

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دانشگاه تهران
موسسه ژئوفیزیک
گروه فیزیک زمین

تعیین عدم قطعیت مدل سازی وارون دوبعدی قطبش القایی طیفی (SIP) در چارچوب بیزین

رساله برای دریافت درجه دکتري در رشته ژئوفيزيك
گرایش الکترومغناطیس

محمد صادق رودسری

استاد راهنما:

رضا قناتی

استاد مشاور:

آندره روبیل

بهمن ۱۴۰۳

قدردانی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ابتدای هر سخن و افتتاح هر کلام، به نام پروردگاری شایسته و سزااست که لطفش بسیار و مهرش بی کران است. عنایت او بود که سبب ساز نگارش این مختصر گشت. امید که مایه ترغیب علاقمندان و شعاع آفتابی در مسیر دانشجویان باشد؛ هر چند که با بضاعتی اندک و جهدی بسیار حاصل آمده است. جهدی که به پشتوانه لطف مُشْفِقَان و مشوقانِ مهربانی چون پدرم که عاشق علم بود، مادرم که معلم اولم بود و همسرَم که حامی پر مهرم بود، به ثمر نشست. این رساله پیشکشی است به این عزیزان.

مراتب سپاس و قدردانی خود را به استاد ارجمندم جناب آقای دکتر رضا قناتی، و نیز اساتید محترم داور رساله، آقایان دکتر وحید ابراهیمزاده اردستانی، دکتر مهدی فلاح صفری، دکتر حمیدرضا رمضی و دکتر محمود میرزائی تقدیم می کنم که نقشی انکارناپذیر در پیشرفت این رساله داشته اند.

چکیده

در این رساله، دو رویکرد نوآورانه برای وارون‌سازی داده‌های توموگرافی قطبش القایی طیفی (SIP) معرفی شده‌اند که هر یک از منظر روش‌شناسی و کاربرد، دیدگاه‌های جدیدی در توصیف ویژگی‌های زیرسطحی ارائه می‌دهند. روش اول ترکیبی از هموتوپیک پیوسته و استنباط بی‌زین است که با هدف بهبود تخمین پارامترهای مدل کول-کول (CCM) و ارائه تحلیل عدم قطعیت جامع توسعه یافته است. در این رویکرد، ابتدا از روش هموتوپیک پیوسته برای وارون‌سازی داده‌های SIP جهت تخمین مقاومت ویژه مختلط استفاده می‌شود و سپس با بهره‌گیری از الگوریتم مکانیسم زنجیره مارکوف مونت کارلو، (McMC) پارامترهای طیفی مدل CCM استخراج می‌گردند. این روش با دقت و کارایی بالا در تحلیل داده‌های مصنوعی و واقعی، توانایی خود را در ارائه مقاطع قابل اعتماد از ساختارهای زیرسطحی نشان داده است.

در روش دوم، وابستگی و همبستگی پارامترهای مدل CCM با استفاده از رویکرد بی‌زین و کد وارون‌سازی دو و نیم‌بعدی توسعه یافته و تحلیل شده است. از طریق مدل‌سازی مصنوعی و ارزیابی زنجیره‌های McMC و همچنین ابزارهای آماری مانند نمودارهای گوشه‌ای، رابطه میان پارامترهای طیفی بررسی شده و تأثیر این وابستگی‌ها بر تخمین ویژگی‌های الکتریکی زیرسطح آشکار گردیده است. این رویکرد نه تنها به درک عمیق‌تر از ساختارهای پیچیده زمین‌شناسی کمک کرده، بلکه پیشرفت‌هایی در تفسیر داده‌های ژئوفیزیکی فراهم آورده است.

به‌طور کلی، نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که استفاده از رویکردهای پیشنهادی می‌تواند به افزایش دقت و اعتمادپذیری وارون‌سازی داده‌های SIP و تحلیل ویژگی‌های زیرسطحی منجر شود و گامی مؤثر در توسعه روش‌های پیشرفته در علوم زمین و ژئوفیزیک بردارد.

دستاورد اول این رساله توسعه کد وارون‌سازی پیشرفته برای داده‌های SIP با ترکیب روش هموتوپیک پیوسته و استنباط بی‌زین است که امکان تحلیل دقیق‌تر و جامع‌تر ویژگی‌های الکتریکی زیرسطحی را فراهم کرده است. دستاورد دیگر، ارائه روشی نوین برای تحلیل وابستگی و همبستگی پارامترهای مدل CCM است که به درک بهتر ارتباطات پیچیده میان این پارامترها کمک کرده و تفسیر داده‌های ژئوفیزیکی را بهبود بخشیده است.

واژه‌های کلیدی

استنباط بی‌زین، مدل کول-کول، نمونه‌گیری McMC، قطبش القایی طیفی، تحلیل عدم قطعیت، هموتوپیک.

لیست مقالات استخراج شده از رساله

- Roudsari, M. S., Ghanati, R., and Be rubé, C. L., 2024. Spectral induced polarization tomography inversion : Hybridizing homotopic continuation with Bayesian inversion. *Geophysics*: 89,4, 1 – 63.
- رودسری، محمد صادق، قناتی، رضا، ۱۴۰۳، تحلیل وابستگی و همبستگی پارامترهای مدل کول-کول در توموگرافی قطبش القایی طیفی با استفاده از استنباط بیزین، مجله فیزیک زمین و فضا، ۲۰۲۴۱۰-۲۰۲۴۳۶-۱۰۷۶۳۶-JESPHYS (R۱).
- Roudsari, M. S., Ghanati, R. and Gunther, T., Bayesian Reasoning for Evaluating Interdependence and Correlation of Cole-Cole Model Variables in Spectral Induced Polarization Tomography. Submitted to *Geophysical Journal International*.

فهرست مطالب

۱ فصل اول:

۱۹	اصول نظری روش قطبش القایی
۱۹	۱-۱ مقدمه
۲۰	۲-۱ پیشینه
۲۳	۳-۱ موضوع رساله
۲۷	۴-۱ قطبش القایی طیفی
۲۸	۱-۴-۱ اندازه گیری IP حوزه زمان و فرکانس
۳۳	۲-۴-۱ مدل کول-کول
۳۴	۵-۱ مکانیسم‌های فیزیکی
۳۵	۱-۵-۱ قطبش الکترودی یا اضافه ولتاژ
۳۷	۲-۵-۱ قطبش غشایی
۳۹	۳-۵-۱ قطبش ماکسول-واگنر
۳۹	۴-۵-۱ قطبش لایه پراکنده
۴۰	۵-۵-۱ قطبش لایه استرن
۴۱	۶-۵-۱ پدیده SIP
۴۴	۷-۵-۱ SIP و خواص مواد

۲ فصل دوم:

۴۵	مقدمه ای بر مدل سازی
۴۶	۱-۲ تعریف احتمالات
۴۷	۲-۲ توزیع احتمال
۴۸	۳-۲ مدل سازی
۵۱	۴-۲ مدل سازی پیشرو (مستقیم)
۵۲	۵-۲ مدل سازی مقاومت ویژه پیشرو با استفاده از روش اجزای محدود
۵۳	۱-۵-۲ مدل سازی با استفاده از روش‌های تفاضلی
۵۵	۲-۵-۲ روش تحلیل شبکه مقاومتی:

۵۵	روش تفاضل محدود:	۳-۵-۲
۵۸	روش اجزای محدود (FEM):	۴-۵-۲
۵۸	اصول عمومی روش اجزای محدود	۵-۵-۲

۳ فصل سوم:

۶۱	مدل سازی وارون	
۶۲	وارون قطعی کلاسیک	۱-۳
۶۴	روش های قطعی محلی وارون غیر خطی	۲-۳
۶۴	روش نزول تندترین شیب	۱-۲-۳
۶۵	روش کمترین مربعات غیر خطی	۲-۲-۳
۶۵	روش لئونبرگ-مارکوارت	۳-۲-۳
۶۶	روش های شبه نیوتنی	۴-۲-۳
۶۶	روش گرادیان مزدوج	۵-۲-۳
۶۷	وارون قطعی یا احتمالی (بیزین)؟	۳-۳
۷۰	تاریخچه، قانون بیزی یا قانون بیز-پرایس-لاپلاس	۴-۳
۷۲	تئوری بیز	۵-۳
۷۶	وارون بیزی	۶-۳
۷۶	آمار بیزین	۱-۶-۳
۷۶	دشواری استنباط بیزین در زندگی واقعی	۲-۶-۳
۷۷	تقریب گسسته با پسینی های پیوسته	۳-۶-۳
۷۸	پسینی از طریق انتگرال عددی	۴-۶-۳
۷۸	انتگرال گیری با استفاده از نمونه های مستقل: مقدمه ای بر مونت کارلو	۵-۶-۳
۷۹	نمونه برداری ایده آل از پسینی فقط با استفاده از صورت قانون بیز	۶-۶-۳
۸۰	وضعیت پسینی نرمال نشده: دریچه ای به سمت معامله واقعی	۷-۶-۳
۸۱	گذار از نمونه گیری مستقل به وابسته	۸-۶-۳
۸۳	الگوریتم های نمونه برداری	۹-۶-۳
۸۵	تعریف الگوریتم گام بردار تصادفی متروپولیس	۱۰-۶-۳
۸۸	زیربنای ریاضی MCMC	۱۱-۶-۳

۸۹	کیفیت مطلوب یک زنجیره مارکوف	۱۲-۶-۳
۹۰	تبادل جزئی	۱۳-۶-۳
۹۱	شهود حاکم بر قانون پذیرش-رد متروپولیس و تبادل جزئی	۱۴-۶-۳
۹۲	کارایی همگرایی: اهمیت انتخاب مقیاس مناسب پیشنهادی	۱۵-۶-۳
۹۳	زنجیره مارکوف مونت کارلو برای یافتن و کاوش مجموعه متداول	۱۶-۶-۳
۹۴	الگوریتم متروپولیس هستینگر	۱۷-۶-۳
۹۵	استفاده از چندین زنجیره برای نظارت بر همگرایی	۱۸-۶-۳
۹۶	الگوریتم گیبس	۱۹-۶-۳
۹۷	مزایا و معایب گیبس و متروپولیس	۲۰-۶-۳
۹۸	مونت کارلوی همیلتونی	۲۱-۶-۳
۱۰۰	حل حرکت سورتبه در فضای NLP	۲۲-۶-۳
۱۰۱	نحوه هل دادن سورتبه	۲۳-۶-۳
۱۰۲	احتمال پذیرش HMC	۲۴-۶-۳
۱۰۳	الگوریتم HMC	۲۵-۶-۳
۱۰۳	کاربرد نظریه بیزین در وارون SIP	۷-۳
۱۰۹	روش هوموتوپی	۸-۳
۱۰۹	ایده اصلی هوموتوپی	۱-۸-۳
۱۱۰	چرا از هوموتوپی استفاده می کنیم؟	۲-۸-۳
۱۱۰	وارون هوموتوپیک	۹-۳
۱۱۰	چارچوب نظری هوموتوپیک پیوسته	۱-۹-۳
۱۱۱	تفاوت های پیوسته و هوموتوپی	۲-۹-۳

۴ فصل چهارم:

تحلیل وابستگی و همبستگی پارامترهای مدل کول-کول در توموگرافی قطبش القایی طیفی با استفاده از

۱۱۲	استنباط بیزین
۱۱۲	مقدمه ۱-۴
۱۱۳	روش شناسی ۲-۴
۱۱۵	نتایج و بحث ۳-۴

۴-۴ بحث و نتیجه‌گیری ۱۳۱

۵ فصل پنجم:

وارون‌سازی توموگرافی قطبش القایی طیفی: ترکیب بهینه‌سازی هموتوپیک پیوسته و استنباط بی‌زین ۱۳۳

۱-۵ مقدمه ۱۳۳

۱-۱-۵ نظریه هموتوپیک ۱۳۳

۲-۱-۵ نکات کلیدی درباره ترانسورسالیته ۱۳۴

۲-۵ وارون هموتوپیک داده‌های SIP ۱۳۵

۳-۵ نتایج و بحث ۱۳۹

۴-۵ داده‌های مصنوعی ۱۴۰

۵-۵ داده‌های واقعی ۱۵۴

۶-۵ بحث و نتیجه‌گیری ۱۶۳

۶ نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۱۶۵

۱-۶ پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی ۱۶۶

فهرست تصاویر

- ۱-۱ سمت چپ: نمونه‌هایی از شکل موج‌های جریان و قرائت‌های پتانسیل مورد استفاده برای اندازه‌گیری‌های
 ۳۲ FDIP سمت راست: دامنه و فاز یک طیف IP
- ۲-۱ سمت چپ و وسط: نمونه‌هایی از شکل موج جریان و پتانسیل قرائت شده برای اندازه‌گیری‌های
 TDIP، سمت راست: نمایش اطلاعات طیفی افت ولتاژ اندازه‌گیری شده با زمان‌های آسایش
 ۳۳ متفاوت.
- ۳-۱ جدایش بارهای اطراف الکتروود [۸۵] ۳۶
- ۴-۱ قطبش الکتروودی ناشی از وجود ذرات معدنی فلزی در یک ساختار زمین شناسی [۸۵] ۳۶
- ۵-۱ سازوکار قطبش غشایی [۸۵] ۳۸
- ۶-۱ مسدود شدن مسیرهای جریان یون‌ها با حضور ذرات فلزی [۸۵] ۳۸
- ۷-۱ تشکیل لایه دوگانه الکتریکی در اطراف یک دانه معدنی [۸۵] ۴۱
- ۱-۲ نیم فضای همگن ۵۶
- ۱-۳ مقایسه الگوریتم‌های مختلف پذیرش-رد در MCMC برای مکانیزم‌ها: (چپ) خطوط قرمز نشان‌دهنده‌ی
 مسیر تصادفی یک گام بردار $walk, aimless$ (وسط) راه رفتن متروپلیس با نمونه‌گیری زمان، (پایین)
 مثال هیلاری با الگوریتم صعود. (راست) خطوط خاکستری نشان‌دهنده‌ی نمونه‌های واقعی و خط
 چین‌های قرمز مسیر بازیابی‌شده در طول زمان است. فرض شده که توزیع پسینی در هر مورد
 یکسان است. ۸۷
- ۲-۳ همگرایی به یک توزیع پسینی در زنجیره مارکوف مونت کارلو. در اینجا، با یک توزیع یکنواخت بر
 روی مقادیر شروع هر زنجیره مارکوف (بالا-چپ) آغاز می‌کنیم و با اعمال مکرر عملگر انتقال، در
 نهایت به یک توزیع ایستایی که توزیع پسینی است، همگرا می‌شویم (خط قرمز در پانل پایین-راست). ۸۹
- ۳-۳ توزیع نرمال به عنوان یک پیشنهاد به دلیل تقارن آن انتخاب جذابی است. در اینجا، احتمال
 پیشنهاد دادن θ_a از θ_b با احتمال در جهت مخالف برابر است. ۹۳
- ۴-۳ سه چگالی مربوط به مقادیر ورودی مختلف برای یک توزیع پیشنهاد نامتقارن. توزیع در اینجا یک
 توزیع لگاریتمی نرمال (log-N) با پارامترهای $d, \frac{1}{2}d^2 - \log(\sigma)$ است. ۹۵
- ۵-۳ فضای NLP (راست) در واقع معکوس فضای پسینی (چپ) است. با سفر در اطراف فضای NLP
 بر روی یک سورتمه، احتمال بیشتری داریم که به نواحی با NLP پایین مراجعه کنیم، که معادل
 چگالی بالای پسینی است. ۹۹

- ۱-۴ تصویر مدل های زیرسطحی مصنوعی: (a) مدل همگن که نمایانگر خواص ژئوالکتریکی یکنواخت در سراسر محیط است، (b) مدل دو لایه ای با لایه های متمایز که با پارامترهای CCM منحصر به فرد مشخص شده اند، و (c) مدل نیمه فضا که شامل دو بی هنجاری مستطیلی است که نشان دهنده نواحی با خواص ژئوالکتریکی بی هنجاری هستند. ۱۱۹
- ۲-۴ نمودارهای زنجیره ای برای پارامترهای CCM مرتبط با مدل همگن. نمودارهای زنجیره ای تکامل هر پارامتر CCM را در طول تکرارهای MeMC برای مدل همگن به تصویر می کشند. این نمودارها بینش هایی در مورد رفتار همگرایی و ثبات برآوردهای پارامتر در طول فرآیند وارون ارائه می دهند. ۱۲۱
- ۳-۴ نمودارهای زنجیره ای برای پارامترهای CCM مرتبط با پیکربندی نیمه فضای دو لایه. نمودارهای زنجیره ای پیشرفت مقادیر پارامترهای CCM را درون مناطق بی هنجاری زیرسطحی نشان می دهند. ۱۲۲
- ۴-۴ نمودارهای زنجیره ای برای پارامترهای CCM مرتبط با سه محیط مختلف در پیکربندی نیمه فضای دو مستطیل بی هنجاری. این نمودارها مناسب بودن بازیابی پارامتر را نشان می دهند و اعتبار و دقت فرآیند وارون در شناسایی ساختارهای پیچیده زیرسطحی را تأیید می کنند. ۱۲۳
- ۵-۴ نمودار گوشه برای پارامترهای CCM در مدل همگن. نمودار گوشه نمایی دو بعدی از فضای پارامتر ارائه می دهد که همبستگی ها و وابستگی ها را در بین پارامترهای CCM درون هر ناحیه برای مدل های همگن و دو لایه نشان می دهد. این تجسم بینش هایی درباره تعاملات پیچیده بین ویژگی های الکتریکی مختلف در محیط زیرسطحی ارائه می دهد. ۱۲۴
- ۶-۴ نمودار گوشه برای پارامترهای CCM در مدل دو لایه. ۱۲۵
- ۷-۴ نمودار گوشه برای پارامترهای CCM در مدل نیمه فضای دو بی هنجاری. ۱۲۶
- ۱-۵ مدل قطبش القایی طیفی مصنوعی که مش چهارگوش را در حضور توپوگرافی نشان می دهد با (a) مقاومت ویژه DC (ρ) ، (b) بارپذیری (m) ، (c) زمان آسایش (t) و (d) نمای وابستگی فرکانسی (c) مربوط به مثال ۱. ۱۴۱
- ۲-۵ مقدار (a) مقاومت ویژه ظاهری $(|\rho_a^*|)$ و (b) فاز (ϕ_a) در شبه مقاطع در فرکانس های مختلف مربوط به مثال ۱ (برای نمایش، تنها پنج فرکانس نشان داده شده است). ۱۴۳
- ۳-۵ نتایج وارون سازی هموتوپیک مثال ۱. (a) مقدار مقاومت ویژه $(|\rho_a|)$ و (b) فاز (ϕ) در فرکانس های مختلف. ۱۴۴
- ۴-۵ نتایج وارون سازی کلاسیک مثال ۱. (a) مقدار مقاومت ویژه $(|\rho_a|)$ و (b) فاز (ϕ) در فرکانس های مختلف. ۱۴۵

- ۵-۵ نتایج پارامترهای طیفی بازیابی شده از مثال ۱ که با تطبیق مدل کول-کول به مقاومت ویژه ویژه‌های مختلط وارون شده از طریق وارون بیزین (McMC) به دست آمده‌اند. (a مقاومت ویژه DC (b بارپذیری، c زمان آسایش و d) نمای وابستگی فرکانس. ۱۴۷
- ۶-۵ مدل قطبش القایی طیفی مصنوعی نشان‌دهنده مش چهارگوش در حضور توپوگرافی با (a مقاومت ویژه DC (b بارپذیری، c) زمان آسایش و d) نمای وابستگی فرکانس مربوط به مثال ۲. ۱۴۸
- ۷-۵ شبه مقاطع اندازه‌گیری شده‌ی ظاهری (a بزرگای مقاومت ویژه $(|\rho_a|)$ و (b فاز (ϕ_a) در فرکانس‌های مختلف مربوط به مثال ۲ (به منظور نمایش، تنها پنج فرکانس نشان داده شده است). ۱۴۹
- ۸-۵ نتایج وارون هوموتوپیک مربوط به مثال ۲. (a بزرگای مقاومت ویژه $(|\rho_a|)$ و (b فاز (ϕ) در فرکانس‌های مختلف. ۱۵۰
- ۹-۵ نتایج وارون کلاسیک مربوط به مثال ۲. (a بزرگای مقاومت ویژه $(|\rho_a|)$ و (b فاز (ϕ) در فرکانس‌های مختلف. ۱۵۱
- ۱۰-۵ پارامترهای طیفی بازیابی شده مربوط به مثال ۲ که با برازش مدل کول-کول به مقاومت‌های مختلط وارون شده از طریق وارون بیزین (McMC) به دست آمده است. (a مقاومت ویژه مستقیم (ρ) ، (b بارپذیری (m) ، (c) زمان آسایش (t) ، و (d) نمای وابستگی فرکانس (c) ۱۵۲
- ۱۱-۵ مقاطع عدم قطعیت داده‌های مصنوعی پارامترهای کول-کول ۱۵۳
- ۱۲-۵ مقاطع عدم قطعیت داده‌های مصنوعی پارامترهای کول-کول ۱۵۴
- ۱۳-۵ نمایش شبه مقاطع ظاهری (a مقدار مقاومت ویژه $(|\rho_a|)$ و (b فاز (ϕ_a) در فرکانس‌های مختلف مربوط به مطالعه موردی (برای اهداف نمایشی، فقط شش فرکانس نشان داده شده است). ۱۵۶
- ۱۴-۵ نتایج وارون هوموتوپیک مرتبط با مطالعه موردی. (a مقدار مقاومت ویژه $(|\rho^*|)$ و (b فاز (ϕ) در فرکانس‌های مختلف. یک نمودار لیتولوژی از حفاری چاه بر روی بخش فاز برای بالاترین فرکانس قرار داده شده است. در نمودار لیتولوژی، رنگ خاکستری روشن نشان‌دهنده‌ی ماسه رسی، خاکستری تیره نشان‌دهنده‌ی ماسه‌های درشت و ماسه‌های سنگ‌ریزه‌ای و نقاط سیاه به مارن و رس اشاره دارد. واضح است که سطوح عمقی با اطلاعات حفاری لیتولوژی سازگار هستند. ۱۵۸
- ۱۵-۵ نتایج وارون کلاسیک از مطالعه موردی. (a مقدار مقاومت ویژه $(|\rho^*|)$ و (b فاز (ϕ) در فرکانس‌های مختلف. یک نمودار لیتولوژی که از حفاری چاه تعیین شده است، بر روی بخش فاز برای بالاترین فرکانس قرار داده شده است. در نمودار لیتولوژی، رنگ خاکستری روشن نشان‌دهنده‌ی ماسه رسی، خاکستری تیره نشان‌دهنده‌ی ماسه‌های درشت و ماسه‌های سنگ‌ریزه‌ای و نقاط سیاه به مارل و رس اشاره دارد. ۱۵۹

- ۱۶-۵ نتایج پارامترهای طیفی بازیابی شده از مطالعه موردی که با برازش مدل کول-کول به مقاومت ویژه‌های مختلط وارون شده از طریق وارون بیزین (McMC) به دست آمده است. (a) مقاومت ویژه DC (ρ)، (b) بارپذیری (μ)، (c) زمان آسایش (T)، و (d) نمای وابستگی فرکانس (C). پارامترهای طیفی بازیابی شده نمایانگر ساختاری مشابه با لیتولوژی حفاری چاه است (رنگ خاکستری روشن نشان دهنده‌ی ماسه رسی، خاکستری تیره نشان دهنده‌ی ماسه‌های درشت و ماسه‌های سنگ‌ریزه‌ای و رنگ سیاه به مارن و رس اشاره دارد). ۱۶۱
- ۱۷-۵ توزیع‌های احتمال حاشیه‌ای پسینی برای پارامترهای طیفی (ρ ، μ ، T ، و C) که از وارون بیزین (McMC) برای نقاط نشان داده شده در شکل ۱۶-۵ به دست آمده است: (a) مربع، (b) دایره، و (c) مثلث. ۱۶۲
- ۱۸-۵ نمودار نمایش برازش مدل کول-کول (زرد) به مقادیر بزرگای مقاومت ویژه و فاز وارون (قرمز) برای نقاط نشان داده شده در شکل ۱۶-۵ با استفاده از مربع، دایره و مثلث. ۱۶۲
- ۱۹-۵ مقاطع عدم قطعیت داده‌های واقعی پارامترهای کول-کول. ۱۶۳

فهرست جداول

۱۱۷	پارامترهای طیفی مرتبط با مدل نیم‌فضای همگن	۱-۴
۱۱۸	پارامترهای طیفی مرتبط با مدل نیم‌فضای دو لایه	۲-۴
۱۱۸	پارامترهای طیفی مرتبط با مدل نیم‌فضای دارای دو بی‌هنجاری	۳-۴
۱۳۰	مقایسه پارامترهای طیفی برآوردشده با مقادیر واقعی مرتبط با مدل دو لایه	۴-۴
۱۳۰	مقایسه مقادیر پارامترهای طیفی برآوردشده با مقادیر واقعی مرتبط با مدل نیم‌فضای دارای دو بی‌هنجاری	۵-۴
	پارامترهای طیفی مصنوعی شامل مقاومت ویژه، بارپذیری، زمان آسایش و نمای وابستگی فرکانس	۱-۵
۱۴۰	مرتبط با مثال ۱	۱۴۶table.caption.۱۴
	پارامترهای طیفی مصنوعی شامل مقاومت ویژه ρ_0 ، بارپذیری μ ، زمان آسایش \mathcal{T} و نمای وابستگی	۳-۵
۱۴۶	فرکانس c الهام گرفته از مدل معدنی واقعی مربوط به مثال ۲	۱۴۶

فهرست الگوریتم‌ها

۱	الگوریتم پیشنهاد شده برای انتخاب مکان شروع تصادفی و انجام الگوریتم جهش برای حل مسیر
۱۰۳	حرکت سورت‌مه
۲	طرح روش وارونسازی متروپلیس-هستینگر مبتنی بر McMC پیشنهادی (برای تعریف نمادها به
۱۰۸	متن مراجعه شود)
۱۳۹	روال خنک‌سازی برای تعیین λ_p در هر تکرار وارون هموتوپیک پیوسته

فهرست علائم و اختصارات

Complex electrical conductivity	هدایت الکتریکی مختلط
Spectral induced polarization (SIP)	قطبش القایی طیفی
Probability density function (PDF)	تابع چگالی احتمال
One-dimensional induced polarization (1DIP)	قطبش القایی یک بعدی
Two-dimensional forward modeling (2D)	مدل سازی پیشرو دوبعدی
Time domain induced polarization (TDIP)	قطبش القایی حوزه زمان
Frequency domain (FD)	حوزه فرکانس
Time domain (TD)	حوزه زمان
Bulk	توده
Direct current (DC)	جریان مستقیم
Frequency effect (FE)	اثر فرکانس
Alternative current (AC)	جریان متناوب
Duty cycle	دوره کاری
Maxwell-Wagner polarization	قطبش ماکسول-واگنر
Diffuse layer polarization	قطبش لایه انتشار
Electrical double layer (EDL)	لایه دوگانه الکتریکی
Stern layer polarization	قطبش لایه استرن
Adsorbed	جذب شده
Normal distribution	توزیع نرمال
Underdetermined	فرومعیین
Overdetermined	فرامعیین
Resistor network analysis method (RNAM)	روش تحلیل شبکه مقاومتی
Finite difference method (FDM)	روش تفاضل محدود
Finite elements method (FEM)	روش اجزای محدود
$\sigma^*(x, y, \omega)$	هدایت الکتریکی مختلط
m^*	بردار پارامترهای مدل

d^*	بردار داده‌ها
U_p	ولتاژ اولیه
U_s	ولتاژ ثانویه
ρ_0	مقاومت ویژه در فرکانس پایین
ρ_∞	مقاومت ویژه در فرکانس بالا
m	بارپذیری
$ \rho^* $	اندازه مقاومت ویژه مختلط
ϕ	فاز (رادیان)
ρ^*	مقاومت ویژه مختلط
ω	فرکانس زاویه‌ای (هرتز)
σ^*	هدایت الکتریکی مختلط (زیمنس بر متر)
σ'	قسمت حقیقی هدایت الکتریکی (زیمنس بر متر)
σ''	قسمت موهومی هدایت الکتریکی (زیمنس بر متر)
V_p	پتانسیل اولیه
V_s	پتانسیل ثانویه
$Z^*(\omega)$	امپدانس مختلط
R_0	مقاومت ویژه الکتریکی در فرکانس پایین
m_0	بارپذیری ذاتی
τ	زمان آسایش
c	وابستگی فرکانسی
θ	تخلخل
ε^*	گذردهی مختلط
ε_w^*	گذردهی مختلط سیال منفذی
ε_m^*	گذردهی مختلط دانه‌های معدنی
\mathbf{J}	چگالی جریان (آمپر بر متر مربع)
\mathbf{E}	میدان الکتریکی (ولت بر متر)
\mathbf{D}	میدان جابجایی الکتریکی (کولن بر متر مربع)
\mathbf{V}	بردار پتانسیل

I	بردار جریان منابع
G	ماتریس کرنل
$P(\theta)$	توزیع پیشینی
$p(y \theta)$	درست‌نمایی
$p(\theta y)$	توزیع پسینی
$p(y)$	درست‌نمایی حاشیه‌ای
χ^2	آماره خی دو

۱ فصل اول:

اصول نظری روش قطبش القایی

۱-۱ مقدمه

در فیزیک، نظریه‌ها به ما این امکان را می‌دهند که با توصیف کامل یک سیستم فیزیکی، نتایج احتمالی اندازه‌گیری‌ها را پیش‌بینی کنیم. به این فرآیند که شامل پیش‌بینی نتایج اندازه‌گیری‌ها است، "مسئله مدل‌سازی"، "مسئله شبیه‌سازی" یا "مسئله پیشرو" گفته می‌شود. از سوی دیگر، "مسئله وارون" به معنای استفاده از نتایج واقعی برخی اندازه‌گیری‌ها برای استنباط مقادیر پارامترهایی است که سیستم را توصیف می‌کنند. در حالی که مسئله پیشرو (در فیزیک قطعی) یک راه حل منحصر به فرد دارد، مسئله وارون اینگونه نیست و ممکن است راه‌حل‌های متعددی داشته باشد. به همین دلیل، در مسئله وارون، ضروری است که هرگونه اطلاعات پیشینی در مورد پارامترهای مدل به دقت بررسی و آشکار شود.

عمومی‌ترین (و ساده‌ترین) نظریه در این زمینه از دیدگاه احتمالاتی به دست می‌آید، که در آن اطلاعات پیشینی درباره پارامترهای مدل با استفاده از توزیع احتمال در "فضای مدل" نمایش داده می‌شود. این نظریه توضیح می‌دهد که چگونه این توزیع احتمال پیشینی با ترکیب آن با یک نظریه فیزیکی (که پارامترهای مدل را با برخی پارامترهای قابل مشاهده مرتبط می‌کند) و نتایج واقعی مشاهدات (با در نظر گرفتن عدم قطعیت آن‌ها) به توزیع احتمال پسینی تبدیل می‌شود. برای توسعه این نظریه، باید انواع مختلف پارامترهایی که در فیزیک وجود دارند را بررسی کنیم و بفهمیم که عدم وجود اطلاعات پیشینی در یک پارامتر خاص به چه معناست. این نظریه عمومی یک فرمول‌بندی ساده و احتمالی دارد و می‌تواند به هر نوع مسئله وارون، از جمله مسائل خطی و کاملاً غیرخطی، اعمال شود. به جز در مثال‌های بسیار ساده، فرمول‌بندی احتمالی مسئله وارون نیازمند "نمونه‌هایی از توزیع احتمال پسینی در فضای مدل است. به عبارت دیگر، حل یک مسئله وارون به معنای ارائه یک مدل خاص نیست، بلکه به معنای ارائه مجموعه‌ای از مدل‌ها است که با داده‌ها و اطلاعات پیشینی سازگارند. به همین دلیل، تکنیک‌های مونت کارلو در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته‌اند. با توجه به در دسترس بودن روزافزون قدرت محاسباتی، تکنیک‌های مونت کارلو به طور فزاینده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ما در ژئوفیزیک باید مسائل وارون را حل کنیم تا به درک عمیق‌تری از ساختارهای زیرسطحی زمین، منابع معدنی و ویژگی‌های زمین‌شناسی دست یابیم. این مسائل وارون به ما کمک می‌کنند تا از داده‌های مشاهداتی، نظیر داده‌های لرزه‌نگاری، الکترومغناطیس، و مغناطیس‌سنجی، برای استنباط توزیع و کیفیت منابع معدنی، سنگ‌های معدنی و بافت زیرسطحی استفاده کنیم. در کنار روش‌های قطعی حل مسائل وارون مانند اُکام، گاوس-نیوتن، و تحلیل‌های عددی، در این رساله بر آنیم تا به حل این مسائل با رویکرد بی‌بیزین بپردازیم. رویکرد بی‌بیزین با بهره‌گیری از اصول احتمالات شرطی و قضیه بیز، به ما این امکان را می‌دهد که عدم قطعیت‌های موجود در داده‌ها و مدل‌ها را به طور مؤثری مدیریت کنیم و

نتایج دقیقی در زمینه‌های مختلف، از جمله پیش‌بینی ویژگی‌های زیرسطحی به‌دست آوریم.

۲-۱ پیشینه

اولین مشاهده اثر قطبش القایی (IP)^۱ به کنراد شلمبرژه [۹۱] نسبت داده می‌شود. او در اوایل سال ۱۹۱۲ متوجه وجود چنین پدیده‌ای شد و به درستی آن را به عنوان یک اثر الکتروشمیایی شناسایی کرد. شلمبرژه پس از چند آزمایش اولیه، از تلاش برای استفاده از IP برای اکتشاف مواد معدنی صرف نظر کرد زیرا متوجه شد که هم سنگ‌های معدنی و هم غیر معدنی اثر IP را نشان می‌دهند. پس از آن، پدیده IP مشابه آنچه توسط شلمبرژه مشاهده شد، توسط سایر ژئوفیزیکدانانی که احتمالاً از کار اصلی او بی اطلاع بودند، مورد توجه قرار گرفت. از این رو توسعه IP برای اکتشاف ژئوفیزیک دارای منشاءهای نسبتاً مستقل است. این تحولات عمدتاً در اتحاد جماهیر شوروی، در آزمایشگاه مهمات نیروی دریایی ایالات متحده، در شرکت‌های معدنی و در دانشگاه‌های ایالات متحده رخ داد. سیگل و همکاران [۹۴] شرح مفصلی از توسعه اولیه روش قطبش القایی ارائه داده‌اند. در نهایت این پروژه نیروی دریایی ایالات متحده در سال ۱۹۴۲ برای توسعه یک مین یاب با استفاده از IP بود که باعث ایجاد علاقه در توسعه IP در آمریکای شمالی شد.

دانشمندانی که روی پروژه مین یاب کار می‌کردند، پس از اتمام آزمایش‌های مهمات دریایی ایالات متحده، تحقیقات خود را در IP ادامه دادند. این امر منجر به گسترش و انطباق تکنیک‌های IP برای کاربردهای ژئوفیزیکی شد. گرچه فعالیت یکی از دانشمندان درگیر در پروژه مین یاب به نام دیوید بلیل^۲ کاملاً محرمانه بود، اما او مجاز به تکمیل دکترا در این حوزه شد. بلیل امکان استفاده از IP برای مکان‌یابی مواد معدنی مدفون را بررسی کرد. کار او به وضوح توانایی IP را به عنوان ابزاری برای اکتشاف ژئوفیزیکی تثبیت کرد.

خلاصه پایان نامه دکترای او با نام «قطبش القایی، روشی برای اکتشاف ژئوفیزیکی» [۱۶]، که در مجله ژئوفیزیک منتشر شد، الهام بخش بسیاری برای توسعه بیشتر روش IP شد. این مجله به عنوان اولین نشریه در روش IP در آمریکای شمالی محسوب می‌شود. از این رو اصطلاح «قطبش القایی» توسط بلیل ابداع شده است. تنوع ماهیت آسایش بارهای قطبیده توسط محققان اولیه در دهه ۱۹۵۰ شناخته شد. از آن زمان، تلاش شده است تا علل آن مورد بررسی و فهم قرار گیرد. اثر IP برای اولین بار به صورت کمی توسط کول و کول [۲۱] توصیف شد. در دهه ۱۹۵۰، روش IP به ویژه برای اکتشاف معدن اهمیت پیدا کرد [۱۳۳]. مارشال و مادن [۷۶] و ویت [۱۲۹] جنبه‌های تئوری و آزمایشگاهی اثر IP را منتشر کردند. وین و ژانگ [۱۳۶] کاربردهای زیادی از روش مقاومت ویژه مختلط را برای جدا کردن پاسخ اهداف قطبش پذیر اقتصادی از سایر بی‌هنجاری‌ها نشان دادند. سیگل [۹۵] روند افت را به صورت ریاضی توصیف کرد. با این وجود، این مطالعات، به غیر از کول و کول [۲۱]، تنها از مقاومت ویژه و بارپذیری استفاده می‌کردند، که منجر به توصیف ناقص افت

^۱ Induced Polarization

^۲ David Bleil

ولتاژ مشاهده شده می‌گردد. مطالعات متعددی در مورد روش IP با الگوبرداری از هدایت ویژه وابسته به فرکانس برای استخراج ساختار زیر زمین انجام شده است. پلتون و همکاران [۸۳] رفتار طیفی کانسارهای مختلف را توصیف کردند. آن‌ها همچنین کاربرد مدل سازی پدیده IP را با استفاده از مدل آسایش کول-کول بررسی کردند. طیف اندازه‌گیری‌های در جا را می‌توان با مدل‌های نیم فضای کول-کول توضیح داد. گوپتاسارما [۴۵] روشی را برای ارزیابی مدل‌های کول-کول در حوزه زمان توسعه داد. کاوش‌های بعدی IP نیز با موفقیت در مورد مسائل زیست محیطی به کار رفته است ([۱۱۵]، [۱۲۳] و [۱۳۲]). یوال و اولدنبرگ [۱۳۲] با توجه به وابستگی زمانی باریذیری، روشی را برای وارون سازی دو بعدی (۲D) داده‌های IP حوزه زمان در مدل‌های کول-کول^۴ ارائه دادند.

مدل کول-کول [۲۱] برای تفسیر داده‌های IP طیفی^۵ به صورت پارامترهایی چون باریذیری و ثابت زمان، که برای تخمین ویژگی‌های مختلف زیرسطحی استفاده می‌شود، بسیار مفید است [۶۹]. در بین کثیری از مطالعاتی که در آن‌ها پارامترهای کول-کول از اندازه‌گیری‌های SIP بر روی زمین تخمین زده می‌شود، اکثراً از روش‌های وارون قطعی کلاسیک استفاده می‌شود، خصوصاً از روش‌های تکرار شونده بر پایه گاوس-نیوتن با میرایی لونبرگ-مارکوارت جهت پایداری حل مساله وارون ([۱۷]، [۵۳]، [۵۹]، [۷۲] و [۸۳]).

دو شیوه متداول برای تخمین پارامتر کول-کول با توجه به الگوریتم‌های تکرار شونده گاوس نیوتن ایجاد شده است. اولین شیوه که توسط پلتون و همکاران [۸۳] توسعه یافته، به‌طور گسترده‌ای در مورد داده‌های SIP ناشی از وجود کانسارها تشریح شده است. دومین شیوه، که توسط کیمنا [۵۹] توسعه یافته، به‌طور گسترده‌ای برای وارون کردن داده‌های SIP ناشی از رسوبات مورد استفاده قرار گرفته است ([۱۳]، [۵۸]، [۵۹]، [۷۴]، [۹۸] و [۱۰۲]). گرچه این دو شیوه از نظر پارامتریک و تعریف داده‌ها متفاوتند، اما معمولاً از مشتقات مدل مستقیم نسبت به پارامترهای مدل (یعنی ماتریس ژاکوبین) برای به روزرسانی تکراری پارامترهای کول-کول از مجموعه مقادیر اولیه استفاده می‌کنند. محدودیت اصلی روش قطعی بر پایه گاوس-نیوتن این است که همگرا شدن به مقدار کمینه کلی تضمین شده نبوده و نتایج برآورد به شدت به انتخاب مقادیر شروع بستگی دارد. در نتیجه، کاربرد موفق روش قطعی برای وارون سازی داده‌های قطبش القایی طیفی^۶ نیازمند آشنایی قابل ملاحظه‌ای با ویژگی‌های پاسخ‌های مدل کول-کول و نیز با حساسیت به پارامترهای مؤثر کول-کول دارد. زمانی که مکانیزم‌های چندگانه افت بر هم نهشته می‌شود، مدل چند گانه کول-کول برای توصیف پاسخ‌های SIP مورد استفاده قرار می‌گیرد. در چنین مواردی، انتخاب مجموعه‌های مناسبی از مقادیر اولیه برای دستیابی به یک حل بهینه از پارامترهای کول-کول، اغلب دشوار است.

انواع دیگری از روش‌های وارون برای کاهش وابستگی حل بهینه به مقادیر اولیه پیشنهاد شده است. مثل طرح مستقیم

^۲ Two Dimensional Inversion

^۴ Cole-Cole

^۵ Spectral induced polarization (SIP)

^۶ SIP

شیانگ و همکاران [۱۳۱]، که شامل تخمین کمترین مربعات چند گانه همراه با یک روش جستجوی بهینه است؛ یا مثل الگوریتم ژنتیک کائو و همکاران [۱۹]، و نیز یک روش بر پایه گاوس-نیوتن با منظم سازی تطبیقی روی [۸۶]. ایراد اصلی این روش‌ها ارائه اطلاعات غیر دقیق یا ناکافی در مورد عدم قطعیت برآورد پارامترهاست. قربانی و همکاران [۴۱] یک مدل بی‌زین را برای وارون کردن داده‌های حوزه زمان و فرکانس IP برای پارامترهای یک مدل کول-کول واحد توسعه دادند. آن‌ها از یک تکنیک انتگرال عددی در شبکه‌های منظم استفاده کردند تا تابع چگالی احتمال پسینی حاشیه ای^۷ هر پارامتر کول-کول را از تابع توزیع احتمال پسینی توام بدست آورند.

آن‌ها از طریق مطالعات موردی بر اساس مجموعه داده‌های مصنوعی و آزمایشگاهی، نشان می‌دهند که مدل بی‌زین می‌تواند برآوردهای تابع چگالی احتمال حاشیه ای هر پارامتر نامعلوم و هر جفت پارامتر نامعلوم را ارائه دهد. با این حال، روش آن‌ها برای به دست آوردن نمونه‌های زیادی از توزیع پسینی توام، به دلیل بعدیت زیاد فضای پارامتر نامعلوم، که معمولاً با یک مدل کول-کول چندگانه اتفاق می‌افتد، بسیار دشوار است. کوژونیکف و آنتونوف ([۶۱] و [۶۱]) با آزمایش‌های عددی به بررسی قابلیت‌ها و محدودیت‌های وارون سازی قطبش القایی یک بعدی^۸ پاسخ‌های الکترومغناطیسی زمین یکنواخت و دو لایه پرداختند. کراتزر و مکنا [۶۳] ابزار تفسیری تقریبی برای وارون سازی پاسخ‌های IP هوابرد را توسعه دادند. ویزولی و همکاران [۱۱۷] از رویکرد فیانداکا و همکاران [۳۰] برای بررسی بازیابی پارامترهای IP از داده‌های الکترومغناطیس هوابرد^۹ استفاده کردند. کانگ و اولدنبرگ [۵۵] و کانگ و همکاران [۵۶] یک روش وارون سازی سه بعدی برای داده‌های IP ATEM ارائه داد که در آن‌ها تنها وارون سازی مقاومت ویژه سه بعدی داده‌های زمان‌های اولیه انجام می‌شود که چندان تحت تأثیر IP نبوده، پاسخ‌های مستقیم از داده‌ها را تفریق کرده و بدین شکل مدل IP از مدل مقاومت ویژه تفکیک می‌گردد.

مدل سازی پیشرو دوبعدی^{۱۰} روش IP ATEM توسط لین و همکاران [۷۰] انجام شد و از آن برای فهم پاسخ‌های IP بر روی اجسام قطبش پذیر دوبعدی و ایجاد یک طرح وارون سازی استفاده شد. در طول سال‌های اخیر، قلمرو مطالعات قطبش القایی حوزه زمان^{۱۱} به طرز قابل توجهی از اکتشاف معدنی گرفته تا مطالعات ژئوفیزیکی زیست محیطی گسترش یافته است، مثل شناسایی رس، ذغال سنگ و مطالعات سنگ شناسی ([۵۸]؛ [۹۷]؛ [۱۰۰])، ویژگی‌های محل‌های دفن زباله ([۱۲۴]؛ [۲۳]) و تشخیص آلودگی خاک ([۵۸] و [۱۱۶]). علاوه بر این، ابزارهای مدرن امکان برداشت چندکاناله داده‌های قطبش القایی (IP) با کابل‌های چند هسته‌ای و الکترودهای فولادی را فراهم می‌کنند [۲۳].

توسعه روش‌های مدل سازی و وارون سازی دوبعدی و سه بعدی از دهه ۱۹۷۰ آغاز شد ([۲۰] و [۸۳]). مطالعات وارون سازی

^۷ Probability density function(PDF)

^۸ ۱D IP

^۹ Airborne transient electromagnetic ATEM

^{۱۰} ۲D forward modeling

^{۱۱} Time domain induced polarization (TDIP)

اغلب با رویکردهای خطی سازی قطبش القایی، به بارپذیری کل محدود بوده ([۸] و [۸۰]) و منتج به یک روش وارون سازی دو مرحله‌ای شده است. اولدنبگ و همکاران [۸۰] سه روش مختلف را برای برآورد بارپذیری پیشنهاد دادند. کمن و همکاران [۵۹] یک روش کاملاً مختلط را برای فرکانس‌های واحد پیشنهاد کردند، اما همچنان در دو مرحله که دومی تنها برای فاز وارون می‌شود. او مدل‌های کول-کول را در سلول‌های مدل مجزا برای بازیابی ویژگی‌های طیفی در نظر گرفت. وی دریافت که ثابت زمانی به خوبی بازیابی می‌شود، اما بارپذیری بسیار وابسته به وابستگی فرکانسی است. روث و اولدنبگ [۸۹] مفهوم بازیابی مستقیم پارامترهای کول-کول را از طریق وارون سازی، اما تنها برای داده‌های مصنوعی ارائه دادند. لوک و همکاران [۷۱] یک روش گام به گام پیشنهاد کردند که در آن اولین مدل‌های مقاومت ویژه و بارپذیری اولیه پیش از تعیین پارامترهای کول-کول با استفاده از روش روث بازیابی می‌شوند. در TDIP پارامترهای طیفی با وارون سازی هر پنجره زمانی و برازش مدل‌های کول-کول برای هر سلول به دست می‌آید ([۱۳۲] و [۴۹]). فیانداکا و همکاران [۳۰] داده‌های حوزه زمان را به طور مستقیم برای پارامترهای کول-کول وارون کردند.

با این وجود، مطالعات در مورد وارون سازی داده‌های طیفی صحرائی بسیار نادر مانده است. دلیل این امر می‌تواند عدم دسترسی به کدهای مناسب، زمان زیاد مورد نیاز و یا جفت شدگی الکترومغناطیسی در فرکانس مورد نظر باشد (به عنوان مثال، مقاله کمن، ۲۰۰۴ [۵۸] و منابع موجود در آن). در بعضی موارد زمین به اندازه کافی توسط فاز تک فرکانس یا بارپذیری کل توصیف می‌شود، در سایر موارد رفتار طیفی پیچیده تر از کول-کول است. مطالعات بسیار محدودی در مورد IP صحرائی در پسماندها یا باطله‌های معدنی وجود دارد که یوال و اولدنبگ [۱۳۲] غلظت سولفید را از بارپذیری کل تخمین زده اند، البته فقط از طریق کالیبراسیون گمانه.

فلورس و همکاران [۳۵] اندازه‌گیری‌های IP حوزه زمان^{۱۲} و فرکانس^{۱۳} بر روی یک پسماند را مقایسه کردند. با استفاده از تحقیقات مشابه پلتون [۸۳] و هافر [۵۰] نشان دادند که هم محتوای مواد معدنی و هم اندازه دانه‌ها را می‌توان از بارپذیری و ثابت زمانی استخراج کرد.

۳-۱ موضوع رساله

در این رساله، هدف اصلی توسعه و بهبود روش‌های وارون سازی داده‌های قطبش القایی طیفی چندفرکانسی به منظور برآورد دقیق و کمی پارامترهای زیرسطحی است. این مسأله شامل مدل سازی پیشرو و وارون سازی داده‌ها با در نظر گرفتن چالش‌های عدم قطعیت، پیچیدگی مدل‌های فیزیکی و محدودیت‌های داده‌ها می‌باشد. در این مسیر، روش‌هایی برای وارون سازی پارامترهای کول کول بررسی شده‌اند که هرکدام مزایا و محدودیت‌هایی دارند. در بخش دوم، رویکرد اصلی بر پایه استنباط بیزین و روش زنجیره مارکوف مونت کارلو برای وارون سازی کامل پارامترهای مدل کول-کول و تحلیل عدم

^{۱۲} Time Domain (TD)

^{۱۳} Frequency Domain (FD)

قطعیت آنها استوار است. این رویکرد امکان ارائه تخمین‌های کمی از پارامترها و اندازه‌گیری عدم قطعیت آن‌ها را فراهم می‌کند و به بررسی وابستگی و همبستگی پارامترهای مدل می‌پردازد. همچنین، این رساله تلاش دارد تا شکاف‌های موجود در کاربرد روش‌های بیزین در داده‌های SIP دو بعدی، به ویژه در داده‌های صحرایی، را پر کند و قابلیت اطمینان نتایج وارون‌سازی را با تحلیل آماری دقیق ارتقاء دهد.

حل یک مساله وارون به معنای استنباط در مورد سیستم‌های فیزیکی از روی داده‌های واقعی است. این امر مستلزم در نظر گرفتن سه موضوع مختلف است [۴۳]:

- چه چیزی در مورد پارامترهای مستقل از داده‌ها معلوم است؟ به عبارت دیگر، معنای معقول یا نامعقول بودن مدل چیست؟

- داده‌ها چقدر دقیق برداشت شده‌اند؟ به عبارت دیگر، برازش داده‌ها به چه معنی است؟

- سیستم فیزیکی چقدر دقیق مدل‌سازی شده است؟ آیا این مدل شامل تمام اثرات فیزیکی است که به طرز قابل توجهی در داده‌ها مشارکت می‌کند؟

تحلیل متداول داده‌های قطبش القایی طیفی (SIP) شامل اندازه‌گیری امپدانس در طیف وسیعی از فرکانس‌ها، و متعاقب آن تحلیل طیفی جهت برآورد پارامترهای طیفی است. با این وجود، جهت برآورد کمی و دقیق توزیع پارامتر SIP زیرسطحی، به یک تکنیک وارون‌سازی پیشرفته و پایدار نیازمندیم. در روش SIP یا مقاومت ویژه مختلط داده‌های امپدانس در فرکانس‌های بسیاری در محدوده mHz تا kHz جمع‌آوری می‌شود. می‌دانیم هدایت الکتریکی (انتقال بار) و قطبش (جدایش بار) از خصوصیات فیزیکی اساسی مواد زیرسطحی هستند. سنگ یا خاک را می‌توان به عنوان یک سیستم با سه مولفه در نظر گرفت، متشکل از دانه بندی، منافذ (که ممکن است از سیال پر باشد) و سطوح تماس مربوطه. ویژگی‌های توده ای^{۱۴} الکتریکی یک سیستم به هر دو ویژگی مواد تشکیل دهنده و آرایش هندسی شان بستگی دارد. روش SIP می‌تواند پارامترهای فیزیکی هر دو پدیده هدایت الکتریکی و قطبش را در فرکانس‌های کمتر از ۱۰ کیلوهرتز توصیف نماید. مقاومت ویژه مختلط، به عنوان یک عدد مختلط وابسته به فرکانس همراه با اندازه و فاز، پاسخ الکتریکی سازند به برانگیختگی الکتریکی را کاملاً توصیف می‌کند. محققان روشهای مختلفی را برای به دست آوردن توزیع پارامترهای SIP از داده‌های IP چند فرکانسی ارائه داده‌اند. روش‌های مذکور را می‌توان به دو نوع طبقه بندی کرد. در روش اول، پارامترهای SIP به طور مستقیم با وارون‌سازی داده‌های SIP بدست می‌آیند، در حالی که در روش دوم از مقاومت ویژه مختلط وارون شده زیرسطحی برای محاسبه پارامترهای طیفی استفاده می‌شود. روش اول، روش مستقیم، از این مزیت برخوردار است که می‌توان از بسیاری از محدودیت‌ها و مقررات پیچیده برای به دست آوردن پارامترهای SIP زمین‌شناختی با اهمیت استفاده کرد، اگرچه تغییر مدل پراکندگی آسان نیست. از طرف دیگر، رویکرد دوم، روش غیرمستقیم، انعطاف پذیری بیشتری در انتخاب مدل پراکندگی نسبت به روش اول ایجاد می‌کند، چراکه برآورد

^{۱۴} Bulk

پارامترهای SIP به انتخاب مدل پراکندگی مناسب مانند مدل کول-کول متکی است. با این وجود، این روش غیرمستقیم می‌تواند اثرات ناخواسته یا نوفه بیشتری ایجاد کند، زیرا منظم سازی مستقیماً در توزیع پارامتر SIP اعمال نمی‌شود. بنابراین این می‌بایست یک الگوریتم وارون سازی برای داده‌های IP چند فرکانسی ایجاد نمائیم. از آن جا که وارون سازی داده‌های IP چند فرکانسی در اصل توسعه روش متداول استفاده از داده‌های تک فرکانسی است، تئوری و روش‌های پایه ای مورد استفاده در مدل سازی و وارون سازی داده‌های تک فرکانسی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد.

یک الگوریتم وارون سازی پایه ای به خوبی توسط کما و همکاران [۵۸] تشریح شده که باید مد نظر قرار گیرد تا توضیح الگوریتم وارون سازی چند فرکانسی را تسهیل نماید. در ابتدا برای مدل سازی پیشرو^{۱۵}، یک الگوریتم مدل سازی مقاومت ویژه دو و نیم بعدی جریان مستقیم^{۱۶} جهت پوشش مورد عمومی مقاومت ویژه مختلط مورد استفاده قرار می‌گیرد. با فرض توزیع دو بعدی هدایت الکتریکی مختلط ناحیه مورد نظر $\sigma^*(x, y, \omega)$ و صرف نظر از اثرات القایی الکترومغناطیسی در محدوده فرکانسی کم، معادله حاکم یک معادله پواسون خواهد بود. با حل این معادله (به عنوان مثال با استفاده از روش اجزای محدود) و پس از اعمال شرایط مرزی مناسب، پتانسیل مختلط نامعلوم حل خواهد شد و به دنبال آن امیدانس مختلط به دست خواهد آمد.

در اینجا توجه داشته باشید که روش مدل سازی شرح داده شده در بالا دقیقاً مشابه مدل سازی معمولی جریان مستقیم است، با این تفاوت که رسانایی و پتانسیل محاسبه شده متغیرهایی مختلط هستند و جبر مختلط در کد مدل سازی مقاومت ویژه جریان مستقیم برای بدست آوردن پاسخ IP اجرا شده است. در مدل سازی وارون نیز می‌توان از روش کمترین مربعات با محدودیت‌های نرمی استفاده کرد. برای وارون سازی IP تک فرکانسی، بردار مدل m^* و بردار داده d^* تعریف می‌شوند؛ که در آن تعداد پارامترها، تعداد اندازه‌گیری‌های IP و امیدانس مشاهده شده در فرکانس معین، مشخص هستند. برای غلبه بر غیر یکتایی مساله وارون، می‌توان از روش‌هایی چون روش استاندارد محدود شده نرم [۲۶] استفاده نمود. تابع هدف که باید کمینه شود، متشکل از نرم ۲ مختلط عدم برازش داده‌ها و زبری مدل بوده و با استفاده از یک ضریب لاگرانژ متعادل می‌گردد. کمینه کردن تابع هدف منجر به معادلات نرمال مختلطی که در آن با استفاده از ماتریس مختلط ژاکوبین (که خود با استفاده از روش‌های مختلفی محاسبه می‌شود)، بردار مدل به روز رسانی می‌گردد. برای وارون سازی داده‌های چند فرکانسی، به یک روش وارون پیشرفته نیاز داریم چراکه هر مجموعه مشاهده ای تک فرکانسی که مجموعه داده‌های چند فرکانسی را تشکیل می‌دهد، مجزای از یکدیگرند. اگرچه مجموعه داده‌های تک فرکانسی از طریق یک مدل پخش تئوری، مانند مدل کول-کول، می‌توانند به یکدیگر مرتبط باشند، اما هر مجموعه داده تک فرکانسی به خودی خود یک مجموعه داده مستقل است.

روث و همکاران [۸۹] و لوک و همکاران [۷۱] الگوریتم‌های وارونی را معرفی کردند که در آن پارامترهای کول-کول به

^{۱۵} Forward modelling

^{۱۶} Direct current

طور مستقیم در وارون سازی پارامتریزه می‌شوند. ایراد رویکرد مستقیم این است که نیاز دارد که مدل پخش اطلاعات پیشینی را بدهد. اگر مدل کول-کول برای توصیف پاسخ IP طیفی کافی نباشد، کل فرایند وارون سازی باید از ابتدا با در نظر گرفتن مدل پخش متفاوتی تکرار شود. رویکردهای آن‌ها این نوع انعطاف پذیری را در انتخاب مدل پخش فراهم نمی‌کند. با استفاده از روش غیرمستقیم برای برآورد پارامتر طیفی، می‌توان از یک روش انعطاف پذیرتر برای تخمین پارامترهای طیفی استفاده کرد. با این وجود، استراتژی جدیدی برای وارون کردن همه داده‌های IP چند فرکانسی به طور همزمان لازم است، زیرا باید توزیع مقاومت ویژه مختلط زیرسطحی را برای هر فرکانس در همان زمان بدست آوریم. معمولاً در کاوش IP طیفی، از چندین فرکانس برای جمع آوری داده‌های چند فرکانسی استفاده می‌کنیم. سنجش روش بیزین روی داده‌های مصنوعی و یا صحرایی (مطالعات دو بعدی)، یا روی مدل‌های مختلف و بررسی نقاط ضعف و قوت آن از اهداف این رساله است.

از سال ۲۰۰۷ به بعد مطالعات محدودی در زمینه‌های آزمایشگاهی انجام شده است که البته هنوز نیاز به بررسی گسترده تری دارد، اما در مطالعات دوبعدی بررسی دقیقی صورت پذیرفته است. فیانداکا و همکاران [۳۱] اشاره ای به بحث دو بعدی داشته اند و آن را روی داده‌های مصنوعی تست کرده اند اما داده‌های صحرایی کماکان مغفول مانده است. بنابر این یکی از مسائل قابل بررسی استفاده از روش‌های بیزین، مثل مونت کارلو به عنوان روشی احتمالاتی و تصادفی برای نمونه برداری از فضای مدل است. از آن‌جا که مسائل وارون همواره وابسته به فرآیندهای تصمیم گیری هستند که بنا به طبیعت شان بدوضعند، ارزیابی عدم قطعیت قدم بسیار مهمی در وارون سازی است؛ مراد از بدوضع اینست که حل‌های مختلفی (معادلی) وجود دارد که با اطلاعات پیشینی سازگار بوده و داده‌های مشاهده شده را در محدوده خطای مشخصی برازش نماید.

تحلیل عدم قطعیت عبارتست از به دست آوردن یک مجموعه از پارامترهای مدل در محدوده (های) با عدم برازش کم تابع هزینه. فرناندز مارتینز و همکاران [۲۹] تحلیلی قطعی از عدم قطعیت مساله وارون ارائه نمودند که اثبات می‌کرد که منظم سازی سبب ناپدید شدن مدل‌های معادل نمی‌شود، و ریسک‌های استفاده از یک مدل پیشینی نادرست را نشان می‌داد، و این واقعیت را برجسته می‌کرد که در مسائل وارون غیر خطی، هیچگاه تحلیل خطی برای عدم قطعیت حقیقی حساب نمی‌شود. مدل‌های IP در اندازه‌گیری‌های حوزه زمان و فرکانس نیز همچون اکثر مدل‌های ژئوفیزیکی، از عدم قطعیت ناشی از خطای داده‌ها و غیر یکتایی فرآیند حل وارون رنج می‌برند. در عین حال تحلیل عدم قطعیت پارامترهای TDIP و FDIP غالباً مغفول مانده و بیشتر تمرکز بر روی برقراری رابطه بین پاسخ‌های IP و ویژگی‌های ساختارهای زیر سطحی معطوف بوده است. تحلیل عدم قطعیت در رویکردهای وارون سازی قطعی تا حدود قابل قبولی در مسائل وارون خطی بررسی شده است (همچون مقالات بکوس گیلبرت ۱۹۶۷ [۳] و بکوس گیلبرت ۱۹۶۸ [۴] و بکوس گیلبرت ۱۹۷۰ [۵])؛ اما این استراتژی‌ها در مسائل وارون غیر خطی به کار نمی‌آید چرا که تئوری وارون خطی تنها امکان ارزیابی محلی را می‌دهد. استنباط بیزین جهت برآورد پارامترهای بهینه مدل کول-کول و عدم قطعیتشان می‌تواند بسیار مفید واقع

شود. در تلاش‌های اولیه برای وارون سازی و تفسیر داده‌های TDIP تنها انتگرال بارپذیری منحنی افت IP در نظر گرفته می‌شد [۸۰]. اما آن روش‌ها به اطلاعات طیفی که شکل منحنی افت IP در بر داشت، بی توجه بود. در ادامه تکامل روش‌های تفسیری، روش‌های مدل سازی معرفی شده اند که از افت IP کل مثلاً برای بازیابی پارامترهای کول-کول استفاده می نمایند که اطلاعات طیفی را نیز مورد تحلیل قرار می‌دهد. در این رساله از رویکرد بی‌زین در مدل سازی استفاده خواهد شد و تحلیل عدم قطعیت در پارامترهای مدل صورت خواهد پذیرفت. دو شیوه وارون سازی در مدل سازی SIP امکانپذیر است. شیوه متداول این است که با برگرداندن منحنی ولتاژ به صورت قطعی، پارامترهای کول-کول به صورت تصادفی وارون خواهد شد. اما در این رساله برآنیم تا از رویکرد بی‌زین کامل استفاده نماییم و همه پارامترهای مورد نظر را در این رویکرد وارون کنیم. بعلاوه تحلیل جامعی از عدم قطعیت پارامترهای مدل با رویکرد بی‌زین ارائه خواهیم داد.

رویکرد مدل سازی ما شامل دو بخش اصلی است: مدل سازی پیشرو و وارون. در مرحله مدل سازی پیشرو، توزیع پتانسیل الکتریکی مختلطی را که از یک منبع جریان نقطه‌ای در یک محیط سه‌بعدی غیرهمگن و ایزوتروپ با رسانایی مختلط متغیر به وجود می‌آید، شبیه‌سازی می‌کنیم. در ادامه از یک مدل بی‌زین برای وارون سازی داده‌های مصنوعی SIP شده و از روش زنجیره مارکوف مونت کارلو (MCMC) برای محاسبه توزیع احتمالی هر یک از پارامترهای مدل کول-کول بهره برده شده است. پس از وارون-سازی بی‌زین با استفاده از روش MCMC یک تحلیل آماری دقیق انجام می‌شود تا عدم قطعیت تخمین پارامترها را کمی سازی کنیم. ما از تکنیک‌های نمونه‌گیری زنجیره مارکوف مونت کارلو برای تولید مجموعه‌ای از پارامترهایی استفاده می‌کنیم که توزیع پسینی پارامترهای مدل را نمایندگی می‌کنند. از این نمونه‌ها، میانگین و انحراف معیار هر پارامتر را برای استخراج مقادیر کمی عدم قطعیت محاسبه می‌کنیم. مقادیر میانگین پارامترها نشان‌دهنده گرایش مرکزی توزیع پسینی هستند، در حالی که انحراف معیارها نشان‌دهنده عدم قطعیت مرتبط با هر تخمین پارامتر می‌باشند. این رویکرد آماری دیدگاه‌هایی درباره قابلیت اطمینان نتایج وارون سازی ارائه می‌دهد. بعلاوه این مطالعه به بررسی وابستگی و همبستگی پارامترهای مدل کول-کول با استفاده از استنباط بی‌زین برای وارون سازی داده‌های قطبش القایی طیفی می‌پردازد.

۴-۱ قطبش القایی طیفی

پیمایش IP یکی از روش‌های اصلی اکتشاف کانسارهاست. در این پیمایش به طور سنتی، یک سیگنال با دوره کاری ۵۰٪ تزریق می‌شود و افتی که خصوصیات قطبش سطح زیرین را نشان می‌دهد به عنوان یک سری زمانی ثبت می‌شود. در بسیاری از موارد، بارپذیری کل برای پیمایش کافی است، با این وجود، تحلیل روزافزون پنجره‌های زمانی مجزا برای به دست آوردن اطلاعات طیفی انجام می‌شود.

قطبش القایی اندازه‌گیری ویژگی‌های خزانی مواد و به بیان دیگر اندازه‌گیری توانایی زمین برای ذخیره انرژی

الکتریکی است. قطبش القایی یک پدیده آسایش بارهای قطبی بوده و در هر دو حوزه فرکانس و حوزه زمان قابل مشاهده است. پدیده IP در حوزه زمان به صورت یک افت پتانسیل الکتریکی پس از ارسال یک پالس جریان مستقیم ظاهر می‌شود. از طرف دیگر، اثر IP در حوزه فرکانس را می‌توان به صورت تغییر فاز یک جریان متناوب که از ماده عبور می‌کند، تعیین کرد. قطبش القایی طیفی معمولاً به اندازه‌گیری‌های مکرر حوزه فرکانس از تغییرات فاز و دامنه با فرکانس‌های مختلف جریان اشاره دارد. با این حال، اطلاعات طیفی را می‌توان با توجه به شکل افت ولتاژ از داده‌های TD نیز استخراج نمود. اندازه‌گیری SIP می‌تواند یا در حوزه زمان یا در حوزه فرکانس انجام شود، اصطلاح طیفی به اندازه‌گیری در فرکانس‌های مختلف و یا در چندین کانال زمانی بعد از قطع جریان ارسالی اشاره دارد (مثلاً مقاله تومز [۱۹۸۱] و [۱۱۲]). ایده اصلی این روش این است که اطلاعاتی فراتر از مقادیر مقاومت ویژه جریان مستقیم و پارامتر بارپذیری به دست آوریم. تفسیر داده‌های SIP اغلب با استفاده از پارامترهای کول-کول انجام می‌شود [۸۳]. برای اندازه‌گیری‌های حوزه زمان، روش‌های مختلفی برای استخراج پارامترهای کول-کول از منحنی‌های افت وجود دارد ([۱۱۲] و [۵۴])، و تفسیر پروفایل SIP حوزه زمان غالباً بر اساس شبه‌مقاطع پارامترهای ظاهری کول-کول انجام شده است.

۱-۴-۱ اندازه‌گیری IP حوزه زمان و فرکانس

در IP حوزه زمان یک جریان ثابت مانند روش مقاومت ویژه جریان مستقیم اعمال می‌شود. هنگامی که جریان قطع می‌شود، افت آهسته ولتاژ در الکتروود پتانسیل رخ می‌دهد. ولتاژ اندازه‌گیری شده در حین عبور جریان با عنوان ولتاژ اولیه (V_p) نامیده می‌شود. به محض قطع جریان، ولتاژ به طور ناگهانی به مقداری کاهش می‌یابد که به آن ولتاژ ثانویه (V_s) گفته می‌شود و سپس مانند تخلیه یک خازن به آرامی به صفر می‌رسد. نسبت ولتاژ ثانویه به ولتاژ اولیه معیاری برای بارپذیری است که به آن بارپذیری ذاتی می‌گویند که توسط سیگل [۹۵] به صورت زیر ارائه شده است. لذا در TDIP قطبش با کمیت بارپذیری، به معنی نسبت پتانسیل V_s پس از قطع جریان منبع تغذیه به ولتاژ اوج V_p در طول تزریق جریان، تعیین می‌شود.

$$m = \frac{V_s}{V_p} \quad (1-1)$$

در حوزه فرکانس، مقاومت ویژه ظاهری زیرسطحی در فرکانس‌های مختلف با استفاده از آرایه الکتروودی مشابه روش مقاومت ویژه جریان مستقیم و IP حوزه زمان اندازه‌گیری می‌شود. قطبش القایی سبب تغییر در مقاومت ویژه ظاهری می‌شود زیرا فرکانس جریان القایی تغییر می‌کند. مقاومت ویژه ظاهری اندازه‌گیری شده در فرکانس‌های بالا در مقایسه

با فرکانس‌های پایین کمتر است. لذا در FDIP قطبش را می‌توان با اثر فرکانس^{۱۷} توصیف کرد:

$$FE = \frac{\rho_0 - \rho_\infty}{\rho_\infty} \quad (۲-۱)$$

که در آن ρ_0 و ρ_∞ به ترتیب مقاومت ویژه برای اندازه‌گیری فرکانس پایین (DC) و اندازه‌گیری فرکانس بالا (AC)^{۱۸} است. بارپذیری m را می‌توان با استفاده از رابطه زیر از FE بدست آورد:

$$m = \frac{FE}{FE + 1} = \frac{\rho_0 - \rho_\infty}{\rho_\infty} \quad (۳-۱)$$

اطلاعات دقیق‌تر در مورد ماهیت محیط‌های متخلخل که توانایی ارائه اطلاعات مهم هیدرولوژیکی دارد را می‌توان با اندازه‌گیری رسانایی مختلط محیط متخلخل به‌دست آورد. این تکنیک که به‌طور کلی به عنوان قطبش القایی طیفی شناخته می‌شود، شامل اندازه‌گیری رسانایی الکتریکی مختلط در تعداد قابل توجهی فرکانس است که از حدود ۱ مگاهرتز تا ۱ کیلوهرتز را شامل می‌شود. عموماً فرکانس‌های انتخاب‌شده ده فرکانس با فاصله لگاریتمی مساوی در هر دهه هستند. در اینجا از عبارت "مختلط" استفاده شده تا نشان دهد که مقدار اندازه‌گیری شده دارای یک بخش حقیقی و یک بخش موهومی است. برخلاف امواج مربعی مورد استفاده در IP حوزه زمان و فرکانس، در اندازه‌گیری‌های SIP یک جریان سینوسی تزریق می‌شود. ماهیت خازنی محیط متخلخل باعث ایجاد اختلاف فاز بین جریان تزریقی و شکل موج ولتاژ اندازه‌گیری شده بین الکترودهای پتانسیل می‌شود که در شکل ۱-۱ نشان داده شده است.

تجهیزات مورد استفاده در اندازه‌گیری SIP پیچیده‌تر از سایر روش‌های الکتریکی است. در اندازه‌گیری‌های SIP دستگاه هر دو شکل موج جریان تزریقی و ولتاژ اندازه‌گیری شده را به‌صورت دیجیتال ذخیره می‌کند. با تجزیه و تحلیل شکل موج‌های دیجیتالی، امپدانس بر حسب دامنه و فاز آن محاسبه می‌شود. سپس بخش حقیقی و موهومی رسانایی مختلط با اطلاع از فاکتور هندسی (که به نوع آرایه الکترودی و فاصله بین الکترودها بستگی دارد) محاسبه می‌شود. برای اندازه‌گیری اثر SIP لازم است دامنه $|\rho|$ با واحد [m] و فاز ϕ با واحد [rad] و مقاومت ویژه مختلط ρ^* در یک محدوده وسیع فرکانسی (معمولاً بین یک میلی‌هرتز و چند کیلوهرتز) ثبت شود. مقاومت ویژه مختلط ρ^* توسط رابطه زیر به کمیت‌های اندازه‌گیری شده مرتبط می‌گردد:

$$\rho^* = |\rho|e^{i\phi} = \rho' + i\rho'' \quad (۴-۱)$$

^{۱۷} Frequency effect

^{۱۸} Alternative Current

که در آن ρ' و ρ'' به ترتیب بخش حقیقی و موهومی مقاومت ویژه مختلط و $i = \sqrt{-1}$ واحد موهومی است. بخش حقیقی، بخش اهمیک (اتلاف انرژی) را توصیف می‌کند، در حالی که بخش موهومی مربوط به ذخیره انرژی (قطبیده شدن) است. نتایج همچنین می‌توانند بر حسب هدایت الکتریکی مختلط σ^* که در آن $\sigma^* = \frac{1}{\rho}$ ارائه شوند. بر اساس یک مدار موازی، می‌توان آن را با یک مدل الکتریکی ساده توصیف کرد ([۷۶] و [۱۲۲]). این روش، به طور کلی با عنوان قطبش القایی طیفی شناخته می‌شود، که شامل اندازه‌گیری هدایت ویژه الکتریکی مختلط در تعداد بسیار زیادی فرکانس است که از حدود ۱ میلی‌هرتز تا ۱ کیلوهرتز تغییر می‌کند. فرکانس‌های انتخابی غالباً ده فرکانس با فاصله لگاریتمی برابر در هر دهه است.

اصول اندازه‌گیری IP طیفی FD در شکل ۱-۱ سمت چپ نشان داده شده است. جریان‌های متناوب با دامنه پتانسیل ثابت از طریق الکترودهای جریان از داخل نمونه عبور می‌کنند. به طور معمول، از محدوده طیفی 0.001 تا 1000 هرتز برای انتقال جریان استفاده می‌شود. همزمان، اختلاف پتانسیل بین دو الکترود پتانسیل اندازه‌گیری می‌شود. برای هر فرکانس، تغییر دامنه و تغییر فاز بین سینوسی‌های ارسالی و اندازه‌گیری شده محاسبه می‌شود. این دو در کنار هم، مقاومت ویژه مختلط نمونه را نشان می‌دهند، که اغلب به صورت هدایت ویژه مختلط بیان می‌شود:

$$\sigma^* = |\sigma|e^{i\omega\phi} = \sigma'(\omega) - i\sigma''(\omega) \quad (۵-۱)$$

در این رابطه ω (با واحد هرتز) فرکانس زاویه‌ای، σ^* (با واحد زیمنس بر متر) هدایت الکتریکی، قدرمطلق σ (با واحد زیمنس بر متر) دامنه و ϕ (با واحد رادیان) فاز است. هدایت الکتریکی مختلط می‌تواند در مختصات کارتزین نیز بیان شود که در آن σ' هدایت الکتریکی حقیقی و σ'' هدایت الکتریکی موهومی هستند. طیف دامنه و فاز نشان داده شده در سمت راست در شکل ۱-۲ نمونه‌هایی از شکل‌های طیف ایده‌آل به دست آمده با اندازه‌گیری IP طیفی FD هستند. ویژگی‌هایی که به طور معمول برای آنالیز داده‌های SIP مورد نظرند، اندازه و عرض قله فاز و موقعیت آن در محور فرکانس است.

در حالی که IP حوزه زمان به طور سنتی در برداشت صحرائی مورد استفاده قرار می‌گرفته است، اندازه‌گیری‌های IP حوزه فرکانس معمولاً در آزمایشگاه انجام می‌شود، چون امکان پوشش طیف وسیعی از فرکانس‌ها در آزمایشگاه وجود دارد. از لحاظ نظری، FDIP و TDIP دو روش متفاوت برای تخمین ویژگی‌هایی یکسان هستند.

در کاربردهای صحرائی، FDIP زمان بیشتری نیاز دارد چراکه فرکانس‌ها به صورت پی در پی اندازه‌گیری می‌شوند، در حالی که در TDIP کل منحنی افت (معمولاً از ۳۰ میلی‌ثانیه تا ۳ ثانیه) طیف را در بر می‌گیرد. البته این امر می‌تواند با کاهش دقت همراه باشد. برداشت داده‌ها در فرکانس‌های بسیار کم (۱-۱۰ مگاهرتز) به زمان اندازه‌گیری طولانی‌تری نیاز دارد. در مقابل، TDIP به دلیل محدودیت‌های تجهیزات به فرکانس‌های کمتر از ۱۰۰ هرتز محدود می‌شود.

در مطالعات صحرائی، در فرکانس‌های بالاتر، چیدمان کابل‌ها منجر به جفت شدگی الکترومغناطیسی می‌شود که می‌تواند فرکانس قابل استفاده را محدود کند. این اثرات جفت شدگی بستگی به هدایت الکتریکی محیط اندازه‌گیری، چیدمان اندازه‌گیری، ضریب هندسی و غیره داشته و فرکانس‌های بیش از ۱۰۰ هرتز را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در پی رویکرد پلتون و همکاران [۸۳] در داده‌های آزمایشگاهی، کمنا و همکاران [۵۹] برازش داده‌های مقاومت ویژه ظاهری را با عبارات کول-کول برای اثرات EM پیشنهاد کردند. روث و اولدنبرگ [۸۸] مدل‌سازی جفت شدگی EM را بر اساس هدایت الکتریکی به دست آمده برای کمترین فرکانس پیشنهاد کردند. اینگمان نیلسن و بامگارتتر [۵۱] نشان دادند که چگونه می‌توان این اثرات را در صورت معلوم بودن هدایت الکتریکی محاسبه نمود. با این حال، در موارد عمومی با توپوگرافی و ساختارهای دو بعدی واقعی، این امر نیاز به تلاش گسترده دارد. اشموتز و همکاران [۹۲] نشان دادند که تجهیزات مجهز به کابل‌های نوری می‌توانند جفت شدگی را کاهش دهند و پیشنهاد کردند که از آرایه شلمبرژه با طرح مستطیلی برای سونداژ استفاده شود. برای اندازه‌گیری‌های دوبعدی، داهلین و لروکس [۲۴] پیشنهاد کردند که از کابل‌های جریان و پتانسیل جدا شده استفاده شود، چراکه این امر جفت شدگی را به حداقل می‌رساند.

در اندازه‌گیری‌های TD، پالس‌های جریان مستقیم از طریق الکترودهای جریان از مواد عبور می‌کنند. میدان پتانسیل ناشی از عبور جریان با یک جفت الکتروود دیگر بطور مداوم نمونه برداری می‌شود. در شکل ۱-۲، اصول اندازه‌گیری TD نشان داده شده است. شکل موج TD به طور معمول از یک موج مربع جریان با یک دامنه ثابت تشکیل شده که به طور منظم تغییر علامت می‌دهد. شکل موج با ۵۰٪ دوره کاری^{۱۹} شامل دوره‌های مساوی با و بدون انتقال جریان، به اصطلاح دوره‌های روشن و خاموش، است. زمان مشخصی طول می‌کشد تا پتانسیل به شرایط پایداری در طی زمان وصل جریان برسد. به همین ترتیب، تخلیه پتانسیل در زمان قطع جریان نیز به یک دوره زمانی محدود نیاز دارد. باور عمومی بر این است که فرایندهای شارژ و تخلیه خطی هستند، و وارون یکدیگر. بنابراین همانطور که در شکل ۱-۲ نشان داده شده است، اندازه‌گیری TDIP می‌تواند با یک دوره ۱۰۰٪ کار نیز انجام شود. با این شکل موج، فرایندهای شارژ و تخلیه با هم همپوشانی دارند که منجر به افزایش نسبت سیگنال به نوفه و کاهش زمان داده برداری می‌شود [۸۱].

شکل ۱-۲ نمای نزدیکی از افت ولتاژهای مختلف زمان قطع را نیز نشان می‌دهد که معمولاً به آن افت IP اطلاق می‌شود. افت IP به طور سنتی با عنوان بارپذیری کمی می‌شود که برابر است با مقدار میانگین انتگرال زیر منحنی پتانسیل. این انتگرال گیری را می‌توان برای یک پنجره زمانی دلخواه انجام داد؛ بنابراین به شدت تحت تأثیر تنظیمات اندازه‌گیری قرار دارد (به عنوان مثال طول دوره‌های خاموش و روشن و محتوای نوفه داده‌ها). روش دیگر برای تعیین مقدار افت IP استفاده از بارپذیری ذاتی است که به شکل زیر توسط سیگل [۹۵] تعریف شده است:

$$m_0 = \frac{V_s}{V_p} \quad (۶-۱)$$

^{۱۹} Duty cycle

در معادله فوق، V_p پتانسیل اولیه در اواخر وصل جریان و V_s پتانسیل ثانویه است که سطحی است که پتانسیل بلافاصله پس از قطع جریان کاهش می‌یابد (شکل ۱-۲). اگرچه به قدر اندازه‌گیری‌های FD مشهود نیست، اما شکل افت TDIP نیز حاوی اطلاعات طیفی است. شکل ۱-۲ نمونه‌هایی از سه افت متفاوت را نشان می‌دهد که در آن باریزیری ذاتی ثابت است اما فرآیندهای آسایش که در بازه‌های زمانی مختلف رخ می‌دهند، با زمان آسایش مشخص می‌شود. اندازه‌گیری‌های اثر SIP با سیستم‌های FD یا TD از لحاظ تئوری معادل هستند، چراکه داده‌های TD می‌توانند از طریق تبدیل فوریه به FD و بالعکس تبدیل شوند (به عنوان مثال سامنر [۱۰۴]). با این حال، محتوای طیفی واقعی داده‌های TD به مولفه‌های برداشت داده‌ها مانند نرخ نمونه برداری و مدت زمان پالس‌های جریان بستگی دارد و مطالعات اندکی بر روی هم ارزی تجربی اندازه‌گیری‌های SIP در حوزه زمان و فرکانس انجام شده است.

شکل ۱-۱ سمت چپ: نمونه‌هایی از شکل موج‌های جریان و قرائت‌های پتانسیل مورد استفاده برای اندازه‌گیری‌های FDIP سمت راست: دامنه و فاز یک طیف IP

شکل ۱-۲ سمت چپ و وسط: نمونه‌هایی از شکل موج جریان و پتانسیل قرائت شده برای اندازه‌گیری‌های TDIP، سمت راست: نمایش اطلاعات طیفی افت ولتاژ اندازه‌گیری شده با زمان‌های آسایش متفاوت.

۲-۴-۱ مدل کول-کول

برای تفسیر طیف فرکانس یا افت زمانی قطبش القایی، معمولاً یک مدل فیزیکی با داده‌ها برازش داده می‌شود. به این ترتیب تعدادی پارامتر قابل استخراج خواهد بود که شکل طیف فرکانس و یا افت را توصیف می‌کند. در متداول‌ترین مدل مورد استفاده، مدل کول-کول، وجود یک بیشینه آسایش در محور فرکانس (با زمان) مفروض گرفته می‌شود.

مدل کول-کول در ابتدا برای پراکندگی گذردهی دی‌الکتریک سیالات قطبی توسعه یافت [۲۱] و بعداً برای توصیف

امپدانس کانسارها توسط پلتون و همکاران مورد استفاده قرار گرفت [۸۳]:

$$Z^*(\omega) = R_0 \left[1 - m_0 \left(1 - \frac{1}{1 + (i\omega\tau)^c} \right) \right] \quad (7-1)$$

که در آن $Z^*(\omega)$ امپدانس مختلط که تابعی از فرکانس زاویه‌ای است، R_0 مقاومت ویژه فرکانس پایین و m_0 و τ و c پارامترهای کول-کول هستند. بارپذیری ذاتی m_0 (در معادله ۶-۱ تعریف شده است) معیاری از شدت قطبش است، در حالی که زمان آسایش (یا ثابت زمانی) و وابستگی فرکانسی c (یا نمای آسایش) موقعیت و عرض قله را بر روی محور فرکانس توصیف می‌کند. c می‌تواند مقادیری بین ۰ تا ۱ داشته باشد و محدوده وسیع‌تر اندازه ذرات، منجر به مقادیر کوچک‌تر c و یک قله عریض‌تر می‌شود.

مدل کول-کول به صورت مقاومت ویژه مختلط $\rho^*(\omega)$ یا هدایت الکتریکی مختلط σ^* دارای روابط زیر است

:([۱۰۹])

$$\rho^*(\omega) = \rho_0 \left[1 - m_0 \left(1 - \frac{1}{1 + (i\omega\tau_\rho)^c} \right) \right] \quad (۸-۱)$$

$$\sigma^*(\omega) = \sigma_0 \left[1 - \frac{m_0}{1 - m_0} \left(1 - \frac{1}{1 + (i\omega\tau_\sigma)^c} \right) \right] \quad (۹-۱)$$

که در آن ρ_0 و σ_0 به ترتیب مقاومت ویژه و هدایت الکتریکی فرکانس پایین هستند. زیرنویس‌های زمان آسایش، τ_ρ و τ_σ برای نشان دادن این واقعیت استفاده می‌شود که زمان آسایش در معادلات ۸-۱ و ۹-۱ دقیقاً یکسان نیستند. تاراسوف و همکاران [۱۰۹] نشان دادند که مدل امیدانس پلتون و مدل مقاومت ویژه مختلط متناظر (معادلات ۸-۱ و ۹-۱) در واقع اندکی از مدل واقعی کول-کول انحراف دارد. گرچه این تنها یک مدل پدیدارشناختی است که در اصل برای گذردهی دی‌الکتریک ارائه شده است، اما می‌تواند مواد بسیاری را با تعداد محدودی مجهول توصیف کند.

۵-۱ مکانیسم‌های فیزیکی

مکانیسم دقیقی که باعث ایجاد پدیده SIP می‌شود می‌تواند به اندازه و ماهیت و شکل دانه‌ها، اندازه منافذ و حفره‌ها بستگی داشته باشد. کمنا و همکاران [۶۰] پنج مکانیسم اصلی زیر را برای پاسخ SIP شناسایی کرده‌اند:

۱. قطبش الکترودی
۲. قطبش غشائی
۳. قطبش ماکسول-واگنر^{۲۰}
۴. قطبش لایه انتشار^{۲۱}، به عنوان مثال، قسمت بیرونی لایه دوگانه الکتریکی^{۲۲}
۵. قطبش لایه استرن^{۲۳}، یعنی قسمت داخلی EDL در سطح مشترک بین کانسار و سیال

^{۲۰} Maxwell Wagner Polarization

^{۲۱} Diffuse layer

^{۲۲} Electrical Double layer (EDL)

^{۲۳} Stern Layer

۱-۵-۱ قطبش الکتروودی یا اضافه ولتاژ

هنگامی که یک الکتروود فلزی در یک الکتروولیت غوطه‌ور می‌شود، جدایش بارهای اطراف الکتروود همانطور که در شکل ۳-۱ نشان داده شده است رخ می‌دهد. این جدایش بارها منجر به ایجاد اختلاف پتانسیل بین الکتروود فلزی و الکتروولیت می‌شود. توزیع بار به شکل یک لایه دوگانه الکتریکی است. لایه دوگانه الکتریکی از یک لایه جذب شده^{۲۴} و یک لایه انتشار از یون‌ها تشکیل شده است. اختلاف پتانسیل کل بین الکتروولیت و محلول، پتانسیل نرنست^{۲۵} و سهم لایه جذب شده از اختلاف پتانسیل، پتانسیل زتا نامیده می‌شود. اعمال یک ولتاژ خارجی می‌تواند توزیع بار موجود را برهم زده و باعث وقوع جریان شود. هنگامی که ولتاژ خارجی حذف می‌شود، توزیع بار ضمن انتشار یون‌ها به حالت اولیه باز می‌گردد. وجود ذرات معدنی فلزی در یک ساختار زمین شناسی قادر است قطبش الکتروودی ایجاد کند. متداول‌ترین مثال آن وجود سولفیدهای فلزی در ساختارهای زیرسطحی است. غالب رسانش الکتریکی در چنین سنگی ماهیت یونی دارد و با حرکت یون‌ها در الکتروولیتی که منافذ سنگ را پر می‌کند، انجام می‌شود. اما ممکن است که این مسیرهای جریان یون‌ها با حضور ذرات فلزی که در شکل ۴-۱، نشان داده شده است مسدود شوند. این باعث تجمع بار می‌شود که به نوبه خود اختلاف پتانسیل بین ذره فلزی و الکتروولیت را افزایش می‌دهد. از آن جایی که انباشته شدن بارها منجر به افزایش اختلاف پتانسیل بین دانه و الکتروولیت می‌شود، پدیده قطبش الکتروودی را اضافه ولتاژ نیز می‌نامند [۹]. با حذف ولتاژ خارجی اعمال شده، یون‌ها به حالت اولیه باز می‌گردند و اضافه ولتاژ ناپدید می‌شود. این انتشار آهسته یون‌ها منجر به افت مشخصه اضافه ولتاژ ثبت شده در اندازه‌گیری IP حوزه زمان می‌شود. عوامل مؤثر بر سرعت بازیابی تعادل یونی بسیار پیچیده هستند و می‌تواند به شکل و اندازه منافذ، ساختار سنگ، نفوذپذیری، هدایت الکتروولیتی، غلظت یونی و هدایت الکترونیکی دانه معدنی بستگی داشته باشند [۸۵].

^{۲۴} Adsorbed

^{۲۵} Nernst potential

شکل ۳-۱ جدایش بارهای اطراف الکترود [۸۵]

شکل ۴-۱ قطبش الکترودی ناشی از وجود ذرات معدنی فلزی در یک ساختار زمین شناسی [۸۵]

۱-۵-۲ قطبش غشایی

نوع دوم سازوکار قطبش، قطبش غشایی است. دو دلیل احتمالی برای قطبش غشایی وجود دارد؛ یکی تنگی در کانال‌های منفذی و دیگری وجود خاک رس در کانال‌های منفذی. سطوح معدنی تمایل به ایجاد بار منفی دارند که باعث تجمع بارهای مثبت روی سطوح معدنی می‌شود؛ چنانکه در شکل ۱-۵ (الف) نشان داده شده است. این تمرکز یون‌های مثبت می‌تواند در سیال منفذی از سطح ماده معدنی تا ۱۰۰ میکرومتر گسترش یابد. اگر اندازه گلوگاه‌های منفذی به اندازه لایه بار مثبت باشد، می‌تواند منجر به جلوگیری از حرکت یون‌ها در هنگام اعمال ولتاژ شود. در نتیجه، یون‌های منفی و مثبت در دو طرف منافذ تجمع می‌کنند و یک اختلاف پتانسیل در امتداد انسداد ایجاد می‌کنند که در شکل ۱-۵ (الف) نشان داده شده است. هنگامی که ولتاژ خارجی قطع می‌شود، توزیع بار با انتشار به حالت اولیه خود باز می‌گردد که پاسخ IP اندازه‌گیری شده را تولید می‌کند [۸۵]. وجود ذرات رس یا رشته‌های مواد معدنی فیبری در کانال منافذ می‌تواند باعث تجمع بارهای منفی شود (شکل ۱-۵ (ب)). این بارهای منفی به نوبه خود یون‌های دارای بار مثبت را جذب می‌کنند و ابری با بار مثبت ایجاد می‌کنند که ذرات باردار منفی را احاطه کرده است. هنگامی که یک ولتاژ خارجی اعمال می‌شود، بارهای مثبت می‌توانند بین ابرهای دارای بار مشابه حرکت کنند، اما یون‌های دارای بار منفی مسدود می‌شوند و این باعث ایجاد اختلاف در تمرکز یونی می‌شود. هنگامی که ولتاژ خارجی قطع می‌شود، یون‌ها دوباره منتشر می‌شوند تا به حالت اولیه برسند که منجر به یک پاسخ IP قابل اندازه‌گیری می‌شود.

شکل ۱-۵ سازوکار قطبش غشایی [۸۵]

شکل ۱-۶ مسدود شدن مسیرهای جریان یون ها با حضور ذرات فلزی [۸۵]

۱-۵-۳ قطبش ماکسول-واگنر

سومین نوع مکانیسم قطبش، قطبش ماکسول-واگنر نامیده می‌شود. قطبش ماکسول-واگنر نوعی از قطبش بین سطحی است که در سیستم‌های ناهمگن، مانند مخلوط مواد مختلف یا ساختارهای کامپوزیتی رخ می‌دهد. این قطبش زمانی مشاهده می‌شود که اختلاف قابل توجهی در هدایت الکتریکی و گذردهی بین اجزای ماده وجود داشته باشد. این مکانیسم قطبش در سطح‌های مختلف این اجزا بروز می‌کند. زمانی که یک میدان الکتریکی خارجی اعمال می‌شود، حامل‌های بار در سطوح تجمع می‌کنند و گشتاورهای دوقطبی ایجاد می‌شود. این اثر به خصوص در مواد با ناهمگنی میکروسکوپی مانند کلونیدها، مواد متخلخل و مواد چندبیلوری مشهود است. قطبش ماکسول-واگنر وابسته به فرکانس است و معمولاً در فرکانس‌های پایین اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. این قطبش نقش مهمی در تعیین خواص دی‌الکتریک مواد دارد و رفتار آن‌ها در کاربردهایی مانند خازن‌ها، حسگرها و مواد عایق را تحت تأثیر قرار می‌دهد. درک قطبش ماکسول-واگنر برای طراحی و بهینه‌سازی مواد در کاربردهای الکترونیکی و دی‌الکتریک ضروری است، زیرا بر پاسخ دی‌الکتریک کلی و قابلیت‌های ذخیره انرژی تأثیر می‌گذارد.

۱-۵-۴ قطبش لایه پراکنده

در رسوبات غیرمترکم، قطبش عمدتاً با لایه‌ی دوگانه الکتریکی که دور دانه‌های معدنی را احاطه کرده است، مرتبط است. بنابراین، مکانیسم قطبش کمی متفاوت است. شکل ۱-۷ تشکیل لایه‌ی دوگانه الکتریکی در اطراف یک دانه‌ی معدنی را نشان می‌دهد. زمانی که یک دانه‌ی معدنی در آب غوطه‌ور می‌شود، واکنش شیمیایی بین آب و برخی گروه‌های عملکردی مانند سیلانول و آلومینول^{۲۶} [۸۴] منجر به تشکیل یک بار سطحی خالص بر روی دانه می‌شود. این بار سطحی خالص روی دانه باعث تشکیل یک لایه‌ی یون‌های مخالف (یون‌های مخالف، یون‌هایی هستند که بار مخالف با سطح معدنی دارند) می‌شود که دانه‌ی معدنی را احاطه می‌کند. این لایه، لایه‌ی استرن نامیده می‌شود. اما لایه‌ی استرن به تنهایی بار سطحی خالص روی دانه را متعادل نمی‌کند. این منجر به تشکیل لایه‌ی دیگری در اطراف لایه‌ی استرن می‌شود که لایه‌ی پراکنده نامیده می‌شود. برخلاف لایه‌ی استرن، یون‌های هم‌بار (یون‌هایی که همان بار سطح معدنی را دارند) نیز در لایه‌ی پراکنده حضور دارند، هرچند در اقلیت هستند. این توزیع بارها در اطراف یک دانه، لایه‌ی دوگانه الکتریکی نامیده می‌شود. طبق نظر رویل و فلورچ [۸۴]، شرط قطبش لایه‌ی پراکنده این است که دانه‌ها به قدری از هم دور باشند که لایه‌ی پراکنده یک پیوستگی تشکیل ندهد. بنابراین زمانی که چگالی دانه‌ها کم است، قطبش لایه‌ی پراکنده می‌تواند اتفاق بیافتد. قطبش لایه‌ی الکتریکی پراکنده می‌تواند باعث افزایش شوری در یک طرف دانه و کاهش شوری در طرف دیگر دانه شود، (برای توضیح دقیق قطبش لایه‌ی پراکنده به رویل و فلورچ [۸۴] مراجعه شود). این تفاوت در شوری

^{۲۶} Aluminol and Silanol

باعث یک انتشار معکوس از طریق فضای منافذ می‌شود و این می‌تواند منجر به پاسخ IP شود. این نوع قطبش لایه‌ی پراکنده می‌تواند منجر به قطبش غشایی شود [۸۴].

۱-۵-۵ قطبش لایه استرن

یون‌های مخالف در لایه‌ی استرن به وسیله‌ی نیروی جاذبه الکترواستاتیکی به سطح معدنی محکم چسبیده‌اند؛ اما آن‌ها آزاد هستند که در جهت مماس به سطح دانه‌ی معدنی حرکت کنند. بنابراین، زمانی که یک میدان الکتریکی خارجی اعمال می‌شود، لایه‌ی استرن قطبیده می‌شود. با این حال، امکان انتشار معکوس در لایه‌ی استرن نیز وجود دارد [۸۴]. این انتشار معکوس یون‌های مخالف در لایه‌ی استرن می‌تواند یک پاسخ IP نیز تولید کند.

شکل ۱-۷ تشکیل لایه دوگانه الکتریکی در اطراف یک دانه معدنی [۸۵]

۱-۵-۶ پدیده SIP

زمانی که جریان الکتریکی با چگالی جریان \mathbf{J} (A/m^2) از یک ماده عبور می‌کند، یک میدان الکتریکی \mathbf{E} (V/m) ایجاد می‌شود و بارهای موجود در ماده شروع به حرکت می‌کنند تا گرادیان‌های پتانسیل را متعادل کنند. ویژگی ماده که حرکت بارها را توصیف می‌کند، رسانایی الکتریکی، σ (S/m) نامیده می‌شود:

$$\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E} \quad (1-10)$$

در ساختارهای زمین‌شناسی، سه فرآیند اصلی وجود دارد که بر توانایی ماده در هدایت جریان تأثیر می‌گذارد: رسانایی یونی از طریق سیال موجود در منافذ، رسانایی سطحی در طول سطوح مواد معدنی و رسانایی الکترونی درون مواد معدنی جامد. از این میان رسانایی یونی غالب است و در فضای منافذ کانسارها رخ می‌دهد، در حالی که رسانایی الکترونی معمولاً ناچیز است؛ زیرا بیشتر ساختارهای زمین‌شناسی به عنوان عایق‌های الکتریکی عمل می‌کنند. رسانایی سطحی

به دلیل این است که یون‌ها به سطح دانه‌ها در تماس با الکترولیت‌های سیال موجود در منافذ متصل هستند. این یون‌ها به‌طور الکترواستاتیکی و با الکتروشیمیایی از الکترولیت در لایه‌ی داخلی به‌نام لایه‌ی استرن جذب می‌شوند. یون‌های اضافی که به‌طور الکترواستاتیکی جذب شده‌اند، لایه‌ی خارجی پراکنده را تشکیل می‌دهند. هر دو لایه در مجموع لایه‌ی دوگانه‌ی الکتریکی نامیده می‌شوند [۶].

چنانچه در بخش قبل شرح داده شد، وجود لایه‌های دوگانه‌ی الکتریکی در اطراف سطح دانه‌ها یکی از ابتدایی‌ترین توضیحات فیزیکی قطبش الکتریکی در مواد زمین‌شناسی است. هنگامی که یک گرا دیان پتانسیل در ماده ایجاد می‌شود، یون‌های متصل به لایه‌ی دوگانه‌ی الکتریکی به همان اندازه جابجا می‌شوند که به عنوان یک تأخیر فاز در حوزه فرکانس یا به عنوان یک پتانسیل ماندگار پس از یک پالس جریان در حوزه زمان اندازه‌گیری می‌شود. نظریه‌ی این مکانیسم که به عنوان مکانیسم قطبش الکتروشیمیایی شناخته می‌شود، اولین بار توسط شوارتز [۱۰۵] توصیف شد و سپس توسط محققان دیگر مورد بررسی قرار گرفت ([۲۷]، [۶۷]، [۶۸] و [۸۴]). به نظر می‌رسد که توافق عمومی این است که عمدتاً لایه‌ی ثابت لایه‌ی دوگانه‌ی الکتریکی مسئول قطبش است ([۲۷] و [۶۸])، در حالی که لایه‌ی پراکنده به دلیل اتصال بر روی مرزهای دانه‌ها تنها به رسانایی سطحی کمک می‌کند ([۶۷] و [۸۴]). توزیع اندازه‌ی دانه به عنوان کنترل هندسی اصلی بر روی پراکندگی طیفی در مکانیسم قطبش الکتروشیمیایی در نظر گرفته می‌شود. اگر دانه‌های معدنی رسانای الکتریکی، مانند سولفیدهای آهن، در ماده وجود داشته باشند، یک فرآیند قطبش اضافی فعال خواهد بود. این فرآیند شامل انتقال بار از طریق سطح ماده معدنی است. با وجود گرا دیان‌های پتانسیل در ماده، نرخ واکنش‌های اکسایش/کاهش از تعادل خارج شده و به نرخ انتشار گونه‌های یونی فعال به و از سطح‌ها وابسته می‌شود. اگر نرخ انتشار بالاتر از نرخ واکنش باشد، یون‌های اضافی در سطح معدنی کاهش می‌یابند. فرآیندهای فارادیک (واکنش‌های اکسایش/کاهش) و غیر فارادیک (مانند مکانیسم قطبش الکتروشیمیایی) با هم سبب ایجاد امپدانس قابل اندازه‌گیری در کانسارهای مواد معدنی رسانا می‌شوند ([۶]، [۱۰۴]، [۱۲۰] و [۱۳۰]). این مکانیسم قطبش به عنوان قطبش الکترودی شناخته می‌شود و معمولاً در مقایسه با مکانیسم‌های قطبش فعال در مواد با دانه‌های معدنی عایق، بسیار قوی‌تر است. در کانسارهای با دانه‌های معدنی غیر رسانای الکتریکی، علاوه بر قطبش الکتروشیمیایی، یک مکانیسم دیگر نیز می‌تواند فعال باشد. این مکانیسم، مکانیسم قطبش غشایی است که اولین بار توسط مارشال و مادن [۷۶] تبیین شد.

علاوه بر رسانایی الکتریکی σ ، میدان‌های الکتریکی با مواد زیرسطحی از طریق جابجایی الکتریکی بار، (C/m^2) D ، نیز تعامل دارند. ویژگی ماده که میدان جابجایی الکتریکی را توصیف می‌کند، گذردهی دی‌الکتریک، ϵ (F/m)، است:

$$D = \epsilon E \quad (1-11)$$

گذردهی دی الکتریک را می توان به عنوان یک ویژگی توصیف کرد که توانایی ماده را برای دریافت یک قطبش ذاتی (یا فیزیکی، و نه شیمیایی) تعیین می کند. به عنوان مثال، یک رسانا معمولاً دارای گذردهی دی الکتریک پایینی است در حالی که موادی با مولکول های قطبی (مثلاً آب) می توانند قطبش ذاتی بالایی داشته باشند. اندازه گیری هر کدام از ویژگی های مختلط (رسانایی الکتریکی یا گذردهی دی الکتریک) شامل اندازه گیری دیگری نیز می شود؛ این دو نمی توانند در میدان پتانسیل از هم جدا شوند. اثر کل اندازه گیری شده را می توان با استفاده از رسانایی مختلط $\sigma^*(\omega)$ یا گذردهی مختلط $\varepsilon^*(\omega)$ به شرح زیر مرتبط هستند، تعیین کرد [۲۷]:

$$\sigma^*(\omega) = i\omega\varepsilon^*(\omega) \quad (۱۲-۱)$$

این رابطه به این معنی است که وقتی بخش موهومی رسانایی مختلط اندازه گیری می شود، بخش حقیقی گذردهی دی الکتریک نیز به طور همزمان اندازه گیری می شود. تأثیر بخش حقیقی با افزایش فرکانس اندازه گیری ω اهمیت بیشتری پیدا می کند. بنابراین، طیف های رسانایی موهومی که با SIP اندازه گیری می شوند، نه تنها شامل اثرات قطبش شیمیایی توصیف شده توسط مکانیسم های قطبش (الکترودی، الکتروشیمیایی یا غشایی) هستند، بلکه شامل اثرات قطبش فیزیکی مواد نمونه نیز می شوند که توسط گذردهی دی الکتریک واقعی آن ها تعیین می شود. گذردهی دی الکتریک مختلط مواد کامپوزیت (مثلاً مواد متخلخل) را می توان با مدل های اختلاط متوسط مؤثر توصیف کرد، مثلاً معادله Bruggeman-Hanai-Sen ([۶۸] و [۹۶]):

$$\varepsilon^* = \varepsilon_w^* \theta^m \left(\frac{1 - \left(\frac{\varepsilon_m^*}{\varepsilon_w^*} \right)}{1 - \left(\frac{\varepsilon_m^*}{\varepsilon^*} \right)} \right)^m \quad (۱۳-۱)$$

که در آن θ تخلخل، m نمای سیمان شدگی آرچی [۱]، ε_w^* و ε_m^* به ترتیب گذردهی مختلط ماده کامپوزیت، سیال منفذی و دانه های معدنی هستند. در فرکانس های پایین، این معادله به قانون آرچی و یک معادله جریان مستقیم مربوط به گذردهی دی الکتریک تقلیل می یابد ([۶۸] و [۹۶]). امپدانس معادله فوق ناشی از اثر معروف به مکسول-واگنر است که یک مکانیسم قطبش فیزیکی است که در سطح تماس بین مواد مختلف در یک محیط کامپوزیتی رخ می دهد (مثلاً [۱۰] و [۵۲]). افت معادله فوق در محدوده MHz تا GHz طبق محاسبات سن و همکاران [۹۶] رخ می دهد. در SIP مدل های اختلاط متوسط مؤثر مانند معادله فوق به همراه مدل های قطبش الکتروشیمیایی برای محاسبه پاسخ رسانایی مختلط کل در فرکانس های بالا استفاده می شوند (مثلاً [۲۷] و [۶۸])، که با عنوان اثر مکسول-واگنر نیز شناخته می شوند. این اثر قطبش بین سطحی که ناشی از تجمع یون های سیال منفذی در سطوح تماس بین مواد مختلف است، معمولاً در فرکانس های بالاتر از ۱ kHz در نظر گرفته می شود [۶۰].

۷-۵-۱ SIP و خواص مواد

تحقیقات آزمایشگاهی گسترده‌ای در زمینه بررسی ارتباط بین SIP و ویژگی‌های مختلف مواد انجام شده است. در اینجا برخی از یافته‌های اصلی از تحقیقات پیشین را به طور خلاصه بیان خواهیم نمود. ارتباط مورد اشاره از تحقیقات بر روی ماسه سنگ‌ها یا مواد ماسه‌ای غیر متراکم به دست آمده‌اند. مطالعات بسیاری نشان داده‌اند که توزیع اندازه دانه تأثیر مهمی بر پاسخ SIP مواد دارد، هم از نظر بزرگی قطبش و هم از نظر پراکندگی طیفی. میزان بیشتر مواد ریزدانه تر (سیلت و رس) در مواد ماسه‌ای به طور کلی منجر به افزایش قطبش می‌شوند، که با رسانش موهومی اندازه‌گیری می‌شود ([۹۹] و [۱۰۱]). دلیل این امر این است که دانه‌های کوچک‌تر دارای سطح مؤثر بیشتری نسبت به حجم خود هستند و بنابراین بارهای بیشتری در واحد حجم به آن‌ها متصل می‌شود. از آن‌جا که کانی‌های رسی ساختارهای تخت و چگالی بار سطحی بالایی دارند، محتوای رس مواد اهمیت ویژه‌ای برای بزرگای قطبش ماده دارد ([۱۰۱] و [۱۱۸]). ویژگی پتروفیزیکی سطح مؤثر به حجم حفره یکی از مهمترین خصوصیات مواد است که قطبش مواد ماسه‌ای را کنترل می‌کند ([۱۲۶]، [۱۲۷] و [۱۲۸]). در طیف‌های SIP با قله‌های قطبش، توزیع اندازه دانه زمان آسایش و عرض قله را کنترل می‌کند. اندازه دانه یا گلوگاه حفره غالب در ماده، طول مقیاس قطبش و متعاقب آن زمان آسایش را کنترل می‌کند ([۱۴]، [۶۴]، [۹۳] و [۱۳۸]). کروشویتز و همکاران [۶۴] یک استثنا برای این روند در ماسه‌سنگ‌های فشرده با نسبت بالایی از حفرات بسیار کوچک مشاهده کردند. برای این سنگ‌ها، به نظر می‌رسد که حفرات کوچک به عنوان مسیرهای پخش متصل عمل می‌کنند که منجر به زمان‌های آسایش بزرگ‌تر از انتظار می‌شود [۶۴]. محققان دیگر نیز تغییراتی را که وابسته به خصوصیات ساختاری ماده است، مورد مطالعه قرار داده‌اند. به عنوان مثال، ساختار متراکم‌تر دانه‌ها منجر به غالب شدن گلوگاه‌های کوچک‌تر و زمان‌های آسایش کوتاه‌تر از آنچه برای اندازه دانه غالب ماده انتظار می‌رود، می‌شود ([۶۲] و [۹۳]). در برخی مواد، قله‌های آسایش متعدد ممکن است به دلیل مثلاً اثرات ناهموازی سطح دانه رخ دهد ([۷۹] و [۶۷]). بعلاوه نشان داده شده است که قله‌های آسایش همیشه در طیف‌های SIP حضور ندارند. در رسوبات غیرمتراکم یا ماسه‌سنگ‌های کم‌تراکم، طیف‌هایی مشاهده می‌شوند که در آن‌ها رسانش موهومی با فرکانس به شکل نمایی افزایش می‌یابد [۹۹]. علاوه بر خصوصیات هندسی و ساختاری مواد، بزرگای پاسخ SIP نیز به ویژگی‌های سیال زیرزمینی، مانند شوری، بستگی دارد. رسانش موهومی به طور کلی با شوری افزایش می‌یابد تا زمانی که به یک سطح نسبتاً بالایی برسد، پس از آن با افزایش بیشتر شوری کاهش خواهد یافت ([۹۹] و [۱۲۵]). بعلاوه، اشباع آب نیز بر بزرگی قطبش ([۹۹]، [۱۱۱] و [۱۱۴]) و همچنین زمان آسایش [۱۴] تأثیر می‌گذارد. طبق مطالعات اسلیتر و گلاسر [۹۹]، خصوصیات لیتولوژیکی به طور قابل توجهی مهم‌تر از رسانش سیال و اشباع در کنترل تغییرات رسانش موهومی هستند. به همین ترتیب، تغییرات شوری آب زیرزمینی از اهمیت درجه دوم برای کنترل زمان آسایش برخوردارند [۶۴]. در مقابل، حضور هرگونه کانی‌های رسانا، مانند سولفیدها، تأثیر عمده‌ای بر قطبش ماده دارد (مثلاً [۱۰۳]، [۸۳] و [۷۹]).

۲ فصل دوم:

مقدمه ای بر مدل سازی

مدل ها، توصیف های ساده ای از یک سیستم یا فرآیند معین هستند که ژئوفیزیک دان ها بنا به دلایلی به آن ها علاقه مند هستند. این توصیف ها عمداً طوری طراحی شده اند که تنها مهم ترین جنبه های سیستم را به تصویر بکشند و نه جزئیات ظریف را. این امر یکی از دلایلی است که نشان می دهد همیشه یک مدل پیچیده تر، مدل بهتری نیست. مبحث آمار در مورد جمع آوری، سازماندهی، تحلیل و تفسیر داده ها است و از این رو دانش آماری برای تحلیل داده ها ضروری است. در تحلیل داده ها از دو روش آماری اصلی استفاده می شود [۶۵]:

۱. تحلیل داده های اکتشافی: این مورد مربوط به خلاصه های عددی همچون میانگین، مد، انحراف معیار و دامنه های بین چارکی است (تحلیل داده های اکتشافی با عنوان آمار توصیفی نیز شناخته می شود). تحلیل داده های اکتشافی همچنین در مورد بررسی بصری داده ها با استفاده از ابزارهایی چون نمودار فراوانی و نمودارهای پراکندگی است.

۲. آمار استنباطی: این مورد مربوط به بیان گزاره هایی فراتر از داده های فعلی است. ممکن است بخواهیم برخی از پدیده های خاص را بفهمیم، یا شاید بخواهیم پیش بینی هایی را برای نقطه داده های آینده (که هنوز مشاهده نشده اند) انجام دهیم، یا لازم داشته باشیم از بین چندین توضیح ممکن برای برخی مشاهدات یکی را انتخاب کنیم. آمار استنباطی مجموعه روش ها و ابزارهایی است که به ما در پاسخگویی به این نوع سوالات کمک می کند.

مدل های بیزین به عنوان مدل های احتمالی نیز شناخته می شوند زیرا با استفاده از احتمالات ساخته می شوند. چون احتمالات ابزار ریاضی صحیحی برای مدل سازی عدم قطعیت هستند. در حالی که نظریه احتمال شاخه ای کامل و جا افتاده از ریاضیات است، اما بیش از یک تفسیر از احتمال وجود دارد. از دیدگاه بیزین، یک احتمال معیاری است که سطح عدم قطعیت یک گزاره را کمی می کند. با توجه به این تعریف از احتمال، کاملاً صحیح و طبیعی است که مثلاً در مورد احتمال وجود حیات در مریخ یا احتمال آفتابی بودن یک روز خاص در یک شهر خاص، سوال کنیم. به عنوان مثال توجه کنید که حیات در مریخ یا وجود دارد یا وجود ندارد. نتیجه باینری است، یک سوال بله-خیر. اما با توجه به اینکه از این واقعیت اطمینان نداریم، یک اقدام معقولانه این است که تلاش کنیم بفهمیم که حیات در مریخ چقدر محتمل است. از آن جا که این تعریف از احتمال به حالت معرفتی ذهن ما مربوط می شود، مردم اغلب آن را تعریف ذهنی احتمال می نامند. اما توجه داشته باشید که هر فرد دارای ذهن علمی، از اعتقادات شخصی اش برای پاسخ دادن به چنین سوالی ارائه می دهد استفاده نمی کند، بلکه از تمامی داده های فیزیکی مربوط به مریخ و کلیه دانش بیوشیمیایی مربوطه در مورد شرایط لازم برای حیات، و غیره استفاده می کند. بنابراین، احتمالات بیزین و بطور عام آمار بیزین، به

اندازه سایر روش های علمی تثبیت شده، ذهنی (یا عینی) است. اگر در مورد مساله ای اطلاعاتی نداشته باشیم، منطقی است که بیان کنیم هر رویداد ممکن احتمال وقوع یکسانی دارد، این امر عملاً معادل اختصاص دادن احتمال یکسان به هر رویداد ممکن است. در غیاب اطلاعات، عدم قطعیت ما حداکثر است. در عوض اگر بدانیم که برخی از رویدادها احتمال وقوع بیشتری دارند، می توان این موارد را با اختصاص احتمال بیشتر به آن رویدادها و احتمال کمتر به موارد دیگر، رسماً نشان داد. توجه داشته باشید که وقتی در مورد رویدادها در آمار صحبت می شود، تنها به مواردی که می تواند رخ دهد محدود نمی شویم. یک رویداد تنها یکی از مقادیر ممکن است (یا زیرمجموعه ای از مقادیر) که یک متغیر می تواند بگیرد. مفهوم احتمال نیز با موضوع منطق مرتبط است. تحت منطق ارسطویی یا کلاسیک، ما فقط می توانیم عباراتی داشته باشیم که مقادیر صحیح یا غلط را بگیرند. بر اساس تعریف بیزین از احتمال، قطعیت تنها یک مورد خاص است. به طور خلاصه، استفاده از احتمال برای مدل سازی عدم قطعیت، در اساسی ترین سطح نه لزوماً به بحث در مورد اینکه آیا طبیعت قطعی یا تصادفی است مربوط است، و نه به باورهای ذهنی شخصی مربوط می شود. در عوض، این امر یک رویکرد کاملاً روش شناختی برای مدل کردن عدم قطعیت است. می دانیم که درک بسیاری از پدیده ها دشوار است، زیرا به طور کلی باید با داده های ناقص و یا پر نوفه مواجه شویم. در نتیجه، ما از یک روش مدل سازی استفاده می کنیم که صریحاً عدم قطعیت را در نظر می گیرد.

۱-۲ تعریف احتمالات

احتمال ها اعدادی هستند که در بازه $[0, 1]$ قرار دارند، یعنی اعدادی بین ۰ تا ۱، شامل هر دو حد. احتمالات از چند قانون پیروی می کنند. یکی از این قوانین، قانون حاصلضرب است:

$$p(A, B) = p(A|B) \cdot p(B) \quad (1-2)$$

این عبارت را به صورت زیر می خوانیم: احتمال A و B برابر است با احتمال A به شرط B ضرب در احتمال B . عبارت $p(A, B)$ بیانگر احتمال توأم A و B است. عبارت $p(A|B)$ برای نشان دادن یک احتمال شرطی استفاده می شود. این نام به این واقعیت اشاره دارد که احتمال A منوط به دانستن B است. به عنوان مثال، احتمال خیس بودن آسفالت با احتمال خیس بودن آن با دانستن اینکه باران می بارد (یا با توجه به آن) متفاوت است.

یک احتمال شرطی می تواند بزرگ تر، کوچک تر یا برابر با احتمال غیرشرطی باشد. اگر دانستن B به ما اطلاعاتی راجع به A ارائه ندهد، $p(A|B) = p(A)$ خواهد بود. این امر تنها در صورتی صادق خواهد بود که A و B مستقل از یکدیگر باشند. برعکس، اگر دانستن B اطلاعات مفیدی در مورد A به دست دهد، بسته به اینکه دانستن B باعث کاهش یا افزایش A شود، در این صورت احتمال شرطی بزرگ تر یا کوچک تر از احتمال بدون شرط خواهد بود.

اگر تاس را بیاندازیم، احتمال به دست آمدن عدد ۳ چقدر است؟ این احتمال برابر $\frac{1}{6}$ است زیرا برای یک تاس شش وجهی سالم، هر یک از شش عدد شانس برابر دارند. و احتمال بدست آوردن عدد ۳ با فرض فرد بودن عدد چقدر است، $p(\text{die} = 3 | \text{die} = \text{odd})$ ؟ این احتمال برابر $\frac{1}{3}$ است، زیرا اگر بدانیم که یک عدد فرد داریم، تنها اعداد احتمالی $\{1, 3, 5\}$ خواهند بود که هر یک از آن‌ها شانس یکسانی دارند.

در آخر، احتمال $p(\text{die} = 3 | \text{die} = \text{even})$ چقدر است؟ این احتمال برابر ۰ است، زیرا اگر بدانیم عدد زوج است، پس تنها موارد ممکن $\{2, 4, 6\}$ است و بنابراین بدست آوردن ۳ امکان پذیر نیست. همانطور که در این مثال ساده می بینیم، با شرط گذاری روی داده‌های مشاهده شده، به طور مؤثری احتمال رویدادها و به طبع آن، عدم قطعیتی که در مورد آن‌ها داریم را تغییر می دهیم.

۲-۲ توزیع احتمال

توزیع احتمال یک مفهوم ریاضی است که احتمال وقوع رویدادهای مختلف را توصیف می کند. به طور کلی، این رویدادها به نوعی به مجموعه‌ای از رویدادهای ممکن محدود می شوند، مانند $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ برای یک پرتاب تاس. یک تصور رایج و مفید در آمار این است که فرض کنیم داده‌ها از برخی توزیع‌های احتمال واقعی با پارامترهای نامعلوم تولید می شوند. استنتاج به معنی فرآیند یافتن مقادیر آن پارامترها با استفاده از تنها یک نمونه (که با عنوان مجموعه داده نیز شناخته می شود) از توزیع احتمال واقعی است. به طور کلی، ما به توزیع احتمال واقعی دسترسی نداریم و بنابراین باید مدلی ایجاد کنیم که به نوعی تقریب آن توزیع را ایجاد کند. مدل‌های احتمالی با ترکیب صحیح توزیع‌های احتمال ساخته می شوند.

اگر یک متغیر، X ، را بتوان با توزیع احتمال توصیف کرد، آنگاه X را متغیر تصادفی می نامیم. به عنوان یک قاعده کلی، از حروف بزرگ مانند X برای نشان دادن متغیر تصادفی و از x برای نشان دادن نمونه‌ای از آن متغیر تصادفی $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ استفاده می کنند. x می تواند یک بردار باشد و بنابراین حاوی عناصر یا مقادیر منفرد زیادی است. مقادیر مجاز یک متغیر تصادفی و احتمالات آن‌ها به خوبی توسط یک توزیع احتمال کنترل می شود و تصادفی بودن تنها از این واقعیت ناشی می شود که ما نمی توانیم مقادیر دقیق حاصل از هر آزمایش را پیش بینی کنیم.

یک بیان رایج در آمار که نشان می دهد یک متغیر به صورت یک توزیع نرمال^{۲۷} با پارامترهای μ و σ توزیع می شود، به صورت زیر است:

$$x \sim N(\mu, \sigma) \quad (2-2)$$

^{۲۷} Normal distribution

در این عبارت، نماد \sim این طور خوانده می شود که: x توزیع شده است.
در عین حال اگر متغیر x از عبارت زیر تبعیت نماید، این متغیر از توزیع گاوسی پیروی می کند:

$$p(x|\mu, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad (۳-۲)$$

این عبارت تابع چگالی احتمال برای توزیع نرمال است. چنانکه قبلاً ذکر کردیم، μ و σ پارامترهای توزیع هستند و با تعیین این مقادیر، توزیع را کاملاً تعریف می کنیم. این امر را می توان از رابطه ۲-۳ مشاهده نمود زیرا سایر پارامترها همگی ثابت هستند.

نماد μ می تواند هر مقدار حقیقی را بگیرد، یعنی $\mu \in \mathbb{R}$ است و میانگین توزیع (و همچنین میانه و مد، که همگی برابرند) را مشخص می کند. σ انحراف معیار است، که تنها می تواند مثبت باشد و پهنای توزیع را نشان می دهد، هر چه مقدار σ بزرگتر باشد، توزیع گستردگی بیشتری دارد. از آن جا که تعداد بی نهایت ترکیب احتمالی μ و σ وجود دارد، تعداد بی شماری از موارد توزیع گاوسی وجود دارد و همه آنها به یک خانواده گاوسی تعلق دارند. متغیرهای تصادفی دو نوع اند: پیوسته و گسسته. متغیرهای پیوسته می توانند هر مقداری را در برخی بازه ها بگیرند و متغیرهای گسسته فقط مقادیر خاصی را می گیرند. توزیع نرمال یک توزیع پیوسته است.

بسیاری از مدل ها فرض می کنند که مقادیر متوالی متغیرهای تصادفی همگی از یک توزیع نمونه گیری شده و آن مقادیر مستقل از یکدیگرند. در چنین حالتی، خواهیم گفت که متغیرها به صورت مستقل و یکسان توزیع می شوند. با استفاده از نماد سازی ریاضی می توان دریافت که در صورتی دو متغیر مستقل هستند که رابطه $p(x, y) = p(x)p(y)$ برای هر مقدار x و y برقرار باشد. یک نمونه متداول از متغیرهایی با توزیع غیر مستقل و یکسان، سری های زمانی است که در آن وابستگی زمانی در متغیر تصادفی یک ویژگی اصلی است که باید در نظر گرفته شود.

۳-۲ مدل سازی

هدف از علوم فیزیکی کشف مجموعه ای حداقلی از پارامترها است که به طور کامل توصیف کننده سیستم های فیزیکی و قوانینی باشد که مقادیر این پارامترها را به نتایج حاصل از هر مجموعه اندازه گیری در این سیستم مرتبط می کند. مجموعه ای منسجم از چنین قوانینی یک تئوری فیزیکی نامیده می شود. از آن جا که مقادیر پارامترها تنها به صورت نتیجه اندازه گیری ها بدست می آیند، می توان اینطور در نظر گرفت که تئوری های فیزیکی برخی روابط را بین نتایج برخی از اندازه گیری ها اعمال می کنند. روابط تئوریک غالباً تابعی هستند که دقیقاً مقادیر پارامترها را به نتایج اندازه گیری ها مرتبط می کنند. گاهی اوقات مثلاً در ژئوفیزیک که برخی از ویژگی های زمین به صورت آماری توصیف می شوند، یا مانند مکانیک کوانتوم، که توصیف احتمالاتی نتایج اندازه گیری ها در تئوری ضروری است، روابط تئوریک احتمالاتی هستند.

اگر با توجه به برخی اطلاعات مربوط به مقادیر مجموعه پارامترها، سعی کنیم از یک رابطه تئوری برای به دست آوردن برخی اطلاعات مقادیر قابل اندازه گیری استفاده کنیم، طبق تعریف یک مسئله "پیشرو (یا مستقیم)" را حل کرده ایم. اگر با توجه به اطلاعات مربوط به مقادیر اندازه گیری شده، سعی کنیم با استفاده از یک رابطه تئوری، اطلاعاتی را از مقادیر مجموعه پارامترها بدست آوریم، "مسئله وارون" را حل کرده ایم. در مسئله مستقیم مقادیر پارامترها "داده" است، و مقادیر کمیت های قابل مشاهده "نامعلوم" هستند. در مساله وارون داده ها نتایج اندازه گیری ها هستند و مقادیر پارامترها نامعلوم اند. بعدا خواهیم دید که مسائل واقعی در واقع مسائل ترکیبی هستند. یکی از مشکلات موجود در حل برخی از مسائل، عدم پایداری است (تغییر کمی در ورودی های مسئله سبب ایجاد تغییر بزرگ فیزیکی غیر قابل قبولی در خروجی ها می شود). این دشواری در مسائل مستقیم و همچنین وارون ظاهر می شود (به عنوان مثال به تیخونوف و آرسنین [۱۱۰] مراجعه شود). مسائل وارون ممکن است مشکل اساسی تری نیز داشته باشد: غیر یکتایی. دو دلیل برای غیر یکتایی وجود دارد. در برخی از مسائل غیر یکتایی ناشی از این واقعیت است که داده ها گسسته هستند. اگر داده ها پیوسته بودند، حل یکتا می بود (به عنوان مثال بکوس و گیلبرت [۵]). در سایر مسائل، غیر یکتایی می تواند عمیق تر باشد، به عنوان مثال، در مسئله وارون به دست آوردن ساختار چگالی یک ناحیه از زمین از اندازه گیری های محلی میدان گرانش؛ قضیه گاوس بیان می کند که بی نهایت ترکیب چگالی مختلف، میدان های گرانشی یکسان را به دست می دهد. فرمول کلاسیک یک مسئله (مستقیم یا وارون) می تواند به شرح زیر باشد:

۱. میزان معینی از اطلاعات مقادیر مجموعه داده ها را داریم، به عنوان مثال فواصل اطمینان.
 ۲. روابط تئوری داریم که داده ها و مقادیر نامعلوم را به هم مرتبط می کند.
 ۳. یک بی اطلاعی کلی از مقادیر نامعلوم را فرض می کنیم. یعنی اطلاعات تنها باید از مجموعه داده ها بدست آید.
 ۴. مقادیر نامعلوم کدامند؟
- چنین مساله ای می تواند بد وضع بوده و ممکن است حل غیر یکتا باشد. برای عمومیت بیشتر، مساله باید به صورت زیر فرموله شود:

۱. در مورد مقادیر مجموعه داده هایمان اطلاعات مشخصی داریم.
۲. در مورد مقادیر نامعلوم مساله نیز اطلاعات مشخصی داریم (دست کم وضعیت تهی بودن اطلاعات).
۳. در مورد روابط تئوریک مرتبط کننده داده ها و نامعلوم ها، اطلاعات مشخصی داریم.
۴. اطلاعات نهایی در مورد مقادیر نامعلوم ها، حاصل از ترکیب سه اطلاعات قبلی چیست؟

رویکرد مدل سازی ما شامل دو بخش اصلی است: مدل سازی پیشرو و وارون. در مرحله مدل سازی پیشرو، توزیع پتانسیل الکتریکی مختلطی که از یک منبع جریان نقطه‌ای در یک محیط سه بعدی غیرهمگن و ایزوتروپ با رسانایی مختلط متغیر $\sigma(x, y, z)$ به وجود می آید، شبیه سازی می کنیم.

ابتدا معادله پواسون را برای محیط همگن در حضور یک منبع جریان نقطه‌ای بررسی می کنیم. برای یک منبع نقطه‌ای در مبدأ با جریان I (با فاز صفر)، مسئله می تواند توسط معادله پواسون تعریف شود [۱۳، ۱۲۳]:

$$-\nabla^2 \phi = I \delta(x) \delta(y) \delta(z), \quad (۴-۲)$$

که در آن ϕ پتانسیل الکتریکی و δ دلتای دیراک است. در حالت کلی تر، در حضور یک منبع جریان نقطه‌ای I در موقعیت (x_s, y_s, z_s) و محیط غیرهمگن با رسانایی متغیر $\sigma(x, y, z)$ ، معادله پواسون به صورت زیر اصلاح می شود:

$$-\nabla \cdot (\sigma(x, y, z) \nabla \phi(x, y, z)) = I \delta(x - x_s) \delta(y - y_s) \delta(z - z_s). \quad (۵-۲)$$

در مدل سازی مختلط برای محیط های دارای قطبش القایی طیفی، رسانایی مختلط $\sigma^*(x, y, z, \omega)$ و پتانسیل مختلط $\phi^*(x, y, z, \omega)$ به فرکانس وابسته اند. معادله دیفرانسیل برای این حالت به صورت زیر بیان می شود [۵۸] و [۱۲۳]:

$$-\nabla \cdot (\sigma^*(x, y, z, \omega) \nabla \phi^*(x, y, z, \omega)) = I \delta(x - x_s) \delta(y - y_s) \delta(z - z_s). \quad (۶-۲)$$

این معادله که برای جریان های پایدار مستقیم و جریان متناوب با فرکانس پایین تحت شرایط خاص کاربرد دارد، رسانایی مختلط σ^* را در نظر می گیرد، که به صورت

$$\sigma^* = \sigma' + j\sigma'' = |\sigma^*| \exp(\theta)$$

تعریف می شود، که در آن σ' نشان دهنده رسانایی الکتریکی و σ'' نشان دهنده اثرات قطبش است. همچنین θ زاویه فاز رسانایی مختلط را نشان می دهد و j واحد موهومی است، $j = \sqrt{-1}$. علاوه بر این، I بزرگی جریان نقطه‌ای منبع و $\delta(x - x_s) \delta(y - y_s) \delta(z - z_s)$ توابع دلتای دیراک هستند که مکان منبع جریان نقطه‌ای را در (x_s, y_s, z_s) تعریف می کنند.

تبدیل مکانی فوریه-کسینوسی که بر این معادله اعمال می شود، معادله ای تبدیل شده را ایجاد می کند که تکنیک های

حل را تسهیل می کند. معادله تبدیل شده به صورت زیر ارائه شده است ([۵۸] و [۱۲۳]):

(۷-۲)

$$-\nabla \cdot (\sigma^*(x, z, \omega) \nabla \hat{\phi}^*(x, k_y, z, \omega)) + k_y^2 \sigma^*(x, z, \omega) \hat{\phi}^*(x, k_y, z, \omega) = \frac{I}{2} \delta(x - x_s) \delta(z - z_s).$$

در اینجا، $\hat{\phi}^*$ و k_y به ترتیب نشان دهنده پتانسیل مختلط تبدیل شده و عدد موج نسبت به جهت y هستند. حل این معادله تبدیل شده با اعمال شرایط مرزی ترکیبی، امکان استخراج حل های پتانسیل مختلط در حوزه مکانی را از طریق تبدیل معکوس فوریه-کسینوسی فراهم می کند [۲۸].

علاوه بر این، محتوای طیفی سیگنال مقاومت ویژه مختلط با استفاده از مدل کول-کول (CCM) توصیف می شود. این مدل و انواع آن، از هر دو منظر تجربی و کاربردی، مؤثر بودنشان را در توصیف ویژگی های الکتریکی سنگ های معدنی و مواد رسوبی به اثبات رسانده اند.

۴-۲ مدل سازی پیشرو (مستقیم)

”مساله پیشرو” مسئله پیش بینی (محاسبه) ”مقادیر داده ها” \mathbf{d}_{cal} است که باید هنگام انجام اندازه گیری ها بر روی یک سیستم خاص مشاهده شود. آن سیستم با یک مجموعه پارامتر m توصیف می شود. رابطه زیر را داریم:

$$\mathbf{d}_{cal} = \mathbf{G}(\mathbf{m}) \quad (۸-۲)$$

نگاشت عموماً غیر خطی از فضای مدل M به فضای داده D مساله مستقیم را حل می کند. در خام ترین فرمول بندی ”مساله وارون” از سؤال زیر تشکیل شده است: اندازه گیری واقعی بردار داده \mathbf{d} مقدار \mathbf{d}_{obs} را به دست داده است. مقدار واقعی بردار پارامتر مدل \mathbf{m} کدام است؟

این مساله می تواند به دلیل کمبود داده های کافی یا به دلیل عدم قطعیت های تجربی فرامعین^{۲۸} باشد. همچنین اگر اندازه گیری های مشابه را تکرار کنیم، می تواند فرامعین^{۲۹} باشد. معمولاً، هر دو این موارد رخ می دهد. بهتر است این سوال پرسیده شود: چه اطلاعاتی را می توان در مورد مقدار واقعی بردار پارامتر مدل \mathbf{m} استنباط کرد؟

^{۲۸} Underdetermined

^{۲۹} Overdetermined

۵-۲ مدل سازی مقاومت ویژه پیشرو با استفاده از روش اجزای محدود

مدل سازی مقاومت ویژه پیشرو روشی است برای به دست آوردن پاسخ پتانسیل سطحی یک مدل با توزیع مقاومت ویژه دلخواه، که با جریان تزریق شده تعامل دارد [۱۱۳]. به عبارت دیگر، مدل سازی مقاومت ویژه پیشرو شامل حل معادلاتی است که جریان الکتریکی را در زمین ناهمگن با توزیع مقاومت ویژه و آرایش منبع جریانی خاصی هدایت می کنند تا بتوان توزیع پتانسیل را به دست آورد. توزیع پتانسیل می تواند یا فقط در نقاط اندازه گیری یا در محدوده ای از نقاط در یک ناحیه مشخص محاسبه شود. هنگامی که پتانسیل مشخص شد، محاسبه مقاومت ویژه ظاهری آسان است. دو روش متفاوت برای حل مسئله پیشرو وجود دارد:

۱. رویکرد تحلیلی: این روش شامل حل مستقیم معادلات میدان است. در عمل، تنها ساختارهای بسیار ساده مانند یک کره مدفون دارای راه حل های شناخته شده ای هستند. اگرچه راه حل های تحلیلی از نظر عملی اهمیتی ندارند، اما برای تأیید نتایج مدل سازی تولید شده توسط تکنیک های دیگر مفید هستند.

۲. رویکرد عددی: این روش شامل روش های ریاضی مبتنی بر عملیات حسابی است که توسط کامپیوتر انجام می شود. این بدان معناست که باید راهی برای بیان حل معادلات میدان پیوسته در تعداد محدودی از نقاط گسسته یافته شود. روش های عددی مزیت بزرگی دارند که می توانند توزیع های مقاومت ویژه دلخواه را دربرگیرند، بنابراین ترجیح داده می شوند.

روش های عددی مختلفی برای حل مسئله پیشرو مقاومت ویژه استفاده شده اند که به دو دسته اصلی تقسیم می شوند:

۱. روش های معادله انتگرالی: ناحیه ای که در آن راه حل جستجو می شود به سطح ناپیوستگی های مقاومت ویژه محدود می شود. اصل محاسبه عددی بر استفاده از تابع گرین^{۳۰} استوار است که به طور کلی فرض می کند وجود یک جسم مزاحم با مقاومت ویژه متفاوت از زمینه معادل با توزیع منابع الکترواستاتیکی ابتدایی در سطح آن است. برای تعیین توزیع پتانسیل در سطح زمین، اثر جمععی همه منابع ابتدایی با انتگرال گیری محاسبه می شود و به توزیع پتانسیل ناشی از منبع اضافه می شود. این روش عمده تاً برای مدیریت توزیع های مقاومت ویژه ساده توسعه یافته است ([۳۶]، [۵۷] و [۶۶]).

۲. روش های تفاضلی: این روش ها می توانند توزیع های مقاومت ویژه مختلط را مدیریت کنند و توسعه تئوریک آن ها کمتر از روش های معادله انتگرالی زمان بر است.

^{۳۰} Green's functions

انتخاب روش به هدف مدل پیشرو بستگی دارد: زمانی که هدف مطالعه توزیع پتانسیل در سطح ناشی از ساختارهای ساده باشد یا مطالعه پاسخ های ناشی از حرکت آرایه های مختلف بر روی همان جسم باشد، روش های معادله انتگرالی ترجیح داده می شوند [۱۱]. از طرف دیگر، زمانی که هدف نهایی گنجاندن مدل پیشرو در یک طرح وارون سازی تکرارشونده برای تعیین توزیع مقاومت ویژه بر اساس اندازه گیری های واقعی است، باید به وضوح از روش تفاضلی استفاده شود [۴۸].

۲-۵-۱ مدل سازی با استفاده از روش های تفاضلی

سه طرح مدل سازی مقاومت ویژه پیشرو تفاضلی در متون ژئوفیزیکی مورد استفاده قرار گرفته اند: تحلیل شبکه مقاومتی^{۳۱}، روش تفاضل محدود^{۳۲}، و روش اجزای محدود^{۳۳}. همه این روش ها شامل محاسبه توزیع پتانسیل (به دلیل منابع نقطه ای) در نقاط گسسته ای از یک محیط با مقاومت ویژه دلخواه هستند. محدودیت دامنه با تحمیل مرزهای مصنوعی به یک مسئله مرزی باز (فضای نیمه بی نهایت) به این معناست که تنها در صورتی یک راه حل یکتا به دست می آید که اطلاعات مربوط به رفتار پتانسیل و مشتقات آن در این مرزها در دسترس باشد (شرایط مرزی). روش های اجزای محدود و روش های تفاضل محدود روش های عددی برای به دست آوردن حل های تقریبی برای مسائل مقدار مرزی یا مقدار اولیه هستند. این روش ها را می توان در حوزه های مختلف اندازه گیری و آزمایش مواد، به ویژه برای توصیف نمونه ها یا اجزای بارگذاری شده مکانیکی یا حرارتی به کار برد. اساس کار این است که یک دامنه (محیط) پیوسته از زمینه مورد نظر را با تعدادی زیر دامنه جایگزین کنیم که در آن ها تابع مجهول توسط توابع درونیابی ساده با ضرایب مجهول نشان داده می شود. بنابراین، مسئله مقدار مرزی اصلی با تعداد بی نهایت درجه آزادی به مسئله ای با تعداد محدود درجه آزادی تبدیل می شود.

تحلیل اجزای محدود شامل مراحل اساسی زیر است:

۱. گسسته سازی یا تقسیم بندی دامنه زمینه مورد نظر.
۲. انتخاب توابع درونیابی برای ارائه تقریبی از حل مجهول در یک عنصر.
۳. فرمولاسیون سیستم معادلات (به عنوان مثال با استفاده از روش های متغیر ریتز و گالرکین^{۳۴}).

^{۳۱} Resistor network analysis method (RNAM)

^{۳۲} method difference Finite

^{۳۳} Finite element

^{۳۴} Galerkin method

۴. حل سیستم معادلات. اگر سیستم معادلات حل شود، متغیرهای فیزیکی مورد نظر در گره‌ها را می‌توان محاسبه کرد و نتایج را به صورت منحنی، نمودار یا تصاویر رنگی نشان داد که معنادارتر و قابل تفسیرتر هستند.

روش‌های اجزای محدود از سیستم پیچیده ای از نقاط به نام گره‌ها استفاده می‌کنند که شبکه ای به نام مش^{۳۵} را تشکیل می‌دهند. این مش طوری برنامه ریزی می‌شود که در بر گیرنده ویژگی‌های موادی و ساختاری باشد که نحوه واکنش ساختار به شرایط بارگذاری مشخص را تعیین می‌کند. گره‌ها با چگالی معینی در سرتاسر ماده بسته به سطح تنش پیش بینی شده ناحیه خاص اختصاص داده می‌شوند. مناطقی که مقادیر تنش زیادی را متحمل می‌شوند معمولاً تراکم گره بالاتری نسبت به مناطقی دارند که تنش کمی را تحمل می‌کنند یا بدون تنش هستند. مش مانند یک تار عنکبوت عمل می‌کند که در آن از هر گره، یک عنصر مش برای هر یک از گره‌های مجاور توسعه می‌یابد. این شبکه از بردارها همان چیزی است که ویژگی‌های ماده را به شیء منتقل می‌کند و عنصرهای زیادی را ایجاد می‌کند. فرض بر این است که تغییری که در تحلیل تعیین می‌شود بر روی هر عنصر به شیوه ای از پیش تعریف شده عمل می‌کند. تعداد و نوع عنصرها انتخاب می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که توزیع متغیر در کل زمینه به اندازه کافی توسط نمایش‌های عنصری ترکیب شده تقریب زده می‌شوند. پس از اینکه مسئله به واحدهای گسسته تقسیم شد، معادلات حاکم برای هر عنصر فرموله شده و سپس تجمیع می‌شوند تا سیستم معادلاتی ارائه شود که رفتار زمینه را به عنوان یک کل توصیف کند.

روش‌های تفاضل محدود نیز بر اساس همین ایده هستند. تفاوت عمده روش‌های تفاضل محدود و اجزای محدود این است که (۱) معادلات دیفرانسیل جزئی حاکم مستقیماً با تقریب تفاضل محدود تقریب زده می‌شوند، نه با توابع درون یابی و نه از طریق روش گالرکین، (۲) کل دامنه گسسته شده با تعداد محدودی توابع درونیابی پوشش داده نمی‌شود، بلکه با تعداد محدودی از گره‌های نمونه نشان داده می‌شود. تحلیل تفاضل محدود را می‌توان به صورت زیر خلاصه کرد:

۱. گسسته سازی یا تقسیم بندی دامنه زمینه مورد نظر.

۲. انتخاب توابع تفاضل محدود برای ارائه تقریبی از مشتقات حل مجهول در یک گره.

۳. فرمولاسیون سیستم معادلات در تمامی گره‌ها.

۴. حل سیستم معادلات. اگر سیستم معادلات حل شود، متغیرهای فیزیکی مورد نظر در گره‌ها را می‌توان محاسبه کرد و نتایج را همچون FEM به شکل منحنی‌ها، نمودارها یا تصاویر رنگی نشان داد که معنادارتر و قابل تفسیرتر هستند.

^{۳۵} Mesh

۲-۵-۲ روش تحلیل شبکه مقاومتی:

روش تحلیل شبکه مقاومتی بر اساس شباهت مستقیم بین معادلات میدان و معادلات حاکم بر ولتاژ در یک منبع نقطه‌ای در شبکه‌های مقاومتی است. زیرسطح به یک شبکه مقاومت ویژه تجزیه می‌شود و به این ترتیب مقاومت ویژه‌ها برای شبیه‌سازی مقاومت ویژه زمین استفاده می‌شوند. پتانسیل در گره‌ها با حل یک سیستم معادلات خطی (که از طریق قانون دوم کیرشهف^{۳۶} ساخته شده است) تعیین می‌شود:

$$LV = S \quad (۹-۲)$$

که در آن L یک ماتریس نواری $n \times n$ است که به ویژگی‌های شبکه بستگی دارد. V بردار پتانسیل نامعلوم است و S برداری است که منابع جریان را توصیف می‌کند.

۳-۵-۲ روش تفاضل محدود:

در روش تفاضل محدود محیط پیوسته به سلول‌های مستطیلی تقسیم می‌شود، هر سلول با یک نقطه مرتبط است که یک مقدار مقاومت ویژه به آن نسبت داده می‌شود. به این ترتیب، شبکه‌ای از نقاط گسسته تشکیل می‌شود که پتانسیل نامعلوم می‌تواند در آن‌ها محاسبه شود. مشتقات جزئی معادله حاکم با ارزیابی آن‌ها در یک نقطه به عنوان تفاضل مرکزی پتانسیل در نقاط همسایه آن تقریب زده می‌شوند. با در نظر گرفتن شرایط مرزی برای نقاط بیرونی، راه حل برای پتانسیل نامعلوم با حل یک سیستم معادلات خطی تفاضل محدود که به شکل زیر است به دست می‌آید:

$$CV = I \quad (۱۰-۲)$$

که در آن C ماتریس نواری تنگ (ماتریس جفت‌شدگی) است که به توزیع مقاومت ویژه و مختصات نقاط بستگی دارد. V بردار پتانسیل نامعلوم است و I بردار توصیف کننده منابع جریان است. بسته به مسئله ای که باید حل شود، اولین مرحله در روش تفاضل محدود، انتخاب معادله پایه است. به عنوان مثال، ما با معادله پواسون در میدان جریان مستقیم شروع می‌کنیم. به طور مشابه، شاخه‌های مختلف علوم و مهندسی معادلات اولیه خود را دارند. در این مسئله ژئوالکتریکی تفاضل محدود، گام بعدی تغییر معادله دیفرانسیل به معادله تفاضل است. از آنجایی که این یک تقریب است، بر همان مبنایی که روش عددی بر آن استوار است، تلاش می‌شود تا حد امکان خطای انباشته شده در این تقریب به حداقل

^{۳۶} Kirchhoff's second law

^{۳۷} Sparse banded matrix

برسد. در میدان جریان مستقیم، شرایط مرزی مورد نیاز و اعمال شده عبارتند از (الف) شرایط مرزی دیریکله (ب) شرایط مرزی نویمان و (ج) شرایط مرزی ترکیبی. اکثر مسائل ژئوفیزیکی مسائل مقدار مرزی ترکیبی هستند که در برخی از مرزها شرایط دیریکله و در برخی دیگر شرایط نویمان صدق می کند. برای یک مسئله میدان جریان مستقیم دو بعدی، صفحه xz به صورت نیم فضایی در نظر گرفته می شود که دامنه هم در جهت های $x(\pm\infty)$ و هم $z(\pm\infty)$ در جهت مثبت رو به پایین به بی نهایت می رود (شکل ۱-۲). برای یک مسئله دو بعدی، ویژگی فیزیکی در امتداد جهت y ثابت می ماند.

بنابراین هر صفحه xz از نظر ویژگی فیزیکی دارای بافت یکسانی خواهد بود. در سطح زمین یا مرز زمین-هوا $z=0$ است. از آن جایی که نیم فضای بالایی از هوا پر است، با یک ناحیه مقاومتی بی نهایت زیاد مواجه هستیم، مرز زمین-هوا به مرز تباین مقاومت ویژه بی نهایت تبدیل می شود و شرط مرزی نویمان در این مرز صدق می کند. کل دامنه دو بعدی به تعداد سلول ها یا عناصر (شکل ۱-۲) با اشکال مستطیلی یا مربعی در دامنه تفاضل محدود گسسته شده است. نقاط تقاطع خطوط شبکه گره نامیده می شود. معادلات تفاضل محدود برای هر گره ایجاد می شود تا یک معادله ماتریسی ایجاد کند. نیم فضای گسسته به طور کلی به دو بخش تقسیم می شود، ناحیه عملیاتی و ناحیه دور. در ناحیه عملیاتی، مدل های زمین شناسی شبیه سازی شده اند. شبکه های متراکم یا شبکه هایی با ابعاد بسیار کوچک تر انتخاب می شوند به طوری که در هر سلول، تغییرات خطی یا غیر خطی فرضی پتانسیل یک تقریب شدید نباشد. در حوزه میدان جریان، DC تغییرات پتانسیل از قانون $\frac{1}{r}$ پیروی می کند که در چندین عنصر یا سلول متصل نشان داده می شود. به طور کلی قانون اینست که هر چه گرادیان پتانسیل بیشتر باشد، اندازه شبکه کوچک تر و مش باید ظریف تر باشد.

شکل ۱-۲ نیم فضای همگن

با دور شدن از منبع، گرادیان پتانسیل کاهش می یابد، و مش نیز می تواند درشت تر شود. قاعده کلی این است که هر چه مش ریزتر باشد، حل تفاضل محدود دقیق تر، اندازه ماتریس بزرگ تر، تخصیص حافظه در کامپیوتر بیشتر، و زمان

محاسبات بیشتر خواهد بود و معادله دیفرانسیل با دقت بیشتری به معادله تفاضل تبدیل می شود. بسته به زیرساخت محاسباتی موجود، باید مصالحه مناسبی بر روی درجه ریزی مش انجام داد. با ریز شدن مش، اندازه ماتریس با سرعت بسیاری افزایش می یابد. برای سطوح هندسی پیچیده، توصیه می شود مش ریزتری داشته باشیم، با در نظر گرفتن توان تفکیک محدود پتانسیل های ژئوالکتریکی در نقشه برداری زیرسطحی. برخی از خطوط شبکه باید از هدف زمین شناسی مفروض عبور کنند تا اثر آن وارد حل ریاضی شود. در ناحیه دور یا ناحیه غیر عملیاتی، سلول های تفاضل محدود درشت و درشت تر می شوند تا یک شبکه در حال گسترش ایجاد شود به طوری که مرزهای دامنه به فواصل بی نهایت از منبع عقب رانده می شوند به شکلی که پتانسیل در آن مرزها صفر می شود و شرط مرزی دیریکله در هر سه مرز برآورده شود. این شرایط مرزی وارد ماتریس سیستم می شود و برخی از معادلات مرزی را اصلاح می کند.

معادلات تفاضلی برای تولید یک معادله ماتریسی با اندازه بزرگ تجمیع می شوند. این ماتریس ها، ماتریس های تنک با قطر اصلی غیر صفر و چهار قطر ضلعی غیر صفر با دو قطر غیر صفر هر کدام در مثلث بالا و پایین در ماتریس هستند. برای یک مسئله سه بعدی، تعداد قطرهای ضلعی غیر صفر هر یک از مثلث بالا و پایینی ۳ خواهد بود. بنابراین به طور کلی ماتریس های قطری پنج تایی و هفت تایی برای مسائل دو بعدی و سه بعدی به دست می آید. تنگی در یک ماتریس یک موضوع وابسته به معادله راهنما است. اما تنگی به طور قابل توجهی باعث کاهش ذخیره سازی کامپیوتر و زمان محاسبات می شود زیرا اکثر عناصر صفر هستند.

این معادله ماتریس با استفاده از یکی از حل کننده های ماتریس معروف و پرکاربرد حل می شود، یعنی حذف گاوس^{۳۸}، تکرار گاوس سیدل^{۳۹}، تجزیه چولسکی^{۴۰}، کمینه سازی گرادیان مزدوج^{۴۱}، روش آرامش پی در پی^{۴۲}، روش خط آرامش پی در پی^{۴۳} و تجزیه LU با جایگزینی پیشرو. این حوزه مفصلی از ریاضیات است و در این رساله مورد بحث قرار نگرفته است. حل های این معادلات در هر نقطه گره در هر نقطه منبع پتانسیل ایجاد می کنند. از آنجایی که اصل برهم نهی در میدان جریان مستقیم معتبر است، پتانسیل در نقاط گرهی را می توان برای هر تعداد منبع و سینک محاسبه کرد. به هر سلول می توان رسانایی الکتریکی متفاوتی نسبت داد، از این رو می تواند مسائلی با هر درجه از پیچیدگی هندسی زیرسطحی را حل کند.

^{۳۸} Gauss elimination

^{۳۹} Gauss-Seidel method

^{۴۰} Cholesky decomposition

^{۴۱} Conjugate gradient method

^{۴۲} Successive over relaxation (SOR)

^{۴۳} Successive line over relaxation (SLOR)

۲-۵-۴ روش اجزای محدود (FEM):

در روش اجزای محدود میدان به عناصر تقسیم می شود، یعنی به زیرناحیه هایی که پتانسیل نامعلوم با استفاده از توابع درونیابی مناسب به نقاط خاصی از عنصر، که به آن ها گره گفته می شود، تقریب زده می شود. این توابع شامل مقادیر نامعلوم پتانسیل در گره های مربوطه هر عنصر هستند. کمینه سازی باقیمانده ناشی از این تقریب منجر به تشکیل یک سیستم جبری معادلات خطی (مشابه با آنچه توسط RNAM و FDM تولید شده است) می شود که حل آن منجر به تعیین مقادیر پتانسیل در گره ها می شود.

۲-۵-۵ اصول عمومی روش اجزای محدود

روش اجزای محدود ابتدا برای مسائل مهندسی مکانیک و عمران توسعه یافت اما به زودی در دامنه وسیع تری از مسائل کاربرد پیدا کرد (مانند الکترومغناطیس، مغناطیسی، آکوستیک، هدایت حرارت و آب) و هنوز هم یک زمینه فعال تحقیقاتی است [۱۳۷]. در اینجا خلاصه ای از اصول پایه FEM ارائه می شود.

راه حل آزمایشی: روش اجزای محدود به دنبال یک راه حل تقریبی از معادله دیفرانسیل حاکم به صورت یک تابع نامعلوم U است که هم معادله و هم شرایط مرزی را ارضا می کند. راه حل تقریبی U با استفاده از روش کلاسیک حل آزمایشی که به شکل یک سری محدود از توابع است به دست می آید.
فرم عمومی راه حل به صورت زیر است:

$$U_a = \sum_{i=1}^N u_i \phi_i \quad (2-11)$$

ضرایب نامعلوم u_1, u_2, \dots, u_N نمایانگر مقادیر تابع در N نقطه ای هستند که در هنگام گسسته سازی دامنه تعریف می شوند. توابع $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_N$ به عنوان توابع آزمایشی یا پایه و یا شکل نامیده می شوند. این توابع معمولاً به عنوان سری های توانی ساده چند جمله ای بیان می شوند (شکل دقیق آن ها بستگی به نحوه گسسته سازی دامنه دارد).

روش گالرکین: تا زمانی که توابع ϕ_i مشخص شده باشند، تنها پارامترهای u_i نامعلوم باقی می ماندند. هر مجموعه خاص از مقادیر u_i به طور منحصر به فرد یک راه حل برای U_a تعریف می کند. اما از آن جا که $i = 1, 2, \dots, N$ است، بنابراین N راه حل منحصر به فرد وجود دارد. بنابراین، باید روشی برای تعریف مجموعه پارامترهای u_i استفاده شود تا بهترین راه حل تقریبی U_a به دست آید. منظور از "بهترین" راه حل تقریبی ای است که تا حد امکان به راه حل واقعی نزدیک باشد.

اگر فرم کلی معادله میدان به صورت $G(U) = F$ باشد، با جایگزینی U با راه حل تقریبی، خواهیم داشت $G(U_a) \approx F$ چرا که U_a تنها به طور تقریبی برابر با U است. بنابراین، باقیمانده ناشی از تقریب به صورت زیر است:

$$R_a = G(U_a) - F \quad (۱۲-۲)$$

فرمول بندی مسئله اکنون به این صورت است: از یک معیار بهینه سازی استفاده می کنیم تا مجموعه پارامترهای u_i ای را به دست آوریم که برای آن ها باقیمانده R_a از معادله فوق کمینه شود. چندین معیار پیشنهاد شده است اما محبوب ترین در تحلیل اجزای محدود روش باقیمانده وزنی گالرکین (GM) است. در این روش، کمینه سازی باقیمانده R_a با مجبور کردن میانگین وزنی R_a برای هر پارامتر u_i به صفر شدن در کل دامنه D به دست می آید. توابع وزنی، توابع آزمایشی ϕ_i هستند که با هر u_i مرتبط هستند:

$$\int_D R_a \phi_i(x, y) dD = 0 \quad \text{برای } i = 1, 2, \dots, N \quad (۱۳-۲)$$

برای تعیین پارامترهای u_i به تعداد N معادله جبری از این فرم مورد نیاز است، هر یک با استفاده از توابع آزمایشی مختلف.

با استفاده از روش گالرکین دو چیز به دست می آید: الف) مسئله اولیه یافتن راه حل تابع نامعلوم $U(x, y)$ به یافتن پارامترهای نامعلوم u_i که مقادیر تابع در نقاط خاصی هستند، تغییر می یابد. ب) معادله اولیه غیر قابل حل به یک سیستم معادلات خطی تقریباً معادل اما بالقوه قابل حل تبدیل می شود (معادله فوق).

گسسته سازی دامنه: همان طور که در بالا ذکر شد، استفاده از روش عناصر محدود بر یافتن راه حل تابع نامعلوم در نقاط گسسته دامنه استوار است. تا کنون، راه حل تقریبی ارائه شده توسط معادله فوق برای کل دامنه تعریف شده است. از آن جا که توابع آزمایشی به صورت سری های توانی ساده هستند، یک راه حل برای کل دامنه نمی تواند با تغییرات کوچک یا محلی تابع نامعلوم یا گرادیان های آن به دست آید؛ و لذا راه حل به طرز نامطلوبی نادقیق خواهد بود. برای حل این مشکل، دامنه به تعداد محدودی از مناطق کوچک تر (زیردامنه ها) به نام عناصر تقسیم می شود. عناصر شکل های ساده ای دارند (مثلاً مثلثی یا چهارضلعی برای حالت دو بعدی) و در الگویی به نام شبکه مونتاژ می شوند. هر عنصر دارای حل تقریبی سری توانی خود است (معادله ۲-۱۱) که با استفاده از روش گالرکین به یک سری معادلات جبری خطی (معادلات عناصر) تبدیل می شود.

راه حل تقریبی در نقاط خاصی از عناصر به نام گره ها تعریف می شود. هر نوع عنصر دارای تعداد و الگوی خاصی از گره ها است و برای عناصر از یک نوع، معادلات عنصر به طور جبری یکسان هستند. این مساله بسیار مفید است

زیرا معادلات عنصر تنها باید برای چند عنصر نمونه از شبکه استخراج شوند. سپس معادلات عنصر به مجموعه ای بسیار بزرگ تر از معادلات جبری معروف به معادلات سیستم مونتاژ می شوند. در این مرحله است که شرایط مرزی باید اعمال شوند. حل این سیستم پارامترهای نامعلوم u_i را به دست می دهد؛ که حل های گسسته تابع در گره ها را توصیف می کنند.

۳ فصل سوم:

مدل سازی وارون

هدف از وارون سازی ژئوفیزیکی کسب اطلاعات از فضای داخلی زمین بر اساس اندازه گیری های غیرمستقیم انجام شده در سطح یا نزدیک آن است. رفتارهای نظریه وارون ژئوفیزیک در هر دو سطح ابتدایی و پیشرفته در مقالاتی توسط استر [۲]، گوبینز [۴۴]، منکه [۷۷]، پارکر [۸۲] و تاراتولا [۱۰۷] ظاهر شده است. در صورت وجود یک الگوریتم مدل سازی مستقیم که پاسخ یک مدل مفروض از ساختار زمین را پیش بینی می کند، نظریه وارون قابل اجرا است. مسئله مستقیم ممکن است به این صورت بیان شود: با داشتن یک مدل $m(r)$ از یک ویژگی فیزیکی زمین، پاسخ $u(r)$ در محل های اندازه گیری محاسبه می شود. اگر مدل زمین برای پذیرش یک رفتار تحلیلی خیلی پیچیده باشد، محاسبه $u(r)$ گاهی اوقات می تواند به صورت تحلیلی برای مدل های کاملاً ساده زمین یا با یک روش عددی مانند روش تفاضل محدود (FD) یا اجزای محدود (FE) انجام شود.

تئوری مسئله وارون در ژئوفیزیک توسعه یافته تا با مسائلی که به شدت فرومعیین هستند مقابله کند [۱۰۸]. حداقل محدودیت های لازم برای فرمول بندی یک مساله وارون عبارتند از:

۱. فرمول بندی باید برای مسائل خطی و نیز برای مسائل به شدت غیر خطی معتبر باشد.
۲. فرمول بندی باید برای مسائل فرامعیین و فرومعیین معتبر باشد.
۳. فرمول بندی مسئله باید نسبت به تغییر متغیرها پایدار باشد. (این امر در مورد رویکردهای متداول صحیح نیست: حل یک مساله وارون با یک پارامتر معین، به عنوان مثال سرعت v منجر به یک حل v_0 می شود؛ حل همان مساله با همان داده ها اما با یک پارامتر دیگر، مثلاً $n = \frac{1}{v}$ کندگی، منجر به حل n_0 می شود. هیچ رابطه طبیعی بین v_0 و n_0 در روش های متداول وجود ندارد).
۴. فرمول بندی باید به اندازه کافی عمومی باشد تا توزیع خطای عمومی در داده ها امکان پذیر باشد (که ممکن است گاوسی، نامتقارن، چند حالته و غیره نباشد).
۵. فرمول بندی باید به اندازه کافی عمومی باشد تا تلفیق هر فرض پیشینی (محدودیت های مثبت، نرمی و ...) امکان پذیر باشد.

۶. فرمول بندی باید به اندازه کافی عمومی باشد تا خطاهای تئوری را به روشی طبیعی تلفیق نماید. به عنوان مثال، در لرزه شناسی، خطای تئوری که با حل مسئله مستقیم زمان سفر ایجاد می شود، اغلب یک مرتبه بزرگی بیشتر از خطای تجربی خواندن زمان رسید در یک لرزه نگار است. در یک محاسبه منسجم کانون زلزله، خطاهای تجربی

و تئوری باید در نظر گرفته شود. برای مثال، خطاهای تئوری می تواند ناشی از وجود برخی پارامترهای تصادفی در تئوری یا ساده سازی های تئوری و یا یک پارامترسازی اشتباه از مسئله باشد.

۱-۳ وارون قطعی کلاسیک

در روش کلاسیک تخمین پارامتر و مسائل وارون با داده ها و مدل های گسسته، ما در مسائل خطی با یک مدل ریاضی با فرم $\mathbf{Gm} = \mathbf{d}$ یا در مسائل غیر خطی با فرم $\mathbf{G}(\mathbf{m}) = \mathbf{d}$ شروع می کنیم. فرض می کنیم که یک مدل واقعی m_{true} و یک مجموعه داده واقعی \mathbf{d}_{true} وجود دارد، به گونه ای که $\mathbf{Gm}_{true} = \mathbf{d}_{true}$ است. مجموعه ای از داده های حقیقی \mathbf{d} را بدست می آوریم که معمولاً مجموع \mathbf{d}_{true} و نوفه های اندازه گیری شده است. هدف ما بازیابی \mathbf{m}_{true} از داده های حاوی نوفه است.

این تئوری، برای مسائل خطی خوش وضع با فرض خطاهای داده مستقل و با توزیع نرمال، به خوبی توسعه یافته است. می دانیم که اصل برآورد درست نمایی بیشینه منجر به حل کمترین مربعات می شود، که با کمینه کردن نرم دوم باقیمانده $\|\mathbf{Gm} - \mathbf{d}\|_2$ بدست می آید. از آن جا که در داده ها نوفه وجود دارد، باید انتظار داشته باشیم که بین پیش بینی داده های مدل مستقیم و داده ها عدم برازش وجود داشته باشد، به طوری که مقادیر مشاهده شده مربع نرم ۲ وارون انحراف معیار وزن داده شده، χ_{obs}^2 ، صفر نخواهد بود. می دانیم که توزیع χ^2 می تواند برای سنجش برازش حل کمترین مربعات مورد استفاده قرار گیرد. حل کمترین مربعات، \mathbf{m}_{L2} ، یک تخمین غیرمستقیم از \mathbf{m}_{true} است. ما همچنین قادر به محاسبه ماتریس کوواریانس برای پارامترهای تخمین زده شده هستیم:

$$Cov(\mathbf{m}_{L2}) = (\mathbf{G}^T \mathbf{G})^{-1} \mathbf{G}^T Cov(\mathbf{d}) \mathbf{G} (\mathbf{G}^T \mathbf{G})^{-1} \quad (1-3)$$

این رویکرد برای مسائل رگرسیون خطی که در آن مساله کمترین مربعات، خوش وضع باشد بسیار خوب عمل می کند. اما در بسیاری از موارد مساله کمترین مربعات خوش وضع نیست. در چنین شرایطی، مجموعه ای از حل هایی که به اندازه کافی با داده ها برازش شود، وسیع و متنوع بوده و معمولاً شامل مدل های غیر منطقی فیزیکی است. از این رو رویکردهای منظم سازی حل کمترین مربعات مورد استفاده قرار می گیرند. این رویکردها از میان حل هایی که به اندازه کافی با داده ها برازش می شود، بهترین حل را، بر اساس این اولویت که برای چه نوع ویژگی مدل یک حل مناسب انجام می شود، انتخاب می کنند. منظم سازی مرتبه صفر تیخونوف مدلی را انتخاب می کند که نرم دوم مدل $\|\mathbf{m}\|_2$ را کمینه کند، مشروط به حد باقیمانده $\|\mathbf{Gm} - \mathbf{d}\|_2 < \delta$ باشد، در حالی که منظم سازی تیخونوف با مرتبه بالاتر مدلی را انتخاب می کند که شبه نرم مدل $\|\mathbf{Lm}\|_2$ را با شرط برقراری حد $\|\mathbf{Gm} - \mathbf{d}\|_2 < \delta$ کمینه می کند. بعلاوه،

منظم‌سازی $L1$ و سایر تکنیک‌های مرتبط با منظم‌سازی معرفی شده‌اند که تا کنون به‌طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته‌اند.

برای مسائل خطی نسبتاً کوچک، محاسبات ساده، روش‌نگر و قدرتمند حل‌های منظم‌سازی را می‌توان با کمک تجزیه مقادیر منفرد^{۴۴} انجام داد. برای مسائل خطی تُنک بزرگ، روش‌های تکراری مانند گرادیان مزدوج کمترین مربعات^{۴۵} به‌طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای مسائل غیرخطی، می‌توان از روش‌های وارون‌سازی گاوس-نیوتن، لوببرگ-مارکوارت یا اوکام برای یافتن کمینه‌های محلی مسائل کمترین مربعات غیرخطی استفاده کرد. همچون مسائل وارون خطی، مساله کمترین مربعات غیر خطی نیز می‌تواند بد وضع باشد که در این صورت برای به دست آوردن یک حل پایدار نیازمند به منظم‌سازی هستیم. متأسفانه مسائل غیرخطی ممکن است دارای تعداد زیادی حل کمینه محلی بوده و یافتن کمینه کلی می‌تواند دشوار باشد. علاوه بر این، اگر چندین حل کمینه محلی با برازش داده‌های قابل قبول وجود داشته باشد، انتخاب "بهترین حل" ممکن است دشوار باشد. چگونه می‌توانیم به‌طور کلی توجیه کنیم که یک حل را از مجموعه مدل‌هایی که به اندازه کافی داده‌ها را برازش می‌کنند، انتخاب کنیم؟ یک توجیه تیغ اوکام است، که فلسفه‌اش این است که وقتی چندین فرضیه مختلف را در نظر داریم، باید ساده‌ترین آن‌ها را انتخاب کنیم. حل‌های انتخاب شده با منظم‌سازی، به نوعی ساده‌ترین مدل‌هایی هستند که با داده‌ها برازش می‌شوند. با این حال، این رویکرد به خودی خود رضایت‌بخش نیست، چراکه انتخاب‌های مختلف عبارت منظم‌سازی مورد استفاده در بدست آوردن حل‌های منظم، می‌تواند منجر به مدل‌های بسیار متفاوتی شود و انتخاب بخصوص منظم‌سازی ممکن است ذهنی انجام شود.

وقتی یک مساله کمترین مربعات را منظم‌سازی می‌کنیم، توانایی دستیابی به فواصل اطمینان مفید آماری برای پارامترها را از دست می‌دهیم؛ چراکه منظم‌سازی آشفتگی ایجاد می‌کند. خصوصاً اینکه، مقدار مورد انتظار از حل منظم عموماً با مدل واقعی برابر نیست. در عمل، این آشفتگی منظم‌سازی معمولاً بسیار مهم‌تر از اثر نوفه در داده‌ها است. محدودیت‌های مربوط به خطای حل منظم تیخونوف نشان می‌دهد که این برآوردها به اطلاعات مدل واقعی نیاز دارند که معمولاً عملاً در دسترس نیست.

اساسی‌ترین تفاوت بین رویکردهای کلاسیک و بی‌زین در مفهوم‌سازی حل است. در رویکرد کلاسیک، یک مدل بخصوص اما ناشناخته m_{true} وجود دارد که به دنبال یافتن آن هستیم. اما در رویکرد بی‌زین، مدل قطعی نیست، بلکه بیشتر یک متغیر تصادفی است و حل به صورت یک توزیع احتمال به نام "توزیع پسینی" برای پارامترهای مدل شکل می‌گیرد. وقتی این توزیع احتمال را داریم، می‌توانیم از آن برای پاسخ به سؤالات احتمالی در مورد مدل استفاده کنیم، مانند "احتمال اینکه m کمتر از ۱ باشد چقدر است؟" در رویکرد کلاسیک چنین سؤالاتی معنا ندارند، زیرا مدل واقعی که به دنبال آن

^{۴۴} Singular value decomposition (SVD)

^{۴۵} Conjugate Gradient Least Squares (CGLS)

هستیم متغیر تصادفی نیست.

دومین تفاوت بسیار مهم بین رویکردهای کلاسیک و بی‌زین این است که رویکرد بی‌زین به طور طبیعی اطلاعات پیشینی در مورد حل، از محدودیت‌های شدید اعمالی گرفته تا درک مبتنی بر تجربه، را تلفیق می‌کند. این اطلاعات به صورت ریاضی به عنوان توزیع پیشینی مدل بیان می‌شود. پس از جمع‌آوری داده‌ها، آن‌ها با توزیع پیشینی با استفاده از قضیه بی‌زین ترکیب می‌شوند تا توزیع پسینی مورد نظر را برای پارامترهای مدل تولید کنند. اگر اطلاعات دیگری در دسترس نباشد، براساس "اصل بی‌تفاوتی"، می‌توانیم به نوبت توزیع پیشینی را انتخاب کنیم که در آن همه مقادیر پارامتر مدل احتمال یکسانی دارند. به چنین توزیع پیشینی "غیر آموزنده"^{۴۶} گفته می‌شود.

۲-۳ روش‌های قطعی محلی وارون غیر خطی

مسائل وارون غیر خطی زمانی رخ می‌دهند که بردار پاسخ \mathbf{u} را نتوان به عنوان یک تابع خطی از پارامترهای مدل نوشت. در این حالت، پاسخ سیستم به صورت $\mathbf{d} = \mathbf{G}[\mathbf{m}] + \Delta$ بیان می‌شود که در آن $\mathbf{G}[\mathbf{m}]$ فضای مدل P -بعدی را به فضای پاسخ D -بعدی نگاشت می‌کند. از آن جایی که مسائل وارون ژئوفیزیکی راه‌حل‌های یکتا و پایداری ندارند، بهترین راه‌حل قطعی آن‌ها تقریباً همیشه بهینه‌سازی یک تابع هدف به خوبی تعریف شده $\phi[\mathbf{m}]$ را شامل می‌شود. در ادامه به بررسی اجزای چند روش قطعی برای حل مسائل وارون‌سازی غیر خطی پرداخته می‌شود:

۱-۲-۳ روش نزول تندترین شیب

روش نزول تندترین شیب^{۴۷} ساده‌ترین تکنیک بهینه‌سازی غیر خطی است. در روش، برای کمینه‌سازی تابع هدف $\phi[\mathbf{m}]$ ، از گرادیان تابع استفاده می‌شود. تابع هدف به صورت مجموع مربعات خطاها تعریف می‌شود که به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\phi[\mathbf{m}] = \Delta^T \Delta = (\mathbf{d} - \mathbf{G}[\mathbf{m}])^T (\mathbf{d} - \mathbf{G}[\mathbf{m}]) \quad (۲-۳)$$

مراحل اجرای این روش به طور خلاصه به شرح زیر است:

۱. محاسبه گرادیان تابع هدف نسبت به پارامترهای مدل در نقطه فعلی.

^{۴۶} Uninformative

^{۴۷} Steepest-descent method

۲. حرکت در جهت منفی گرادیان به منظور کاهش مقدار تابع هدف.

۳. تکرار این فرآیند تا زمانی که همگرایی حاصل شود.

این روش بسیار ساده و قابل فهم است اما ممکن است به کندی همگرا شود و نیازمند تعداد زیادی تکرار باشد.

۳-۲-۲ روش کمترین مربعات غیرخطی

روش کمترین مربعات غیرخطی^{۴۸} بهینه‌سازی برای کمینه‌سازی عدم انطباق وزن‌دار داده‌ها، با فرض خطاهای مستقل داده‌ها، استفاده می‌شود. تابع عدم برازش هدف در این روش به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$\Delta^T \Delta = \sum_{i=1}^D \left[\frac{\mathbf{d}_i - \mathbf{G}_i[\mathbf{m}]}{e_i} \right]^2 \quad (3-3)$$

مراحل این روش به شرح زیر است:

۱. تعریف تابع هدف به صورت مجموع مربعات خطاهای وزن‌دار.

۲. استفاده از روش‌های عددی مانند گaus-نیوتن برای کمینه‌سازی تابع هدف.

۳. تکرار فرآیند تا همگرایی.

۳-۲-۳ روش لونبرگ-مارکوارت

روش لونبرگ-مارکوارت^{۴۹} برای پایدارسازی وارون ماتریس $J^T J$ که ممکن است برای مقادیر بزرگ P نامناسب یا تکین باشد، استفاده می‌شود. این روش توسط مارکوارت [۷۵] توسعه یافته است و ترکیبی از روش‌های گaus-نیوتن و بهینه‌سازی معمول است. مراحل این روش به شرح زیر است:

۱. محاسبه گرادیان و هسیان^{۵۰} تقریباً در هر تکرار.

۲. افزودن یک ضریب میرایی به هسیان برای جلوگیری از مشکلات عددی.

۳. به‌روزرسانی پارامترهای مدل با استفاده از اطلاعات گرادیان و هسیان.

این روش موجب پایداری بیشتر و همگرایی سریع‌تر می‌شود.

^{۴۸} Non-linear least-squares method

^{۴۹} Levenberg-Marquardt method

^{۵۰} Hessian matrix

۴-۲-۳ روش‌های شبه نیوتنی

در این روش‌ها^{۵۱}، اطلاعات مشتق دوم تابع هدف (هسیان) برای بهینه‌سازی استفاده می‌شود. این روش‌ها نسبت به روش نزول تندترین شیب سریع‌تر همگرا می‌شوند زیرا اطلاعات بیشتری درباره شکل تابع هدف در محاسبات خود استفاده می‌کنند. مراحل این روش‌ها به شرح زیر است:

۱. محاسبه گرادیان تابع هدف در هر تکرار.

۲. به‌روزرسانی هسیان با استفاده از اطلاعات مشتق اول.

۳. حرکت در جهت به‌روز شده هسیان برای کاهش مقدار تابع هدف.

این روش‌ها به دلیل استفاده از اطلاعات بیشتر، همگرایی سریعتری دارند.

۵-۲-۳ روش گرادیان مزدوج

این روش^{۵۲} از تمامی محورها به عنوان جهات جستجو استفاده می‌کند و در هر تکرار، جهت جستجو را به صورت ترکیبی خطی از جهت نزول تندترین شیب و جهت‌های جستجوی قبلی انتخاب می‌کند. مراحل این روش به شرح زیر است:

۱. محاسبه گرادیان تابع هدف در هر تکرار.

۲. ترکیب جهت نزول تندترین شیب با جهت‌های جستجوی قبلی برای تعیین جهت جستجوی جدید.

۳. حرکت در جهت جدید برای کاهش مقدار تابع هدف.

این روش با استفاده از اطلاعات انباشته‌شده در مورد شکل تابع هدف، جهات جستجو را به صورت تطبیقی انتخاب می‌کند و به این ترتیب به بهینه‌سازی کارآمدتری دست می‌یابد.

این روش‌های محلی برای حل مسائل وارون غیرخطی با استفاده از بهینه‌سازی تابع هدف تعریف‌شده، به کار می‌روند. هر روش دارای مزایا و معایب خاص خود است و بسته به نوع و شرایط مسئله، انتخاب روش مناسب می‌تواند تأثیر زیادی بر دقت و سرعت حل مسئله داشته باشد.

^{۵۱} Quasi-Newton methods

^{۵۲} Conjugate-gradient method

۳-۳ وارون قطعی یا احتمالی (بیزین)؟

نظریه مسئله وارون، نظریه ای ریاضی است که توصیف می‌کند چگونه می‌توان اطلاعات مربوط به یک سیستم فیزیکی پارامتری را از داده‌های مشاهده‌ای، روابط نظری بین پارامترهای مدل و داده‌ها و نیز اطلاعات پیشینی بدست آورد. نظریه مسئله وارون در ژئوفیزیک، که در آن پرسش از چگونگی استنباط اطلاعات مربوط به فضای داخلی زمین از اندازه‌گیری‌های فیزیکی در سطح است تا حد زیادی توسعه یافته است. هدف از وارون ژئوفیزیکی اینست که با استفاده از داده‌های محدود و همراه با نوفه، استنباط‌های کمی در مورد زمین به دست آوریم. محدودیت‌های ناشی از وجود نوفه و ناکافی بودن داده‌ها بدین معنی است که مسائل وارون ژئوفیزیکی اساساً مسائل استنباط آماری هستند. ما برای یافتن "مدل" داده‌ها را تا جای ممکن وارون نمی‌کنیم؛ بلکه داده‌ها را وارون می‌کنیم تا استنباطی در مورد مدل داشته باشیم. عموماً بی‌نهایت مدل وجود دارد که می‌تواند به داده‌ها برازش داده شود. بنابراین نیاز داریم تئوری احتمال را مد نظر قرار دهیم.

در عبارت "احتمال" دو معنای اساساً متفاوت وجود دارد. اگر یک سکه را N بار پرتاب کنیم، و N عدد بزرگی باشد، و تقریباً $N/2$ طرف شیر بیاید، می‌گوییم احتمال رویداد شیر در هر بار حدود ۵۰٪ است. این تفسیر احتمال "فراوانی‌گرایانه"^{۵۳} نامیده می‌شود. از طرف دیگر، اغلب در اخبار چنین جمله ای شنیده می‌شود: "فردا احتمال بارش باران ۵۰٪ است." از آن جا که این عبارت به نتیجه مکرر یک آزمایش تصادفی اشاره نمی‌کند، این یک استفاده "فراوانی‌گرایانه" از عبارت "احتمال" نیست، بلکه شرحی از اطلاعات را منتقل می‌کند. این یک استفاده بیزین از "احتمال" است. وارون‌سازی بیزین در سالهای اخیر محبوبیت زیادی برای کاربردش در مسائل وارون ژئوفیزیکی کسب کرده است. فلسفه این روش به این شرح است. فرض کنید قبل از استفاده از داده‌ها، کسی چیزی در مورد یک مدل می‌داند. این دانش، به صورت آماری شکل یافته و اطلاعات مدل پیشینی نامیده می‌شود. ("پیشینی" به معنای قبل از ثبت داده‌ها است؛ یعنی اطلاعاتی که مستقل از داده‌ها هستند.) سپس فرض کنید فردی مجموعه ای از داده‌ها را در اختیار دارد، و ویژگی‌های آماری داده‌ها را نیز می‌داند (مثل، واریانس و کواریانس داده‌ها). وارون‌سازی بیزین چارچوبی را برای ترکیب اطلاعات مدل پیشینی با اطلاعات موجود در داده‌ها فراهم می‌کند تا به یک توزیع آماری صحیح‌تر (که توزیع مدل پسینی است) برسید. توزیع پسینی همان چیزی است که بعد از تلفیق داده‌ها و اطلاعات پیشینی به دست می‌آید. نکته استفاده از این داده‌ها این است که خوشبختانه اطلاعات مدل پسینی مدل را بیشتر از توزیع مدل پیشینی محدود می‌کند.

شهرت وارون‌سازی بیزین تنها با ظرافت مفهومی روش قابل توضیح نیست. در عوض، این شهرت تا حد زیادی نتیجه آزادی است که در کنترل خصوصیات مدل مورد نظر از طریق مشخص کردن وضعیت آماری مدل پیشینی در نظر گرفته شده است. با این حال، مفهوم آمار مدل پیشینی در عمل می‌تواند تا حدودی سست باشد.

^{۵۳} Frequentist

به عنوان نمونه، یک کاوش لرزه ای را در نظر بگیرید. در چنین شرایطی ممکن است شخصی تصور نسبتاً دقیقی از محدوده‌های سرعت و چگالی لرزه ای واقعی داشته باشد. اما، مقیاس طول تغییر سرعت و چگالی تا حدود زیادی ناشناخته است. نمودارهای صوتی که در طول‌های بسیار کوچکی برداشت شده نشان می‌دهد که خصوصیات زمین می‌تواند به هیچ وجه مقیاس طولی مشخصی نداشته باشد. طول همبستگی افقی ویژگی است که برای ارزیابی پیشینی تقریباً غیرممکن است، خصوصاً اگر در نظر بگیریم که کاوش‌های لرزه ای اغلب برای تشخیص تغییرات افقی سریع در سرعت لرزه ای انجام می‌شود که در نزدیکی ویژگی‌های ساختاری مانند گسل‌ها یا گنبد‌های نمکی اتفاق می‌افتد. این بدان معنی است که دانش پیشینی ما از درون زمین نسبتاً ضعیف است، به ویژه در مورد طول همبستگی پیشینی مدل. بنابراین چگونه ممکن است در حالیکه دانش پیشینی ما غالباً بسیار ضعیف است، وارون‌سازی بیزین چنان متداول باشد؟ دلیل این امر این است که در عمل غالباً از یک مدل آماری پیشینی برای منظم‌سازی حل پسینی استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، در توالی وارون‌سازی‌های مختلف، می‌توان مدل‌های آماری پیشینی را به گونه ای تنظیم کرد که مدل بازبایی شده دارای ویژگی‌های قابل قبولی باشد. توجه داشته باشید که در چنین رویکردی از مدل آماری پیشینی برای تنظیم مدل بازبایی شده از مدل پسینی استفاده می‌شود! اما آمار بیزین کاملاً به ویژگی‌های آماری مدل پیشینی متکی است، یعنی به دانشی که قبل از استفاده از داده‌های ثبت شده، از مدل وجود دارد. (این ویژگی‌ها در قضیه بیز ذکر شده است، که در کتابهای احتمال در دسترس است) بنابراین انعطاف پذیری موجود در استفاده از آمار مدل پیشینی به عنوان دستاویزی برای تنظیم ویژگی‌های مدل بازبایی شده، کاملاً در تقابل با فلسفه وارون‌سازی بیزین است. این به معنای وجود اشکال در وارون‌سازی بیزین نیست، بلکه دلیلی است بر اینکه چرا شهرت وارون‌سازی بیزین در علوم زمین با فلسفه اساسی آن مغایرت دارد. جمه "اگر آن را باور نمی‌کردم آن را نمی‌دیدم" مطمئناً در مورد این نوع سوء استفاده از قضیه بیزین صدق می‌کند.

در عمل استفاده از قضیه بیز برای حل مسائل وارون بسیار دشوار است. برای انجام این کار، پاسخ به دو سؤال زیر بسیار ضروری است:

(۱) آیا بازنمایی ریاضی اطلاعات توسط مشاهدات تصدیق می‌شود؟ این موضوع هم در مورد اطلاعات مدل پیشینی و هم برای توصیف آماری داده‌ها صدق می‌کند.

(۲) این اطلاعات تا چه میزان استنباط را بهبود می‌بخشد؟

سوال دوم، پاسخ ساده تری برای بیزین دارد. اگر احتمالی را داریم که تمام اطلاعات موجود را تلفیق کند، می‌توانیم معیارهای مختلفی را محاسبه کنیم که به ما میزان اطمینان برآوردهایمان را نشان دهد. اساساً، این بدان معنی است که ما می‌توانیم برای پارامترهای مدل، با مرکزیت محتمل‌ترین مقدار، مرزهایی را تعریف کنیم که مطمئن باشیم پارامترها تا حد مشخصی درون آن قرار می‌گیرند. هرچه اطمینان بیشتری تعیین کنیم، مجموعه مقادیر پارامتر ممکن بزرگ‌تر می‌شود. اینها نمودارهای خطای "ما هستند" این اولین سؤالی است که باعث ایجاد مشکل می‌شود. برای مسائل وارون

سه استراتژی برای انتخاب وجود دارد. اولین استراتژی استفاده از قضیه بیز و تعیین مدل آماری و داده آماری پیشینی "تا حد امکان صحیح" است. (توجه داشته باشید که تعریف رسمی از این جمله گذشته چقدر دشوار است.) برای انجام این کار، می‌توان از معیارهای عینی کمی برای تعریف آماری مدل و داده‌های پیشینی استفاده کرد. برای مثال، آیا توجیهی برای بیان چنی جمله ای وجود دارد: پارامتر x باید بین a و b قرار داشته باشد و این عبارت را به عنوان يك احتمال یکنواخت در بازه نشان دهد؟ خیر! توزیع‌های احتمال بی شماری با این جمله وجود دارد.

انتخاب یکی از اطلاعات معلوم دشوار است. حتی یک رویکرد ظاهراً محافظه کارانه همچون در نظر گرفتن توزیع احتمالی که آنتروپی را بیشینه کند به شرط اینکه X در این فاصله قرار بگیرد ممکن است منجر به ایجاد مشکلاتی در مسائل با ابعاد بیشتر گردد. این بدان معناست که توصیف بدون ابهام ویژگی‌های آماری داده‌ها و مدل پیشینی بسیار دشوار است. یکی از راه‌های برون رفت از این معضل این است که فرض کنید که "احتمال در چشم بیننده نهفته است". امکان دیگر این است که اطلاعات پیشینی را براساس یک نظریه بنیادی استخراج کنیم. ما این رویکرد را یک استراتژی عملی بیزین می‌نامیم.

استراتژی دوم صرفاً بیزین بوده در پی مدل‌سازی کلیه اطلاعات کمی است. (تمایز بین داده‌ها و اطلاعات در بهترین حالت فازی است. نکته اینجاست که بخش اعظمی از اطلاعاتی که به عنوان اطلاعات پیشینی بیزین‌های عملی در نظر گرفته می‌شوند در نهایت "داده" هستند و بنابراین در معرض مدل‌سازی قرار دارند.) این بدان معنی است که تابع عدم برازش داده‌ها را می‌توان به گونه‌ای تعمیم داد که کلیه اطلاعات اینچینی را در بر گیرد. آنچه باقی مانده در توزیع پیشینی قرار می‌گیرد و باید تا حد امکان غیر آموزنده^{۵۴} باشد. این کار استفاده از اطلاعات پیشینی ذهنی را محدود می‌کند، اما هنوز هم نیازند تخمین آماری از تمام اطلاعات است، که دیگر به عنوان داده در نظر گرفته می‌شود. اما حتی اطلاعات پیشینی غیر آموزنده واقعاً حاوی اطلاعات هستند، زیرا غالباً بر پایه تئوری‌ها و مشاهدات استوارند. مهم اینست که بتوانیم نشان دهیم که استنباط‌های حاصل بستگی زیادی به این اطلاعات پیشینی ندارند. بعلاوه برای اهداف عملی، توزیع پیشینی واقعاً "غیر آموزنده"، معمولاً خیلی سودمند نیست چراکه در درجه اول نشان می‌دهد که داده‌های ما مطابق با مدل‌های کلاس بسیار بزرگ هستند.

استراتژی سوم این است که بیز را به کلی کنار بگذاریم و تنها از اطلاعات پیشینی قطعی در مورد مدل‌ها استفاده کنیم؛ به عنوان مثال، اینکه چگالی مثبت است. مساله استنباط هنوز آماری است چون عدم قطعیت‌های داده‌ها تصادفی در نظر گرفته می‌شود. اساساً، ایده این است که به مجموعه همه مدل‌هایی که با داده‌ها برازش می‌شود نگاه کنیم. سپس عمل تشریح را روی این مجموعه انجام دهیم، مدل‌هایی که معیارهای قطعی را نقض می‌کنند، حذف می‌شوند، مثلاً آن‌هایی که چگالی منفی دارند. نتیجه یک مجموعه (احتمالاً کوچک‌تر) از مدل‌ها خواهد بود که با داده‌ها برازش شده و ملاحظات پیشینی را برآورده خواهد کرد. اگر این کار را انجام دهیم، باید بپذیریم که هر مدل بخصوصی در این مجموعه

^{۵۴} Noninformative

اهمیت خاصی ندارد (مثلاً مدل کمترین مربعات)، گرچه ممکن است نسبت به سایر مدل های موجود در مجموعه قدری برآزش بهتری با داده ها داشته باشد. ما هیچ راهی برای اظهار این نداریم که مدل x از مدل y محتمل تر است، زیرا در این رویکرد فراوانی گرایانه سعی نمی کنیم یک توزیع احتمال را روی خود مدل ها قرار دهیم. شکایت رایجی که می شنویم این است که مردم نمی خواهند در مورد محدوده های مدل ها، میله های خطا یا این موضوعات آمارهای چیزی بشنوند. شاید جواب این باشد که از صحبت کردن در مورد "وارون کردن داده ها" اجتناب کنید. شاید به مردم بگوییم که خطرات ناشی از تفسیرهای مختلف از داده ها را اندازه گیری می کنیم. از این گذشته، مفسران واقعاً نمی خواهند یک نمودار رنگی از پارامترهای مدل داشته باشند. آن ها می خواهند به سؤالات مشخصی پاسخ دهند. مثلاً شانس ما برای نفوذ به یک مرز مشخص لیتولوژیکی در صورت حفاری تا یک عمق معین چیست؟ پاسخی به فرم زیر بسیار ارزشمند خواهد بود: با اطمینان ۹۵٪، عمق این هدف بین a و b قرار دارد. اگر تفاوت بین a و b اندک باشد، مفسر خواهد دانست که خطرات به همین صورت اندک خواهد بود. بنابراین پاسخ سؤال مطرح شده در بالا به نظر می رسد مثبت باشد، اما تنها زمانی که بتوان توصیف اطلاعات پیشینی را به صورت احتمالی توجیه نمود، که همانطور که ذکر شد، سخت تر از آنست که در ابتدا به نظر می رسد.

۳-۴ تاریخچه، قانون بیز یا قانون بیز-پرایس-لاپلاس

در سال ۱۷۴۸، دیوید هیوم^{۵۵}، فیلسوف اسکاتلندی با انتشار مقاله ای درباره ماهیت علت و معلول، ضربه جدی به اعتقاد بنیادین مسیحیت وارد کرد. در آن مقاله، هیوم استدلال می کند که "علت ها و معلول ها توسط دلیل عقلی شناخته نمی شوند و تنها از راه تجربه کشف می شوند". به عبارت دیگر، ما هرگز نمی توانیم در مورد علت یک معلول مشخص مطمئن باشیم. به عنوان مثال، ما به تجربه دریافته ایم که اگر لیوان را از کنار میز هل دهیم، می افتد و خرد می شود، اما این ثابت نمی کند که هل دادن باعث خرد شدن شیشه شده است. این امکان وجود دارد که فشار و درهم شکستگی تنها وقایع مرتبط با هم باشند، که منعکس کننده علت اصلی سومی باشد که تاکنون ناشناخته بوده و علت اصلی دو علت دیگر بوده است. بحث هیوم برای مسیحیت نگران کننده بود زیرا خدا به طور سنتی به عنوان علت اول همه چیز شناخته می شد. این حقیقت که وجود جهان به عنوان سند وجود یک خالق الهی تلقی می شد که باعث بوجود آمدن آن شده است. استدلال هیوم به این معنی بود که ما هرگز نمی توانیم با دلایل مطلق سروکار داشته باشیم؛ بلکه بجای آن باید با دلایل احتمالی کنار بیاییم. این مساله ارتباط بین خالق الهی و جهانی را که شاهد آن هستیم تضعیف کرد و از این رو اعتقاد اصلی مسیحیت را سست نمود.

در همین دوران کشیشی به نام توماس بیز^{۵۶} شروع به تامل در مورد چگونگی استفاده از ریاضیات، به ویژه تئوری

^{۵۵} David Hume

^{۵۶} Thomas Bayes

احتمالات، برای مطالعه علت و معلول نمود. خصوصاً، بیز می‌خواست راهی ریاضی برای بازگشت از یک معلول به علت آن داشته باشد. وی برای توسعه نظریه خود، یک آزمایش فکری را پیشنهاد داد: او تصور نمود که سعی دارد موقعیت توپ را روی میز حدس بزند. بیز تصور کرد که پشت به میز است و از دوستش می‌خواهد که یک توپ را به سطح آن پرتاب کند.

سپس او از دوست خود می‌خواهد که توپ دوم را پرتاب کند و به بیز گزارش دهد که آیا توپ در سمت چپ یا راست توپ اول فرود آمده است. اگر توپ دوم در سمت راست توپ اول قرار بگیرد، بیز می‌توانست استدلال کند که احتمالاً توپ نشانه در سمت چپ می‌زاست و بالعکس. ایده درخشان بیز این بود که با فرض اینکه همه موقعیت‌های روی میز به یک اندازه احتمالی پیشینی باشند، و با استفاده از نتایج پرتاب‌های بعدی، او می‌توانست موقعیت احتمالی توپ نشانه روی میز را مشخص تر کند. به عنوان مثال، اگر تمام پرتاب‌ها در سمت چپ توپ نشانه قرار بگیرند، احتمالاً توپ نشانه در انتهای سمت راست جدول خواهد بود. و با جمع آوری داده‌های بیشتر (نتیجه پرتاب‌ها)، او نسبت به موقعیت توپ نشانه اطمینان بیشتری پیدا کرد. او از یک معلول (نتیجه پرتاب‌ها) به یک علت احتمالی (موقعیت توپ نشانه) رسیده بود!

ایده بیز توسط اعضای انجمن سلطنتی مورد بحث قرار گرفت، اما به نظر می‌رسد که شاید خود او چندان علاقه‌ای به آن نداشت و هرگز این اثر را منتشر نکرد. پس از درگذشت بیز در سال ۱۷۶۱، کشف او هنوز در بین یادداشت‌های بی‌اهمیت خاک می‌خورد. تا ظهور روحانی بسیار مشهور دیگری طول کشید تا کشف او رواج یابد. ریچارد پرایس^{۵۷} کاهن ولزی کلیسای پروتستان بود، اما در عین حال رساله نویسنده مشهور سیاسی بود که در اهداف آزادی خواهانه آن زمان مانند انقلاب آمریکا فعالیت داشت. او طرفداران قابل توجهی در آمریکا داشت و به طور مرتب با بنجامین فرانکلین، جان آدامز و توماس جفرسون ارتباط داشت. با این حال، پرایس در درجه اول به خاطر کمکی که به دوستش بیز کرده است، مشهور شده است. پس از درگذشت بیز، خانواده اش از دوست جوان او ریچارد پرایس خواستند تا مقالات ریاضی او را بررسی کند. وقتی پرایس کار بیز را در مورد علت و معلول خواند، آن را راهی برای مقابله با حمله هیوم به علیت دانست، و دریافت که ارزش انتشار دارد. او پس دو سال کار بر روی نسخه خطی، سرانجام آن را همراه با نامه‌ای با گرایش مذهبی برای انجمن سلطنتی ارسال کرد.

انجمن سلطنتی سرانجام نسخه خطی را با عنوان "مقاله‌ای برای حل مسئله‌ای در دکتترین شانس"^{۵۸} منتشر کرد. شارون مک‌گرین^{۵۹} - مورخ بیز - اشاره می‌کند که طبق معیارهای مدرن، قانون بیز باید به عنوان قانون بیز-پرایس شناخته شود، چراکه پرایس کارهای بیز را کشف کرد، آن را تصحیح نمود، به اهمیت آن پی برد و آن را منتشر کرد. شایان ذکر است که بیز در کار خود به موفقیت نرسیده است. در واقع او نسخه مدرن قانون بیز که امروز از آن

^{۵۷} Richard Price

^{۵۸} An essay towards solving a problem in the doctrine of chance

^{۵۹} Sharon McGrayne

استفاده می‌کنیم را توسعه نداد. او تنها از نماد گذاری نیوتن در هندسه برای افزودن و حذف مناطق میزاستفاده کرد. برخلاف پرابیس، وی از این قانون برای اثبات خدا استفاده نکرد و از آن جایی که مقالات خود را به چاپ نرساند، واضح است که با کار خود متقاعد نشده بود. در واقع، یک ریاضیدان برجسته دیگر برای ارتقای گام اول بیز جهت برآورد وضعیت احتمال وارون تلاش نمود.

پیر سیمون لاپلاس^{۶۰} (مانند بیز) در رشته الهیات برای مدرک خود در دانشگاه کان تحصیل می‌کرد. لاپلاس به طور مستقل از بیز، کار خود را بر روی یک روش احتمالی برای گذار از معلول به علت آغاز کرده بود. در سال ۱۷۸۱، پرابیس از پاریس دیدن کرد و کشف بیز را با وزیر آکادمی علوم سلطنتی فرانسه، درمیان نهاد. این اطلاعات سرانجام به لاپلاس رسید و به او اطمینان داد تا ایده‌های خود را در مورد احتمال وارون دنبال کند. مشکل نظریه وی برای گذار از یک معلول به یک علت این بود که برای رسیدن به جواب نیازمند تعداد محاسبات زیادی بود. با این وجود لاپلاس از چالش نهراسید و تعدادی از تکنیک‌های فوق العاده مفید (مثل تولید توابع و تبدیل‌ها) را برای یافتن پاسخ تقریبی ابداع کرد. لاپلاس هنوز به نمونه کاربردی از روش خود نیاز داشت که هم محاسبه اش برای او آسان باشد، و هم در عین حال جالب توجه باشد. نمونه داده انتخابی وی از نوزادان تشکیل شده بود. به طور مشخص، نمونه او شامل تعداد پسران و دختران متولد پاریس از سال ۱۷۴۵ تا ۱۷۷۰ بود.

کار با این داده‌ها آسان بود چراکه نتیجه باینری بود (کودک متولد شده یا پسر بود و یا دختر) و به اندازه کافی بزرگ بود که می‌تواند از آن نتیجه گیری کند. در نمونه، در مجموع ۲۴۱۹۴۵ دختر و ۲۵۱۵۲۷ پسر متولد شدند. لاپلاس از این نمونه و نظریه احتمال وارون خود استفاده کرد تا برآورد کند که تقریباً احتمال 10^{-42} وجود دارد که نسبت جنسیت دختران بیشتر از پسران باشد. بر اساس این احتمال ناچیز، او نتیجه گرفت که مطمئن است که پسران بیشتر از دختران به دنیا می‌آیند. این اولین کاربرد عملی استنباط بیزین است که تا کنون با آن مواجه شده ایم. لاپلاس از یک معلول (داده‌های موجود در سوابق تولد) برای تعیین علت احتمالی (نسبت تولد پسران به دختران) رسید.

لاپلاس در ادامه عمر خود، اولین نسخه مدرن از قانون ریاضی بیز را نوشت که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرد. او آن را در سال ۱۸۲۰ منتشر کرد (اگرچه احتمالاً قانون را در حدود ۱۸۱۰-۱۸۱۴ بدست آورده است). لاپلاس در حقیقت دو نسخه از این قانون را ارائه داد - یکی برای متغیرهای تصادفی گسسته (همانطور که در بالا نشان دادیم) و دیگری برای متغیرهای پیوسته.

۵-۳ تئوری بیز

در وارون سازی ژئوفیزیکی، روش بیزین از اهمیت زیادی برخوردار است و چارچوبی احتمالاتی برای ارزیابی عدم قطعیت‌ها و کمی سازی قابلیت اطمینان پارامترهای مدل ارائه می‌دهد. این رویکرد، پارامترهای مدل و داده‌های مشاهده شده را

^{۶۰} mon Pie Sirre Laplace

به عنوان متغیرهای تصادفی در نظر می‌گیرد و این امکان را فراهم می‌آورد تا درک جامع‌تری از لایه‌های زیرسطحی حاصل شود. در چارچوب بی‌زین، هم پارامترهای مدل و هم داده‌ها به عنوان متغیرهای تصادفی در نظر گرفته می‌شوند. فرض کنید \mathbf{d} یک بردار از متغیرهای تصادفی است که یک مجموعه داده را نشان می‌دهد و \mathbf{m} یک بردار از پارامترهای مدل باشد. طبق قضیه بی‌زین، توزیع احتمالی پارامترها با توجه به متغیرهای تصادفی به صورت زیر بیان می‌شود [۱۲]:

$$p(\mathbf{m} | \mathbf{d}) = \frac{p(\mathbf{d} | \mathbf{m}) \times p(\mathbf{m})}{p(\mathbf{d})} \quad (۴-۳)$$

در اینجا، $p(\mathbf{m} | \mathbf{d})$ توزیع احتمالی پسینی پارامترهای مدل \mathbf{m} با توجه به داده‌های مشاهده شده \mathbf{d} است، $p(\mathbf{m})$ توزیع احتمالی پیشینی است که مستقل از داده‌های اندازه‌گیری شده می‌باشد، $p(\mathbf{d} | \mathbf{m})$ تابع درست‌نمایی است و $p(\mathbf{d})$ با عنوان درست‌نمایی حاشیه‌ای شناخته می‌شود. بنابراین، توزیع پسینی متناسب با حاصل ضرب تابع درست‌نمایی و توزیع پیشینی است. نمادگذاری به کار رفته در قضیه بی‌زین در رابطه فوق معمولاً در مباحث ژئوفیزیک برای توصیف توزیع‌های احتمالی و وابستگی‌های میان داده‌ها و پارامترهای مدل استفاده می‌شود. با این حال، از آن‌جا که در اینجا هدف ما بررسی جنبه‌های ریاضیاتی این قضیه است، به منظور سادگی و وضوح بیشتر، نمادگذاری موجود را تغییر می‌دهیم و این رابطه را به صورت زیر بازنویسی می‌کنیم:

$$p(\theta | y) = \frac{p(y|\theta)p(\theta)}{p(y)} \quad (۵-۳)$$

یادگیری اینکه قضیه بی‌زین از کجا آمده است به ما کمک می‌کند تا معنای آن را درک کنیم. طبق قانون حاصل ضرب برای توزیع‌های مشترک داریم:

$$p(\theta, y) = p(\theta | y) p(y) \quad (۶-۳)$$

که می‌توان آن را به صورت زیر نیز نوشت:

$$p(\theta, y) = p(y|\theta)p(\theta) \quad (۷-۳)$$

رابطه‌های بالا دو بیان متفاوت از توزیع مشترک هستند و از قانون ضرب احتمال به دست آمده‌اند. در واقع، اگر توزیع شرطی یکی از متغیرها نسبت به دیگری و توزیع حاشیه‌ای متغیر دوم را بدانیم، می‌توانیم توزیع مشترک آن‌ها را محاسبه کنیم. با دانستن اینکه عبارت سمت چپ برای معادله ۳-۶ و ۳-۷ یکسان است، می‌توانیم آن‌ها را ترکیب کنیم

و به صورت زیر بنویسیم:

$$p(\theta|y)p(y) = p(y|\theta)p(\theta) \quad (۸-۳)$$

اگر رابطه فوق را جابجا کنیم، به همان رابطه قانون بیز می‌رسیم.

فرمول قانون بیز به چه معناست و چرا مهم است؟ اولاً، نشان می‌دهد که $p(\theta|y)$ لزوماً همان $p(y|\theta)$ نیست. این یک حقیقت بسیار مهم است. اگر θ را با فرضیه و y را با داده‌ها جایگزین کنیم، قضیه بیز به ما می‌گوید که چطور احتمال یک فرضیه، θ ، را با داشتن داده‌ها، y ، محاسبه کنیم، و در بیشتر موارد قضیه بیز را به این صورت توضیح داده‌اند. اما، چطور یک فرضیه را می‌توانیم به چیزی تبدیل کنیم که بتوانیم آن را درون قضیه بیز قرار دهیم؟ ما این کار را با استفاده از توزیع احتمال انجام می‌دهیم. پس به طور کلی، فرضیه ما یک فرضیه با معنای بسیار بسیار محدود است. اگر در مورد یافتن مقدار مناسب پارامترها در مدل‌های مان، که همان پارامترهای توزیع احتمال هستند، صحبت کنیم، دقیق‌تر خواهد بود. قضیه بیز در آمار بیزین مرکزیت دارد، البته برنامه‌نویسی احتمالی با استفاده از روش زنجیره مارکوف مونت کارلو ما را از نوشتن صریح قضیه بیز جهت ساختن مدل بیزین بی‌نیاز می‌کند. با این وجود، دانستن نام بخش‌های مختلف آن اهمیت دارد و درک معنای هر بخش مهم است زیرا این امر به ما کمک می‌کند تا مدل‌ها را مفهوم‌سازی کنیم:

• $P(\theta)$: توزیع پیشینی

• $p(y|\theta)$: درست‌نمایی

• $p(\theta|y)$: توزیع پسینی

• $p(y)$: درست‌نمایی حاشیه‌ای

”توزیع پیشینی^{۶۱} باید منعکس‌کننده آنچه ما قبل از مشاهده داده‌ها، y ، در مورد مقدار پارامتر θ می‌دانیم باشد. استفاده از پیشینی‌ها دلیلی است بر اینکه هنوز برخی آمار بیزین را ذهنی می‌دانند، حتی اگر پیشینی‌ها فرض دیگری باشند که ما هنگام مدل‌سازی ارائه می‌دهیم و از این رو به همان اندازه ذهنی (یا ذهنی) هستند که هر فرض دیگری مانند احتمالات چنین است.

”درست‌نمایی^{۶۲} چگونگی توصیف داده‌ها در تحلیل ماست. تجلی قابل قبول بودن داده‌ها با فرض داشتن پارامترها

است.

^{۶۱} Prior

^{۶۲} Likelihood

”توزیع پسینی^{۶۳}” نتیجه تحلیل بیزین است و همه آنچه را که درباره یک مسئله می دانیم منعکس می کند (با داشتن داده ها و مدل مان). پسینی یک توزیع احتمال برای پارامترهای θ در مدل مان است و نه یک مقدار واحد. این توزیع توازی بین پیشینی و درستنمایی است. از نظر مفهومی، می توانیم پسینی را به روز شده ی پیشینی در پرتو داده های جدید در نظر بگیریم. در حقیقت، پسینی حاصل از یک تحلیل می تواند به عنوان پیشینی برای یک تحلیل جدید مورد استفاده قرار گیرد. این امر سبب می شود که تحلیل بیزین به ویژه برای تحلیل داده هایی که به صورت متوالی در دسترس اند، مناسب باشد.

آخرین عبارت ”درستنمایی حاشیه ای^{۶۴}” است. درستنمایی حاشیه ای احتمال مشاهده داده ها به طور متوسط در تمام مقادیر ممکن است که پارامترها می توانند بگیرند (چنانکه پسینی تجویز کرده). عموماً به درستنمایی حاشیه ای اهمیت چندانی داده نمی شود و از آن به عنوان یک فاکتور نرمال سازی ساده یاد می کنند. ما می توانیم این طور در نظر بگیریم چون هنگام تحلیل توزیع پسینی، فقط به مقادیر نسبی پارامترها و نه مقادیر مطلق شان احتیاج داریم. اگر درستنمایی حاشیه ای را نادیده بگیریم، می توانیم قضیه بیز را به صورت تناسب بنویسیم:

$$p(\theta|y) \propto p(y|\theta)p(\theta) \quad (۹-۳)$$

نتیجه تحلیل بیزین یک توزیع پسینی است و تمام اطلاعات پارامترهای یک مجموعه داده و یک مدل معین در توزیع پسینی نهفته است. بنابراین، ما با خلاصه سازی پسینی، نتایج منطقی مدل و داده ها را خلاصه می کنیم. یک روش معمول این است که برای هر پارامتر، میانگین (یا مد یا میانه) را برای به دست آوردن ایده ای از موقعیت توزیع؛ و نیز برخی معیارها، مانند انحراف معیار، را برای به دست آوردن ایده ای از پراکندگی و در نتیجه عدم قطعیت ارزیابی مان، گزارش کنیم.

به طور خلاصه ما فرض می کنیم که یک توزیع واقعی وجود دارد که به طور کلی ناشناخته است، که از آن نمونه محدودی را با انجام آزمایش، کاوش، مشاهده یا شبیه سازی به دست می آوریم. به منظور آموختن از این توزیع واقعی، با توجه به اینکه ما تنها یک نمونه را مشاهده کرده ایم، یک مدل احتمالی می سازیم. یک مدل احتمالی دارای دو مؤلفه اصلی است: یک پیشینی و یک درستنمایی؛ با استفاده از مدل و نمونه، ما استنتاج بیزین را انجام می دهیم و یک توزیع پسینی به دست می آوریم. این توزیع با توجه به مدل و داده های مان، تمام اطلاعات مربوط به مسئله را در بر می گیرد. از دیدگاه بیزین، توزیع پسینی اصلی ترین هدف مورد نظر است. از آن جا که توزیع پسینی نتیجه مدل و داده ها است، سودمندی استنباط های بیزین با کیفیت مدل ها و داده ها محدود می شود. یکی از راه های ارزیابی مدل مان مقایسه توزیع پیش بینی کننده پسینی با نمونه محدودی است که در وهله اول داریم. فرآیند اعتبارسنجی مدل از اهمیت بالایی

^{۶۳} Posterior

^{۶۴} Marginal likelihood

برخوردار است نه به این دلیل که ما می‌خواهیم مطمئن باشیم که مدل مناسب را در اختیار داریم، بلکه به این دلیل که می‌دانیم تقریباً هرگز مدل مناسب را در اختیار نداریم. ما مدل‌ها را بررسی می‌کنیم تا ارزیابی کنیم که آیا آن‌ها در یک زمینه خاص به اندازه کافی مفید هستند و در غیر این صورت، چگونه می‌توان آن‌ها را بهبود بخشید.

۳-۶ وارون بیزی

۳-۶-۱ آمار بیزین

آمار بیزین از نظر مفهومی بسیار ساده است؛ معلوم داریم و مجهول؛ و از قضیه بیز برای مشروط کردن دومی به اولی استفاده می‌کنیم. این فرآیند عدم قطعیت مجهولات را کاهش می‌دهد. به طور کلی، ما از معلوم‌ها به عنوان داده‌ها یاد می‌کنیم و با آن‌ها مانند یک ثابت رفتار می‌کنیم، و از مجهول‌ها به عنوان پارامترها یاد می‌کنیم و آن‌ها را به صورت توزیع احتمال در نظر می‌گیریم. به عبارت رسمی‌تر، ما توزیع احتمال را به مقادیر مجهول اختصاص می‌دهیم. سپس، از قضیه بیز برای تبدیل توزیع احتمالی پیشینی $p(\theta)$ به توزیع پسینی $p(\theta|y)$ استفاده می‌کنیم. اگرچه از نظر مفهومی ساده است، اما مدل‌های کاملاً احتمالی اغلب به عبارات غیر قابل حل منجر می‌شوند. برای سال‌های متمادی، این یک مشکل واقعی بود و احتمالاً یکی از اصلی‌ترین مسائلی بود که مانع پذیرش گسترده روش‌های بیزین شد.

ورود به عصر محاسبات و توسعه روش‌های عددی که حداقل در اصل می‌توانند برای حل هر مسئله استنباطی مورد استفاده قرار گیرند، روش تحلیل داده‌های بیزین را به طرز چشمگیری تغییر داده است. ما می‌توانیم این روش‌های عددی را به عنوان موتورهای استنباط جهانی تصور کنیم. امکان خودکارسازی فرایند استنباط منجر به توسعه زبان‌های برنامه‌نویسی احتمالی شده است که امکان ایجاد جداسازی واضحی بین ایجاد مدل و استنباط را فراهم می‌آورد.

۳-۶-۲ دشواری استنباط بیزین در زندگی واقعی

قانون بیز دستورالعمل محاسبه چگالی احتمال پسینی را به ما می‌دهد:

$$p(\theta | d) = \frac{p(d | \theta) \cdot p(\theta)}{p(d)} \quad (۱۰-۳)$$

برای محاسبه پسینی، قانون بیز به ما می‌گوید که باید مخرج، $p(d)$ ، که با حاصل ضرب درست‌نمایی و پیشینی و سپس انتگرال‌گیری در بازه θ (برای مسائل پارامترهای پیوسته) به دست می‌آید، را محاسبه کنیم:

$$p(\text{data}) = \int_{\text{All } \theta} p(d | \theta) \times p(\theta) d\theta \quad (۱۱-۳)$$

برای اینکه بتوانیم مخرج قانون بیز را تخمین بزنیم، یا باید حاصل ضرب درست‌نمایی و پیشینی را در کل دامنه پارامتر جمع کنیم (برای پارامترهای گسسته) و یا باید انتگرال‌گیری کنیم (برای پارامترهای پیوسته). این عبارت مخرج از آن جا که توزیع پسینی را نرمال کرده و تضمین می‌کند که یک چگالی احتمالی معتبر است، ضروری است. برای مسائل مربوط به پارامترهای پیوسته، این انتگرال چند بعدی عملاً قابل حل نیست. به طور کلی، با افزایش ابعاد یک مدل (تعداد پارامترهای آزاد)، دشواری محاسبه انتگرال‌های مربوطه به صورت نمایی افزایش می‌یابد. این بدان معنی است که برای انجام تحلیل بیزین در عمل، باید تا حدودی تاکتیک‌ها را تغییر دهیم و راحتی نسبی محاسبه دقیق را به نفع یک روش جایگزین کنار بگذاریم. در حالی که در بسیاری از شرایط قادر به محاسبه دقیق توزیع پسینی نیستیم، اما با این وجود قادر به نمونه‌گیری از آن هستیم. چندین روش برای رسیدن به نمونه‌گیری زنجیره مارکوف مونت کارلو^{۶۵} بررسی می‌کنیم.

۳-۶-۳ تقریب گسسته با پسینی‌های پیوسته

محاسبه مخرج در مسائل با پارامترهای پیوسته به طور معمول (برای مدل‌های تک متغیره) دشوارتر از مدل‌های با پارامتر گسسته است، که در آن معمولاً می‌توانیم عبارت زیر را محاسبه کنیم:

$$p(d) = \sum_{\theta_l}^{\theta_p} p(d | \theta) \times p(\theta) \quad (12-3)$$

محاسبه عبارت فوق نسبتاً آسان است زیرا رایانه‌های مدرن می‌توانند هر یک از عبارات p (که هر کدام مربوط به یکی از تعداد محدود ممکن θ است) را در جمع ارزیابی کنند و سپس به سرعت آن‌ها را به هم اضافه کنند. این سهولت به فرمول‌هایی برای ممان‌های این توزیع‌ها منجر می‌شود، که به عنوان مثال می‌توانیم مقدار پسینی θ را از طریق زیر محاسبه کنیم:

$$E(\theta | d) = \sum_{\theta=\theta_l}^{\theta_p} \theta \times p(\theta | d) \quad (13-3)$$

لازم به ذکر است ممان‌ها خلاصه‌ای از توزیع‌های احتمالاتی هستند، مانند میانگین (ممان اول) و واریانس (ممان دوم). بنابراین اگر راهی برای تبدیل مسائل با پارامترهای پیوسته به نسخه‌های گسسته داشتیم، می‌توانستیم یک پسینی تقریبی را محاسبه کنیم. این فرآیند گسسته‌سازی یک تقریب است، که در آن فرض می‌کنیم که احتمال پیشینی و

^{۶۵} Markov-Chain-Monte-Carlo (MCMC)

درست‌نمایی مان تنها در یک مجموعه محدود از نقاط روی شبکه وجود دارد، در نتیجه پسینی نیز گسسته است. در حالی که این روش گسسته‌سازی برای مسائل نسبتاً ساده به خوبی کار می‌کند، اما این سادگی با افزایش تعداد پارامترهای مربوطه به سرعت از بین می‌رود. در اینگونه موارد گفته می‌شود که مسئله از مشقت ابعادی رنج می‌برد، این عبارتی است که برای توضیح مشکلات در مسائلی به کار می‌رود که تنها با افزایش بعد به وجود می‌آید (بُعد در اینجا، تعداد پارامترهای مدل است).

۳-۶-۴ پسینی از طریق انتگرال عددی

به جای اینکه کل فضای پیشینی، درست‌نمایی و پسینی را گسسته‌سازی کنیم، می‌توانیم برای تعیین مقادیر تقریبی انتگرال‌های درگیر در استنتاج بی‌زین، مثل انتگرال‌هایی که در محاسبه مخرج یا میانگین پسینی دخیل هستند، تلاش کنیم. در انتگرال عددی، انتگرال‌ها با گسسته‌سازی تابع انتگرال گرفته شده در یک مجموعه متناهی از مقادیر تابع تخمین زده می‌شوند، با هم جمع می‌شوند و در نوعی از توابع وزنی ضرب می‌شوند. روش انتگرال عددی خام، گسسته‌سازی یک تابع در یک محدوده با فرض ثابت بودن مقدار آن بین نقاط شبکه متوالی است. سپس یک انتگرال تک متغیره با جمع کردن ناحیه مستطیل‌های مجزا تقریب می‌خورد. اما، این روش نیز از مشقت ابعادی رنج می‌برد. با افزایش تعداد پارامترها، باید تابع را در تعداد نقاطی که به طور تصاعدی افزایش می‌یابد، به عنوان بخشی از هر روش انتگرال عددی برای ارزیابی یک انتگرال، گسسته‌سازی نمود. لذا انتگرال عددی نیز ما را به پاسخ مورد نظر نمی‌رساند.

۳-۶-۵ انتگرال‌گیری با استفاده از نمونه‌های مستقل: مقدمه ای بر مونت کارلو

در تجزیه و تحلیل‌های بی‌زین، اغلب می‌خواهیم مدل‌هایی با صدها یا هزاران پارامتر را تخمین بزنیم. در چنین شرایطی نه گسسته‌سازی و نه انتگرال عددی هیچکدام امکان‌پذیر نیستند. بدیهی است که برای مدیریت مدل‌های با پیچیدگی دلخواه و با تعداد پارامترهای معین، به یک روش جدید نیاز داریم. خوشبختانه، چنین رویکردی وجود داشته، اما نیاز به تغییر دیدگاه دارد، که در آن ما استفاده از محاسبه مستقیم چگالی‌های پسینی و خلاصه‌های پسینی، مانند میانگین را کنار می‌گذاریم. در عوض ما این مقادیر را به طور غیرمستقیم و از طریق نمونه برداری تخمین می‌زنیم. گروه روشی که به نمونه‌گیری تصادفی محاسباتی متکی است به روش‌های مونت کارلو معروف است. روش‌های مونت کارلو برای اولین بار در دهه ۱۹۳۰ توسط فیزیکدان هسته ای ایتالیا، انریکو فرمی، که در حال مطالعه انتشار نوترون بود، استفاده شد. فرمی به کار خود در پروژه منهن برای ساخت اولین بمب هسته ای در جهان ادامه می‌داد و "معمار عصر هسته ای" نامیده می‌شد. با این حال، در سال ۱۹۴۹ بود که ریاضیدان لهستانی-آمریکایی استن اولام (که او هم در پروژه منهن فعال بود) همراه با فیزیکدان یونانی - آمریکایی، نیکلاس متروپولیس در سال ۱۹۴۹ اولین سند عمومی در مورد شبیه‌سازی مونت کارلو منتشر کردند. بعلاوه متروپولیس شخصی بود که برای این روش‌ها عبارت "شبیه‌سازی مونت کارلو"

را ابداع کرد که به کازینوی مونت کارلو در موناکو اشاره دارد، جایی که عمومی اولام پول قرض گرفته شده از نزدیکانش را قمار می‌کرد. نکته مهم اینست که، آن‌ها یک متدولوژی پیدا کرده اند که پیچیدگی آن نسبت به بعد توزیع احتمال مورد استفاده ما حساس نیست. آیا می‌توان با استفاده از نمونه‌گیری، انتگرال‌های موجود در استنباط بیزین را تخمین زد؟ پاسخ مثبت است، اما برای همه مسائل بجز آسان‌ترینشان، باید روش‌مان کمی را اصلاح کنیم زیرا به طور کلی، قادر به تولید نمونه‌های مستقل از توزیع پسینی نیستیم.

۳-۶-۶ نمونه برداری ایده آل از پسینی فقط با استفاده از صورت قانون بیز

قبل از اینکه در مورد نحوه نمونه‌گیری از پسینی در عمل بحث کنیم، بیایید یک ثانیه مکث کنیم تا در مورد شکل ظاهری این نمونه‌ها فکر کنیم. در فضای پسینی دو نقطه θ_A و θ_B را در نظر بگیرید که هر کدام مقادیر مختلف پارامتر را نشان می‌دهند (بخاطر داشته باشید که پارامتر در اینجا معمولاً یک بردار را نشان می‌دهد). اگر نسبت پسینی در دو نقطه با رابطه زیر بدست آید:

$$\frac{p(\theta_A | d)}{p(\theta_B | d)} = \frac{3}{1} \quad (۳-۱۴)$$

سپس، به صورت شهودی، ما می‌خواهیم نمونه‌گیر ما سه بار بیشتر از نقطه θ_A از نقطه θ_B نمونه‌های تصادفی تولید کند. دلیل آن این است که این همان چیزی است که یک تابع توزیع احتمال در واقع نشان می‌دهد، یعنی فرکانسی که ما از یک مقدار خاص در یک نمونه بی‌نهایت از مشاهدات نمونه‌گیری خواهیم کرد. از این رو، ما می‌توانیم از نمودار فراوانی بسیاری از نمونه‌های توزیع به نمایندگی از تابع توزیع احتمال آن استفاده کنیم.

ما یک روش نمونه‌گیری می‌خواهیم که متناسب با ارتفاع نسبی پسینی، نمونه‌هایی را در فضای پارامتر تولید کند. این نکته مهمی است که زیربنای تمام روش‌های MCMC است، بنابراین لازم به تکرار است: برای تعیین فرکانس نمونه‌ها در یک نقطه مشخص در فضای پارامتر، تا زمانی که مقدار نسبی آن را نسبت به سایر مقادیر پارامتر بدانیم، نیازی به مقادیر مطلق تابع توزیع احتمال در آن نقطه نداریم.

این امر چگونه در آمار بیزین به ما کمک می‌کند؟ معلوم شد که، گرچه ما عموماً نمی‌توانیم مقدار تابع توزیع احتمال پسینی مطلق را در یک نقطه مشخص محاسبه کنیم (از آن‌جا که این امر مستلزم دانستن مخرج است)، با این وجود می‌توانیم مقدار آن را نسبت به سایر نقاط تعیین کنیم. برای توضیح این امر، نقاط θ_A و θ_B را دوباره در نظر

می گیریم و نسبت چگالی پسینی را در این دو مقدار پارامتر محاسبه می کنیم:

$$\frac{p(\theta_A | d)}{p(\theta_B | d)} = \frac{\frac{p(d|\theta_A) \times p(\theta_A)}{p(d)}}{\frac{p(d|\theta_B) \times p(\theta_B)}{p(d)}} = \frac{p(d | \theta_A) \times p(\theta_A)}{p(d | \theta_B) \times p(\theta_B)} \quad (15-3)$$

که در آن ما از قانون بیز برای بدست آوردن سمت راست خط اول عبارت استفاده کرده ایم. بنابراین می بینیم که در اینجا عبارت مخرج مسئله ساده می شود. اکنون همه آنچه در خط پایین عبارت وجود دارد معین است؛ چون ما درستنمایی ها و پیشینی ها را در هر دو نقطه داریم. بنابراین آگاهی از پسینی نرمال نشده (صورت قانون بیز) کافی است که فرکانس نمونه گیری نسبی را در هر نقطه از فضای پارامتر در مقابل همه موارد دیگر بدست آوریم.

از لحاظ تئوری، ما می توانیم فرکانس نمونه گیری را در تمام نقاط فضای پارامتر محاسبه کنیم، زیرا برای هر نقطه، می توانیم نسبت مقدار تابع توزیع احتمال را نسبت به سایر نقاط محاسبه کنیم. با این حال، چگونه می توانیم این کار را در عمل انجام دهیم؟ آیا این امر برای تعیین نسبت چگالی پسینی هر مقدار پارامتر، نسبت به سایر نقاط به تعداد بی نهایت محاسبه نیاز دارد؟ یک راه به جلو می تواند تقسیم فضای پارامتر به تعداد محدودی از نقاط باشد و سپس این نسبت تنها برای آن نقاط در یک قسمت معین محاسبه شود. اما می دانیم که با افزایش تعداد پارامترها، محاسبات زیادی باید انجام شود. واضح است که ما به روش دیگری برای استفاده از چگالی پسینی نسبی برای نمونه گیری از پسینی نیاز داریم، که در بخش بعدی به آن می پردازیم.

۷-۶-۳ وضعیت پسینی نرمال نشده: دریچه ای به سمت معامله واقعی

بباید بررسی کنیم که چرا پسینی نرمال نشده همه چیزهایی که باید در مورد پسینی بدانیم را به ما می گوید. با مرور مجدد قانون بیز می توانیم آن را به صورت زیر بنویسیم:

$$p(\theta | d) = \frac{p(d | \theta) \times p(\theta)}{p(d)} \propto p(d | \theta) \times p(\theta) \quad (16-3)$$

بنابراین، تمام شکل پسینی توسط صورت تعیین می شود، زیرا مخرج هیچ وابستگی به θ ندارد. به نظر می رسد، اگر بتوانیم نمونه هایی با توزیع مشابه شکل پسینی تولید کنیم، خواهیم توانست تمام خصوصیات را که می خواهیم محاسبه کنیم. میانگین و واریانس هر دو را می توان تخمین زد، شامل هر خلاصه پسینی دیگر.

۳-۶-۸ گذار از نمونه گیری مستقل به وابسته

به طور خلاصه، ما به صورت ایده آل می‌خواهیم از توزیع پسینی مان نمونه‌های مستقلی تهیه کنیم تا بتوانیم آن را درک کنیم. بعلاوه، اگر می‌توانستیم این کار را انجام دهیم، بدان معنا بود که می‌توانستیم از محاسبه انتگرال‌های چند بعدی دشوار مورد نیاز برای محاسبه دقیق ویژگی‌های آن جلوگیری کنیم. اما چرا نمونه گیری مستقل دشوار است؟ مشکل در اینجا دوچندان است. اولاً، محاسبه مخرج قانون بیز، به ویژه برای مسائل با ابعاد بالا، بسیار دشوار است. ثانیاً، حتی اگر از مقدار مخرج اطلاع داشته باشیم و از این رو عبارتی برای چگالی پسینی داشته باشیم، معمولاً تولید نمونه‌های مستقل از آن غیرممکن است.

بار دیگر در مسیرمان به سمت کاربردهای عملی استنباط بیزین، لازم است جهت خود را تغییر دهیم. دریافتیم که برای محاسبه ارتفاع نسبی پسینی در یک نقطه در مقابل سایر نقاط در واقع به مخرج احتیاج نداریم. با این حال، آیا این بدان معناست که برای تولید دقیق چگالی پسینی کلی، باید تعداد نسبت‌های بسیار زیادی را محاسبه کنیم؟ به نظر می‌رسد که استفاده از نمونه گیری وابسته راهی برای برون رفت از این مشکلات است (مشکلاتی نظیر عدم امکان تولید نمونه‌های مستقل و از نظر عملیاتی غیرقابل حل بودن محاسبه نسبت مقدار تابع توزیع احتمال در یک نقطه واحد در مقابل تمام سایر نقاط). نمونه گیری وابسته به چه معناست؟ این بدان معناست که مقدار نمونه بعدی به مقدار نمونه فعلی بستگی دارد.

در ساده‌ترین شکل نمونه گیری وابسته گام بردار تصادفی متروپولیس^{۶۶}، ما اساساً یک نوع پیاده روی تصادفی را در فضای پسینی انجام می‌دهیم. در هر نقطه از فضای پارامتر، ما به طور تصادفی یک مکان قدم پیشنهادی را تعیین می‌کنیم و سپس، بر اساس ارتفاع تابع توزیع احتمال در محل پیشنهادی، پیشنهاد را قبول یا رد می‌کنیم. اگر مکان پیشنهادی بالاتر از موقعیت فعلی مان باشد، پیشنهاد را قبول می‌کنیم و به آن جا منتقل می‌شویم. اگر ارتفاع کمتر باشد، ما پیشنهاد را به صورت احتمالاتی می‌پذیریم، با احتمالی که بستگی به میزان پایین بودن موقعیت پیشنهادی نسبت به موقعیت فعلی مان دارد. اگر پیشنهاد را قبول نکنیم، برای نمونه بعدی در مکان فعلی مان باقی می‌مانیم. اگر این فرآیند را چندین و چند بار تکرار کنیم، می‌توانیم امیدوار باشیم که قسمت زیادی از فضای پسینی را مورد بررسی قرار دهیم، با مناطقی که در تناسب مستقیم با ارتفاعشان نمونه برداری شده‌اند. بنابراین، در حالت ایده آل، نمونه گیر وابسته ساده ما رفتار نمونه گیر بهینه ای را تکرار خواهد کرد.

رمز موفقیت این روش جدید نمونه گیری این است که این روش، ساختار عمومی چگالی پسینی را رها می‌کند، که معمولاً بیش از حد برای توصیف پیچیده است و در عوض روی قدم‌های محلی متمرکز می‌شود. این قدم‌های محلی برای ما به اندازه کافی آسان است که از عهده آن‌ها برآییم، زیرا آن‌ها تنها دوبار نیازمند ارزیابی پسینی هستند: یک بار در مکان

^{۶۶} Random-Walk-Metropolis

فعلی و یک بار دیگر در مکان قدم پیشنهادی. در حالی که ما هنوز چگونگی تولید مکان قدم پیشنهادی را توصیف نکرده ایم، در حال حاضر کافی است بگوییم که این کار را به صورت تصادفی انجام می‌دهیم و با استفاده از نمونه برداری به نام مونت کارلو. گام برداشتن تصادفی در فضای پارامتری که ما تا کنون توضیح داده ایم نشان دهنده ساده‌ترین نوع نمونه وابسته است، که در آن تصمیم‌گیری در مورد مکان و چگونگی قدم تنها با وضعیت فعلی نمونه‌گیر تعیین می‌گردد (مقدار فعلی و مقدار پیشنهادی). اما، ما می‌توانیم نمونه‌گیرهای پیچیده‌تری را تصور کنیم، که در آن این تصمیم به تاریخچه تمام مکان‌هایی بستگی دارد که تاکنون گام برداشته ایم. برای بدون حافظه گرفتن الگوریتم، این نمونه‌گیرها را زنجیره‌های مارکوف می‌نامیم، که در آن نمونه‌های متوالی که ما تولید می‌کنیم زنجیره را شکل می‌دهد.

به طور خاص، قسمت مارکوف از این نام گذاری، فراموشی روال گام برداری را توصیف می‌کند و به آمار شناس روسی آندری مارکوف متولد اواسط قرن نوزدهم اشاره دارد که برای اولین بار این موارد را توصیف کرد (به عنوان بخشی از کارهای گسترده‌تر انجام شده بر روی فرآیندهای تصادفی). زنجیره‌های مارکوف‌مان را باید مرتبه اول نامید، زیرا رفتار آن‌ها تنها به مقدار پارامتر فعلی بستگی دارد. با این وجود ممکن است زنجیره‌هایی وجود داشته باشد که m حالت قبلی را به خاطر بسپارند، اما در غیر این صورت بی حافظه هستند، اگرچه اینها معمولاً برای استنباط بی‌زین کاربرد کمتری دارند. به طور کلی، این بدان معنی است که روش نمونه‌گیری ما به صورت نوعی MCMC طبقه‌بندی می‌شود. با استفاده از نمونه‌گیرهای وابسته، اندکی دشواری وجود دارد. باید انتظار داشته باشیم که وابستگی ذاتی الگوریتم نمونه برداری ما به طور مخربی بر توانایی آن در تخمین پسینی تأثیر گذار باشد. این بدان دلیل است که، به شکل شهودی، ارزش اطلاعاتی هر نمونه وابسته، از یک نمونه کاملاً مستقل کمتر است. تجلی وابستگی، MCMC همبستگی در زنجیره نمونه‌ها است. به عبارت دیگر، مقدار نمونه فعلی با مقدار آن در نمونه قبلی همبستگی دارد. این همبستگی بدین معناست که الگوریتم MCMC برای رسیدن به یک تقریب معقول از پسینی، نمونه‌های بیشتری را نسبت به آنچه برای یک نمونه‌گیر مستقل لازم است، می‌گیرد. وابستگی در نمونه‌ها معمولاً در مدل‌های پیچیده اهمیت بیشتری دارد. بنابراین مدلی با پارامترهای بیشتر معمولاً به اندازه نمونه‌های بزرگ‌تری نیاز دارد تا به تقریب معادل با یک پسینی برسد.

پس به طور خلاصه در حالی که روشهای مختلفی برای رفع دشواری استنباط عملی بی‌زین وجود دارد، از جمله گسسته سازی فضاهای پسینی و انتگرال عددی، اما تنها روشی که پیچیدگی آن با افزایش ابعاد فضای پارامتر به طور تصاعدی افزایش نمی‌یابد، نمونه‌گیری مونت کارلو است. ما با نمونه برداری از پسینی‌مان امیدواریم که درکی از ویژگی‌های آن بدست آوریم. در حالت ایده آل، این نمونه‌ها مستقل هستند. یعنی مقدار نمونه بعدی به مقدار فعلی بستگی ندارد. برای اکثر پسینی‌ها، به دلیل پیچیدگی ذاتی شان، و به دلیل اینکه ما نمی‌توانیم عبارت مخرج را محاسبه کنیم، به دست آوردن نمونه‌های مستقل امکان‌پذیر نیست. یک راه حل برای هر دو این موارد استفاده از نمونه‌گیری وابسته، به صورت MCMC است. این زنجیره‌ها نوعی گام برداشتن تصادفی در فضای پارامترها را انجام می‌دهند، که در آن تعیین مسیر، با مجموعه‌ای از تصمیمات مبتنی بر اطلاعات مربوط به پسینی که با گام برداری محلی بدست می‌آید، انجام می‌شود.

این محلی بودن به این معنی است که ما نیازی به محاسبه ویژگی‌های کلی پسینی نداریم و به ما اطمینان می‌دهد که محاسبه هر یک از مراحل آن به اندازه کافی آسان است. این بار محاسباتی کم، به این معنی است که می‌توان از روش‌های McMC برای پسینی با تعداد بعد دلخواه استفاده کرد.

۳-۶-۹ الگوریتم‌های نمونه برداری

الگوریتم‌های زنجیره مارکوف مونت کارلو ابزارهای قدرتمندی هستند که در روش‌های بیزین برای نمونه‌گیری از توزیع‌های احتمال پیچیده و همچنین بهینه‌سازی و مسائل دیگر استفاده می‌شوند. زنجیره مارکوف مونت کارلو به ما کمک می‌کند تا از توزیع‌هایی که توزیع دقیق آن‌ها ناشناخته است یا محاسبه آن‌ها دشوار است، نمونه‌گیری کنیم. ما می‌دانیم که McMC معمولاً برای انجام نمونه‌گیری وابسته استفاده می‌شود. به آن مونت کارلو می‌گویند چون تصمیم در مورد اینکه گام بعدی کجا باشد، شامل یک مولفه تصادفی است. تاکنون، درباره نحوه تصمیم‌گیری صحبت نکرده ایم. در ادامه در خواهیم یافت که این تصمیم دو مولفه دارد: اولاً، ما انتخاب می‌کنیم که کجا گام بعدی را از موقعیت فعلی پیشنهاد دهیم. ثانیاً، ما انتخاب می‌کنیم که آیا این مرحله را قبول داریم یا می‌خواهیم در همان جایی که هستیم بمانیم. هدف ما تولید نمونه‌هایی در نقاطی از فضای پارامتر است که فرکانس آن‌ها متناسب با مقادیر متناظر چگالی پسینی تغییر کند. در نگاه اول، ممکن است به نظر برسد که هر چه برای این دو مولفه انتخاب کنیم، در نهایت به این هدف خواهیم رسید. این امر صحیح نیست. اگر همیشه قدم به سمت بالا را انتخاب کنیم، صعود را ادامه می‌دهیم تا زمانی که به مد توزیع برسیم، که برای همیشه در آن باقی می‌مانیم. در عوض اگر، بدون توجه به ارتفاع پسینی، همه پیشنهادات را بپذیریم، چگالی یکنواختی از نمونه‌ها را در تمام مناطق فضای پارامتر تولید خواهیم کرد. واضح است که ما باید روش گام‌هایمان را طوری طراحی کنیم که درست باشد، و از قله‌های توزیع نمونه برداری بیشتر و از دره‌های آن نمونه برداری کمتری شود. یکی از معمول‌ترین روش‌هایی که این شرایط را برآورده می‌کند به الگوریتم متروپولیس معروف است. روش پایه ای متروپولیس یک الگوریتم عمومی است، اما محدودیت‌هایی دارد - از جمله اینکه تنها می‌تواند (به طور مستقیم) برای نمونه‌گیری از یک پارامتر نامحدود استفاده شود. منظور ما از نامحدود در اینجا پارامتری است که مقدار آن می‌تواند هر عدد حقیقی باشد. این یک مشکل است زیرا بسیاری از توزیع‌ها پارامترهایی دارند که محدود هستند، خواه غیرمنفی باشند خواه بین محدوده‌های خاصی قرار گیرند. به عنوان مثال، پارامتر انحراف معیار یک توزیع نرمال باید مثبت باشد. در این شرایط الگوریتم استاندارد متروپولیس کار نمی‌کند، بنابراین ما با دو گزینه روبرو هستیم: یا می‌توانیم پارامترمان را طوری تغییر دهیم که مقدار تبدیل شده آن محدود نباشد و متروپولیس را روی فضای پارامتر تبدیل شده اجرا کنیم. یا می‌توانیم از الگوریتم متروپولیس-هاستینگز استفاده نماییم. این الگوریتم امکان گام برداری محدود را فراهم نموده و اطمینان می‌دهد برای یک پارامتر زنجیره‌های مارکوف هرگز به خارج از مرزهای صحیح منحرف نمی‌شوند. نکته مهم در

مورد McMC عملی این است که چگونه بفهمیم توزیع نمونه برداری شده به توزیع پسینی همگرا شده است. آیا هدف McMC این نیست که از پسینی نمونه تولید کند؟ خوب، در بسیاری از شرایط چنین است. اما چه شرایطی؟ این امر به عوامل مختلفی بستگی دارد: به عنوان مثال، محلی را که تصمیم می‌گیریم از آن جا زنجیره‌مان را شروع کنیم. در حالت ایده آل، از یک نمونه مستقل در پسینی به عنوان محل شروع زنجیره استفاده می‌شود. اما، ما عموماً پسینی را نمی‌شناسیم و همچنین نمی‌دانیم که چگونه یک نمونه مستقل از آن تولید کنیم.

روش نمونه‌گیری گیبس یک الگوریتم خاص از زنجیره مارکوف مونت کارلوست که برای تولید نمونه‌ها از توزیع احتمال مشترکی استفاده می‌شود که نمونه‌گیری مستقیم از آن دشوار است. نمونه‌گیری گیبس مسئله را به توزیع‌های شرطی ساده‌تر تقسیم می‌کند. فرض کنید مجموعه‌ای از متغیرها دارید و می‌خواهید از توزیع مشترک آن‌ها نمونه‌گیری کنید. به جای اینکه تلاش کنید همه متغیرها را با هم نمونه‌گیری کنید، گیبس بر روی یک متغیر در هر زمان تمرکز می‌کند. به صورت متوالی از هر متغیر با توجه به مقادیر فعلی سایر متغیرها نمونه‌گیری می‌کند. الگوریتم با اختصاص مقادیر اولیه به تمام متغیرها شروع می‌شود. سپس در هر تکرار، یکی از متغیرها را به‌روز می‌کند و مقدار جدیدی را از توزیع شرطی آن متغیر (با توجه به مقادیر فعلی بقیه متغیرها) می‌گیرد. این فرآیند برای همه متغیرها تکرار می‌شود. نمونه‌گیری گیبس در مسائل با ابعاد بالا بسیار مفید است، زیرا به جای اینکه همه ابعاد را با هم نمونه‌گیری کند (که ممکن است محاسبات سنگینی داشته باشد)، مسئله را به گام‌های کوچک‌تری تقسیم می‌کند. با نمونه‌گیری از یک بعد در هر زمان، الگوریتم به تدریج به سمت توزیع هدف همگرا می‌شود. البته نمونه‌گیری گیبس نیاز دارد که بتواند توزیع‌های شرطی هر متغیر را محاسبه کند، که این کار همیشه آسان نیست. همچنین، اگر متغیرها همبستگی بالایی داشته باشند، الگوریتم ممکن است همگرایی آهسته‌ای داشته باشد، چون در هر گام تنها یک متغیر به‌روز می‌شود و پیشرفت کمی دارد.

از طرف دیگر نمونه‌گیری هامیلتونی و ناتس^{۶۷} دو الگوریتم پیشرفته در دسته روش‌های McMC هستند که برای نمونه‌گیری از توزیع‌های پیچیده به کار می‌روند. این دو روش به کمک مفاهیم فیزیکی و ریاضیاتی بهینه‌تر از روش‌های سنتی مانند متروپولیس-هاستینگز عمل می‌کنند. ایده اصلی نمونه‌گیری هامیلتونی از اصول فیزیک کلاسیک استفاده می‌کند، به‌ویژه از آنچه در سیستم‌های مکانیک هامیلتونی به کار می‌رود. در این روش، هر نقطه در فضای پارامترها به عنوان یک موقعیت در نظر گرفته می‌شود، و به هر موقعیت یک "سرعت" یا "مومنتوم" اختصاص داده می‌شود. به جای اینکه به صورت تصادفی در فضای پارامترها حرکت کنیم (مثل الگوریتم‌های ساده‌تر مانند متروپولیس)، از اطلاعات گرادیان توزیع احتمال برای هدایت نمونه‌گیری به سمت نقاط با احتمال بالاتر استفاده می‌شود. نمونه‌گیری هامیلتونی می‌تواند فضای پارامتری بسیار پیچیده را با سرعت و دقت بیشتری نسبت به روش‌های ساده‌تر پیمایش کند. بعلاوه از گرادیان توزیع احتمال استفاده می‌کند، که باعث می‌شود الگوریتم به شکل هوشمندانه‌تری نمونه‌گیری کند و در فضاهایی که احتمال بیشتری دارند متمرکز شود. در مقابل اما نمونه‌گیری هامیلتونی برای پیاده‌سازی نیاز به محاسبه گرادیان تابع

^{۶۷} No-U-Turn Sampler(NUTS)

احتمال دارد، که ممکن است برای مدل های بسیار پیچیده محاسبات سنگینی به دنبال داشته باشد. مضاف بر اینکه پارامترهایی مانند تعداد گام ها و اندازه گام ها باید تنظیم شوند که می تواند چالش برانگیز باشد. الگوریتم ناتس نسخه ای بهبود یافته از نمونه گیری هامیلتونی است که برخی از مشکلات آن، مانند انتخاب دستی تعداد گام های حرکت در فضای پارامترها، را حل می کند. نام این الگوریتم از این ایده آمده که نمی گذارد مسیر نمونه گیری به گونه ای باشد که "دور بزنیم" و به نقطه ی قبلی خود بازگردیم. به این ترتیب از حرکات بی هدف یا تکراری در فضای پارامترها جلوگیری می شود. این الگوریتم نیازی به تنظیم دستی پارامترهای نمونه گیری هامیلتونی مانند تعداد گام ها ندارد؛ بنابراین پیاده سازی آن راحت تر است و خطر اشتباه در تنظیم پارامترها کاهش می یابد. بعلاوه می تواند با صرف زمان کمتر نسبت به نمونه گیری هامیلتونی به نتایج مشابه یا حتی بهتر برسد، چرا که از "دور زدن" در مسیرهای بی فایده جلوگیری می کند. ضمناً این الگوریتم به سرعت نقاط با احتمال بالاتر را شناسایی می کند و با دقت بیشتری در فضای پارامترها حرکت می کند. البته نمونه گیری ناتس پیچیده تر از هامیلتونی و الگوریتم های سنتی است و ممکن است پیاده سازی آن به درک بالاتری از مفاهیم نیاز داشته باشد. اگرچه بسیاری از پارامترهای تنظیمی را خودکار می کند، اما همچنان نیاز به منابع محاسباتی بیشتری دارد، به خصوص برای مسائل با فضای پارامتری بسیار بزرگ.

۳-۶-۱۰ تعریف الگوریتم گام بردار تصادفی متروپولیس

حال به تعریف الگوریتم متروپولیس^{۶۸} می پردازیم. فرض می کنیم که ما پسینی داریم که چگالی آن تا حدودی معین است:

$$p(\theta | d) \propto p(d | \theta) \times p(\theta) \quad (۱۷-۳)$$

ما می خواهیم از این پسینی نمونه بگیریم تا درکی از شکل و ویژگی های آن بدست آوریم. برای این مثال، فرض می کنیم که θ یک پارامتر پیوسته یک بعدی است، اما توجه داشته باشید که روشی که در ادامه شرح داده خواهد شد، برای مدل هایی با پارامترهای بیشتر نیز قابل استفاده است. فرض می کنیم که یک گام برداری تصادفی در فضای پسینی انجام می دهیم و در هر مرحله از زمان تصمیم می گیریم که مرحله بعدی را بر اساس موقعیت فعلی و شکل پسینی مان تعیین کنیم. ما می خواهیم لیستی از مکان هایی که قدم می گذاریم نمونه هایی از پسینی را تشکیل دهد. اگر روال گام برداری مان را به درستی طراحی کرده باشیم و به اندازه کافی گام برداریم، امیدواریم بتوانیم از چگالی محلی نمونه ها در فضای پارامتر، تصویر کلی تقریبی از پسینی ایجاد کنیم. اگر همیشه به مکان پیشنهادی بعدی مان برویم، بدون در

^{۶۸} Random-Walk-Metropolis

نظر گرفتن ارتفاع اش، این را گام برداری تصادفی بی هدف می نامیم. نتیجه این روش نمونه گیری یکنواخت از فضای پارامتر است (به پانل های بالایی شکل ۳-۱ مراجعه کنید). گام برداری بی هدف، توجهی به شکل پسینی ندارد و از این رو نمونه هایی را که نشان دهنده زمینه پسینی نیستند، نتیجه می دهد.

واضح است که برای تولید نمونه هایی برای مکان ها متناسب با چگالی پسینی شان، که در مرحله بعدی تصمیم می گیریم قدم برداریم، باید روی ارتفاع پسینی حساب کنیم. بنابراین، در عوض، ما یک روال گام برداری کمتر تصادفی را در نظر می گیریم که در آن تنها در صورتی به محل پیشنهادی قدم می گذاریم که ارتفاع اش از حد فعلی فراتر رود. در پانل پایین شکل ۳-۱، می بینیم که این الگوریتم مشکلی بر خلاف الگوریتم بی هدف دارد: در این الگوریتم به سرعت از منظره پسینی بالا می رویم، تا زمانی که به اوج خود برسیم. سپس برای همیشه در آن جا می مانیم، و در نتیجه یک پسینی بازسازی می شوند که به شدت نسبت به این حالت جانبدارانه عمل می کند.

با بررسی این وضعیت، متوجه می شویم که به الگوریتمی نیاز داریم که به شکل پسینی توجه کافی داشته باشد: توجه بسیار کم مانند الگوریتم بی هدف، منجر به نمونه گیری یکنواخت؛ و توجه بیش از حد، تنها منجر به گیر افتادن همیشگی در یک حالت می گردد. به نظر می رسد، اگر از قانون تصمیم گیری زیر استفاده کنیم، تعادل کامل را بدست خواهیم آورد:

$$r = \begin{cases} 1, & \text{if } p(\theta_{t+1} | d) \geq p(\theta_t | d) \\ \frac{p(\theta_{t+1}|d)}{p(\theta_t|d)}, & \text{if } p(\theta_{t+1} | d) < p(\theta_t | d) \end{cases} \quad (۱۸-۳)$$

که در آن r احتمال این است که ما نقطه پیشنهادی θ_{t+1} را به عنوان مقدار نمونه بعدی مان بپذیریم. این نوع الگو به ما امکان می دهد تا در فضای پسینی به هر دو سمت بالا و پایین حرکت کنیم و اطمینان می دهد که بتوانیم از یک مکان پارامتر متناسب با ارتفاع نسبی اش نمونه گیری کنیم. این قانون تنها به ارتفاع نسبی پسینی در هر گام نیاز دارد (زیرا مخرج در نسبت ساده می شود)، به این معنی که ما می توانیم چگالی های پسینی نرمال نشده را برای θ_t و θ_{t+1} بجای چگالی های پسینی کامل عبارت ۳-۱۸ جایگزین کنیم. این بدان معنی است که ما می توانیم از پیچیدگی محاسبه مخرج اجتناب کرده و در عوض تمام مقادیر مورد نظر نمونه مان را تقریب بزنیم.

شکل ۱-۳ مقایسه الگوریتم‌های مختلف پذیرش-رد در MCMC برای مکانیزم‌ها: (چپ) خطوط قرمز نشان‌دهنده مسیر تصادفی یک گام بردار aimless walk، (وسط) راه رفتن متروپولیس با نمونه‌گیری زمان، (پایین) مثال هیلاری با الگوریتم صعود. (راست) خطوط خاکستری نشان‌دهنده نمونه‌های واقعی و خط چین‌های قرمز مسیر بازیابی‌شده در طول زمان است. فرض شده که توزیع پسینی در هر مورد یکسان است.

در ردیف میانی شکل ۱-۳، می‌بینیم که این روال نمونه‌گیری مسیرهایی را ایجاد می‌کند که به نحوی بین دو حد بی‌هدف و گیرگرددن در تله قرار دارند، و در نتیجه یک پسینی بازسازی می‌شود که بسیار نزدیک به مقدار واقعی است. ما اکنون دستورالعمل اساسی متروپولیس را توصیف کرده ایم، اما یک عنصر مهم را نادیده گرفته ایم: ما هنوز توصیف نکرده ایم که چگونه باید مکان پیشنهادی را تولید کنیم. حال شرایطی را توصیف می‌کنیم که در آن الگوریتم گام بردار تصادفی متروپولیس نمونه‌هایی را تولید می‌کند که نمایانگر پسینی باشند. یک مسئله اساسی این است که در حالت ایده آل، می‌خواهیم زنجیره مارکوف مان را با نمونه برداری مستقل از یک نقطه شروع از چگالی پسینی، آغاز کنیم. این کار تضمین می‌کند که ما بلافاصله شروع به تولید نمونه‌هایی کنیم که نمایانگر پسینی هستند. اما، ما نمی‌توانیم نمونه‌های مستقلی از پسینی تولید کنیم؛ که اگر می‌توانستیم، در وهله اول نیازی به انجام MCMC نداشتیم! این بدان معنی است که ما در MCMC زنجیره‌های مارکوف مان را از نقاط تصادفی در فضای پارامتر شروع می‌کنیم، که بیانگر چگالی پسینی نخواهد بود. غالباً می‌توانیم زنجیره‌های مان را در مناطقی با چگالی بالاتر شروع کنیم تا مدت زیادی در قسمت‌های مسطح فضای پسینی پیچ و تاب نخورد. سپس امیدواریم که با انجام مکرر گام‌های متروپولیس، توزیع مقادیر نمونه به توزیع پسینی همگرا شود. از نظر ریاضی می‌توانیم دقیقاً منظورمان از همگرایی به پسینی را ثابت کنیم.

۱۱-۶-۳ زیربنای ریاضی McMC

فرض کنید که ما با یک توزیع دلخواه برای مقادیر ممکن شروع زنجیره‌ها، $\pi(\theta)$ آغاز می‌کنیم و در هر گام یک عملگر انتقال، $T(\theta' | \theta)$ را اعمال می‌کنیم، که نمایانگر دو گام الگوریتم متروپولیس است (پیشنهاد و قبول / رد)، اما می‌تواند هر نوع الگوریتم حاکم بر انتقال زنجیره مارکوف را نیز نشان دهد. $T(\theta' | \theta)$ یک توزیع احتمال شرطی است، که اغلب هسته (کرنل) انتقال نامیده می‌شود، که احتمال انتقال یک زنجیره از مقدار پارامتر θ به یک مقدار دیگر θ' را مشخص می‌کند. برای اعمال این عملگر در تمام مقادیر شروع ممکن پارامترمان، باید یک انتگرال را محاسبه کنیم:

$$\pi(\theta') = \int_{\text{All}\theta} d\theta T(\theta' | \theta) \pi(\theta) \quad (۱۹-۳)$$

که در آن $\pi(\theta')$ توزیع مقادیر زنجیره مارکوف پس از یک گام است. دیفرانسیل $d\theta$ برای سهولت در خواندن انتگرال در ابتدا قرار گرفته است. هدف ما این است که این عملگر انتقال را طوری طراحی کنیم که استفاده مکرر از آن منجر به چگالی پسینی شود:

$$\pi(\theta'') = \int_{\text{All}\theta'} d\theta' T(\theta'' | \theta') \int_{\text{All}\theta} d\theta T(\theta' | \theta) \pi(\theta) \quad (۲۰-۳)$$

$$\pi(\theta''') = \int_{\text{All}\theta''} d\theta'' T(\theta''' | \theta'') \int_{\text{All}\theta'} d\theta' T(\theta'' | \theta') \int_{\text{All}\theta} d\theta T(\theta' | \theta) \pi(\theta) \quad (۲۱-۳)$$

⋮

$$p(\theta | \text{data}) \approx \int_{\text{All}\theta'_n} d\theta'_n T(\theta'_n | \theta^{(n-1)}) \dots \int_{\text{All}\theta'} d\theta' T(\theta' | \theta) \pi(\theta) \quad (۲۲-۳)$$

که در آن فضای پارامتر گام n -ام الگوریتم McMC را نشان می‌دهد، که n یک عدد صحیح بزرگ فرض می‌شود. نتایج این کاربرد مکرر عملگر انتقال به صورت گرافیکی در شکل ۳-۲ نشان داده شده است، که در آن توزیع نمونه زنجیره ما با گذشت زمان تغییر می‌کند و به سمت توزیع پسینی مطلوب همگرا می‌شود. ما این توزیع محدودکننده را توزیع ایستا یا ناوردا می‌نامیم.

شکل ۳-۲ همگرایی به یک توزیع پسینی در زنجیره مارکوف مونت کارلو. در اینجا، با یک توزیع یکنواخت بر روی مقادیر شروع هر زنجیره مارکوف (بالا-چپ) آغاز می‌کنیم و با اعمال مکرر عملگر انتقال، در نهایت به یک توزیع ایستایی که توزیع پسینی است، همگرا می‌شویم (خط قرمز در پانل پایین-راست).

۳-۶-۱۲ کیفیت مطلوب یک زنجیره مارکوف

به نظر می‌رسد، تا زمانی که زنجیره‌های مارکوف طوری طراحی شوند که از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشد، می‌توان اطمینان داشت که (حداقل در حد زنجیره‌های بی‌نهایت طولانی) توزیع نمونه زنجیره مارکوف به پسینی همگرا خواهد شد. اما آن ویژگی‌ها چیست؟ اثبات ریاضی این که یک زنجیره مارکوف به پسینی همگرا شود به طور معمول در دو مرحله انجام می‌شود: مرحله اول ثابت می‌کند که این زنجیره به یک توزیع ایستایی منحصر به فرد همگرایی دارد. مرحله دوم ثابت می‌کند که این توزیع ایستایی، توزیع پسینی است. اولین مرحله از این شرایط معمولاً بی‌اهمیت است و نیاز دارد که ما زنجیره مارکوفمان را با ویژگی‌های زیر طراحی کنیم:

- غیرقابل کاهش یا ارگودیک^{۶۹}: این بدان معنی است که تمام بخش‌های فضای پارامتر پسینی در نهایت می‌توانند از طریق سایر بخش‌ها توسط زنجیره در دسترس قرار گیرند.
- غیر پریودیک: این بدان معنی است که زنجیره یک دوره کامل نیست.

^{۶۹} Ergodic

۳-۶-۱۳ تعادل جزئی

فرض کنید که با استفاده از یک توزیع احتمال شرطی، $J(\theta_{t+1} | \theta_t)$ ، که آن را توزیع پرش یا پیشنهادی می نامیم، تعیین کنیم که قدم بعدی را کجا در نظر بگیریم. در اینجا θ_t متناظر با مقدار نمونه گیری شده پارامتر ما در یک زمان t است، و به عبارت دیگر مقدار فعلی زنجیره مارکوف ماست. ما می خواهیم توزیع پیشنهادی زنجیره ای مارکوف مان را به گونه ای طراحی کنیم که اگر به توزیع متناظر پسینی برسیم، در آن جا باقی بماند. به عبارت دیگر، توزیع ایستا (توزیع محدودکننده زنجیره مارکوف) همان توزیع پسینی است. الگوریتم متروپولیس با یک توزیع پیشنهادی متقارن مشخص می شود، به این معنی که همان قدر که می خواهیم θ_b را از θ_a پیشنهاد دهیم، تمایل داریم که در جهت معکوس از θ_b به θ_a برویم. از نظر ریاضی، این بدین معنی است که:

$$J(\theta_a | \theta_b) = J(\theta_b | \theta_a)$$

با آنچه در ادامه می آید، نشان می دهیم که این فرض برای اثبات همگرایی الگوریتم متروپولیس (برای اندازه های نمونه بی نهایت) به توزیع پسینی کافی است. برای انجام این کار، با استفاده از این فرضیه که می توانیم دو نمونه از پسینی مان تولید کنیم، $\theta_a \sim p(\theta | d)$ و $\theta_b \sim p(\theta | d)$ ، که در آن فرض می کنیم (بدون از دست دادن عمومیت) $p(\theta_b | d) \geq p(\theta_a | d)$ است. سپس می توانیم چگالی احتمالی یک انتقال را در هر جهت، از $\theta_a \rightarrow \theta_b$ تعیین کنیم:

$$p(\theta^t = \theta_a, \theta^{t+1} = \theta_b) = p(\theta_a | d) \times J(\theta_b | \theta_a) \quad (۲۳-۳)$$

با این فرض که چگالی پسینی در θ_b بالاتر از θ_a است و از این رو، با استفاده از قانون متروپولیس، ما به طور قطعی (یعنی با احتمال ۱) به θ_b منتقل می شویم:

$$\begin{aligned} p(\theta^t = \theta_b, \theta^{t+1} = \theta_a) &= p(\theta_b | d) \times J(\theta_a | \theta_b) \times \frac{p(\theta_a | d)}{p(\theta_b | d)} \\ &= p(\theta_a | d) \times J(\theta_a | \theta_b) \\ &= p(\theta_a | d) \times J(\theta_b | \theta_a) \\ &= p(\theta^t = \theta_a, \theta^{t+1} = \theta_b) \end{aligned} \quad (۲۴-۳)$$

که در آن ما با استفاده از قانون پذیرش متروپولیس، سمت راست خط اول عبارت ۲۴-۳ را به دست آوردیم. خط پایینی عبارت ۲۴-۳ با فرض تقارن توزیع پیشنهادی، مطابق با الگوریتم متروپولیس به دست می آید. بنابراین، ما ثابت کرده ایم

که چگالی توأم انتقال از $\theta_b \rightarrow \theta_a$ برابر انتقال از $\theta_a \rightarrow \theta_b$ است. این بدان معنی است که زنجیره مارکوف ما اصلی به نام تعادل جزئی را برآورده می کند، به این معنی که در تعادل، هر انتقال باید احتمالی برابر با روند معکوسش داشته باشد. اما این چگونه به ما کمک می کند؟ روابط زیر را داریم:

$$\begin{aligned} p(\theta^t = \theta_b, \theta^{t+1} = \theta_a) &= p(\theta^t = \theta_b | d) \times J(\theta_a | \theta_b) \\ &= p(\theta^t = \theta_a | d) \times J(\theta_b | \theta_a) \end{aligned} \quad (25-3)$$

می توان توزیع حاشیه ای مقدار بعدی الگوریتم را θ_{t+1} با انتگرال گیری $\theta_t = \theta_b$ در رابطه فوق تعیین نمود:

$$\begin{aligned} p(\theta^{t+1} = \theta_a) &= \int_{\text{All } \theta_b} p(\theta^t = \theta_a | d) \times J(\theta_b | \theta_a) d\theta_b \\ &= p(\theta^t = \theta_a | d) \int_{\text{All } \theta_b} J(\theta_b | \theta_a) d\theta_b \\ &= p(\theta^t = \theta_a | d) \end{aligned} \quad (26-3)$$

که در آن، ما خط آخر ۲۶-۳ را با یادآوری اینکه توزیع پرش یک توزیع احتمال معتبر است، به دست آورده ایم و از این رو انتگرال باید برابر ۱ شود. عبارت فوق نشان می دهد که چگالی احتمال برای گام بعدی زنجیره مارکوف معادل چگالی فعلی است، که بنا به فرض، برابر با پسینی است. بنابراین، اگر ما به چگالی پسینی برسیم، زنجیره مارکوف ما در آن جا باقی خواهد ماند. این به معنای برگشت پذیری زنجیره مارکوف ماست. این بدان معناست که اگر زنجیره مان را به عقب برگردانیم، چگالی احتمال یکسانی خواهیم داشت.

۱۴-۶-۳ شهود حاکم بر قانون پذیرش-رد متروپولیس و تعادل جزئی

تنها یک قانون پذیرش-رد با توزیع پیشنهادی متقارن الگوریتم متروپولیس کار می کند. این امر حکم می کند که اگر چگالی پسینی در مکان پیشنهادی بیشتر باشد، ما همیشه به مقدار پارامتر جدید می رویم؛ و اگر مقدار آن کمتر باشد، به صورت احتمالی و با احتساب نسبت چگالی پیشنهادی در مکان جدید نسبت به مقدار فعلی اش، حرکت می کنیم. هیچ قانون دیگری کارساز نخواهد بود. ما می توانیم همه قوانین (معقول) را به صورت یک طیف بین دو اکستریم در نظر بگیریم. در یک اکستریم، حالتی است که ما همیشه قبول می کنیم، که همان پیاده روی تصادفی بی هدف است که در بخش قبل بحث کردیم. در اکستریم دیگر، ما صعود مداوم را داریم، که تنها مقدار پارامتر جدیدی را قبول می کند که چگالی پسینی آن بیشتر باشد. گرچه این موارد افراطی است، اما همه قوانین در مورد طیف می توانند به نسبت زیر

مربوط شوند:

$$r = \begin{cases} 1, & \text{if } p(\theta_{t+1} | d) \geq p(\theta_t | d) \\ \frac{p(\theta_{t+1} | d)}{p(\theta_t | d)} \pm \epsilon, & \text{if } p(\theta_{t+1} | d) < p(\theta_t | d) \end{cases} \quad (27-3)$$

که در آن ϵ بزرگتر از صفر است. در نظر گرفتن حالت مثبت (+) بدین معنی است که ما به سمت انتهای طیف گام برداری بی هدف می‌رویم و نمونه‌گیر ما وزن بیشتری به مقادیر پسینی کمتر می‌دهد. در مقابل، مورد منفی (-) برعکس عمل می‌کند و وزن زیادی به قله‌های پسینی می‌دهد، همچون صعود مداوم. اگر قانون متروپولیس را درست تنظیم کنیم، زنجیره مارکوف ما اصل تعادل جزئی را هنگامی که به تعادل برسد، برآورده می‌کند. این بدان معنی است که برای هر دو نقطه دلخواه در توزیع ایستا، احتمال انتقال از یک مکان به مکان دیگر هر دو جهت یکسان است.

۳-۶-۱۵ کارایی همگرایی: اهمیت انتخاب مقیاس مناسب پیشنهادی

برای اینکه تعادل جزئی برای الگوریتم متروپولیس ما برآورده شود، لازم است که توزیع پیشنهادی متقارن باشد. اما واقعاً از چه نوع توزیعی در اینجا می‌توانیم استفاده کنیم؟ یک انتخاب مشترک، توزیع نرمالی به مرکزیت مکان فعلی زنجیره مارکوفمان در فضای پارامتر است. از آنجا که این توزیع در اطراف میانگین‌اش متقارن است، احتمال پیشنهاد نقطه θ_a از θ_b با احتمال انتخاب جهت برعکسش برابر است. یکی دیگر از مزایای این توزیع این است که به خوبی تنظیمات چند بعدی را انجام می‌دهد و به حالت نرمال چند متغیره تبدیل می‌شود.

هر توزیع نرمالی که برای پیشنهادمان انتخاب کنیم، تا زمانی که به مرکزیت مقدار فعلی نمونه‌گیر باشد، برای یک زنجیره بی‌نهایت طولانی همگرایی به پسینی را به دست خواهیم آورد. اما، ما معمولاً زمان نامحدودی برای اجرای زنجیره‌های مارکوفمان نداریم و تمایل داریم که هرچه سریع‌تر همگرا شوند. تنها گزینه موجود برای ما انحراف معیار توزیع نرمال، σ است، بنابراین سوال اینست: آیا تغییر این پارامتر تاثیری بر نرخ همگرایی دارد؟ پاسخ مثبت است.

نرخ همگرایی متروپولیس به توزیع پسینی، به اندازه گام متروپولیس بسیار حساس است (که با انحراف معیار چگالی پیشنهادی نرمال مشخص می‌شود). استفاده از اندازه گام خیلی کوچک به معنی این است که نمونه‌گیر برای یافتن مناطق با چگالی بالا، به مدت زمان زیادی نیاز دارد. با استفاده از این نمونه‌ها برای بازسازی پسینی، چگالی به دست می‌آوریم که وابستگی زیادی به محل شروع زنجیره دارد، با جرم احتمالی دور از مرکز جرم احتمال پسینی. اگر در عوض از اندازه گام خیلی بلند استفاده کنیم، اکثر پیشنهادات را رد خواهیم کرد، زیرا بیشتر فضای پارامتر کم و مسطح است، به این معنی که ما یک زنجیره بسیار خودهمبسته با تعداد کم نمونه مؤثر داریم. تنها وقتی اندازه گام ما درست باشد، یک زنجیره مارکوفی به دست می‌آوریم که به خوبی شکل یافته و تقریباً شبیه نوفه سفید است (نوفه‌ای که هنگام

روشن کردن رادیویی که روی یک کانال تنظیم نیست، دریافت می‌کنیم).
ما می‌توانیم با تخمین اندازه نمونه مؤثر هر زنجیره مارکوف، اندازه مناسب گام را به صورت کمی تعیین کنیم.
نمونه‌بردارهایی با طول گام‌های خیلی بلند یا خیلی کوتاه، در مقایسه با گام‌های مناسب درجه خودهمبستگی زیادی دارند.

شکل ۳-۳ توزیع نرمال به عنوان یک پیشنهاد به دلیل تقارن آن انتخاب جذابی است. در اینجا، احتمال پیشنهاد دادن θ_a از θ_b با احتمال در جهت مخالف برابر است.

۳-۶-۱۶ زنجیره مارکوف مونت کارلو برای یافتن و کاوش مجموعه متداول

یک شهود خوب برای درک یک الگوریتم MCMC از نظریه اطلاعات ناشی می‌شود. در استنباط بیزین معمولاً بیشتر احتمال پسینی محدود به فضای کوچکی از پارامترها می‌شوند، خصوصاً برای مدل‌های پیچیده تر. بقیه مناطق پسینی نواحی پست و مسطح هستند، به این معنی که اگر ما نمونه‌های مستقلی از پسینی مان بگیریم، بعید است که در اینجا ختم شود. ما مجموعه نتایج با بیشترین احتمال را، "مجموعه متداول" می‌نامیم. ما می‌توانیم یک الگوریتم ایده آل MCMC را مرکب از دو مرحله در نظر بگیریم: یافتن مجموعه متداول و کاوش در آن. ما می‌خواهیم مجموعه متداول را بیابیم زیرا جایی است که بیشتر جرم احتمال پسینی در آن قرار دارد. ما نمی‌خواهیم خودمان را درگیر نمونه‌گیری در خارج از این ناحیه کنیم زیرا آن مقادیر پارامتر بسیار غیر محتمل هستند. ما باید مجموعه متداول را بررسی کنیم

زیرا می‌خواهیم یک نقشه دقیق از چگالی پسینی واقعی در مناطقی با بیشترین جرم احتمال تهیه کنیم. ما می‌توانیم از این اصول برای توضیح بیشتر رفتار نمونه گیرهای متروپولیس با اندازه گام‌های خیلی کوچک یا خیلی بزرگ استفاده کنیم. نمونه‌گیرهایی که گام به اندازه کافی بزرگی نداشته باشند، مدت زیادی را صرف یافتن مجموعه متداول می‌کنند. آن‌هایی که با گام خیلی بلند نمونه‌گیری کنند، می‌تواند مجموعه متداول را به راحتی بیابند اما در کاوش آن مهارت چندانی ندارد، زیرا بیشتر گام‌های پیشنهادی آن رد می‌شود. این نرخ بالای رد، منجر به برآزش نامناسب توزیع بازسازی شده نمونه‌گیر به پسینی واقعی می‌شود. نمونه‌گیر با اندازه گام کاملاً مناسب، هم در یافتن و هم در کاوش مجموعه متداول به خوبی عمل می‌کند.

۳-۶-۱۷ الگوریتم متروپولیس هستینگر

الگوریتم متروپولیس هنگامی که مقادیر پارامتر دارای مرز باشند کار نمی‌کند. بنابراین چگونه می‌توانیم مسائل را حل کنیم؟ یک راه این است که پارامترها را به گونه‌ای تبدیل کنیم که پس از تبدیل محدود نباشند و سپس با استفاده از این فضای پارامتر تبدیل شده، نمونه‌گیری کنیم. لذا در عوض ترجیح می‌دهیم از الگوریتم متروپولیس هستینگر استفاده کنیم. الگوریتم متروپولیس-هستینگر^{۷۰} اصلاحی است که ما در الگوریتم اصلی متروپولیس ایجاد می‌کنیم تا توزیع پیشنهادی نامتقارن را امکان‌پذیر سازد. این به چه معناست؟

برای یک نمونه‌گیر متروپولیس، ما از توزیع نرمال استفاده کردیم که میانگین آن معادل با مقدار پارامتر فعلی باشد. با این حال، حتی اگر میانگین توزیع پیشنهادی محدودیت‌های پارامتر را برآورده کند، ممکن است که مقدار پیشنهادی در سمت اشتباه مرز باشد. آنچه ما نیاز داریم توزیع پیشنهادی است که همیشه مقادیر پارامتر را در بازه مجاز فضای پارامتر تولید کند. این بدان معنی است که ما به یک توزیع نامتقارن پیشنهادی نیاز داریم.

مثلاً می‌توانیم از توزیع لاگ-نرمال^{۷۱} استفاده کنیم که به‌طور طبیعی تنها از مقادیر پارامترهای مثبت پشتیبانی می‌کند. بنابراین، می‌توانیم از توزیع زیر به‌عنوان پیشنهاد استفاده کنیم:

$$\sigma_{t+1} \sim \log_N \left(\log(\sigma_t) - \frac{1}{2}d^2, d \right) \quad (۲۸-۳)$$

که در آن σ_t مقدار فعلی پارامتر است، و d طول گام را مشخص می‌کند (شکل ۳-۴ را ببینید). دلیل اینکه ما این پارامتری سازی توزیع را انتخاب می‌کنیم این است که میانگین آن σ_t است. اما، برخلاف حالت نرمال، این توزیع متقارن نبوده و تنها مقادیر پارامترهای مثبت را مجاز می‌داند.

^{۷۰} Metropolis-Hastings

^{۷۱} log-normal distribution

شکل ۳-۴ سه چگالی مربوط به مقادیر ورودی مختلف برای یک توزیع پیشنهاد نامتقارن. توزیع در اینجا یک توزیع لگاریتمی نرمال (log-N) با پارامترهای $d, \sigma - \frac{1}{2}d^2$ است.

ما توزیع پیشنهادی را ثابت گرفتیم تا مقادیر پارامتر منفی را پیشنهاد نکنند. با این حال، اکنون باید قانون پذیرش-رد را اصلاح کنیم تا اطمینان حاصل شود که هنوز نمونه‌هایی از توزیع پسینی تولید می‌کند. خوشبختانه، این اصلاح در قانون پذیرش-رد متروپولیس ساده است، و با تغییر نسبت r به رابطه زیر صورت می‌پذیرد:

$$r = \frac{p(\theta_{t+1} | d)}{p(\theta_t | d)} \times \frac{J(\theta_t | \theta_{t+1})}{J(\theta_{t+1} | \theta_t)} \quad (۳-۲۹)$$

که در آن قسمت اول عبارت همان متروپولیس پایه است و قسمت دوم ناشی از پرش نامتقارن است. در اینجا، چگالی احتمال پیشنهادی در θ_t است اگر موقعیت فعلی نمونه θ_{t+1} باشد. توجه داشته باشید که زمانی که $J(\theta_t | \theta_{t+1}) = J(\theta_{t+1} | \theta_t)$ باشد، توزیع پیشنهادی متقارن بوده و r به نسبت متروپولیس بازمی‌گردد. اگر از این نسبت جدید r به جای متروپولیس اساسی در الگوریتم گام‌برداری استفاده کنیم، از همگرایی مجانبی به چگالی پسینی اطمینان خواهیم داشت.

۳-۶-۱۸ استفاده از چندین زنجیره برای نظارت بر همگرایی

اجرای چندین زنجیره مارکوف، که در قسمتهای بسیار پراکنده فضای پارامتر آغاز شوند، بسیار حیاتی است. اجرای یک زنجیره واحد هرگز ایده خوبی نیست. در واقع، ما می‌خواهیم از هر تعداد زنجیره ای که امکان اجرا دارد به طور موازی استفاده کنیم. برای مدل‌های نسبتاً ساده، اجرای تنها چهار تا هشت زنجیره مناسب است اما، با افزایش پیچیدگی مدل،

اجرای ده‌ها زنجیره ایده خوبی است. هرگز نمی‌توان مطمئن بود که به همگرایی رسیده ایم، اما هر چه زنجیره بیشتری اجرا کنیم احتمال وقوع همگرایی افزایش می‌یابد. حال بعد از اینکه در مورد تعداد زنجیره‌های مورد استفاده تصمیم گرفتیم، چگونه همگرایی آن‌ها را کنترل کنیم؟ هنگامی که (تنها با نگاه انداختن به نمونه‌های یک زنجیره) تمایز یک زنجیره از سایرین غیرممکن باشد، می‌توانیم اطمینان داشته باشیم که زنجیره‌ها به توزیع پسینی همگرا شده‌اند.

۳-۶-۱۹ الگوریتم گیبس

بر خلاف متروپولیس، نمونه‌گیری گیبس^{۷۲} تنها برای مدل‌هایی با دو یا چند پارامتر معتبر است. بنابراین ما برای توصیف الگوریتم گیبس از یک مدل با سه پارامتر $\theta = (\theta_1, \theta_2, \theta_3)$ (با یک نمونه داده y) استفاده می‌کنیم. فرض می‌کنیم که نمی‌توانیم توزیع پسینی را محاسبه کنیم، اما می‌توانیم عبارات دقیق را برای سه توزیع شرطی زیر تعیین کنیم:

$$p(\theta_1 | \theta_2, \theta_3, y)$$

$$p(\theta_2 | \theta_1, \theta_3, y)$$

$$p(\theta_3 | \theta_2, \theta_1, y)$$

بعلاوه، فرض می‌کنیم که این توزیع‌ها به اندازه کافی ساده هستند که می‌توانیم از هر کدام نمونه‌های مستقلی تولید کنیم. برای مثال ما، الگوریتم گیبس از مراحل زیر تشکیل شده است:

۱. ابتدا یک نقطه شروع تصادفی $(\theta_1^0, \theta_2^0, \theta_3^0)$ با استفاده از همان روش متروپولیس انتخاب کنید. سپس، در هر تکرار، موارد زیر را انجام دهید:

۲. یک ترتیب به‌روز پارامتر تصادفی را انتخاب کنید. در مثال ما، در تکرار اول ممکن است ترتیب $(\theta_3, \theta_2, \theta_1)$ را داشته باشیم، سپس در تکرار دوم $(\theta_1, \theta_2, \theta_3)$ و غیره.

۳. به ترتیب تعیین شده در مرحله ۱، از پسینی شرطی برای هر پارامتر با استفاده از به‌روزترین پارامترها نمونه بگیرید. بنابراین، برای یک ترتیب $(\theta_3, \theta_2, \theta_1)$ ، ابتدا به طور مستقل از $p(\theta_1 | \theta_2^0, \theta_3^0, y)$ و سپس از $p(\theta_2 | \theta_1^1, \theta_3^0, y)$ و در آخر از $p(\theta_3 | \theta_1^1, \theta_2^1, y)$ نمونه‌گیری می‌کنیم.

توجه داشته باشید که در گام دوم از جدیدترین پارامترها (از جمله پارامترهایی که در تکرار فعلی تغییر کرده‌اند) استفاده می‌کنیم تا شرطی‌هایی را ایجاد کنیم که از آن‌ها نمونه‌گیری کنیم. این فرآیند تا زمانی که الگوریتم همگرا شود، تکرار

^{۷۲} Gibbs sampler

می شود. متوجه می شویم که برای گیبس هیچ گام قبول-رد مانند الگوریتم متروپولیس وجود ندارد - ما همه گام ها را می پذیریم. نکته ظریف این روش این است که می توان از آن به شکل کمی متفاوت نیز استفاده کرد. فرض کنید می توانیم برای شرط های جایگزین زیر نمونه های مستقلی تولید کنیم:

$$p(\theta_1, \theta_2 \mid \theta_3, y), \quad p(\theta_1, \theta_3 \mid \theta_2, y), \quad p(\theta_2, \theta_3 \mid \theta_1, y)$$

ما می توانیم دقیقاً روش بالا را تکرار کنیم، با این تفاوت که شرط های تک متغیره قدیمی را با این شرط های دوم متغیره جایگزین می کنیم. کدام یک از این روش ها را ترجیح دهیم؟ ما روشی را می خواهیم که نزدیک ترین روش به نمونه گیری مستقل از پسینی توأم غیر شرطی باشد. روش اول از شرطی های تک متغیره نمونه گیری می کند و بنابراین فقط یک پارامتر را در هر مرحله به روز می کند. اما، روش دوم از شرط های دوم متغیره استفاده می کند و از این رو دو پارامتر را در هر مرحله به روز می کند. روش دوم معمولاً ترجیح داده می شود زیرا به ایده آل نمونه گیری مستقل از پسینی غیر شرطی سه بعدی نزدیک تر است. به طور شهودی، معمولاً همبستگی کمتری بین نمونه های متوالی برای نمونه دوم متغیره وجود خواهد داشت، زیرا ما در هر گام دو پارامتر را تغییر می دهیم. این کاهش همبستگی به این معنی است که اندازه نمونه مؤثر برای روش دوم بیشتر است. اگر پارامتر های درون بلوک ها همبستگی زیادی با یکدیگر داشته باشند، نمونه گیری گیبس از پارامتر های درون بلوک ها نیز می تواند مفید باشد. با نمونه گیری مستقل از بلوک ها، این امر به ما امکان می دهد تا ریسک همگرایی کند نمونه گیر گیبس همبسته را کاهش دهیم.

اما چرا ما همیشه از نمونه گیر گیبس که از شرطی های دوم بعدی (و بیشتر) نمونه می گیرد، استفاده نمی کنیم؟ به این دلیل که معمولاً نمی توانیم به طور مستقل از پسینی نمونه گیری کنیم - ساخت چنین نمونه ای ممکن نیست. در بیشتر مواقع، ما محدود به ریاضیات مسئله هستیم، که می تواند به این معنی باشد که نمونه گیری بلوکی از تعدادی پارامتر امکان پذیر نیست. اما، برای شرایطی که اجازه چنین چیزی را می دهد، ما معمولاً یک نمونه گیر گیبس به روز بلوکی را به نمونه گیری که تنها یک پارامتر را به روز کند، ترجیح می دهیم.

۳-۶-۲۰ مزایا و معایب گیبس و متروپولیس

نمونه گیری گیبس می تواند عالی باشد. اگر بتوانیم چگالی های شرطی را بدست آوریم، و اگر آن ها رفتار نسبتاً مناسبی داشته باشند، سرعت همگرایی به چگالی پسینی اغلب سریعتر از پیاده روی تصادفی متروپولیس است. اگر برای کاوش سطح پسینی از الگوریتم های نمونه گیری گیبس و متروپولیس استفاده کنیم، درمی یابیم که سرعت همگرایی به پسینی در گیبس سریعتر است. دلیل این امر آنست که نمونه گیری گیبس - با در نظر گرفتن توصیف ریاضی طرف های درگیر - می تواند نمونه های مؤثرتری را در هر تکرار نسبت به پیاده روی تصادفی متروپولیس تولید کند. اما، پس از تنها چند صد

تکرار، هر دو روش نمونه گیری، توزیع نمونه ای را تولید می کنند که به خوبی توزیع پسینی را تقریب می زند. با افزایش همبستگی بین متغیرها، عملکرد هر دو نمونه گیر بدتر می شود. هر دوی این روش ها برای توزیع های بسیار همبسته به خوبی کار نمی کنند زیرا هندسه توزیع با جهت گام های هر دو نمونه گیر نامنطبق است. این عدم انطباق باعث ایجاد درجه بالایی از خودهمبستگی در نمونه ها شده و در نتیجه در هر تکرار حجم نمونه مؤثر کم می شود. بنابراین، ما نمونه گیری را ترجیح می دهیم که مطابق با شکل توزیع اصلی حرکت کند. مشکل تمام الگوریتم های نمونه برداری که تاکنون بررسی کرده ایم این است که در آن ها هندسه توزیع پسینی در گام برداری در فضای پسینی، به اندازه کافی در نظر گرفته نمی شود. تغییر پارامتر یک مدل با استفاده از دانش ما در مورد نمونه گیری پسینی می تواند امکان نمونه گیری با کارایی بیشتری به ما دهد. سوالی که اکنون به آن روی آورده ایم این است: آیا می توانیم از هندسه پسینی برای افزایش سرعت MCMC به طور کلی استفاده کنیم؟ پاسخ یک جواب مثبت است. برای نیل به این هدف باید از مونت کارلو همپلتونی استفاده کنیم.

۳-۶-۲۱ مونت کارلوی همپلتونی

ما می خواهیم یک نمونه گیری ایجاد کنیم که از اطلاعات هندسی محلی برای تعیین گام پیشنهادی مان استفاده کند. برای این کار ما از این دیدگاه که گام مان را در فضای پسینی برمی داریم دور می شویم و در عوض فرض می کنیم که مسافران وسیله نقلیه ای هستیم که از میان یک منظره متقارن حرکت می کند (شکل ۳-۵). این چشم انداز جدید به فضای پسینی شباهت دارد، با این تفاوت که همه چیز وارون است: قله ها به دره و دره ها به قله تبدیل شده اند. به طور خاص، این فضای لگاریتم منفی چگالی پسینی^{۷۳} است. فرض می کنیم که در حال سر خوردن با یک نوع سورتمه روی سطح بدون اصطکاک فضای NLP هستیم. در هر زمان، مکان بعدی ما نه تنها به مکان ما بلکه به ممان (تکانه) ما نیز بستگی دارد. ممان ما، به نوبه خود، تا حدودی توسط شیب (گرادیان) NLP جایی که در حال حاضر قرار داریم تعیین می شود. با کشش نیروی جاذبه، اگر ممان خاصی نداشته باشیم، همیشه تمایل به پایین آمدن در فضای NLP (صعود در فضای پسینی) خواهیم داشت. اما، ممان مان ما را به اندازه کافی به جلو می راند تا بتوانیم از NLP به سمت بالا صعود کنیم. بنابراین وجود این متغیر دوم - ممان - به ما اجازه می دهد تا مناطق کم NLP (چگالی پسینی زیاد) و همچنین NLP زیاد (چگالی پسینی کم) را کشف کنیم. اما، اثر جاذبه باید بدان معنی باشد که ما زمان بیشتری را در مناطق در مناطق با NLP کم و زمان کمتری را در مناطق با NLP زیاد سپری خواهیم کرد، که مطابقت خوبی با امید ما برای یک نمونه گیر ایده آل دارد.

^{۷۳} Negative Log of the posterior density (NLP)

شکل ۳-۵ فضای NLP (راست) در واقع معکوس فضای پسینی (چپ) است. با سفر در اطراف فضای NLP بر روی یک سورت‌مه، احتمال بیشتری داریم که به نواحی با NLP پایین مراجعه کنیم، که معادل چگالی بالای پسینی است.

لازم به یادآوری است که تشبیه فیزیکی در واقع تنها یک ایده مفید است، و نه نشانگر هیچ واقعیت اساسی. به طور خاص، ممان سورت‌مه ما کاملاً یک متغیر کمکی است. این مفید است زیرا به ما امکان می‌دهد مناطقی از فضای پارامتر را که به طرق دیگر دستیابی به آن‌ها دشوار است را به شکل کارآمدی جستجو و کاوش کنیم. به عنوان مثال، دو قله جدا از هم ممکن است برای برخی از نمونه‌گیرها دردسرساز باشد، اما با معرفی ممان، رسیدن از یک قله به قله دیگر آسان‌تر می‌شود. این به معنای کاهش چند حالت است که می‌تواند سبب کندی کاوش در پسینی شود.

اما، این تصویر خیلی کامل نیست. همانطور که توضیح دادیم، وضعیت اولیه ما (موقعیت و ممان) مسیر آینده ما را کاملاً مشخص می‌کند. با این حال، چگونه باید وضعیت اولیه‌مان را انتخاب کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که از تمام فضای پسینی دقیقاً مطابق با چگالی آن بازدید کرده ایم؟ بدون اینکه بدانیم فضای پسینی چه شکلی است، چگونه می‌توان امیدوار بود که چنین کاری انجام دهیم؟ راه حل این مسئله این است که در هر گام، یک ممان تصادفی از برخی توزیع‌های پیشنهادی انتخاب کنید. ما برای تعیین جهت اولیه حرکت‌مان از این ممان استفاده می‌کنیم. مطابق با قوانین فیزیک نیوتن در فضای NLP، ما برای یک مسافت مشخص در این جهت حرکت می‌کنیم و سپس ناگهان متوقف می‌شویم. سپس مقدار پسینی (غیر نرمال) را در مکان جدیدمان محاسبه کرده و با ارتفاع پسینی اصلی مقایسه می‌کنیم. برای تعیین اینکه آیا ما این مرحله را قبول داریم یا به مکان قبلی مان بازمی‌گردیم، از یک قانون پذیرش-رد استفاده می‌کنیم، دقیقاً مانند پیاده روی تصادفی متروپولیس. تنها تفاوت در اینجا این است که ما باید یک اصلاح جزئی در این قانون برای

ممان فعلی و قبلی مان انجام دهیم. در مونت کارلوی همیلتونی^{۷۴} ما از تشبیه فیزیکی سورتمه ای استفاده می‌کنیم که در یک زمین بدون اصطکاک در حال حرکت است و به ما کمک می‌کند تا ترجیحاً از مناطقی با چگالی پسینی بالا نسبت به مناطق با چگالی پسینی پایین دیدن کنیم. اما چگونه می‌توان زمینی را طراحی کرد که امکان وقوع این امر را فراهم کند؟ ساده‌ترین راه استفاده از منفی پسینی غیر نرمال است، زیرا این بدان معنی است که دره‌ها در این فضا با قله‌های فضای پسینی مطابقت دارند. از آن‌جا که گرانش تمایل دارد ما را به سمت پایین منظره بکشاند، با حل کردن حرکت سورتمه‌مان ناخواسته به بازدید از مناطق با چگالی پسینی بالا میل خواهیم نمود. به دلایل مکانیک آماری در عوض آن از منفی لگاریتم چگالی پسینی غیر نرمال (که اصطلاحاً آن را NLP می‌نامیم) استفاده می‌کنیم:

$$\text{NLP}(\theta) = -\log [p(d | \theta) \times p(\theta)] \quad (۳۰-۳)$$

ما سطح توصیف شده توسط تابع موجود در عبارت ۴۰ را فضای NLP می‌نامیم. با استفاده از تبدیل لگاریتم، این بدان معنی است که، از نظر فنی، منظره ای که ما روی آن حرکت می‌کنیم انحنای نسبتاً کمتری از فضای پسینی نرمال نشده دارد. البته شهود همچنان یکسان باقی مانده است - دره‌های موجود در این فضا با قله‌های فضای پسینی مطابقت دارد و برعکس. بنابراین، در شکل‌ها و بحث‌های بعدی، این تمایز را نادیده می‌گیریم. نکته مهم این است که، بر اساس تشبیه فیزیکی، سورتمه تمایل به بازدید از مناطقی با NLP کم دارد که مربوط به چگالی پسینی بالا است.

۳-۶-۲۲ حل حرکت سورتمه در فضای NLP

اگر یک سورتمه و یک زمین واقعی بدون اصطکاک با همان ابعاد و شکل فضای واقعی NLP مساله‌مان داشته باشیم، پس ما تنها می‌توانیم سورتمه را هل داده و مسیر آن را دنبال کنیم. اما، معمولاً چنین نیست، بنابراین ما باید به صورت محاسباتی مسیری را که به مرور زمان با سورتمه طی می‌شود، حل کنیم. اما چگونه می‌توانیم این کار را انجام دهیم - خوشبختانه روشهایی که ما برای حل مسیر در هر تعداد از ابعاد استفاده می‌کنیم همان روشهایی هستند که مهندسان برای فضای سه بعدی استفاده می‌کند. این بدان معنی است که تعداد ابعاد بر پیچیدگی روش‌هایی که ما استفاده می‌کنیم تأثیر نمی‌گذارد. اما آن روش‌ها چیست؟ از نظر فنی، آن‌ها شامل اشیایی هستند که به همیلتونی معروفند، که فقط یک کلمه فانتزی برای کل انرژی سیستم است. این کلمه از مجموع انرژی پتانسیل سورتمه تشکیل شده است که به موقعیت در فضای پارامتر θ و انرژی جنبشی‌اش بستگی دارد که به ممان آن m وابسته است:

$$H(\theta, m) = U(\theta) + KE(m) \quad (۳۱-۳)$$

^{۷۴} Hamiltonian Monte Carlo (HMC)

انرژی پتانسیل سورتمه با منفی لگاریتم چگالی پسینی غیرنرمال تعیین می شود:

$$U(\theta) = -\log [p(d | \theta) \times p(\theta)] \quad (۳۲-۳)$$

اگر چه ما باید به مکانیک آماری بپردازیم تا بفهمیم چرا این فرم دقیق را برای انرژی پتانسیل انتخاب می کنیم، اما می توانیم شهودی که آن را پی ریزی کرده درک نمائیم. با افزایش چگالی پسینی، انرژی پتانسیل کاهش می یابد (منفی تر می شود) زیرا ما به سمت یک دره در فضای NLP حرکت می کنیم. به صورت شهودی، دلیل این امر آن است که انرژی پتانسیل گرانشی کمتری برای تبدیل به انرژی جنبشی در دره ها وجود دارد. در حالی که در قله های فضای NLP (دره های فضای چگالی پسینی)، اگر سورتمه را به آرامی هل دهیم، با افزایش متناظر انرژی جنبشی (به سرعت شروع به پایین آمدن می کند. بنابراین، انرژی پتانسیل در بالای قله ها بیشتر است. اصطلاح انرژی جنبشی که از آن استفاده می کنیم متناسب با مربع ممان سورتمه است. با مشخص شدن همپلتونی، می توانیم از روشهای استاندارد برای حل مسیر سورتمه استفاده کنیم.

۳-۶-۳ نحوه هل دادن سورتمه

اگر به سادگی اجازه دهیم سورتمه تحت تأثیر نیروی جاذبه حرکت کند، در نهایت به یک دره در فضای NLP (مربوط به یک قله در فضای پسینی) رسیده، و سپس ساکن می شود. اما، در حالی که ما می خواهیم مسیرمان را به نفع مناطق با چگالی پسینی بالا منحرف کنیم، ما هنوز هم نیاز به نمونه گیری از مناطق با چگالی پایین داریم، در غیر این صورت توزیع نمونه ما بسیار باریک خواهد بود. همچنین این خطر وجود دارد که اگر سورتمه ما در یک دره در فضای NLP ساکن شود، نتواند به سایر دره های قسمت های دیگر چشم انداز برسد و در نتیجه پسینی ایجاد می شود که از برخی قله ها در آن نادیده گرفته شده است.

برای جلوگیری از چنین مشکلی، مسیر سورتمه مان را برای مدت زمان از پیش تعیین شده T دنبال می کنیم، سپس بلافاصله به آن استراحت داده و تنها در صورت پذیرش این مکان جدید، موقعیت θ_1 را در این مرحله ثبت می کنیم. سپس به سورتمه مان یک هل با قدرتی تصادفی و در جهتی که تصادفی انتخاب شده می دهیم. روش معمول برای انجام این کار، انتخاب یک ممان اولیه جدید برای سورتمه با نمونه گیری مستقل از یک نرمال چند متغیره است:

$$m \sim N(\mu, \Sigma) \quad (۳۳-۳)$$

سپس مسیر سورتمه را برای یک مدت زمان دیگر T حل می کنیم. در پایان این زمان، ما دوباره سورتمه مان را به حالت

استراحت درآورده و در صورت پذیرش این مکان جدید، موقعیت θ_2 را ضبط می کنیم، در غیر این صورت به θ_1 برمی گردیم و به جای آن این مکان را ضبط می کنیم.

با تکرار زیاد این روند (هل دادن، دنبال کردن و استراحت دادن) مجموعه ای از نمونه ها $(\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_p)$ را ایجاد می کنیم. اما، همانطور که قبلاً نشان دادیم، هنوز یک عنصر از این فرآیند وجود ندارد: قانونی که ما برای تعیین پذیرش یا رد هر مکان پیشنهادی در فضای پارامتر استفاده می کنیم. اکنون توجه مان را به این قانون معطوف می کنیم.

۳-۶-۲۴ احتمال پذیرش HMC

الگوریتم HMC در واقع نوعی الگوریتم متروپولیس است که در قلب خود الگوریتم نمونه گیری رد دارد. در هر گام، ما به طور تصادفی یک مکان پیشنهادی را در فضای پارامتر ایجاد می کنیم، سپس این مکان را قبول یا رد می کنیم. تفاوتی که با پیاده روی تصادفی متروپولیس وجود دارد، روشی است که ما در HMC مکان پیشنهادی را ایجاد می کنیم. در حالی که در پیاده روی تصادفی متروپولیس ما مکان پیشنهادی را با نمونه گیری تصادفی از یک موقعیت (معمولاً از یک توزیع نرمال به مرکزیت مکان فعلی مان) ایجاد می کنیم، در HMC ما کار کمی پیچیده تری انجام می دهیم: یک ممان تصادفی به یک سورتبه خیالی اختصاص می دهیم، و سپس همزمان با سر خوردن آن در فضای NLP حرکت آن را حل می کنیم. مکان پیشنهادی ما، با موقعیت سورتبه در فضای پارامتر پس از سپری شدن مدت زمان از پیش تعیین شده T به دست می آید.

مثل گام برداری تصادفی متروپولیس، ما به یک قانون نیاز داریم تا تعیین کند که آیا ما پیشنهاد ارائه شده را قبول می کنیم یا خیر. به یاد داشته باشید، این قانون نمی تواند دلخواه باشد؛ بلکه ما باید آن را طوری طراحی کنیم که (در نهایت) توزیع نمونه گیری مان به پسینی واقعی همگرا شود. خوشبختانه افراد باهوشی قبلاً این کار را برای ما انجام داده اند، بنابراین ما یک پارامتر θ_{t+1} را به احتمال زیر قبول می کنیم:

$$r = \frac{p(X|\theta_{t+1}) \times p(\theta_{t+1})}{p(X|\theta_t) \times p(\theta_t)} \times \frac{q(m')}{q(m)} \quad (3-34)$$

که در آن θ_t محل قبلی ما در فضای پارامتر است، m ممان اولیه سورتبه ماست (یعنی مقداری که در θ_t نمونه گیری می کنیم) و m' ممان نهایی پیش از ساکن شدن سورتبه است. تابع $q(m)$ چگالی احتمال هر توزیعی است که برای تولید ممان اولیه تصادفی استفاده شده است. همان طور که قبلاً بحث شد، گزینه معمول در اینجا یک توزیع نرمال چندمتغیره با میانگین صفر و ماتریس کوواریانس است (که اغلب قطری است).

احتمال قبولی روش جدیدمان با احتمال قبولی پیاده روی تصادفی متروپولیس چگونه مقایسه می شود؟ قسمت اول رابطه فوق دقیقاً همان چیزی است که قبلاً داشتیم - که شامل نسبت پسینی نرمال نشده در محل پیشنهادی θ_{t+1}

به همین مقدار در θ_t است. اما، قسمت دوم این عبارت، جدید است. آیا می‌توانیم به درک شهودی هدف بخش دوم عبارت‌مان برای r دست یابیم؟ برای انجام این کار، باید به یاد داشته باشیم که توزیع پیشنهادی ممان مورد استفاده ما یک نرمال چندمتغیره است که در صفر به اوج می‌رسد. این بدان معنی است که احتمال پذیرش، صرفنظر از ممان اولیه m ، در $m' = 0$ بیشینه می‌شود. اما چگونه می‌توانیم یک ممان نهایی کوچک داشته باشیم؟ ما باید در فضای NLP به یک قله رسیده باشیم، که مطابق با یک دره در فضای پسینی است.

۳-۶-۲۵ الگوریتم HMC

با بررسی عناصر مختلف، HMC اکنون در موقعیتی هستیم که کلیت الگوریتم را توصیف کنیم:

الگوریتم ۱ الگوریتم پیشنهاد شده برای انتخاب مکان شروع تصادفی و انجام الگوریتم جهش برای حل مسیر حرکت سورتمه

- ۱: ورودی: توزیع‌های پیشنهادی اولیه، تعداد گام‌های تکرار m ، دوره زمانی T ، و پارامترهای مدل.
- ۲: خروجی: مقادیر به‌روز شده برای θ_{t+1} پس از انجام مراحل الگوریتم.
- ۳: ۱. از روی برخی توزیع‌های پیشنهادی اولیه، مکان شروع تصادفی θ_0 را انتخاب کنید.
- ۴: do n to $t \leftarrow 1$ for
- ۵: ۲. برای $t = 1, 2, \dots, n$ موارد زیر را انجام دهید:
- ۶: a. یک ممان اولیه تصادفی از توزیع پیشنهادی ایجاد کنید (به عنوان مثال، $m \sim N(\mu, \Sigma)$).
- ۷: b. از الگوریتم جهش برای حل مسیر حرکت سورتمه در فضای NLP برای یک دوره زمانی T استفاده کنید.
- ۸: c. پس از سپری شدن مدت زمان T ، ممان سورتمه m' و موقعیت آن را در فضای پارامتر θ_{t+1} ثبت کنید.
- ۹: d. محاسبه زیر را انجام دهید:
- ۱۰:
$$r = \frac{p(X|\theta_{t+1}) \times p(\theta_{t+1})}{p(X|\theta_t) \times p(\theta_t)} \times \frac{q(m')}{q(m)}$$
- ۱۱: e. $u \sim U(0, 1)$ را تولید کنید. اگر $r > u$ به θ_{t+1} بروید، در غیر این صورت در θ_t بمانید.
- ۱۲: for end

۳-۷ کاربرد نظریه بیزین در وارون SIP

تا کنون به تشریح ریاضیاتی و آماری نظریه بیزین پرداخته ایم، حال قصد داریم تا آن را با زبان ژئوفیزیکی تشریح نماییم. چنانکه شرح آن رفت، در چارچوب بیزین حل یک مسأله وارون از طریق کمی‌سازی توزیع احتمال پسینی پارامترهای مدل، با توجه به مشاهدات و دانش پیشینی درباره پارامترهای مدل به دست می‌آید. این امر را می‌توان با استفاده از

قضیه بیز [۷] به صورت زیر نشان داد:

$$P(\mathbf{m}|\mathbf{d}) = \frac{P(\mathbf{d}|\mathbf{m}) \times P(\mathbf{m})}{P(\mathbf{d})} \quad (۳۵-۳)$$

که در آن $P(\mathbf{m}|\mathbf{d})$ نمایانگر احتمال پسینی پارامترهای مدل \mathbf{m} با توجه به داده‌های مشاهده شده \mathbf{d} است، $P(\mathbf{m})$ احتمال پیشینی است که مستقل از داده‌های اندازه‌گیری شده می‌باشد، تابع $P(\mathbf{d}|\mathbf{m})$ که با عنوان تابع درست‌نمایی شناخته می‌شود، میزان تطابق داده‌های نظری $f(\mathbf{m})$ که توسط پارامترهای مدل مشخص شده، با مشاهدات را کمی‌سازی می‌کند، و $P(\mathbf{d}) = \int_M P(\mathbf{d}|\mathbf{m})P(\mathbf{m})d\mathbf{m} = \int_M P(\mathbf{d}, \mathbf{m})d\mathbf{m}$ (که در آن M به همه مدل‌ها اشاره دارد، $\mathbf{m} \in M \subseteq \mathbb{R}^n$) نمایانگر شواهد مدل بیزین یا تابع احتمال حاشیه‌ای است که به عنوان عامل نرمال‌سازی عمل می‌کند. در عمل، محاسبه $P(\mathbf{d})$ برای برآورد احتمال پسینی ضروری نیست زیرا تمام استنباط‌های آماری مرتبط با توزیع احتمال پسینی می‌توانند از چگالی نرمال نشده ساخته شوند ([۱۰۷] و [۱۱۹]):

$$P(\mathbf{m}|\mathbf{d}) \propto P(\mathbf{d}|\mathbf{m}) \times P(\mathbf{m}) \quad (۳۶-۳)$$

از آنجا که هیچ راه حل تحلیلی برای معادله ۳-۳۶ برای مسائل وارون غیرخطی وجود ندارد، بنابراین باید با استفاده از روش‌های شبیه‌سازی تصادفی به صورت عددی نمونه‌گیری شود. روش‌های نمونه‌گیری MCMC معمولاً برای برآورد توزیع احتمال پسین، از طریق نمونه‌برداری از نواحی فضای مدل که می‌توانند مشاهدات را توضیح دهند، استفاده می‌کنند. توزیع پسینی شامل حل کامل وارون بیزین است که از طریق آن می‌توان برخی از پارامترهای آماری مانند میانگین پسین، واریانس و ضرایب همبستگی را به دست آورد.

اولین گام تعریف تابع درست‌نمایی است، با این فرض که خطاهای مشاهده‌ای مربوط به هر اندازه‌گیری از یک توزیع گاوسی ایستا با میانگین صفر $\mathcal{N}(0, \sigma_m^2)$ پیروی می‌کنند. در حالت گاوسی، $P(\mathbf{d}|\mathbf{m})$ به شکل زیر ساده می‌شود:

$$L(\mathbf{m}) = P(\mathbf{d}|\mathbf{m}) = \prod_{i=1}^m P(d_i|\mathbf{m}) = \frac{1}{(2\pi)^{m/2} \sqrt{\prod_{i=1}^m \sigma_i^2}} \exp \left(-\frac{1}{2} \sum_{i=1}^m \frac{(d_i - f(\mathbf{m})_i)^2}{\sigma_i^2} \right) \quad (۳۷-۳)$$

یا به طور معادل:

$$L(\mathbf{m}) = \frac{1}{(2\pi)^{m/2} (\prod_{i=1}^m \sigma_i^2)^{1/2}} \exp \left(-\frac{1}{2} (\mathbf{d} - f(\mathbf{m}))^T C_\epsilon^{-1} (\mathbf{d} - f(\mathbf{m})) \right) \quad (۳۸-۳)$$

که در آن σ^2 واریانس خطای اندازه گیری مشاهدات است، و C_ϵ و $f(\mathbf{m})$ به ترتیب ماتریس همبستگی خطای داده و اپراتور پیشروی غیرخطی^{۷۵} هستند.

کار کردن با لگاریتم $L(\mathbf{m})$ برای پایداری عددی و سادگی جبری مطلوب است. سپس، معادله ۳-۳۸ پس از انجام برخی تغییرات به شکل زیر درمی آید:

$$\log L(\mathbf{m}) = -\frac{m}{2} \log(2\pi) - \frac{1}{2} \log \left(\prod_{i=1}^m \sigma_i^2 \right) - \frac{1}{2} (\mathbf{d} - f(\mathbf{m}))^T C_\epsilon^{-1} (\mathbf{d} - f(\mathbf{m})) \quad (۳۹-۳)$$

که در آن داریم:

$$\frac{1}{2} \log \left(\prod_{i=1}^m \sigma_i^2 \right) = \sum_{i=1}^m \log(\sigma_i). \quad (۴۰-۳)$$

ما می توانیم معادله ۳-۳۶ را به صورت زیر بازنویسی کنیم:

$$\log L(\mathbf{m}) = -\frac{m}{2} \log(2\pi) - \sum_{i=1}^m \log(\sigma_i) - \frac{1}{2} (\mathbf{d} - f(\mathbf{m}))^T C_\epsilon^{-1} (\mathbf{d} - f(\mathbf{m})) \quad (۴۱-۳)$$

به طور کلی، $L(\mathbf{m})$ نشان می دهد که یک مدل \mathbf{m} با پاسخ نظری $f(\mathbf{m})$ که به خوبی با داده های مشاهده ای \mathbf{d} تطابق دارد، مقدار بالاتری از تابع درست نمایی خواهد داشت و برعکس.

گام بعدی تعریف توزیع پیشینی پارامترهای طیفی است. توزیع پیشینی پارامترهای طیفی با استفاده از دانش پیشینی زمین شناسی یا انواع دیگری از اطلاعات که ممکن است ذهنی یا وابسته به موقعیت باشند، مشخص می شود. در اینجا، ما از توزیع پیشینی کمتر آموزنده با استفاده از یک توزیع یکنواخت در فضای جستجو استفاده می کنیم، یعنی $P(\mathbf{m}) = 1$ اگر $\mathbf{m} \in M$ ، برای پارامترهای طیفی. به این ترتیب، دانش پیشینی برای پارامترهای طیفی با استفاده از محدودیت های پایین و بالا برای توزیع های پیشینی اختصاص می یابد. مطالعات تجربی نشان داده اند که دامنه معنی دار تغییر برای پارامترهای مدل کول-کول به شرح زیر است: $0 \leq \eta \leq 1$ برای بارپذیری، $0 \leq c \leq 1$ برای وابستگی فرکانسی، و ثابت زمانی (یا زمان آسایش) τ دامنه ای نسبتاً وسیع دارد و حدود پایین و بالای آن را در بازه لگاریتمی $3 \leq \log_{10} \tau \leq 6$ تعریف می کند. با این حال، لازم به ذکر است که این مرزها می توانند با تغییرات فرکانس های داده تغییر نمایند.

^{۷۵} non-linear forward operator

پس از تعریف تابع دستنمایی و توزیع پیشینی، گام بعدی در تحلیل بیزین، نمونه گیری عددی از توزیع پسینی است. برای به دست آوردن توزیع هدف $P(\mathbf{m}|\mathbf{d})$ ، رویکرد MCMC مبتنی بر الگوریتم متروپولیس-هستینگز^{۷۶} به کار گرفته می شود تا گام های پیشنهادی از مدل فعلی زنجیره مارکوف به یک مدل جدید را ایجاد کند. الگوریتم متروپولیس-هستینگز دنباله ای از نمونه های تصادفی را از چگالی پسینی تولید می کند که خاصیت ارگودیک دارد. این خاصیت اجازه می دهد که انتظارات از توزیع پسینی را با میانگین هایی از زنجیره جایگزین کنیم. به طور غیررسمی، زنجیره ارگودیک را به صورت یک زنجیره که زمانی را در هر ناحیه از فضای پارامتر متناسب با احتمال پسینی همان ناحیه می گذراند، می شناسیم [۲۲]. روش متروپولیس-هستینگز در دو مرحله پیش می رود. در مرحله اول، در هر تکرار، یک مدل پیشنهادی \mathbf{m}_p بر اساس مدل فعلی \mathbf{m}_c با توجه به توزیع پیشنهادی زیر ایجاد می شود:

$$\Omega(\mathbf{m}_p|\mathbf{m}_c) = \mathcal{N}(\mathbf{m}_p|\mathbf{m}_c, \epsilon^2 I) \quad (۴۲-۳)$$

(که در آن ϵ طول گام پیشنهادی است). به این معنی که روش متروپولیس-هستینگز مقادیر تغییر یافته ای را تولید می کند که به پارامترهای فعلی اضافه شده و نمونه های جدیدی ایجاد می شود.

در مرحله دوم، با استفاده از احتمال پذیرش متروپولیس $C(\mathbf{m}_p|\mathbf{m}_c)$ تصمیم گرفته می شود که آیا مدل پیشنهادی پذیرفته یا رد شود. به عبارت دیگر، اگر $C(\mathbf{m}_p|\mathbf{m}_c)$ از چند نمونه یکنواخت برداشت شده از $U(0, 1)$ بیشتر باشد، پس مدل پیشنهادی پذیرفته می شود و جایگزین مدل فعلی می شود؛ در غیر این صورت، مدل پیشنهادی رد شده و مدل فعلی برای تکرار بعدی حفظ می شود. این فرآیند تکراری برای تعداد معینی از تکرارها انجام می شود.

هر پاسخ پذیرفته شده در مرحله کاوش به تشکیل توزیع احتمال پسینی فضای مدل کمک می کند. احتمال پذیرش $C(\mathbf{m}_p|\mathbf{m}_c)$ تعیین می کند که آیا مدل پیشنهادی به زنجیره مارکوف اضافه یا رد می شود. این احتمال نقشی کلیدی در تضمین همگرایی زنجیره مارکوف به توزیع پسینی دارد، زیرا نمونه ها را مطابق با چگالی توزیع پسینی تولید می کند.

احتمال پذیرش به صورت زیر بیان می شود:

$$C(\mathbf{m}_p|\mathbf{m}_c) = \min \left(1, \frac{L(\mathbf{m}_p)}{L(\mathbf{m}_c)} \cdot \frac{P(\mathbf{m}_p)}{P(\mathbf{m}_c)} \cdot \frac{\Omega(\mathbf{m}_p|\mathbf{m}_c)}{\Omega(\mathbf{m}_c|\mathbf{m}_p)} \right). \quad (۴۳-۳)$$

با فرض اینکه توزیع پیشنهادی متقارن است (یعنی احتمال نمونه گیری \mathbf{m}_p با فرض \mathbf{m}_c برابر با احتمال نمونه گیری \mathbf{m}_c با فرض \mathbf{m}_p است) و توزیع پیشینی یکنواخت است (که مرزهای بالا و پایین هندسه فضای مدل را اعمال می کند)،

^{۷۶} Metropolis-Hastings

معادله به صورت زیر ساده می شود:

$$C(\mathbf{m}_p|\mathbf{m}_c) = \min \left(1, \frac{L(\mathbf{m}_p)}{L(\mathbf{m}_c)} \right). \quad (۴۴-۳)$$

این فرم ساده شده نشان می دهد که احتمال پذیرش بر اساس مقایسه برآوردهای تابع درستنمایی برای حالت های پیشنهادی و کنونی زنجیره مارکوف تعیین می شود. با گرفتن لگاریتم نسبت $\frac{L(\mathbf{m}_p)}{L(\mathbf{m}_c)}$ ، معادله می تواند به صورت زیر بیان شود:

$$C(\mathbf{m}_p|\mathbf{m}_c) = \min (1, \log L(\mathbf{m}_p) - \log L(\mathbf{m}_c)). \quad (۴۵-۳)$$

توجه به این نکته ضروری است که توزیع پیشنهادی که از آن نقاط جدید برای زنجیره انتخاب می شود می تواند به طور دلخواه انتخاب شود، اما انتخاب توزیعی که شباهت بیشتری به چگالی هدف واقعی داشته باشد می تواند همگرایی مقادیر پیشنهادی به توزیع صحیح را به طور قابل توجهی تسریع کند. در این مطالعه، از توزیع پیشنهادی گاوسی با مرکزیت مدل فعلی و انحراف معیار تنظیم شده توسط کاربر استفاده شده است. علاوه بر این، بر اساس مطالعات بروبه و همکاران [۱۲]، نرخ پذیرش در حدود ۲۵ درصد در نظر گرفته شده است تا از مؤثر بودن فرکانس نمونه گیری اطمینان حاصل شود. الگوریتم وارون سازی مبتنی بر متروپولیس-هستینگز که در این مطالعه پیشنهاد شده است، در زمینه بازیابی پارامترهای مدل کول-کول در الگوریتم زیر خلاصه شده است.

پس از اتمام فرآیند نمونه گیری از فضای مدل، نمونه های اولیه^{۷۷} از محاسبه میانگین و واریانس پسینی پارامترهای مدل حذف می شوند. این کار به منظور اطمینان از این است که در زمان همگرایی الگوریتم، از توزیع احتمال پسینی نمونه گیری انجام شده است. شایان ذکر است که طول مرحله burn-in وابسته به توزیع پیشنهادی است؛ اگر توزیع پیشنهادی بیش از حد گسترده باشد، نرخ رد بسیار بالا خواهد بود و در نتیجه زنجیره به طور مؤثری همگرا نمی شود بلکه به آهستگی به توزیع هدف همگرا می شود. از سوی دیگر، اگر توزیع پیشنهادی بیش از حد باریک باشد، تقریباً تمامی مدل های پیشنهادی پذیرفته می شوند و در نتیجه تنها بخشی از فضای مدل نمونه گیری می شود ([۲۵] و [۱۰۶]).

^{۷۷} burn-in

الگوریتم ۲ طرح روش وارون سازی متروپلیس-هستینگز مبتنی بر MCMC پیشنهادی (برای تعریف نمادها به متن مراجعه شود)

- ۱: ورودی: داده ها \mathbf{d} شامل فاز (ϕ) و دامنه $(|\rho^*|)$ از مقاومت ویژه مختلط وارون شده از الگوریتم هوموتوپیک، $\mathbf{m}^0 = \{\rho^0, \eta^0, \tau^0, c^0\}$ به عنوان راه حل اولیه، M تعداد گام های تکرار، $\Omega(\mathbf{m}^p | \mathbf{m}^c, \varepsilon)$ توزیع پیشنهادی، اندازه گام پیشنهادی برای هر پارامتر کول-کول $\varepsilon_c, \varepsilon_\tau, \varepsilon_\eta, \varepsilon_\rho$ و N تعداد سلول های مدل.
- ۲: خروجی: میانگین و واریانس پسینی پارامترهای مدل
- ۳: $\mathbf{m}_c \leftarrow \mathbf{m}_0$
- ۴: do N to $t \leftarrow 1$ for
- ۵: $k \leftarrow 1$
- ۶: do $k < M$ while
- ۷: $\mathbf{m}_c \leftarrow \mathbf{m}_{k-1}$
- ۸: نمونه گیری $\rho^k \sim \Omega(\rho^k | \rho^{k-1}, \varepsilon_\rho)$ ؛ $\eta^k \sim \Omega(\eta^k | \eta^{k-1}, \varepsilon_\eta)$ ؛ $\tau^k \sim \Omega(\tau^k | \tau^{k-1}, \varepsilon_\tau)$ ؛ $C^k \sim \Omega(C^k | C^{k-1}, \varepsilon_c)$
- ۹: بروزرسانی: $\mathbf{m}^p \leftarrow \{\rho^k, \eta^k, \tau^k, C^k\}$
- ۱۰: بررسی کنید که آیا هر پارامتر طیفی در محدوده های پایین و بالا قرار دارد، در غیر این صورت به ۷ط 5 بروید
- ۱۱: محاسبه $\mathcal{C}(\mathbf{m}^p | \mathbf{m}^c)$ با استفاده از معادله ۳-۴۵
- ۱۲: نمونه گیری $\alpha \sim U(0, 1)$
- ۱۳: then $\mathcal{C}(\mathbf{m}^p | \mathbf{m}^c) > \log \alpha$ if
- ۱۴: پذیرفتن $\mathbf{m}^k \leftarrow \mathbf{m}^p$
- ۱۵: else
- ۱۶: $\mathbf{m}^k \leftarrow \mathbf{m}^{k-1}$
- ۱۷: if end
- ۱۸: $k \leftarrow k + 1$
- ۱۹: while end
- ۲۰: قرار دادن \mathbf{m}^k در ماتریس $\mathbf{Q} \in \mathcal{R}^{4 \times N}$ برای ساخت توزیع پسینی پارامترهای طیفی
- ۲۱: for end

۸-۳ روش هوموتوپی

روش هوموتوپی یک رویکرد ریاضی است که برای حل مسائل پیچیده با ساده سازی آن‌ها به اجزای کوچک تری که راحت تر می توان با آن کنار آمد، استفاده می شود. تصور کنید که می خواهید یک پازل بسیار سخت را حل کنیم، اما به جای حل مستقیم آن، ابتدا نسخه ساده تری از پازل را حل می کنیم. سپس، قدم به قدم پازل را به نسخه اصلی و دشوارتر تبدیل کرده و راه حل خود را در طول مسیر تنظیم می کنیم. وقتی به پازل واقعی می رسید، پیشاپیش ایده قابل قبولی از راه حل داریم. این روش زمانی مفید است که با مسائلی سروکار داریم که حل آن‌ها به طور مستقیم دشوار است، به ویژه اگر نقطه شروع ما نزدیک به پاسخ نهایی نباشد. هوموتوپی با هدایت حل مسئله از طریق نسخه های ساده تر مسئله، کمک می کند تا حل اصلی پیدا شود و اطمینان می دهد که در طول مسیر در کمینه های محلی متوقف نمی شویم. در اینجا به ذکر کلیات روش هوموتوپی بسنده می کنیم چرا که در فصل ۵ به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

۱-۸-۳ ایده اصلی هوموتوپی

ایده پشت هوموتوپی مبتنی بر ادامه یا انتقال تدریجی از یک مسئله آسان به مسئله سخت است. در اینجا نحوه کار آن را شرح می دهیم:

۱. شروع با یک مسئله آسان تر: ابتدا با یک نسخه ساده از مسئله مان شروع می کنیم که قبلاً پاسخ آن را می دانیم. این بخش را "مسئله کمکی" می نامیم.
 ۲. ایجاد یک مسیر: فرض می کنیم که می توانیم یک "مسیر" ایجاد کنیم که مسئله آسان را به مسئله اصلی و دشوار متصل می کند. به آرامی در این مسیر حرکت می کنیم و راه حل خود را با تغییر مسئله تنظیم می کنیم.
 ۳. استفاده از یک پارامتر برای کنترل انتقال: از پارامتری استفاده می کنیم که اغلب K نامیده می شود و از ۰ (وقتی که مسئله آسان را حل می کند) شروع شده و تا ۱ (که مسئله اصلی را حل می کند) ادامه می یابد. با افزایش K ، مسئله بیشتر شبیه به مسئله اصلی شده و حل ما مطابق آن تنظیم می شود.
 ۴. ردیابی راه حل: وقتی از مسئله آسان به مسئله اصلی می رویم، روش هوموتوپی در هر مرحله راه حل را ردیابی می کند و اطمینان می دهد که همیشه به سمت حل مسئله اصلی پیش می رویم.
- وقتی به $K = 1$ می رسیم، باید یک راه حل برای مسئله اصلی پیدا کرده باشیم.

۲-۸-۳ چرا از هموتوپیی استفاده می کنیم؟

دلایل مهمی برای مفید بودن هموتوپیی وجود دارد:

- کمک به حل مسائل دشوار: گاهی اوقات حل مستقیم یک مسئله (به ویژه مسائل غیر خطی) دشوار است و روش های معمول ممکن است اگر با حدس خوبی شروع نشوند، شکست بخورند. هموتوپیی روشی را ارائه می دهد که از یک راه حل ساده شروع کرده و به تدریج به راه حل واقعی می رسد.
- انتقال نرم: این روش اطمینان می دهد که انتقال از یک مسئله آسان به مسئله سخت به طور روان انجام می شود، بنابراین حل کننده در راه حل های نادرست گیر نمی کند.
- همگرایی عمومی: این امر به این معنی است که مهم نیست از کجا شروع کنید، هموتوپیی می تواند ما را به یک راه حل هدایت کند، حتی اگر حدس اولیه ما نزدیک به پاسخ نهایی نباشد.

۹-۳ وارون هموتوپیک

همان طور که بیان شد، مسائل وارون نقش مهمی در حوزه های مختلف علمی و مهندسی، از جمله مطالعات ژئوفیزیکی ایفا می کنند. این مسائل شامل استنتاج پارامترهای نامعلوم سیستم از داده های مشاهده شده است که معمولاً از طریق معادلات دیفرانسیل مدل سازی می شوند. یکی از این مسائل وارون چالش برانگیز، وارون پارامترهای کول-کول است که برای تعیین ویژگی های زیرسطح در اکتشافات SIP بسیار حیاتی است. روش های سنتی حل مسائل وارون را می توان به دو دسته کلی تقسیم کرد: وارون خطی و وارون مبتنی بر تکرار مدل. در حالی که روش های خطی برای مسائل هندسی ساده یا هنگامی که اطلاعات پیشینی قابل توجهی در مورد سیستم وجود دارد، مؤثر هستند، این روش ها در سناریوهای پیچیده تر اغلب ناکام می مانند. روش وارون مبتنی بر تکرار مدل که مبتنی بر بهینه سازی است، به طور مستقیم با ماهیت غیر خطی مسائل وارون سازی برخورد می کند، اما معمولاً با مشکلاتی مانند کمینه های محلی مواجه می شود که منجر به نتایج غیر بهینه می شود. برای رفع این چالش ها، روش های وارون هموتوپیک به عنوان ابزارهای قدرتمند مطرح شده اند که ویژگی های همگرایی عمومی و عدم گیر افتادن در برابر کمینه های محلی را فراهم می کنند.

۱-۹-۳ چارچوب نظری هموتوپیک پیوسته

هموتوپیک پیوسته، که با عنوان روش های هموتوپیک نیز شناخته می شود، یک تکنیک عددی برای حل معادلات غیر خطی است که از طریق تغییر پیوسته یک مسئله ساده به یک مسئله پیچیده عمل می کند. اصول بنیادی هموتوپیک پیوسته

به طور کامل توسط [۱۲۱] مورد بررسی قرار گرفته است که کاربرد گسترده و ویژگی‌های همگرایی قوی آن را برجسته می‌کند.

۲-۹-۳ تفاوت‌های پیوسته و هموتوپی

روش‌های پیوسته شامل تبدیل تدریجی یک مسئله ساده به مسئله هدف است که در ضمن این تبدیل، مسیرهای حل پایش می‌شوند. این تغییر توسط یک نقشه هموتوپیک هدایت می‌شود که بین مسائل ساده و پیچیده پل می‌زند. با این حال، الگوریتم‌های سنتی پیوسته با محدودیت‌های متعددی مانند انحراف مسیرهای حل، ناپایداری عددی در نقاط تکینه و نبود راه حل‌ها در مراحل خاصی از تبدیل مواجه هستند. الگوریتم‌های هموتوپیک مدرن، این نواقص را با معرفی پارامترهای اضافی که به همواری و محدودیت مسیرهای حل کمک می‌کنند، برطرف کرده‌اند. همان‌طور که واتسون و همکاران [۱۲۱] توضیح می‌دهند، این روش‌های پیشرفته با حفظ مرتبه کامل ماتریس ژاکوبین در طول مسیر حل، از تکینگی‌ها جلوگیری کرده و اطمینان می‌دهند که مسیر حل محدود باقی می‌ماند.

۴ فصل چهارم:

تحلیل وابستگی و همبستگی پارامترهای مدل کول-کول در توموگرافی قطبش القایی طیفی با استفاده از استنباط بیزین

۱-۴ مقدمه

روش قطبش القایی طیفی (SIP) ابزاری مفید در اکتشافات ژئوفیزیکی برای درک ویژگی‌های خازنی مواد زیر سطح زمین است. برخلاف روش‌های مرسوم، تحلیل SIP را می‌توان هم در حوزه زمان و هم در حوزه فرکانس انجام داد. این روش در حوزه زمان، افت پتانسیل الکتریکی پس از ارسال پالس جریان مستقیم را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که در حوزه فرکانس، جابجایی فاز جریان متناوب را اندازه‌گیری می‌کند.

موفقیت روش SIP به شدت به ارائه الگوریتم وارون‌سازی قابل اعتماد و دقیق برای استخراج پارامترهای مدل کول-کول (CCM) وابسته است. نظریه مسئله وارون به چارچوبی ریاضی اشاره دارد که به استخراج اطلاعات در مورد یک سیستم فیزیکی پارامتربندی شده با استفاده از داده‌های مشاهداتی، روابط نظری بین پارامترهای مدل و داده‌ها (یعنی مسئله پیشرو) و اطلاعات پیشینی می‌پردازد. این نظریه به طور گسترده‌ای در زمینه ژئوفیزیک توسعه یافته است، به‌ویژه در زمینه استنباط جزئیات مربوط به زیرسطح زمین بر اساس اندازه‌گیری‌های سطحی.

با وجود اهمیت وارون‌سازی بیزین در ارائه برآوردهای مطمئن و تخمین پارامترها، باید دانست که بیشتر مطالعات مربوط به پارامترهای طیفی با رویکرد بیزین بر مطالعات آزمایشگاهی و وارون‌سازی داده‌های یک‌بعدی متمرکز بوده است. برای اطمینان از تفسیر دقیق مدل‌های تخمین‌زده شده، فهم ارتباط بین پارامترها در مدل‌های زیرسطحی ضروری است. این پژوهش از آن جهت اهمیت دارد که به تحلیل وابستگی و همبستگی پارامترهای CCM با استفاده از رویکرد بیزین در چارچوب وارون‌سازی دو و نیم‌بعدی که به‌طور ویژه برای داده‌های SIP طراحی شده است، می‌پردازد. انگیزه مطالعه تحلیل همبستگی بین پارامترهای مدل از چالش‌هایی ناشی می‌شود که همبستگی بالای پارامترها می‌تواند برای الگوریتم‌های نمونه‌گیری McMC در مدل‌های احتمالاتی ایجاد کند. در فضاها پارامتری با همبستگی بالا، توزیع پسینی ممکن است کشیده یا معوج شود، که باعث می‌شود الگوریتم نمونه‌گیری مدت‌زمان بیشتری برای همگرایی نیاز داشته باشد. این امر به این دلیل است که نمونه‌گیر ممکن است در برخی نواحی فضای پارامتری گیر کند یا برای کشف کامل فضا به تکرارهای بیشتری نیاز داشته باشد [۴۷].

برای تحلیل وابستگی و همبستگی پارامترهای CCM در وارون‌سازی SIP، ما از یک الگوریتم نمونه‌گیری از یک مجموعه غیرمتغیر وابسته استفاده می‌کنیم که توسط گودمن و وار [۴۰] پیشنهاد شده و توسط فورمن-مک‌کی و همکاران [۳۳، ۳۴] توسعه یافته است. این الگوریتم رفتار پیچیده و روابط متقابل مواد زمین‌شناسی را در نظر می‌گیرد. استفاده

از این نمونه‌گیر می‌تواند با تبدیل فضای پارامتری به مجموعه‌ای از پارامترهای نامرتب، اثرات همبستگی پارامترها را کاهش داده و فرآیند نمونه‌گیری را کارآمدتر کند.

قابل ذکر است که مطالعه ما با کار مادسن و همکاران [۷۳] متفاوت است، چرا که تحلیل آن‌ها بر همبستگی‌ها بر اساس پارامتری‌سازی یک‌بعدی مدل کول-کول (CCM) با استفاده از نمونه‌گیر McMC سنتی (متروپولیس و همکاران [۷۸]؛ هستینگز [۴۶]) در زمینه داده‌های قطبش القایی حوزه زمان متمرکز بود. در مقابل، ما همبستگی پارامترهای CCM را در توزیع دوبعدی پارامترهای طیفی در حوزه فرکانس بررسی می‌کنیم.

علاوه بر انجام تحلیل همبستگی پارامترهای وارون شده مدل، این مطالعه همچنین یک بررسی تصادفی اولیه از عدم قطعیت در مسئله وارون‌سازی SIP ارائه می‌دهد. این تحلیل به دلیل عدم یکتایی ذاتی مسائل وارون‌سازی ژئوفیزیکی و وجود خطاهای اندازه‌گیری ضروری است. هدف از تحلیل عدم قطعیت، شناسایی مدل‌های معادلی است که به اندازه کافی با داده‌های مشاهده شده در محدوده خطاهای یکسان مطابقت داشته و همچنان با اطلاعات پیشین سازگار باشند. علاوه بر این، این مطالعه به‌طور خاص بر تحلیل داده‌های مصنوعی متمرکز است تا وابستگی‌ها و همبستگی‌های بین پارامترهای CCM را بررسی کند. اگرچه کد وارون‌سازی دو و نیم‌بعدی توسعه‌یافته که از یک رویکرد بیزین استفاده می‌کند نتایج امیدوارکننده‌ای به دست می‌دهد، اما این تنها یک گام اولیه به سوی چارچوب کامل وارون‌سازی بیزین دوبعدی و سه‌بعدی برای داده‌های توموگرافی SIP است. استفاده انحصاری از داده‌های مصنوعی نشان‌دهنده نیاز به بهینه‌سازی و اعتبارسنجی بیشتر قبل از استفاده از این روش برای داده‌های صحرائی است.

تا جایی که ما می‌دانیم، این مطالعه اولین موردی است که استنباط بیزین را برای تحلیل همبستگی پارامترهای مدل کول-کول در چارچوب داده‌های SIP دوبعدی به کار می‌برد. پس از بررسی مقالات موجود در زمینه تحلیل داده‌های SIP با استفاده از مدل کول-کول و روش‌های وارون‌سازی تصادفی، این مقاله رویکرد مشابهی را برای بررسی بیشتر این موضوع اتخاذ می‌کند.

در ادامه، بخش روش‌شناسی به تشریح فرآیند مدل‌سازی پیشرو می‌پردازد که داده‌های شبیه‌سازی شده SIP را بر اساس پارامترهای طیفی تولید می‌کند. سپس، مقاله به بررسی روش McMC پرداخته و مبانی نظری و کاربرد عملی آن در وارون‌سازی داده‌های SIP را توضیح می‌دهد. بخش نتایج و بحث به دنبال آن، یافته‌هایی از آزمایش‌های مصنوعی کنترل شده را ارائه داده و به تحلیل و تفسیر جامع آن‌ها می‌پردازد. مقاله با ارائه نتایج نهایی خاتمه می‌یابد.

۲-۴ روش‌شناسی

مدل استاندارد کول-کول رابطه بین مقاومت ویژه مختلط (به‌عنوان تابعی از فرکانس زاویه‌ای $\omega = 2\pi f$) و پارامترهای طیفی، یعنی مقاومت جریان مستقیم ρ ، قابلیت بارپذیری (μ) ، ثابت زمانی (τ) یا زمان آرامش مدل پلتون τ_{PM} و نمای

فرکانسی c را به صورت زیر ارائه می کند [۸۳]:

$$\rho^*(\omega) = \rho \left[1 - \mu \left(1 - \frac{1}{1 + (j\omega\tau)^c} \right) \right]. \quad (1-4)$$

قابل ذکر است که معادله ۱-۴ به عنوان مدل آسایش پلتون [۸۳] نیز شناخته می شود، با این تفاوت که $\tau = \tau_{PM} \cdot \tau_{PM}(1 - \mu)^{1/c}$ نمایانگر زمان مشخصه ای در مدل آسایش پلتون است که به طور مستقیم به تأخیر زمانی مرتبط با فرایندهای قطبش الکتریکی در ماده زیرسطحی اشاره دارد.

در این فصل، از یک مدل بیزین برای وارون سازی داده های مصنوعی SIP شده و از روش زنجیره مارکوف مونت کارلو برای محاسبه توزیع احتمالی هر یک از پارامترهای مدل کول-کول بهره برده شده است. پس از وارون سازی بیزین با استفاده از روش MCMC یک تحلیل آماری دقیق انجام می شود تا عدم قطعیت تخمین پارامترها را کمی سازی کنیم. ما از تکنیک های نمونه گیری زنجیره مارکوف مونت کارلو برای تولید مجموعه ای از پارامترهایی استفاده می کنیم که توزیع پسینی پارامترهای مدل را نمایندگی می کنند. از این نمونه ها، میانگین و انحراف معیار هر پارامتر را برای استخراج مقادیر کمی عدم قطعیت محاسبه می کنیم. مقادیر میانگین پارامترها نشان دهنده گرایش مرکزی توزیع پسینی هستند، در حالی که انحراف معیارها نشان دهنده عدم قطعیت مرتبط با هر تخمین پارامتر می باشند. این رویکرد آماری دیدگاه هایی درباره قابلیت اطمینان نتایج وارون سازی ارائه می دهد. تابع برازش فرایند وارون سازی بیزین را با آغاز شبیه سازی McMC با استفاده از کتابخانه پایتون emcee [۳۳، ۳۴] هماهنگ می کند، که برای نمونه گیری از توزیع پسینی پارامترهای مدل طراحی شده است. کتابخانه emcee یک نمونه بردار McMC با چندین گام بردار^{۷۸} است که توسط فورمن مک کی و همکاران [۳۳] پیشنهاد شده است.

یک مزیت مهم این روش این است که فقط نیاز به تنظیم دستی یک یا دو پارامتر دارد، در حالی که روش های سنتی نمونه گیری McMC در فضای پارامتری N -بعدی معمولاً نیاز به تنظیم تقریباً $N^2 \sim$ پارامتر دارند. با تولید یک مجموعه از گام بردارها و تنظیم مکرر مقادیر پارامترها بر اساس تخمین احتمالات، تابع برازش امکان کاوش در فضای پارامتری و تخمین توزیع های پارامتری پسینی را فراهم می کند. الگوریتم McMC از یک مجموعه پارامتری (گام بردار) تشکیل شده است که یا درون مرزهای مشخص یا به صورت تصادفی در فضای پارامتری توزیع می شود. هر گام بردار نمایانگر یک ترکیب منحصر به فرد از پارامترهای CCM است که ساختار مختلط مقاومت ویژه زیرسطحی را تعریف می کند. در طول شبیه سازی، emcee موقعیت های این گام بردارها را بر اساس احتمال داده های SIP مشاهده شده به صورت تکراری تنظیم می کند.

این ارزیابی احتمال شامل مقایسه پیش بینی های مدل با داده های اندازه گیری شده است و عدم قطعیت در اندازه گیری ها

^{۷۸} walkers

را در نظر می‌گیرد. هدف از این فرآیند، کاوش و نمونه‌گیری از توزیع پسینی پارامترهای مدل است تا توزیع احتمالی آن‌ها با توجه به داده‌های مشاهده‌شده ثبت شود. با نمونه‌گیری و تنظیم مکرر موقعیت گام‌بردارها، که با اصول بیزین هدایت می‌شود، emcee به دنبال بیشینه‌سازی تطابق بین پیش‌بینی‌های مدل و پاسخ‌های SIP مشاهده‌شده است. ارزیابی همگرایی و عملکرد یک الگوریتم نمونه‌گیری یک کار پیچیده است و مقالات گسترده‌ای در این زمینه وجود دارد. الگوریتم پیشنهادی نمونه‌گیری McMC از یک معیار خود-همبستگی^{۷۹} بهره‌مند است که مستقیماً تعداد ارزیابی‌های تابع چگالی احتمال پسینی را اندازه‌گیری می‌کند که برای تولید نمونه‌های مستقل از چگالی هدف لازم است. علاوه بر این، برای اطمینان از فرکانس نمونه‌گیری مؤثر، احتمال پذیرش باید بین 0.2 و 0.5 حفظ شود [۱۲، ۴۲، ۸۷].

در الگوریتم‌های نمونه‌گیری زنجیره مارکوف مونت کارلو، نرخ پذیرش نقش مهمی در کارایی و همگرایی زنجیره‌ها ایفا می‌کند. اگر نرخ پذیرش خیلی پایین باشد (مثلاً کمتر از 0.2)، بیشتر پیشنهادها نمونه‌گیری رد می‌شوند و الگوریتم به کندی در فضای پارامتر حرکت می‌کند، که منجر به نمونه‌های وابسته و ناکارآمد می‌شود. از سوی دیگر، اگر نرخ پذیرش خیلی بالا باشد (مثلاً بیش از 0.5)، نشان‌دهنده این است که گام‌های پیشنهادی بسیار کوچک هستند، که باعث کاوش ضعیف در فضای پارامتر و گیر افتادن در نواحی موضعی می‌شود. بنابراین، حفظ نرخ پذیرش در بازه 0.2 تا 0.5 به‌عنوان یک تعادل بهینه توصیه می‌شود تا هم تنوع نمونه‌ها حفظ شود و هم سرعت همگرایی مناسب باشد. مطالعات متعددی از جمله مقاله بروبه و همکاران [۱۲] نشان داد که نرخ پذیرش در این حدود معمولاً عملکرد مؤثری را در الگوریتم‌های McMC تضمین می‌کند و تعداد نمونه‌های مستقل قابل اتکا را افزایش می‌دهد.

۳-۴ نتایج و بحث

این بخش به ارائه نتایج ارزیابی جامع الگوریتم توسعه‌یافته برای وارون‌سازی داده‌های SIP می‌پردازد. تمرکز این بخش بر روی بررسی وابستگی و همبستگی پارامترهای مدل کول-کول در زمینه مدل‌های مصنوعی دوبعدی است. روش‌شناسی به طور دقیق در سناریوهای مختلف زیرسطحی، از جمله یک مدل همگن، یک مدل دو لایه، و یک نیم‌فضای رسانا شامل دو بی‌هنجاری مستطیلی، آزمایش شده است. داده‌های شبیه‌سازی شده از سه مدل مصنوعی با استفاده از کتابخانه PyGIMLi [۹۰]، که به طور خاص برای مدل‌سازی پیشرو $2/5$ بعدی مقاومت ویژه الکتریکی جریان مستقیم و داده‌های SIP طراحی شده است، تولید شده‌اند.

این فرآیند شامل تعریف هندسه زیرسطحی، از جمله مرزهای لایه‌ها و پیکربندی الکترودها، و تخصیص خواص فیزیکی مانند مقاومت ویژه الکتریکی ρ_0 ، قابلیت بارپذیری μ ، ثابت زمانی T ، و وابستگی فرکانسی C به هر ناحیه زیرسطحی است. برای مدل‌سازی پیشرو، چارچوب Python pyGIMLi از روش اجزای محدود بر روی شبکه‌های مثلثی

^{۷۹} autocorrelation

نامنظم برای هر فرکانس استفاده می‌کند [۹۰]. فرکانس‌های استفاده‌شده برای شبیه‌سازی پاسخ‌های مقاومت ویژه الکتریکی مختلط ظاهری در مدل‌های مصنوعی شامل ۰/۳، ۱، ۳، ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ هرتز است. اندازه‌گیری‌های صحرائی با استفاده از پیکربندی ونر آلفا با ۴۱ الکتروود و حداقل فاصله الکتروودی ۳/۵ متر، که شامل توزیع‌های مختلف پارامترهای طیفی زیرسطحی است، شبیه‌سازی شده‌اند. تمامی مدل‌های مصنوعی از پارامترهای یکسان برای شبکه استفاده می‌کنند. پس از جمع‌آوری داده‌های SIP مصنوعی در فرکانس‌های مختلف، مراحل پیش‌پردازش برای آماده‌سازی داده‌ها برای تحلیل وارون‌سازی بعدی اجرا می‌شود.

در این مرحله حیاتی آماده‌سازی، برای شبیه‌سازی شرایط دنیای واقعی، مشاهدات مصنوعی که شامل مقادیر دامنه $(|\rho^*|)$ و فاز θ هستند، با نوفه گاوسی آلوده می‌شوند. سطوح نوفه با انحراف معیار ۵٪ (خطای نسبی) برای دامنه و ۱ میلی‌رادیان (خطای مطلق) برای فاز تعیین می‌شود. این سطوح نوفه با اختلافات داده‌ای معمولی که در طول وارون‌سازی داده‌های صحرائی مشاهده می‌شود مطابقت دارد [۱۵].

در فرآیند وارون‌سازی، رویکرد مبتنی بر ناحیه اتخاذ می‌شود که در آن هر محیط با یک ناحیه واحد که شامل تمامی پارامترهای CCM است، نمایش داده می‌شود. این رویکرد به ما امکان می‌دهد که وارون مکانی بر پایه MCMC را برای هر ناحیه به صورت مجزا انجام دهیم و نتایج تخمینی را برای هر ناحیه خاص بازیابی کنیم. برای هر ناحیه، یک CCM مصنوعی تعریف می‌شود که به عنوان هدفی برای بازیابی پارامترها در طول فرآیند وارون‌سازی عمل می‌کند.

در رویکرد ناحیه‌محور^{۸۰}، کل مدل زیرسطح به بخش‌هایی تقسیم می‌شود که هر کدام به عنوان یک ناحیه مستقل در نظر گرفته می‌شوند. برای هر ناحیه، مجموعه‌ای کامل از پارامترهای مدل کول-کول در نظر گرفته می‌شود. این تقسیم‌بندی به ما اجازه می‌دهد تا بدون وابستگی به گره‌های شبکه، پارامترهای فیزیکی هر ناحیه را مستقل از دیگر نواحی تخمین بزنیم. مزیت اصلی این رویکرد کاهش ابعاد فضای پارامتری در مقایسه با وارون‌سازی گره‌محور^{۸۱} است، زیرا به جای تخمین پارامترها در هر سلول شبکه، تنها یک مجموعه پارامتر برای هر ناحیه تخمین زده می‌شود. این امر باعث کاهش هزینه محاسباتی و افزایش پایداری نتایج وارون‌سازی، به‌ویژه در الگوریتم‌های مبتنی بر MCMC می‌شود. در حالی که مدل‌سازی پیشرو با استفاده از روش اجزای محدود بر پایه شبکه‌های مثلثی نامنظم در کتابخانه PyGIMLi انجام می‌شود، فرآیند وارون‌سازی به صورت جداگانه برای هر ناحیه صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر، اگرچه حل مستقیم معادلات الکترومغناطیسی در یک شبکه مثلثی پیوسته انجام می‌شود، اما تخمین پارامترهای مدل فقط در سطح نواحی مشخص شده صورت می‌گیرد. در این چارچوب، مش برای حل پیشرو بسیار دقیق و با تفکیک بالا طراحی می‌شود تا پاسخ‌های عددی قابل اعتماد تولید کند، در حالی که وارون‌سازی بر پایه تعداد کمی از نواحی انجام می‌شود که هر یک

^{۸۰} region-based approach^{۸۱} node-based

دارای پارامترهای یکنواخت هستند. این جداسازی میان مش فیزیکی و ساختار پارامتری باعث بهبود کارایی، سادگی تحلیل و تسهیل تفسیر نتایج می شود.

به عنوان مثال، در مورد یک محیط همگن که شامل یک ناحیه واحد است، هدف ما بازیابی چهار پارامتر است که خواص الکتریکی آن را توصیف می کنند. شکل ۴-۱ نشان دهنده ی گسسته سازی مدل ها است: یک محیط همگن، یک مدل دو لایه، و یک نیم فضا که شامل دو بی هنجاری مستطیلی است. این پیکربندی ها به ترتیب مربوط به یک، دو و سه ناحیه در چارچوب وارون سازی هستند. مدل همگن شامل پیکربندی یک ناحیه ای است که در آن فرض می شود تمامی خواص الکتریکی در سراسر محیط یکنواخت هستند. جدول ۴-۱ خواص الکتریکی مثال ۱ را بر اساس CCM نشان می دهد. این سناریو امکان تخمین پارامترهای CCM که نمایانگر خواص کلی زیرسطح هستند را فراهم می کند. در مقابل، مدل دو لایه نمایانگر پیکربندی ای است که هر لایه با مجموعه ای از پارامترهای CCM منحصر به فرد خود توصیف می شود. در مورد مثال ۲، با وارد کردن چنین ساختارهای لایه ای، پیچیدگی فرآیند وارون سازی افزایش می یابد و امکان توصیف محیط های زیرسطحی ناهمگن فراهم می شود. جدول ۴-۲ پارامترهای طیفی اختصاص داده شده به هر لایه در مثال ۲ را ارائه می دهد. علاوه بر این، نمایش دو بی هنجاری مستطیلی که در یک نیم فضای همگن قرار گرفته اند و خواص طیفی آن ها در جدول ۴-۳ به تفصیل آمده است، پیچیدگی بیشتری را نشان می دهد و مناطقی از زیرسطح را با خواص الکتریکی متفاوت نشان می دهد. از طریق رویکرد مبتنی بر ناحیه و تعاریف مدل مصنوعی، نمونه گیری McMC را انجام می دهیم تا مقادیر بهینه پارامترها را برای هر ناحیه استنباط کنیم.

جدول ۴-۱: پارامترهای طیفی مرتبط با مدل نیم فضای همگن

پارامتر	مقادیر
$\log \rho$	۲/۳۰۱
μ	۰/۴
$\log \tau$	-۰/۶۹۸
c	۰/۵

فصل چهارم:

تحلیل وابستگی و همبستگی پارامترهای مدل کول-کول در توموگرافی قطبش القایی طیفی با استفاده از استنباط بیزین

جدول ۴-۲: پارامترهای طیفی مرتبط با مدل نیم‌فضای دو لایه

پارامتر	مقادیر لایه پایینی	مقادیر لایه بالایی
$\log \rho$	۱/۴۷۷	۲/۳۰۱
μ	۰/۲	۰/۴
$\log \tau$	-۰/۳۹۷	-۰/۶۹۸
c	۰/۲	۰/۵

جدول ۴-۳: پارامترهای طیفی مرتبط با مدل نیم‌فضای دارای دو بی‌هنجاری

پارامتر	مقادیر پس‌زمینه	مقادیر بی‌هنجاری ۲	مقادیر بی‌هنجاری ۱
$\log \rho$	۱/۹۰۳	۲/۶۰۲	۲/۴۷۷
μ	۰/۲	۰/۵	۰/۴۵
$\log \tau$	-۰/۳۹۷	-۰/۰۰۴۳	-۰/۰۴۵
c	۰/۶	۰/۴	۰/۵

این فرآیند تکرار شونده شامل نمونه‌گیری از توزیع پسینی پارامترهای مدل است که توسط داده‌های مشاهده شده و اطلاعات پیشینی هدایت می‌شود. با تحلیل مستقل هر ناحیه، به بینش‌هایی در مورد خواص الکتریکی لایه‌های زیرسطحی مختلف دست می‌یابیم که به درک جامع ساختار زمین‌شناسی کمک می‌کند.

جنبه‌ی کلیدی ارزیابی ما شامل بررسی زنجیره‌های MCMC و نمودارهای گوشه‌ای^{۸۲} است. این تصاویر، بینش‌های ارزشمندی درباره‌ی توزیع و تغییرپذیری پارامترهای مدل در سناریوهای مختلف زیرسطحی ارائه می‌دهند. از طریق تحلیل دقیق زنجیره‌های MCMC، ما به درک عمیق‌تری از فضای پارامتری و تأثیرات آن بر نتایج وارون‌سازی می‌رسیم. پس از تکمیل فرآیند نمونه‌گیری MCMC، نمودارهای زنجیره‌ای تولید می‌کنیم تا تکامل هر پارامتر CCM را در طول تکرارها برای هر ناحیه از مدل زیرسطحی ترسیم کنیم. شکل‌های ۴-۲ و ۴-۳ تاریخچه‌ی نمونه‌گیری پارامترهای CCM را پس از اعمال الگوریتم نمونه‌گیری MCMC پیشنهادی بر روی مثال‌های مصنوعی اول و دوم به ترتیب نشان می‌دهند.

در همه‌ی مثال‌ها، فضای مدل با استفاده از ۳۲ گام بردار نمونه‌گیری می‌شود و حالت اولیه زنجیره‌های مارکوف به‌طور تصادفی از یک توزیع اولیه یکنواخت ترسیم می‌شود. همان‌طور که مشاهده می‌شود، این نمودارهای زنجیره‌ای،

^{۸۲} Corner plots

شکل ۴-۱ تصویر مدل‌های زیرسطحی مصنوعی: (a) مدل همگن که نمایانگر خواص ژئوالکتریکی یکنواخت در سراسر محیط است، (b) مدل دو لایه‌ای با لایه‌های متمایز که با پارامترهای CCM منحصر به فرد مشخص شده‌اند، و (c) مدل نیمه‌فضا که شامل دو بی‌هنجاری مستطیلی است که نشان‌دهنده نواحی با خواص ژئوالکتریکی بی‌هنجاری هستند.

اطلاعات ارزشمندی درباره‌ی رفتار همگرایی و پایداری برآورد پارامترها ارائه می‌دهند. خصوصاً که مشاهده می‌کنیم چگونه مقدار هر پارامتر در طول تکرارهای MCMC نوسان می‌کند و یک نمای کلی جامع از فرآیند نمونه‌گیری پارامترها را ارائه می‌دهد.

همچنین مشاهده می‌شود که با تکرارهای متوالی الگوریتم نمونه‌گیری، MCMC حالت‌های تصادفی اولیه به توزیع هدف نزدیک‌تر می‌شوند. نمونه‌های اولیه در ابتدای زنجیره، در طول مرحله‌ی همگرایی اولیه^{۸۳}، ممکن است به‌طور دقیق توزیع هدف را نمایان نکنند. بنابراین، این نمونه‌های اولیه معمولاً هنگام محاسبه‌ی توزیع پسینی و عدم قطعیت در پارامترهای مدل کنار گذاشته می‌شوند.

برای نشان دادن فرآیند نمونه‌گیری MCMC برای مورد آزمایشی سوم، شکل ۴-۴ تاریخچه‌ی نمونه‌گیری برای تمامی پارامترهای طیفی مرتبط با هر ناحیه را نمایش می‌دهد. زنجیره‌ها نشان‌دهنده‌ی همگرایی به توزیع هدف برای بیشتر پارامترها هستند، به استثنای $\log \tau_2$ و $\log \tau_3$ که همگرایی جزئی را نشان می‌دهند.

این موضوع نشان می‌دهد که روش وارون‌سازی ارائه شده به‌طور کلی در ثبت خصوصیات الکتریکی بی‌هنجاری‌های زیرسطحی قابل اعتماد است. نمودارهای زنجیره‌ای همچنین پیشرفت مقادیر پارامتری هر پارامتر CCM را درون دو ناحیه‌ی بی‌هنجار نشان می‌دهند و امکان ارزیابی سازگاری و همگرایی برآوردهای پارامتری را برای این مناطق فراهم می‌کنند.

^{۸۳} burn-in

فصل چهارم:

تحلیل وابستگی و همبستگی پارامترهای مدل کول-کول در توموگرافی قطبش القایی طیفی با استفاده از استنباط بیزین

شکل ۴-۲ نمودارهای زنجیره‌ای برای پارامترهای CCM مرتبط با مدل همگن. نمودارهای زنجیره‌ای تکامل هر پارامتر CCM را در طول تکرارهای MCMC برای مدل همگن به تصویر می‌کشند. این نمودارها بینش‌هایی در مورد رفتار همگرایی و ثبات برآوردهای پارامتر در طول فرآیند وارون ارائه می‌دهند.

فصل چهارم:

تحلیل وابستگی و همبستگی پارامترهای مدل کول-کول در توموگرافی قطبش القایی طیفی با استفاده از استنباط بیزین

شکل ۴-۳ نمودارهای زنجیره‌ای برای پارامترهای CCM مرتبط با پیکربندی نیمه‌فضای دو لایه. نمودارهای زنجیره‌ای پیشرفت مقادیر پارامترهای CCM را درون مناطق بی‌هنجاری زیرسطحی نشان می‌دهند.

فصل چهارم:

تحلیل وابستگی و همبستگی پارامترهای مدل کول-کول در توموگرافی قطبش القایی طیفی با استفاده از استنباط بیزین

شکل ۴-۴ نمودارهای زنجیره‌ای برای پارامترهای CCM مرتبط با سه محیط مختلف در پیکربندی نیمه‌فضای دو مستطیل بی‌هنجاری. این نمودارها مناسب بودن بازیابی پارامتر را نشان می‌دهند و اعتبار و دقت فرآیند وارون در شناسایی ساختارهای پیچیده زیرسطحی را تأیید می‌کنند.

فصل چهارم:

تحلیل وابستگی و همبستگی پارامترهای مدل کول-کول در توموگرافی قطبش القایی طیفی با استفاده از استنباط بیزین

شکل ۴-۵ نمودار گوشه برای پارامترهای CCM در مدل همگن. نمودار گوشه نمایی دو بعدی از فضای پارامتر ارائه می‌دهد که همبستگی‌ها و وابستگی‌ها را در بین پارامترهای CCM درون هر ناحیه برای مدل‌های همگن و دو لایه نشان می‌دهد. این تجسم بینش‌هایی درباره تعاملات پیچیده بین ویژگی‌های الکتریکی مختلف در محیط زیرسطحی ارائه می‌دهد.

شکل ۴-۶ نمودار گوشه برای پارامترهای CCM در مدل دو لایه.

فصل چهارم:

تحلیل وابستگی و همبستگی پارامترهای مدل کول-کول در توموگرافی قطبش القایی طیفی با استفاده از استنباط بیزین

شکل ۴-۷ نمودار گوشه برای پارامترهای CCM در مدل نیمه‌فضای دو بی هنجاری.

علاوه بر این، همان طور که قبلاً ذکر شد، تحلیل MCMC امکان بررسی همبستگی‌ها و تعاملات پیچیده بین خواص طیفی مختلف را فراهم می‌کند. شکل‌های ۴-۵، ۴-۶ و ۴-۷، تصاویر یک‌بعدی و دوبعدی از پارامترهای CCM که از طریق تخمین پارامترهای MCMC در مثال ۱، مثال ۲ و مثال ۳ به دست آمده‌اند را نشان می‌دهند. این نمودارهای گوشه‌ای که به عنوان نمودارهای جفتی نیز شناخته می‌شوند، توزیع‌های مشترک جفت‌های پارامترهای طیفی را نمایش می‌دهند.

پنل‌های خارج از محور اصلی توزیع‌های دوبعدی حاشیه‌ای را نشان می‌دهند که به بررسی همبستگی بین پارامترهای طیفی می‌پردازد. علاوه بر این، نمودارهای فراوانی روی محور اصلی، توزیع‌های حاشیه‌ای برای هر پارامتر به صورت مستقل را نمایش می‌دهند.

ابتدا نمودار گوشه‌ای مرتبط با مدل زمین همگن (شکل ۴-۵) را بررسی می‌کنیم. نمودارهای توزیع که رابطه بین لگاریتم مقاومت ویژه ($\log \rho$) و سایر پارامترهای طیفی (μ , $\log T$, c) را نشان می‌دهند، به شکل دایره‌ای ظاهر می‌شوند. این شکل دایره‌ای نشان‌دهنده همبستگی ضعیف بین $\log \rho$ و این پارامترها است. در نتیجه، تغییرات در مقاومت ویژه تحت تأثیر تغییرات در بارپذیری، زمان آسایش، یا نمای مدل (c) قرار نمی‌گیرد.

این مشاهده نشان می‌دهد که در مدل همگن، تغییرات در مقاومت ویژه بر دیگر خصوصیات الکتریکی تأثیری نمی‌گذارد و فضای پارامتری مقاومت ویژه نسبتاً غیرمرتبط است. از سوی دیگر، نمودارهای گوشه‌ای برای نمای مدل (c) در برابر بارپذیری (μ) و زمان آسایش ($\log T$) یک توزیع بیضوی شکل با زاویه‌ای حدوداً ۴۵- را نمایش می‌دهند.

این جهت‌گیری نشان‌دهنده همبستگی منفی بین این پارامترها است. همان طور که مقدار c افزایش می‌یابد، هر دو μ و $\log T$ تمایل به کاهش دارند و بالعکس. این همبستگی منفی ممکن است یک رابطه فیزیکی زیرین در محیط همگن را منعکس کند که در آن رسانایی وابسته به فرکانس بالاتر با بارپذیری کمتر و زمان‌های آسایش کوتاه‌تر مطابقت دارد، احتمالاً به دلیل طبیعت واکنش محیط به قطبش القایی.

این نتایج با موارد گزارش شده در مادسن و همکاران [۷۳] سازگار است. نمودار گوشه‌ای بین $\log T$ و μ نیز یک توزیع بیضوی شکل با زاویه‌ای حدوداً ۴۵ درجه را نشان می‌دهد. این زاویه نشان‌دهنده همبستگی مثبت بین این پارامترها است: با افزایش $\log T$ ، μ نیز تمایل به افزایش دارد و بالعکس.

این همبستگی مثبت بدین معنی است که زمان‌های آسایش طولانی‌تر با بارپذیری بیشتر همراه هستند. به عبارتی ساده‌تر، توانایی محیط در قطبش و نگهداری بار به مدت زمان اثر قطبش القایی مرتبط است. این تفاسیر از نمودارهای گوشه‌ای اطلاعات با ارزشی را در مورد روابط بین پارامترها در محیط همگن فراهم می‌کنند. واضح است که هیچ همبستگی‌ای بین $\log T$ و سایر پارامترها وجود ندارد، که نشان می‌دهد مقاومت ویژه به صورت مستقل رفتار می‌کند. از سوی دیگر، همبستگی‌های مشاهده شده بین c ، μ و $\log T$ بر وابستگی‌های پیچیده تأکید می‌کنند و درک عمیق‌تری از خصوصیات الکتریکی و تعاملات آن‌ها درون مدل ارائه می‌دهند. علاوه بر این، نمودار فراوانی روی محور اصلی یک توزیع به شکل

زنگوله و تک‌مودال را نمایش می‌دهند که دارای یک بیشینه در مقدار واقعی مدل است.

شکل ۴-۶ نمودارهای گوشه‌ای برای مدل دولایه را نمایش می‌دهد. نمودارهای گوشه‌ای بین $\log \rho_1$ و سایر پارامترها ($c_1, c_2, \log \tau_1, \log \tau_2, \mu_1, \mu_2$) توزیعی دایره‌ای را نشان می‌دهند که نشان‌دهنده همبستگی ضعیف است. این موضوع نشان می‌دهد که تغییرات در مقاومت ویژه لایه بالایی ($\log \rho_1$) تا حد زیادی مستقل از تغییرات در سایر پارامترها است. برای لایه پایینی، نمودارهای توزیع برای $\log \rho_2$ در برابر μ_2 و $\log \tau_2$ به شکل بیضی‌های باریک با زاویه‌ای حدوداً ۴۵ ظاهر می‌شوند. این موضوع نشان‌دهنده یک همبستگی مثبت بین $\log \rho_2$ و هر دو μ_2 و $\log \tau_2$ است. به عبارت دیگر، با افزایش $\log \rho_2$ ، μ_2 و $\log \tau_2$ نیز تمایل به افزایش دارند و بالعکس.

این موضوع نشان می‌دهد که مقاومت ویژه بالاتر در لایه پایینی با بارپذیری بیشتر و زمان‌های آسایش طولانی‌تر همراه است. برعکس، نمودار گوشه‌ای $\log \rho_2 - c_2$ توزیعی به شکل بیضی باریک با زاویه‌ای حدوداً ۴۵- درجه را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده یک همبستگی منفی بین این پارامترها است. همبستگی متقابل بین μ_2 و c_2 نیز یک خط مورب با زاویه‌ای حدوداً ۴۵- درجه تشکیل می‌دهد که نشان‌دهنده یک همبستگی منفی قوی است. علاوه بر این، نمودار μ_2 در برابر $\log \tau_2$ یک خط مورب با زاویه‌ای حدوداً ۴۵ تشکیل می‌دهد که نشان‌دهنده یک همبستگی مثبت قوی است.

در مورد نمودار گوشه‌ای $\log \tau_1$ و c_1 ، توزیع بیضی‌شکل باریک با زاویه‌ای حدوداً ۴۵- درجه نشان‌دهنده یک همبستگی منفی است. به همین ترتیب، نمودار $\log \tau_2$ در برابر c_2 نیز توزیع بیضی‌شکل باریک با زاویه‌ای حدوداً ۴۵- درجه را نشان می‌دهد که بیانگر یک همبستگی منفی است. همبستگی ضعیف بین $\log \rho_1$ و سایر پارامترها نشان می‌دهد که مقاومت ویژه لایه بالایی به طور مستقل از سایر پارامترها رفتار می‌کند. در مقابل، همبستگی‌های مربوط به $\log \tau_2$ ، μ_2 ، c_2 و $\log \rho_2$ به پیچیدگی‌های وابستگی‌ها در لایه پایینی اشاره دارد.

این روابط نشان می‌دهد که بارپذیری، زمان آسایش و رسانایی وابسته به فرکانس در لایه پایینی بیشتر به هم مرتبط هستند، در حالی که لایه بالایی در مورد مقاومت ویژه رفتار مستقل‌تری دارد. شکل ۴-۶ همچنین توزیع‌های پسینی یک‌بعدی حاشیه‌ای برای شش پارامتر طیفی را که از نمونه‌های پس از فاز (burn-in) تخمین زده شده‌اند، در قطر نمودار گوشه‌ای نمایش می‌دهد. نمودار فراوانی مربوط به پارامترهای لایه بالایی کمتر به چپ یا راست کشیده شده‌اند و بیشتر به توزیع نرمال شباهت دارند. در مقابل، نمودار فراوانی پارامترهای لایه پایینی به چپ و راست کشیدگی نشان می‌دهند. این کشیدگی ممکن است ناشی از همبستگی‌های اضافی بین پارامترهای طیفی لایه پایینی باشد.

برای تحلیل نتایج تخمین پارامترهای به‌دست‌آمده از طریق MCMC در مورد مورد آزمایش سوم، شکل ۴-۷ همبستگی‌های متقابل بین پارامترهای طیفی را در پنل‌های خارج از قطر نشان می‌دهد. نمودار گوشه‌ای μ_2 در برابر $\log \tau_2$ یک توزیع باریک و بیضی‌شکل را نشان می‌دهد که تقریباً در زاویه ۴۵ درجه قرار دارد و نشان‌دهنده همبستگی مثبت بین این پارامترهاست.

به طور مشابه، نمودارهای μ_3 در برابر $\log T_2$ و $\log T_3$ نیز نشان دهنده این همبستگی مثبت با زاویه ۴۵ درجه هستند و نشان می دهند که افزایش در T_3 با افزایش در هر دو زمان آسایش مرتبط است. علاوه بر این، نمودار $\log T_2$ در برابر $\log T_3$ نیز زاویه ۴۵ درجه در جه ای را نمایش می دهد که رابطه مثبت بین زمان های آسایش دو ناهنجاری را تقویت می کند. در عوض، نمودارهای C_2 در برابر $\mu_2, \mu_3, \log T_2$ و $\log T_3$ توزیع های باریک بیضی شکل با زاویه ای تقریباً ۴۵- را نشان می دهند که بیانگر همبستگی منفی است.

این بدان معناست که مقادیر بالاتر C_2 با مقادیر کمتری از $\mu_2, \mu_3, \log T_2$ و $\log T_3$ همراه است. به طور مشابه، مقایسه های C_3 با μ_3 و $\log T_3$ نیز زاویه ۴۵- درجه ای را نشان می دهد که همبستگی های منفی را مشخص می کند. سایر ترکیب های پارامتری همبستگی های ضعیف یا ناچیزی را نشان می دهند که نشان می دهد تغییرات در یک پارامتر عمدتاً مستقل از تغییرات در سایر پارامترهاست.

علاوه بر این، پنل های قطر شکل ۴-۷ توزیع های پسینی یک بعدی حاشیه ای برای دوازده پارامتر مدل را نمایش می دهند که از نمونه های پس از فاز سوختن استخراج شده اند. نمودار فراوانی مربوط به پارامترهای طیفی مرتبط با بی هنجاری ها یک توزیع چندحالتی ^{۸۴} با کشیدگی به هر دو طرف را نشان می دهند. مشابه مورد ۲، این مشاهده ممکن است به همبستگی های افزایش یافته بین پارامترهای بی هنجاری ها نسبت داده شود.

هدف اصلی از نمایش شدت همبستگی بین پارامترهای CCM این نیست که به ابهام احتمالی یک مدل معادل اشاره کنیم. بلکه هدف ما نشان دادن این است که با افزایش تعداد پارامترهای CCM، همبستگی بین این پارامترها قوی تر می شود و در نتیجه، بازبایی پارامترهای طیفی زیرسطحی پیچیده تر می شود.

یک تحلیل آماری روی آزمایش های مصنوعی انجام شد تا پارامترهای تخمینی که از روش نمونه گیری McMC به دست آمده را با مقادیر واقعی مقایسه کنیم. نتایج برای مثال های ۲ و ۳ در جداول ۴-۴ و ۴-۵ به ترتیب نشان داده شده اند، که میانگین و انحراف معیار برای هر پارامتر را نمایش می دهند. نتایج برای اولین مثال مصنوعی که نسبتاً ساده است، در جداول گنجانده نشده اند.

^{۸۴} multimodal

فصل چهارم:

تحلیل وابستگی و همبستگی پارامترهای مدل کول-کول در توموگرافی قطبش القایی طیفی با استفاده از استنباط بیزین

جدول ۴-۴: مقایسه پارامترهای طیفی برآوردشده با مقادیر واقعی مرتبط با مدل دولایه

پارامتر	انحراف معیار	مقدار واقعی	میانگین
$\log \rho_1$	۰/۰۰۱۱۷	۲/۳۰۱۳۰	۲/۲۹۹۳۷
$\log \rho_2$	۰/۰۰۵۶۷	۱/۴۷۷۱۲	۱/۴۷۷۱۱
μ_1	۰/۰۰۰۷۳	۰/۴	۰/۴۰۰۹
μ_2	۰/۰۱۴۴۹	۰/۲	۰/۲۰۳۵۸
$\log \tau_1$	۰/۰۰۴۰۴	۰/۶۹۸۹۷-	۰/۶۹۶۱۴-
$\log \tau_2$	۰/۱۸۱۵۱	۰/۳۹۷۴۹-	۰/۳۸۳۰۶-
c_1	۰/۰۰۱۲۳	۰/۵	۰/۴۹۹۴
c_2	۰/۰۱۵۹۳	۰/۲	۰/۱۹۶۸۸

جدول ۴-۵: مقایسه مقادیر پارامترهای طیفی برآوردشده با مقادیر واقعی مرتبط با مدل نیم‌فضای دارای دو بی هنجاری

پارامتر	انحراف معیار	مقدار واقعی	میانگین
$\log \rho_1$	۰/۰۰۰۷۷	۱/۹۰۳۰۹	۱/۹۰۰۱۷
$\log \rho_2$	۰/۰۰۶۶۲	۲/۴۷۷۱۲	۲/۴۷۶۶۶
$\log \rho_3$	۰/۰۰۸۰۳	۲/۶۰۲۰۶	۲/۵۸۶۰۵
μ_1	۰/۰۰۰۸۴	۰/۲	۰/۱۹۴۱۲
μ_2	۰/۰۰۷۷۳	۰/۴۵	۰/۴۳۳۷۵
μ_3	۰/۰۰۸۷۸	۰/۵	۰/۵۱۱۵۷
$\log \tau_1$	۰/۰۰۴۳۷	۰/۳۹۷۴۹-	۰/۴۴۹۹۹-
$\log \tau_2$	۰/۰۴۶۱۵	۰/۰۴۵۷۶-	۰/۱۲۳۲۶-
$\log \tau_3$	۰/۰۷۰۹۶	۰/۰۰۴۳۶-	۰/۰۹۱۶۶-
c_1	۰/۰۰۱۱۹	۰/۶	۰/۶۱۷۱۸
c_2	۰/۰۱۲۹۶	۰/۵	۰/۵۱۴۹۵
c_3	۰/۰۰۹۹۴	۰/۴	۰/۳۸۵۲

تحلیل نشان می‌دهد که مقادیر میانگین تخمینی به مقادیر واقعی بسیار نزدیک هستند، که نشان‌دهنده تخمین دقیق پارامترهای $\log \rho$ ، μ و $\log \tau$ با تغییرات کم است. با این حال، پارامترهایی مانند $\log \tau$ و c تغییرات بیشتری از

خود نشان می‌دهند، که پیچیدگی‌های موجود در تعیین دقیق این پارامترها را برجسته می‌کند.

۴-۴ بحث و نتیجه‌گیری

برای وارون‌سازی پارامترهای طیفی مدل کول-کول بر رویکرد بیزین، از داده‌های IP حوزه فرکانس استفاده شد. علاوه بر این، تأثیر وابستگی و همبستگی پارامترهای CCM بر بازیابی خواص الکتریکی زیرسطح مورد مطالعه قرار گرفت. روش نمونه‌گیری McMC پیشنهادی به مدل‌های مصنوعی مختلف با مقادیر متفاوت پارامترهای طیفی اعمال شد. نتایج با استفاده از نمودارهای زنجیره‌ای و گوشه‌ای نمایش داده شدند که به درک روابط بین پارامترهای مختلف CCM و ارزیابی انسجام و دقت فرآیند تخمین پارامترها از طریق تحلیل عدم قطعیت کمک کردند.

همبستگی قوی بین پارامترهای طیفی مشاهده شد که این همبستگی با افزایش پیچیدگی مدل‌های زیرسطحی برجسته‌تر می‌شود. تحلیل همبستگی که از نمودارهای گوشه‌ای توزیع احتمال پسینی برای پارامترهای کول-کول به‌دست‌آمده، نشان می‌دهد که همبستگی ضعیفی بین $\log \rho$ و پارامترهای طیفی $(\mu, \log T, c)$ وجود دارد. با این حال، این همبستگی ضعیف ممکن است در مدل‌های زیرسطحی پیچیده‌تر (مانند موارد موجود در مثال دوم و سوم) با افزایش تعداد پارامترهای کول-کول بیشتر نمایان شود.

در مدل زمین دو لایه، وابستگی‌های قابل‌توجهی بین $\log \rho_2, \mu_2, \log T_2, c_2$ مشاهده شد که نشان‌دهنده روابط پیچیده‌تری در لایه پایینی در مقایسه با لایه بالایی است. به‌طور خاص، قابلیت‌بارپذیری، زمان آسایش و نمای CCM در لایه پایینی همبستگی بیشتری نشان می‌دهند، در حالی که مقاومت‌ویژه در لایه بالایی رفتار مستقل‌تری دارد.

در مثال سوم، همبستگی بین مقاومت‌ویژه و پارامترهای طیفی نادیده گرفته شده است، زیرا تأثیر ρ بر سیگنال پلاریزاسیون القایی در مثال‌های اول و دوم کم بود. با این حال، همبستگی‌های قابل‌توجهی بین پارامترهای $\log T, \mu$ و C در رابطه با نواحی غیرمعمول مشاهده شد. به‌طور خاص، یک همبستگی مثبت بین $\log T_2, \mu_2, \log T_3$ وجود دارد، در حالی که همبستگی منفی بین $C_2, C_3, \log T_2, \mu_2, \log T_3$ و پارامترهای μ و $\log T$ ذکر شده، شناسایی شد. علاوه بر این، هیچ وابستگی واضحی بین پارامترهای طیفی زمینه همگن و آن‌هایی که مربوط به نواحی بی‌هنجار هستند، مشاهده نشد.

نگاهی به آینده، نتایج امیدوارکننده به‌دست‌آمده از مدل‌های مصنوعی یک مبنای قوی برای فعالیت‌های آتی با استفاده از داده‌های واقعی ایجاد می‌کند. با به‌کارگیری روش وارون‌سازی بیزین برای داده‌های واقعی، SIP پتانسیل زیادی برای بهبود درک از بررسی‌های ژئوفیزیکی و دستیابی به بینش‌های عمیق‌تر در مورد خواص زیرسطح وجود دارد. علاوه بر این، زمینه برای کارهای بیشتر در راستای بهبود روش فعلی وجود دارد، با تمرکز بر افزایش کارایی محاسباتی و سازگاری با سناریوهای زمین‌شناسی متنوع‌تر.

فصل چهارم:

تحلیل وابستگی و همبستگی پارامترهای مدل کول-کول در توموگرافی قطبش القایی طیفی با استفاده از استنباط بیزین

از سوی دیگر، روش‌های سنتی نمونه‌گیری McMC برای مقابله با چالش‌های ناشی از شدت همبستگی بین پارامترهای مدل با مشکل مواجه هستند، که به شدت بر دقت بازیابی مدل زیرسطحی و ارزیابی عدم قطعیت تأثیر می‌گذارد. در نتیجه، نیاز به توسعه و به‌کارگیری الگوریتم‌های پیشرفته‌تر نمونه‌گیری، McMC به‌ویژه در زمینه وارون‌سازی داده‌های SIP احساس می‌شود.

۵ فصل پنجم:

وارون سازی توموگرافی قطبش القایی طیفی: ترکیب بهینه سازی هموتوپیک پیوسته و استنباط بیزین

۱-۵ مقدمه

توموگرافی قطبش القایی با در نظر گرفتن محتوای طیفی از برداشت داده‌ها در یک محدوده فرکانسی وسیع، توانایی بالقوه ای برای توصیف بهتر ساختارهای زیرسطحی ارائه می‌دهد. توموگرافی قطبش القایی طیفی به طور کلی به عنوان یک مسئله وارون غیرخطی تعریف می‌شود که معمولاً از طریق روش‌های مبتنی بر گرادیان قطعی حل می‌شود. برای این منظور، پارامترهای طیفی، یعنی مقاومت ویژه جریان مستقیم، بارپذیری، زمان آسایش و نمای وابستگی، با وارون کردن همه داده‌های فرکانس به صورت جداگانه یا همزمان و پس از برازش یک مدل کل-کول تعمیم یافته به مقاومت ویژه‌های مختلط حل می‌شوند. با توجه به همبستگی زیاد بین پارامترهای مدل کول-کول و فقدان اطلاعات در مورد تقریب اولیه پارامترهای طیفی، استفاده از روش‌های حداقل مربعات کلاسیک ممکن است منجر به راه‌حل‌های نادرست و مانع از تحلیل عدم قطعیت قابل اعتماد شود.

برای مقابله با این محدودیت‌ها، ما یک رویکرد جدید مبتنی بر کاربرد ترکیبی از همتویی پیوسته با استنباط بیزین برای بازیابی توزیع پارامترهای طیفی زیرسطحی را معرفی می‌کنیم. بهینه‌سازی هموتوپیک، به دلیل هم‌گرایی سریع آن، برای وارون کردن مجموعه داده‌های قطبش القایی طیفی چند فرکانسی با هدف بازیابی مقادیر مقاومت ویژه مختلط اجرا شد. سپس، استنباط بیزین بر اساس روش نمونه‌گیری زنجیره مارکوف مونت کارلو همراه با اطلاعات پیشینی شامل کران‌های پایین و بالایی توزیع‌های پیشینی برای وارون کردن مقاومت ویژه برای پارامترهای مدل کول-کول استفاده می‌شود. با استفاده از الگوریتم وارون زنجیره مارکوف مونت کارلو می‌توان یک ارزیابی عدم قطعیت غیرخطی کامل ارائه کرد. ما به صورت عددی عملکرد روش پیشنهادیمان را با استفاده از نمونه‌های داده مصنوعی و واقعی در حضور اثرات توپوگرافی ارزیابی می‌کنیم. خواهیم دید که نتایج عددی ثابت می‌کند که روش همتویی پیوسته از الگوریتم وارون کلاسیک از نظر دقت تقریبی و کارایی محاسباتی بهتر عمل می‌کند. همچنین، ما نشان می‌دهیم که استراتژی وارون ترکیبی پیشنهادی، نمایش‌های قابل اعتمادی از ویژگی‌های اصلی و ساختار زیرسطحی زمین از نظر پارامترهای طیفی ارائه می‌دهد.

۱-۱-۵ نظریه هموتویی

پایه‌های نظری روش‌های هموتوپیک با همگرایی عمومی در هندسه دیفرانسیلی ریشه دارد. مفهوم کلیدی این است که نقشه هموتوپیک نسبت به صفر متقاطع باشد و این اطمینان را فراهم کند که مجموعه راه‌حل‌ها مسیرهای صاف

و غیرمقاطع تشکیل می دهند. طبق قضیه دوم از [۱۲۱]، اگر یک نقشه هموتوپیک $\rho(\lambda, x)$ نسبت به صفر متقابل باشد، آنگاه برای تقریباً تمام انتخاب های پارامترها، ماتریس ژاکوبین در طول مسیر حل، مرتبه کامل خود را حفظ می کند و این تضمین را می دهد که یک مسیر حل یکتا و محدود وجود دارد. نقشه هموتوپیک استاندارد اغلب به صورت زیر بیان می شود:

$$\rho_a(\lambda, x) = \lambda F(x) + (1 - \lambda)(x - a) \quad (۱-۵)$$

که در آن $F(x) = 0$ نمایانگر سیستم غیرخطی هدف است و $x - a = 0$ یک سیستم ساده با راه حل معلوم x_0 است. پارامتر λ از ۰ به ۱ تغییر می کند، که باعث تبدیل پیوسته از مسئله ساده به مسئله هدف می شود. این رابطه، شکلی از هموتوپی استاندارد یا هموتوپی خطی برای حل مسائل غیرخطی است. این روش پایه ی بسیاری از تکنیک های عددی مانند وارون سازی هموتوپیک است و ایده اصلی آن حل تدریجی یک مسئله پیچیده با شروع از یک مسئله ساده است. $F(x)$ مسئله اصلی (یا غیرخطی) است که می خواهیم حل کنیم. ممکن است حل مستقیم این معادله به دلیل پیچیدگی یا غیرخطی بودن دشوار باشد. در حالی که $(x-a)$ یک مسئله ساده است که پاسخ آن از قبل معلوم یا به راحتی قابل حل است.

واتسون و هفتکا [۱۲۱] دو تفاوت اساسی بین روش های هموتوپیک مدرن و روش های سنتی را برجسته می کنند:

- پارامتر تعبیه غیر یکنواخت: روش های مدرن به پارامتر هموتوپیک اجازه می دهند که به صورت غیر یکنواخت تغییر کند، که این امکان را فراهم می کند که نقاط چرخش بدون مشکلات عددی مدیریت شوند.
- معرفی پارامتر اضافی: افزودن پارامتر اضافی a اطمینان می دهد که نقاط تکین مسیر حل را مختل نمی کنند و به پایداری عددی کمک می کند.

تقاطع یا ترانسورسالیته معمولاً به شرایطی اشاره دارد که اطمینان حاصل می کند مسیری که حل های مسائل ساده تر و پیچیده تر را به هم متصل می کنند به خوبی تقاطع می یابند و دچار انحراف یا نقص نمی شوند.

۲-۱-۵ نکات کلیدی درباره ترانسورسالیته

نرمی مسیر: ترانسورسالیته نشان می دهد که در حین تغییر تدریجی از مساله کمکی به مساله اصلی، حل ها با نرمی حرکت می کنند و بدون ایجاد تماس یا تقاطع های پیچیده که می تواند منجر به دشواری در همگرایی شود، پیش می روند.

تقاطع حل ها: حل های مسائل ساده تر و اصلی باید به طور معین در نقاط خاصی به هم تقاطع پیدا کنند. این به حفظ یکتایی حل در طول مسیر هموتوپیک کمک می کند.

همگرایی عمومی: زمانی که شرایط ترانسورسالیته رعایت شود، به همگرایی عمومی روش هموتوپیک کمک می کند، به این معنی که این روش از مجموعه وسیعی از حدس های اولیه به حل صحیح خواهد رسید.

فرمول بندی ریاضی: از نظر ریاضی، برای اینکه دو تابع ترانسورسال باشند، گرادیان ها (یا مشتقات) آن ها در نقاط تقاطع نباید موازی باشند. این اطمینان می دهد که تغییرات کوچک در ورودی منجر به تغییرات کوچک در خروجی می شود و از ایجاد نقاط تکین جلوگیری می کند.

در وارون داده های SIP اطمینان از ترانسورسالیته به تضمین اینکه مسیر از مساله اولیه (ساده تر) به مساله نهایی (پیچیده تر) به خوبی رفتار کند، کمک می کند و فرآیند همگرایی در طول وارون سازی را تسهیل می کند.

۲-۵ وارون هموتوپیک داده های SIP

ما ابتدا یک چارچوب نظری برای الگوریتم پیوسته هموتوپیک ارائه می دهیم و سپس این روش را برای پرداختن به یک مسئله حداقل مربعات غیر خطی و بدو وضع بسط می دهیم. این امر مبتنی بر ساخت یک تغییر پیوسته از طریق جایگزینی توابع هدف و کمکی با توابع مناسب در یک فرایند بهینه سازی تکراری است.

ایده اصلی این روش این است که مساله اصلی را به یک مساله ساده تر که راه حل آن را می دانیم تبدیل کنیم و سپس به طور پیوسته این مساله ساده تر را به مساله اصلی تغییر دهیم، در حالی که سری صفرهایی را که راه حل مساله ساده تر را به مساله اصلی پیوند می دهد، ردیابی می کنیم. این فرایند حل منجر به همگرایی عمومی روش هموتوپیک می شود، به این معنی که از همه نقاط اولیه همگرا می شود [۱۲۱].

با در نظر گرفتن مجموعه ای از معادلات غیر خطی در n متغیر $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ به صورت زیر:

$$T(X) = 0 \quad \text{بر روی} \quad \Delta \in \mathbb{R}^n, \quad (2-5)$$

که در آن $T: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ یک عملگر غیر خطی است که بر روی یک مجموعه محدب \mathbb{R}^n دوباره به طور پیوسته مشتق پذیر است و X پارامترهای نامعلوم را نشان می دهد.

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

حل معادله ۲-۵ با استفاده از روش های مبتنی بر نیوتن معمولاً زمانی که نقطه اولیه به راه حل مورد نظر نزدیک نیست،

همگرانی می شود. برای غلبه بر این مشکل، ابتدا یک سیستم شروع دلخواه به نام تابع هموتوپیک کمکی تعریف می کنیم:

$$L(X) = 0$$

که باید معلوم یا قابل دستیابی و با حل آسان باشد. سپس، به طور عمومی تابع هموتوپیک پیوسته \bar{h} را در متغیرهای $T(X)$ و K به صورت زیر تعریف می شود:

$$\bar{h}(X, K) = D(K)T(X) + J(K)L(X), \quad (3-5)$$

که در آن $\bar{h} : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^n$ ، $T(X)$ تابع هدف است، $L(X)$ تابع پیوسته کمکی است و $K \in [0, 1]$ پارامتر محاطی است به گونه ای که $D(0) = J(1) = 0$ و تا زمانی که $0 < K < 1$ باشد خواهیم داشت $D(K) > 0$ و $J(K) > 0$. معادله ۳-۵ به شکل زیر تغییر خواهد یافت:

$$\bar{h}(X, K) = KT(X) + (1 - K)L(X), \quad (4-5)$$

معادله ۴-۵ یک تغییر پیوسته از تابع پیوسته کمکی $L(X)$ برای $K = 0$ از طریق $\bar{h}(X_0, K)$ به تابع هدف $T(X)$ و برای $K = 1$ از طریق $\bar{h}(X^*, 1)$ به دست می دهد، که در آن X_0 و X^* نقطه شروع و راه حل دقیق معادله ۲-۵ هستند.

اجرای الگوریتم با افزایش مداوم پارامتر محاطی K در بازه $[0, 1]$ و محاسبه حل سیستم غیر خطی $\bar{h}(X, K) = 0$ برای هر مقدار از پارامتر محاطی K انجام می شود. مقدار نهایی X مربوط به $K = 1$ به عنوان حل نهایی برای تابع هدف $T(X) = 0$ در نظر گرفته می شود.

شایان ذکر است که مقدار تغییر در تابع کمکی نسبت به تابع هدف در طول فرایند حل تحت تأثیر مقدار K است. حل معادله ۳-۵ در مورد هر مقدار K می تواند به صورت یک منحنی $X(K)$ نمایش داده شود که حل اولیه X_0 را به حل نهایی X^* مرتبط می کند.

گام بعدی بسط فرمول هموتوپیک به مسائل حداقل مربعات غیر خطی در چارچوب یک روش منظم سازی است. تابع عدم برازش که فاصله نرم دوم را در یک فضای هیلبرت بین داده های مشاهده ای و نظری اندازه گیری می کند، به صورت زیر تعریف می شود:

$$U(m) = \arg \min_{m \in \mathbb{R}^n \times 1} \|W_\delta(d - f(m))\|_{l_2}^2, \quad (5-5)$$

که در آن $f(m)$ عملگر پیشرفته غیرخطی است که از فضای مدل $m \in \mathbb{R}^{n \times 1}$ به فضای داده‌های نوفه‌ای $d \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ نگاشت می‌شود و $V \in \mathbb{R}^{m \times 1}$ نمایانگر نوفه است، یعنی:

$$d = d_{\text{true}} + V.$$

فرض می‌شود که اجزای V_i به‌طور مستقل از یک توزیع نرمال با میانگین صفر و واریانس δ^2 نمونه‌گیری شده‌اند، به طوری که $W_\delta = C_\delta^{-1/2}$ و ماتریس واریانس $C_\delta = \text{diag}(\delta_1^2, \dots, \delta_m^2)$ است. به دلیل اینکه داده‌های اندازه‌گیری شده d نوفه‌ای هستند و ماتریس عملگر پیشرو $f(m)$ بدو ضلع است، حل بهینه $U(m)$ از نظر عددی ناپایدار خواهد بود.

یک راه برای غلبه بر این مشکل، تحمیل یک تابع منظم‌ساز مناسب بر روی مساله بهینه‌سازی است. با افزودن عبارت منظم‌ساز، هدف این است که دانش قبلی را در فرآیند وارون‌سازی ادغام کنیم. بنابراین، ما یک روش هموتوپیک پیوسته منظم را ارائه می‌دهیم تا هم اثرات عددی بدو ضلعی را کاهش دهیم هم ویژگی‌های همگرایی عمومی را به الگوریتم وارون اضافه کنیم.

به این منظور، تابع هموتوپیک پیوسته ۴-۵ برای مساله حداقل مربعات با جایگزینی $T(X)$ و $L(X)$ با d و $f(m_0)$ (که در آن $f(m_0)$ پاسخ پیشرو مساله به عنوان حل اولیه است) تطبیق داده می‌شود، به گونه‌ای که:

$$\bar{h}(X, K) = Kd + (1 - K)f(m_0). \quad (۶-۵)$$

ما برای بررسی عددی منحنی هموتوپیک از $K = 0$ تا $K = 1$ ، از یک طرح پیوسته استفاده می‌کنیم که در آن بازه $[K = 0, K = 1]$ به پارامتر محاطی تقسیم می‌شود [۳۹].

با یادآوری اهمیت تابع منظم‌ساز، تابع هزینه در معادله ۵-۵ به صورت زیر فرمول‌بندی می‌شود:

$$U_\lambda(m) = \arg \min_{m \in \mathbb{R}^{n \times 1}} (\|W_\delta(d - f(m))\|_{l_2}^2 + \lambda \|\Lambda(m - m_{\text{apr}})\|_2^2), \quad (۷-۵)$$

که در آن λ نشان‌دهنده پارامتر منظم‌ساز یا ضریب لاگرانژ است که تعادل بین عبارت عدم برآزش و تابع منظم‌ساز را کنترل می‌کند، $\Lambda = (a_x \Lambda_x^T \Lambda_x + a_z \Lambda_z^T \Lambda_z)$ ماتریس هموارساز مدل است، که به‌عنوان مشتقات جزئی اول یا دوم گسسته در هر دو جهت افقی و عمودی تعریف می‌شود. ضرایب $a_x, a_z \in \mathbb{R}^+$ برای ارتقاء نرمی در هر یک از این جهت‌ها استفاده می‌شوند، و m_{apr} امکان تعریف یک مدل اولیه یا پیش‌بینی شده را فراهم می‌کند.

با این حال، می‌توان m_{apr} را برابر صفر قرار داد یا با استفاده از تخمین‌های مرحله قبل به‌روزرسانی کرد. با

جایگزینی معادله ۴-۵ در معادله ۷-۵، داریم:

$$U_\lambda(m) = \arg \min_{m \in \mathbb{R}^{n \times 1}} (\|W_\delta(\bar{h}(m, K) - f(m))\|_2^2 + \lambda \|\Lambda(m - m_{\text{apr}})\|_2^2), \quad (۸-۵)$$

با توجه به عملگر پیشرو غیر خطی $f(m)$ ، این مساله باید با محاسبه مشتقات فرجت $J(m)$ خطی سازی شود. جزئیات کامل درباره حل عددی مشتقات فرجت^{۸۵} در مطالعات قناتی و فلاح سفری [۳۷] بیان شده است. معادله ۸-۵ می تواند به صورت زیر بازنویسی شود:

$$U_\lambda(m) = \arg \min_{m \in \mathbb{R}^{n \times 1}} (\|W_\delta(\bar{h}(m, K) - f(m) - J\delta m)\|_2^2 + \lambda \|(m + \delta m - m_{\text{apr}})\|_2^2), \quad (۹-۵)$$

حل تابع هزینه فوق منجر به ایجاد روش عددی تکراری زیر می شود:

$$\begin{aligned} \delta m_p = \mu_p & ((J^T(m_{p-1})W_\delta^T W_\delta J(m_{p-1}) + \lambda_p(a_x \Lambda_x^T \Lambda_x + a_z \Lambda_z^T \Lambda_z))^{-1} \\ & \times J^T(m_{p-1})W_\delta^T W_\delta(\bar{h}(m, K) - f(m_{p-1})) \\ & - \lambda_p(a_x \Lambda_x^T \Lambda_x + a_z \Lambda_z^T \Lambda_z)m_{p-1} - m_{\text{apr}}). \end{aligned} \quad (۱۰-۵)$$

به طور معادل می توان آن را به صورت زیر بیان کرد:

$$\begin{aligned} \delta m_p = \mu_p & ((J^T(m_{p-1})W_\delta^T W_\delta J(m_{p-1}) + \lambda_p(a_x \Lambda_x^T \Lambda_x + a_z \Lambda_z^T \Lambda_z))^{-1} \\ & \times J^T(m_{p-1})W_\delta^T W_\delta(K_p d + (1 - K_p)f(m_0) - f(m_{p-1})) \\ & - \lambda_p(a_x \Lambda_x^T \Lambda_x + a_z \Lambda_z^T \Lambda_z)m_{p-1} - m_{\text{apr}}). \end{aligned} \quad (۱۱-۵)$$

در معادلات ۹-۵ و ۱۱-۵، μ_p طول گام با مقدار مثبت در بازه $(0, 1]$ است که اطمینان حاصل می کند که تابع هدف در تکرارهای متوالی کاهش یابد و $p = 1, 2, \dots, M$ نشان دهنده اندیس های تکرار گام هموتوپیک منظم شده است. هنگام استفاده از لگاریتم پارامترهای مدل (مقاومت ویژه مختلط یا به طور معادل هدایت ویژه مختلط)، بردار باقیمانده δd باید به شکل زیر در نظر گرفته شود:

$$\delta d = \log(K_p d + (1 - K_p)f(m_0)) - \log(f(m_{p-1})), \quad (۱۲-۵)$$

^{۸۵} Fréchet derivatives

که در آن d و $f(m_0)$ شامل مقاومت ویژه های ظاهری مختلط هستند. علاوه بر این، برای جلوگیری از نتایج وارون غیرمنطقی از نظر فیزیکی، فضای مدل توسط قیود پیشینی محدود می شود. فرآیند بهینه سازی با یک مقدار اولیه از λ_p آغاز می شود که پایداری مساله وارون را تضمین می کند. سپس مقدار λ_p به طور مداوم توسط یک فرآیند تعدیل کننده کاهش می یابد تا زمانی که معیار همگرایی به صورت زیر محقق شود، یا از حداکثر تعداد تکرارها تجاوز کند:

$$U(m) \leq (m + \sqrt{2m}), \quad (13-5)$$

که در آن m تعداد داده های مشاهده شده است. پارامتر λ_p در هر تکرار با استفاده از الگوریتم زیر به روزرسانی می شود.

الگوریتم ۳ روال خنک سازی برای تعیین λ_p در هر تکرار وارون هموتوپیک پیوسته

- ۱: ورودی: $\zeta = \lambda_0 = 1 \times 10^{-4}$
- ۲: خروجی: مقدار به روز شده λ_p
- ۳: $n \leftarrow 1$ و $p \leftarrow 1$
- ۴: محاسبه $\lambda_p = \max(\zeta, a \times \max(\text{diag}(J^T(m_{p-1})W^T W J(m_{p-1})))$
- ۵: then $\lambda_p < \lambda_{p-1}$ if
- ۶: $\lambda_p = \max(\zeta, \lambda_p/2^n)$
- ۷: $n \leftarrow n + 1$
- ۸: if end

۳-۵ نتایج و بحث

در این بخش، به منظور نشان دادن و ارزیابی عملکرد الگوریتم ترکیبی پیشنهادی، دو مثال مصنوعی و یک مجموعه داده واقعی در حضور تغییرات توپوگرافی ارائه می دهیم. در هر دو مثال مصنوعی و واقعی، داده های مختلط ظاهری برای هر فرکانس به صورت جداگانه وارون می شوند. علاوه بر این، تغییرات طیفی مقاومت ویژه مختلط با استفاده از مدل تجربی کول-کول پارامتریزه می شود. شایان ذکر است که در مثال های مصنوعی، مش مدل سازی پیشرو مستقل از مش وارون است. به عبارت دیگر، برای فرآیند مدل سازی پیشرو، گسسته سازی دقیق تری نسبت به آنچه در فرآیند وارون استفاده می شود، ایجاد می شود.

الگوریتم وارون سازی از دو مرحله اصلی تشکیل شده است. در مرحله اول، از تکنیک هموتوپیک استفاده می شود که به عنوان یک روش تنظیم پذیر برای نزدیک کردن مدل اولیه به مدل واقعی به کار می رود. در این مرحله، یک مسیر انتقال تدریجی بین مدل اولیه و مدل هدف تعریف می شود که باعث کاهش حساسیت وارون سازی به مقادیر اولیه و جلوگیری از

گیر افتادن در مینیمم‌های محلی می‌شود. هموتوپیک این امکان را فراهم می‌کند که به‌صورت تدریجی پیچیدگی مدل افزایش یافته و نتایج اولیه‌ای فراهم شود که به همگرایی سریع‌تر و پایداری فرآیند کمک می‌کند. در مرحله دوم، برای وارون‌سازی بیزین از الگوریتم ۲ بهره گرفته می‌شود. این الگوریتم با استفاده از اطلاعات اولیه، توزیع پسینی پارامترهای مدل را بر اساس داده‌های اندازه‌گیری شده تخمین می‌زند. روش MCMC توزیع پارامتری را کاوش کرده و نمونه‌هایی تولید می‌کند که بیانگر عدم قطعیت پارامترها و همبستگی‌های میان آن‌ها هستند. این فرآیند شامل ارزیابی احتمال بر اساس داده‌های مشاهده شده و مقایسه آن با پاسخ مدل در هر تکرار است. این دو مرحله با یکدیگر ترکیب می‌شوند تا الگوریتم وارون‌سازی هم دقیق‌تر و هم پایدارتر باشد و اطلاعات قابل اعتمادی از ویژگی‌های زیرسطحی ارائه دهد.

۴-۵ داده‌های مصنوعی

اولین مدل‌سازی مصنوعی، که با عنوان مثال ۱ از آن نام می‌بریم، شامل یک لایه پوششی و یک پس‌زمینه مقاوم است که یک منشور مستطیلی هادی و یک بلوک نامنظم مدفون هادی در سمت چپ آن وجود دارد. جدول ۵-۱ پارامترهای مناطق مختلف مثال ۱ را به صورت مدل کول-کول ارائه می‌دهد. شکل ۵-۱ گسسته‌سازی چهار ناحیه در حضور توپوگرافی را نشان می‌دهد.

جدول ۵-۱: پارامترهای طیفی مصنوعی شامل مقاومت ویژه، بارپذیری، زمان آسایش و نمای وابستگی فرکانس مرتبط با مثال ۱.

ناحیه	$\rho (\Omega \cdot m)$	$\eta (V/V)$	$\tau (s)$	$c (-)$
رولایه	۲۰۰	۰/۱	۰/۲	۰/۰۲
زمینه	۴۰۰	۰/۰۱	۰/۰۱	۰/۰۱
منشور مستطیلی	۱۰۰	۰/۸	۸	۰/۵
بلوک نامنظم	۹۰	۰/۶	۴	۰/۳

شکل ۵-۱ مدل قطبش القایی طیفی مصنوعی که مش چهارگوش را در حضور توپوگرافی نشان می دهد با (a) مقاومت ویژه DC (ρ) ، (b) بارپذیری (m) ، (c) زمان آسایش (t) و (d) نمای وابستگی فرکانسی (c) مربوط به مثال ۱.

به منظور در نظر گرفتن توپوگرافی سطح، از یک تابع نگاشت کارآمد به نام روش تبدیل شوارتز-کریستوفل استفاده می کنیم. این روش مسئله را از یک صفحه با توپوگرافی غیرمسطح، مثلاً صفحه W ، به یک صفحه با توپوگرافی مسطح، مثلاً صفحه Z منتقل می کند. با استفاده از پارامترهای تبدیل شوارتز-کریستوفل که از طریق فرآیند حل محاسبه می شود و تبدیل وارون شوارتز-کریستوفل، سلول های مدل به بالا و پایین جابه جا می شوند تا ناهنجاری های توپوگرافی گنجانده شوند. نظریه و کاربرد تبدیل شوارتز-کریستوفل در توپوگرافی مقاومت ویژه الکتریکی به تفصیل در مقاله [۳۸] مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

پاسخ های مقاومت ویژه مختلط ظاهری مدل مصنوعی از حل معادله پواسون تحت شرایط مرزی مناسب به دست می آید. آرایه دوقطبی-دوقطبی، متشکل از ۲۳ الکتروود با حداقل فاصله الکتروودی ۱۰ متر تا ۸ پرش، که منجر به ۱۳۲۰ داده می شود، برای تولید داده های مقاومت ویژه ظاهری مختلط در تمام فرکانس ها اجرا می شود. اندازه گیری های طیفی در ۱۰ فرکانس در محدوده ۰/۱۲۵ هرتز تا ۱ کیلوهرتز با مقیاس لگاریتمی شبیه سازی می شود. داده های مصنوعی که شامل مقادیر دامنه $(|\rho_a^*|)$ و فاز (φ) هستند، تحت نوفه گاوسی غیرهمبسته با انحراف معیارهای ۲ درصد و ۳ میلی رادیان قرار می گیرند. عموماً این میزان از عدم برازش برای داده ای که از طریق وارون داده های صحرائی محاسبه می شود مناسب است. شکل ۵-۲ شبه مقاطع مقاومت ویژه ظاهری و فاز مربوط به پنج فرکانس اندازه گیری در محدوده ۰/۱۳ هرتز تا ۳۶۸/۶۹ هرتز را نشان می دهد.

مقاطع مقاومت ویژه ظاهری مشابه هم هستند (به این معنا که وابستگی ضعیف به فرکانس دارند)، بعلاوه یک لایه سطحی هادی در مجاورت سنگ بستر زیرین، همراه با یک ناحیه هادی در وسط مقاطع مقاومت ویژه مشخص است؛ که می تواند ناشی از منشور مدفون باشد. شبه مقاطع فاز، به جز لایه سطحی، عمدتاً همان ناهنجاری را در وسط فضای زیرسطحی نشان می دهند که با مقادیر بالای مؤلفه های طیفی مرتبط است.

مقادیر مقاومت ویژه مختلط مشاهده شده تحت قیود همواری مکانی وارون می‌شوند. توجه داشته باشید که در هر دو آزمایش مصنوعی، ما ضرایب را به صورت $a_x = a_z = 1$ در نظر گرفته‌ایم و مدل اولیه، توزیع مقاومت ویژه مختلط یکنواختی است که از میانگین حسابی داده‌های مقاومت ویژه ظاهری مربوط به هر فرکانس به دست آمده است. نتایج وارون هموتوپیک از لحاظ دامنه و فاز برای تمام فرکانس‌ها در شکل ۵-۳ نشان داده شده است. با توجه به این شکل می‌توان مشاهده کرد که تفاوت ناچیزی در توموگرام‌های وارون‌شده در فرکانس‌های مختلف وجود دارد. با این حال، جالب است که در مقطع‌های فاز با افزایش فرکانس، تمایز بلوک بی‌هنجاری و منشور مستطیلی کاهش می‌یابد. علاوه بر این، رولایه در مقاطع فاز غیرقابل بازیابی باقی می‌ماند. برای مقایسه، همچنین نتایج وارون هموار کلاسیک، که معمولاً به عنوان رویکرد اُکام شناخته می‌شود، در شکل ۵-۴ ارائه شده است. مقایسه نتایج نشان می‌دهد که الگوریتم وارون هموتوپیک منجر به بازیابی دقیق‌تری از ویژگی‌ها و ساختار کلیدی مدل زیرسطحی می‌شود. علاوه بر این، تحلیل همگرایی ما برای وارون تمام فرکانس‌ها نشان می‌دهد که الگوریتم هموتوپیک پس از ۱۰ تکرار همگرا شده و منجر به کاهش مقدار متوسط χ^2 به میزان ۱/۴۱ می‌شود. در مقابل، وارون نرم کلاسیک به طور متوسط پس از ۲۰۱۵ تکرار همگرا می‌شود که منجر به کاهش مقدار متوسط χ^2 به میزان ۱/۲۸ می‌گردد. نتایج در جدول ۵-۲ نشان داده شده‌اند.

شکل ۵-۲ مقدار (a) مقاومت ویژه ظاهری ($|\rho_a^*|$) و (b) فاز (ϕ_a) در شبه مقاطع در فرکانس‌های مختلف مربوط به مثال ۱ (برای نمایش، تنها پنج فرکانس نشان داده شده است).

شکل ۳-۵ نتایج وارون سازی هموتوپیک مثال ۱. (a) مقدار مقاومت ویژه ($|\rho_a|$) و (b) فاز (ϕ) در فرکانس های مختلف.

شکل ۴-۵ نتایج وارون‌سازی کلاسیک مثال ۰.۱ (a) مقدار مقاومت ویژه ($|\rho_a|$) و (b) فاز (ϕ) در فرکانس‌های مختلف.

جدول ۲-۵ همچنین زمان‌های کلی اجرا برای هر دو الگوریتم را برای تمام فرکانس‌ها نشان می‌دهد؛ که الگوریتم پیشنهادی سرعت محاسبات را تا هفت برابر نسبت به روش استاندارد افزایش می‌دهد.

در مرحله دوم، پارامترهای طیفی از مقادیر مقاومت ویژه مختلط وارون‌شده استخراج شده و با برازش با مدل کول-کول به عنوان تابعی از فرکانس برآورد می‌شوند. به این منظور، از روش نمونه‌گیری MCMC استفاده می‌کنیم که برای هر سلول مدل ۱۰,۰۰۰ تکرار اجرا می‌شود. هر سلول شامل مقادیر دامنه و فاز وارون‌شده مربوط به تمام فرکانس‌ها است. نمونه‌هایی از مرحله اول زنجیره مارکوف، تا زمانی که زنجیره به حالت پایدار برسد، کنار گذاشته می‌شوند تا اطمینان حاصل شود که مجموعه نهایی مدل‌ها از توزیع هدف نمونه‌گیری شده‌اند. پارامترهای مدل نهایی بر اساس میانگین مجموعه مدل‌ها پس از این فرآیند ساخته می‌شوند. شکل ۵-۵ پارامترهای طیفی به دست آمده از الگوریتم وارون

McMC را نشان می دهد. پارامترهای مدل کول-کول به خوبی بازیابی شده اند. در حالی که عمق میانگین بررسی برای آرایه الکتروودی ارائه شده حدود ۲۲ متر است، انتظار می رود که توانایی بازیابی داده ها با افزایش عمق کاهش یابد و منجر به توزیع نسبتاً نرم از ویژگی های زیرسطحی شود. از طرف دیگر، در وابستگی فرکانسی C، به جز برخی بی هنجاری های کاذب، مرزهای پایینی ناهنجاری ها به اندازه بخش های دیگر به طور مؤثری بازسازی نمی شوند. مدل مصنوعی دوم، الهام گرفته از یک مدل معدنی واقعی، شامل یک لایه سطحی با مقاومت ویژه بالا و یک کانسار در یک نیم فضای یکنواخت به عنوان محیط میزبان است، که تحت یک زمین نامسطح قرار دارند (شکل ۵-۶).

جدول ۵-۲: ویژگی های همگرایی روش وارون هموتوپیک پیوسته (HCI) و روش وارون کلاسیک (CI) از نظر میانگین تعداد تکرارها (AND)، میانگین معیار χ^2 Ave. χ^2 و زمان کل اجرا، TRT (به ساعت) مربوط به مثال ۱، مثال ۲ و داده های واقعی. رایانه ای که در محاسبات استفاده شده، دارای پردازنده Core Intel ۴۱۶۰-۳ با فرکانس ۶.۳ گیگاهرتز و ۸ گیگابایت حافظه دسترسی تصادفی است. پس از گسسته سازی، شبکه مدل مربوط به مثال ۱، مثال ۲ و داده های واقعی به ترتیب شامل ۵۵×۴۰ ، ۶۵×۳۰ و ۳۰×۳۸ سلول چهارضلعی می باشد. توجه داشته باشید که به دلیل عدم وجود اندازه گیری های متقابل^{۸۶} در داده های واقعی، توزیع مقدار χ^2 قابل اندازه گیری نیست.

داده واقعی			مثال ۲			مثال ۱			
TRT	Ave. χ^2	ANI	TRT	Ave. χ^2	ANI	TRT	Ave. χ^2	ANI	
۰/۶	-	۱۰	۱/۰۴	۱/۲۷	۱۰	۱/۸۵	۱/۴۱	۱۰	HCI
۵/۶	-	۱۴/۷	۸/۶	۱/۱۴	۱۴/۴	۱۳/۲	۱/۲۸	۱۵/۲	CI

برای ایجاد داده های مقاومت ویژه مختلط مصنوعی، از یک آرایه دوقطبی-دوقطبی همراستا استفاده می شود که متشکل از ۲۸ الکتروود با فاصله ۵ متر بین الکتروودها و فاصله جداسازی بین ۵ تا ۵۰ متر بین دوقطبی های جریان و پتانسیل است. این پیمایش بر روی مدل زمین شبیه سازی شده انجام می شود و پارامترهای طیفی در جدول ۵-۳ نشان داده شده اند.

جدول ۵-۳: پارامترهای طیفی مصنوعی شامل مقاومت ویژه ρ_0 ، بارپذیری μ ، زمان آسایش T و نمای وابستگی فرکانس C الهام گرفته از مدل معدنی واقعی مربوط به مثال ۲.

ناحیه	مقاومت ویژه ρ_0 ($\Omega \cdot m$)	بارپذیری μ (V/V)	زمان آسایش T (s)	نمای وابستگی فرکانس C
لایه سطحی	۲۰۰	۰/۰۰۲	۰/۰۰۱	۰/۲۵
توده معدنی	۴۰	۰/۴	۵	۰/۵
محیط میزبان	۵۰	۰/۲	۲	۰/۲۵

سپس پاسخ های پیشرو آغشته به نوفه گاوسی (با انحراف معیار معادل ۲ درصد بزرگی داده ها و انحراف معیار ۳ میلی رادیان برای فاز) قرار می گیرند. شکل ۵-۷ داده های شبیه سازی شده به صورت شبه مقاطع مقاومت ویژه را که نشان دهنده دامنه و فاز در فرکانس های مختلف است را به تصویر می کشد. در حالی که شبه مقاطع مقاومتی دامنه، وابستگی محدود به فرکانس را نشان می دهند، پروفیل های فاز وجود یک بی هنجاری قطبش پذیر در فرکانس های پایین را نشان

می دهند، که شدت آن با افزایش فرکانس کاهش می یابد.

شکل ۵-۵ نتایج پارامترهای طیفی بازبایی شده از مثال ۱ که با تطبیق مدل کول-کول به مقاومت ویژه ویژه های مختلط وارون شده از طریق وارون بیزین (McMC) به دست آمده اند. (a) مقاومت ویژه DC (b) بارپذیری، (c) زمان آسایش و (d) نمای وابستگی فرکانس.

شکل ۵-۶ مدل قطبش القایی طیفی مصنوعی نشان دهنده مش چهارگوش در حضور توپوگرافی با (a) مقاومت ویژه DC (b) بارپذیری، (c) زمان آسایش و (d) نمای وابستگی فرکانس مربوط به مثال ۲.

شکل ۵-۷ شبه مقاطع اندازه گیری شده ی ظاهری (a) بزرگای مقاومت ویژه (ρ_a) و (b) فاز (ϕ_a) در فرکانس های مختلف مربوط به مثال ۲ (به منظور نمایش، تنها پنج فرکانس نشان داده شده است).

در اینجا از استراتژی وارونی که برای مثال ۱ توضیح داده شده، پیروی می کنیم که همان وارون سازی های مستقل برای همه فرکانس ها است. نتایج وارون که با استفاده از روش هموتوپیک پیوسته در فرکانس های مختلف به دست آمده اند، در شکل ۵-۸ نشان داده شده است.

شکل ۵-۸ نتایج وارون هموتوپیک مربوط به مثال ۲.۲. (a) بزرگای مقاومت ویژه ($|\rho_a|$) و (b) فاز (ϕ) در فرکانس های مختلف.

تحلیل مقاطع مقاومت ویژه در شکل ۵-۸ نشان می دهد که، اگرچه لایه سطحی قابل شناسایی است، اما کانسار در تمامی فرکانس ها غیرقابل بازیابی باقی می ماند. به عبارت دیگر، شناسایی مکانی کانسار هدف نمی تواند به راحتی از توزیع مقاومت ویژه استنباط شود. در مقابل، کانسار به خوبی از روی فاز بازیابی می شود؛ با این حال، وضوح مکانی با افزایش فرکانس کاهش می یابد و منجر به افزایش عدم قطعیت در مقاطع فاز می شود. مهم است که توجه داشته باشیم که در هر دو مثال مصنوعی، دامنه داده های فاز با افزایش فرکانس کاهش می یابد و این امر آن را بیشتر در معرض تداخل نوفه قرار می دهد. برای مقایسه، نتایج روش وارون کلاسیک در کنار روش هموتوپیک پیوسته ارائه می شود (شکل ۵-۹).

شکل ۵-۹ نتایج وارون کلاسیک مربوط به مثال ۲. (a) بزرگای مقاومت ویژه $(|\rho_a|)$ و (b) فاز (ϕ) در فرکانس های مختلف.

تصاویر تولید شده با استفاده از روش هموتوپیک به طور قابل توجهی بهبود بازیابی مدل واقعی زیرسطح از نظر هندسه و خواص فیزیکی در مقایسه با مدل های به دست آمده از طریق روش وارون کلاسیک را نشان می دهند. علاوه بر این، مشابه مثال ۱، روش پیشنهادی در ۱۰ تکرار به راه حل نهایی همگرا می شود، در حالی که رویکرد معمولی پس از ۱۳ تا ۱۶ تکرار در فرکانس های مختلف به همگرایی می رسد (جدول ۵-۲).

جدول ۵-۲ همچنین مقایسه ای از زمان های کل اجرا برای هر دو الگوریتم را ارائه می دهد. محاسبات الگوریتم هموتوپیک در ۱/۰۴ ساعت انجام شد، که سریع تر از روش وارون استاندارد است که ۸/۶ ساعت به طول انجامید. خروجی های وارون McMC مقادیر مقاومت ویژه مختلط وارون شده که از طریق روش هموتوپیک به دست آمده اند، در شکل ۵-۱۰ نشان داده شده است. با در نظر گرفتن محدودیت های ذاتی تفکیک پذیری که معمولاً در مقاطع ژئوالکتریکی وجود دارد، بررسی

شکل ۵-۱۰ نشان می دهد که همخوانی مناسبی بین مقاطع وارون شده و مدل واقعی مشاهده می شود.

شکل ۵-۱۰ پارامترهای طیفی بازیابی شده مربوط به مثال ۲ که با برازش مدل کول-کول به مقاومت های مختلط وارون شده از طریق وارون بیزین (McMC) بدست آمده است. (a) مقاومت ویژه مستقیم (ρ), (b) بارپذیری (m), (c) زمان آسایش (t), و (d) نمای وابستگی فرکانس (C).

شکل ۵-۱۱ مقاطع عدم قطعیت داده‌های مصنوعی پارامترهای کول-کول

شکل ۵-۱۲ مقاطع عدم قطعیت داده‌های مصنوعی پارامترهای کول-کول

۵-۵ داده‌های واقعی

در ادامه، ما یک مجموعه داده واقعی را با اطلاعات معلوم زمین‌شناسی بررسی می‌کنیم که هدف آن ارزیابی کارکرد روش پیشنهادی است. در حالی که اکثر اندازه‌گیری‌های صحرایی SIP برای اکتشافات معدنی انجام شده است، این بخش بر استفاده از داده‌های SIP در پرداختن به مسائل هیدروژئولوژیکی تمرکز دارد. جمع‌آوری داده‌های واقعی با استفاده از دستگاه DAS-۱ با هشت کانال در فرکانس‌های مختلف از ۰/۵ هرتز تا ۲۲۵ هرتز در طول یک پروفیل انجام شد که شامل مجموعاً ۱۱۸۸ نقطه داده برای تمام فرکانس‌ها است. اندازه‌گیری‌های صحرایی با استفاده از آرایه دوقطبی-دوقطبی با فاصله الکترودی ۲۰ متر و پرش حداکثر ۸ انجام شد. آرایه دوقطبی-دوقطبی شامل قرار دادن دوقطبی‌های گیرنده

پیشاپیش دوقطبی فرستنده است تا از بروز اختلالات ناشی از قطبش الکتروود در هنگام تزریق جریان جلوگیری شود. توپوگرافی منطقه مورد مطالعه دارای تغییرات نسبتاً همواری است، اما سطح توپوگرافی را در فرآیند وارون‌سازی می‌کنیم. جمع‌آوری داده‌ها در منطقه کلالة، استان گلستان، شمال شرق ایران، با هدف ارائه اطلاعات در مورد ساختارهای کم‌عمق و شرایط هیدروژئولوژیکی انجام شد. با توجه به اطلاعات چاه حفاری، زمین‌شناسی منطقه شامل یک ناحیه غیراشباع تا عمق حدود ۲۵ متر است که از ماسه رسی تشکیل شده و سپس یک آبخوان ناهمگن شامل ماسه‌های درشت و ماسه‌های گراولی تا عمق حدود ۴۶ متر قرار دارد، که توسط یک لایه مارن و خاک رس به عنوان سنگ بستر نسبتاً نفوذناپذیر محدود می‌شود. دستگاه DAS-۱ مجموعه‌ای از توابع فیلتر را برای حذف نوفه فرکانس پایین و تداخلات خطوط برق به کار می‌گیرد. با توجه به تأثیر اجتناب‌ناپذیر جفت‌شدگی الکترومغناطیسی در اندازه‌گیری‌های SIP، به‌ویژه در فرکانس‌های بالا، فرآیند وارون‌سازی را به داده‌های ثبت‌شده در فرکانس ۱۱۲/۵ هرتز و کمتر محدود کردیم. علاوه بر این، برای کاهش تأثیر نوفه بر نتایج وارون‌سازی، اندازه‌گیری‌های صحرائی فیلتر شدند تا داده‌های پر نوفه حذف شوند. معیارهای فیلترینگ به گونه‌ای تعریف شدند که داده‌های با انحراف معیار بیش از ۵ درصد یا با جریان تزریقی کمتر از ۱۰ میلی‌آمپر حذف شدند. شکل ۵-۱۳ شبه‌مقاطع مقاومت ویژه ظاهری (سمت چپ) و فاز (سمت راست) را در شش فرکانس در محدوده ۰/۵ تا ۱۱۲/۵ هرتز نشان می‌دهد (به دلیل محدودیت فضا و تغییرات جزئی در داده‌ها در فرکانس‌های مجاور، تنها شش فرکانس ارائه شده است).

شکل ۵-۱۳ نمایش شبه مقاطع ظاهری (a) مقدار مقاومت ویژه $(|\rho_a|)$ و (b) فاز (ϕ_a) در فرکانس‌های مختلف مربوط به مطالعه موردی (برای اهداف نمایشی، فقط شش فرکانس نشان داده شده است).

نقاط پرت حذف شده‌اند و فرض بر این است که داده‌های باقی‌مانده تنها تحت تأثیر نوفه تصادفی گاوسی قرار دارند. از تفسیر کیفی می‌توان دید که در حالی که شبه‌مقاطع مقاومت ویژه تقریباً در تمام فرکانس‌ها ثابت است و وابستگی

فرکانسی مشاهده نمی شود، زوایای فاز یک لایه سنگ بستر قطبش پذیر را در پایین توموگرام‌ها نشان می دهند که بالاترین پاسخ آن در اولین فرکانس (حدود ۱۲۰ میلی رادیان) و کاهش آن به سمت فرکانس‌های پایین تر (حدود ۶۵ میلی رادیان) است. بر اساس داده‌های حفاری، پاسخ‌های فاز بالا که در لایه سنگ بستر مشاهده می شود، نه تنها به حضور رس بلکه به تشکیل پیریت ثانویه (سولفید آهن) در طول دیاژنز نسبت داده می شود.

در هنگام اجرای وارون داده‌های صحرایی، ما از استراتژی شرح داده شده برای مثال‌های مصنوعی استفاده کردیم. ابتدا از الگوریتم هموتوپیک برای وارون مستقل داده‌های مقاومت ویژه مختلط ظاهری در تمام فرکانس‌ها استفاده می کنیم. با توجه به اینکه منطقه مورد مطالعه عمدتاً دارای ساختار لایه‌ای است، ضریب‌های وزنی را به صورت $a_x = 2$ و $a_z = 1$ تعیین کردیم تا همواری افقی را تقویت کنیم. شکل ۵-۱۴ نتایج وارون داده‌های IP چندفرکانسی را نشان می دهد که دامنه مقاومت ویژه و اختلاف فاز را در فرکانس‌های مختلف به تصویر می کشد.

مقاطع مقاومت ویژه به وضوح نشان می دهد که لایه میانی که به عنوان آبخوان عمل می کند، نسبت به لایه سنگ بستر مقاومت ویژه بیشتری دارد که به دلیل وجود رسوبات ماسه‌های گراولی است. علاوه بر این، سنگ بستر ماری به عنوان رساناترین لایه در پایین مقطع قابل مشاهده است. در بررسی مقاطع فاز، مطابق انتظار، می بینیم که لایه آبخوان به عنوان ناحیه‌ای با مقادیر فاز کم‌تر نسبت به سنگ بستر خود را نشان می دهد. این پدیده، چنانکه که توسط کمن [۵۹] نشان داده شده است ممکن است به دلیل وجود ماسه‌های درشت و گراول‌ها در آبخوان باشد. برخلاف رسوبات سطحی، یک ناحیه قطبش پذیر مشخص و شدید که به سنگ بستر ماری نسبت داده می شود، به وضوح در عمق قابل مشاهده است. از آن جایی که اندازه‌گیری‌های متقابل در دسترس نیستند، نمی توان سطح نوفه داده‌ها را کمی سازی کرد و در نتیجه توزیع χ^2 ارائه نمی شود. برای مقایسه کارایی روش هموتوپیک، روش وارون هموار استاندارد را نیز به همان داده‌های صحرایی اعمال کردیم. نتایج در شکل ۵-۱۵ ارائه شده است. با مقایسه بین مقاطع وارون شده، مشاهده می کنیم که، علیرغم شباهت بین مقاطع مقاومت ویژه حاصل از هر دو الگوریتم، توموگرام‌های فاز (شکل ۵-۱۴) از روش هموتوپیک با اطلاعات چاه موجود مطابقت بهتری دارند. علاوه بر این، جدول ۵-۲ مقایسه‌ای بین هر دو روش از نظر تعداد تکرارها و زمان محاسباتی ارائه می دهد که در آن الگوریتم پیشنهادی با تعداد تکرار کمتر و زمان اجرای سریع‌تر به همگرایی می رسد.

شکل ۵-۱۴ نتایج وارون هموتوپیک مرتبط با مطالعه موردی. (a) مقدار مقاومت ویژه ($|\rho^*|$) و (b) فاز (ϕ) در فرکانس‌های مختلف. یک نمودار لیتولوژی از حفاری چاه بر روی بخش فاز برای بالاترین فرکانس قرار داده شده است. در نمودار لیتولوژی، رنگ خاکستری روشن نشان‌دهنده ماسه رسی، خاکستری تیره نشان‌دهنده ماسه‌های درشت و ماسه‌های سنگ‌ریزه‌ای و نقاط سیاه به مارن و رس اشاره دارد. واضح است که سطوح عمقی با اطلاعات حفاری لیتولوژی سازگار هستند.

شکل ۵-۱۵ نتایج وارون کلاسیک از مطالعه موردی. (a) مقدار مقاومت ویژه ($|\rho^*|$) و (b) فاز (ϕ) در فرکانس‌های مختلف. یک نمودار لیتولوژی که از حفاری چاه تعیین شده است، بر روی بخش فاز برای بالاترین فرکانس قرار داده شده است. در نمودار لیتولوژی، رنگ خاکستری روشن نشان‌دهنده ماسه رسی، خاکستری تیره نشان‌دهنده ماسه‌های درشت و ماسه‌های سنگ‌ریزه‌ای و نقاط سیاه به مارل و رس اشاره دارد.

در مرحله بعد، مقاومت ویژه‌های مختلط به دست آمده از مرحله اول با استفاده از الگوریتم نمونه‌گیری McMC برای بازیابی پارامترهای طیفی، با مدل کول-کول برازش داده می‌شود. برای تعیین خطاهای مشاهده‌ای δ^2 مرتبط با هر اندازه‌گیری، مطابق با تحلیل داده‌های صحرائی، یک خطای نسبی ۳ درصد برای داده‌های دامنه مقاومت ویژه و یک خطای مطلق ۲ میلی‌رادیان برای مقادیر فاز لحاظ می‌شود. شکل ۵-۱۶ توزیع ρ ، η ، T و C را برای کل زیرسطح نشان

می‌دهد. مقطع مقاومت ویژه شباهت زیادی به دامنه فرکانس پایین دارد که نشان‌دهنده کاهش مقاومت ویژه با عمق است. توزیع بارپذیری به وضوح یک سنگ بستر قطبش‌پذیر را نشان می‌دهد که می‌تواند تا حدی به حضور کانی‌سازی پیریت به عنوان رسوبات ثانویه نسبت داده شود. لایه آبخوان تنها توسط ۱۷ قابل تشخیص نیست. با این حال، وجود ناحیه‌ای با زمان آسایش زیاد و نمای وابستگی فرکانسی می‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای از لایه آبخوان تفسیر شود. از شکل ۵-۱۶ می‌توان مشاهده کرد که پارامترهای طیفی بازیابی‌شده با گزارش‌های حفاری به خوبی مطابقت دارند. اطلاعات لیتولوژیکی موجود از چاه حفاری بر روی نتایج وارون‌قرار گرفته است. با این حال، گزارش‌های حفاری ذاتاً دارای عدم قطعیت‌هایی در هنگام شناسایی مرزهای لایه‌ها و لیتولوژی هستند.

برای ارزیابی پارامترهای طیفی بازیابی‌شده، سه نقطه را در داخل ناحیه غیراشباع (مربع)، لایه آبخوان (دایره) و سنگ بستر (مثلث) انتخاب کردیم. ۵-۱۷ توزیع احتمال حاشیه‌ای پارامترهای مدل کول-کول مربوط به این سلول‌ها را نشان می‌دهد.

برای پارامترهای بازیابی‌شده، توزیع‌ها تقریباً به شکل زنگوله‌ای با یک بیشینه واحد هستند. با این حال، برخی از توزیع‌های حاشیه‌ای کمی به سمت راست یا چپ کشیده شده‌اند. علاوه بر این، شکل ۵-۱۹ طیف‌های دامنه و تغییر فاز به‌دست‌آمده از وارون‌بیزین را نشان می‌دهد که با طیف‌های وارون‌شده از وارون هموتوپیک برای این سه سلول برآزش داده شده‌اند. این شکل همچنین شامل اطلاعات عدم قطعیت نیز است. منحنی‌های مقاومت ویژه، تغییرات طیفی تدریجی را نشان می‌دهند که با افزایش فرکانس کاهش می‌یابد. در مقابل، فازها تغییرات بیشتری را همراه با افزایش عدم قطعیت در فرکانس‌های بالاتر نمایش می‌دهند.

شکل ۵-۱۶ نتایج پارامترهای طیفی بازیابی شده از مطالعه موردی که با برازش مدل کول-کول به مقاومت ویژه‌های مختلط وارون شده از طریق وارون بیزین (McMC) به دست آمده است. (a) مقاومت ویژه DC (ρ), (b) بارپذیری (μ), (c) زمان آسایش (τ), و (d) نمای وابستگی فرکانس (C). پارامترهای طیفی بازیابی شده نمایانگر ساختاری مشابه با لیتولوژی حفاری چاه است (رنگ خاکستری روشن نشان‌دهنده‌ی ماسه رسی، خاکستری تیره نشان‌دهنده‌ی ماسه‌های درشت و ماسه‌های سنگ‌ریزه‌ای و رنگ سیاه به مارن و رس اشاره دارد).

شکل ۵-۱۷ توزیع‌های احتمال حاشیه‌ای پسینی برای پارامترهای طیفی (ρ ، τ ، μ ، C) که از وارون بیزین (MCMC) برای نقاط نشان داده شده در شکل ۵-۱۶ به دست آمده است: (a) مربع، (b) دایره، و (c) مثلث.

شکل ۵-۱۸ نمودار نمایش برازش مدل کول-کول (زرد) به مقادیر بزرگای مقاومت ویژه و فاز وارون (قرمز) برای نقاط نشان داده شده در شکل ۵-۱۶ با استفاده از مربع، دایره و مثلث.

در ادامه، مقاطع عدم قطعیت برای چهار پارامتر مدل کول-کول شامل مقاومت ویژه جریان مستقیم، بارپذیری، زمان آسایش و نمای وابستگی فرکانس ارائه خواهد شد. این مقاطع نه تنها برای مدل مصنوعی، بلکه برای داده‌های

واقعی نیز بررسی می‌شوند تا توانمندی روش وارون‌سازی در شرایط مختلف ارزیابی شود. تحلیل مقاطع عدم قطعیت به ما امکان می‌دهد تا میزان دقت، پایداری، و قابلیت اعتماد نتایج حاصل از وارون‌سازی را مورد بررسی قرار دهیم. در مورد داده‌های واقعی، مقاطع عدم قطعیت می‌توانند اطلاعات ارزشمندی در مورد تأثیر شرایط زیرسطحی، پیچیدگی‌های زمین‌شناسی، و کیفیت داده‌های اندازه‌گیری شده بر نتایج نهایی فراهم کنند. ارائه مقاطع عدم قطعیت، یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل وارون‌سازی است که امکان درک بهتر رفتار پارامترهای مدل در مواجهه با عدم قطعیت‌های ذاتی داده‌ها و مدل را فراهم می‌کند.

شکل ۵-۱۹ مقاطع عدم قطعیت داده‌های واقعی پارامترهای کول-کول

۵-۶ بحث و نتیجه‌گیری

تصویرسازی قابل اعتماد از ساختارهای زیرسطحی با استفاده از پارامترهای طیفی مدل کول-کول به شدت به کارایی چارچوب وارون وابسته است. برای رسیدگی به این موضوع، ما یک الگوریتم وارون ترکیبی جدیدی را پیشنهاد کرده‌ایم که روش هموتوپیک پیوسته را با روش بی‌زین MCMC بر اساس الگوریتم نمونه‌گیری متروپلیس-هاستینگز ترکیب می‌کند.

این الگوریتم به منظور تخمین توزیع دوبعدی پارامترهای طیفی مدل کول-کول طراحی شده است که دقت و قابلیت اطمینان در تصویرسازی زیرسطح را بهبود می‌بخشد. استراتژی ترکیبی پیشنهادی در دو مرحله انجام می‌شود: در ابتدا، ما روش بهینه‌سازی هموتوپیک را برای وارون داده‌های قطبش القایی طیفی برای مقاومت ویژه مختلط (یا به طور معادل رسانایی مختلط) اعمال کردیم. در مرحله بعد، ما از یک برازش منحنی کاملاً غیرخطی با استفاده از روش نمونه‌گیری McMC برای استخراج پارامترهای طیفی استفاده کردیم. ما همچنین مقایسه‌ای از عملکرد بین روش هموتوپیک پیوسته و الگوریتم وارون صاف استاندارد ارائه کردیم، که در آن الگوریتم هموتوپیک از لحاظ دقت، کارایی محاسباتی و سرعت همگرایی از استراتژی معمول وارون پیشی می‌گیرد. زمان محاسباتی کاهش یافته الگوریتم هموتوپیک می‌تواند در سناریوهایی که کارایی زمانی حیاتی است، مانند کاربردهای real-time یا بزرگ‌مقیاس، مفید باشد. الگوریتم وارون ترکیبی ابتدا به دو مثال مصنوعی الهام‌گرفته از مدل‌های زمین‌شناسی واقعی اعمال شد. ما نشان دادیم که الگوریتم پیشنهادی تصاویر قابل اعتمادتر و دقیق‌تری از ساختارهای زیرسطحی از نظر پارامترهای طیفی ارائه می‌دهد. در نهایت، ما این الگوریتم را به یک مجموعه داده واقعی SIP برای بررسی شرایط هیدروژئولوژیکی اعمال کردیم. پارامترهای طیفی بازسازی شده از وارون داده‌های واقعی با واقعیت‌های زمینی مطابقت قابل قبولی نشان دادند.

۶ نتیجه‌گیری و پیشنهادها

در این فصل، خلاصه‌ای از دستاوردهای اصلی این رساله، چشم‌انداز احتمالی این زمینه تحقیقاتی در آینده و نیز پیشنهادها ارائه می‌گردد.

مطالعه بر روی وارون‌سازی داده‌های قطبش القایی طیفی (SIP) با استفاده از استنباط بیزین و تحلیل وابستگی و همبستگی پارامترهای مدل کول-کول به دلایل علمی و عملی مختلفی انتخاب شده است. اولاً، تکنیک‌های مبتنی بر SIP با در نظر گرفتن محتوای طیفی، امکان توصیف دقیق‌تر و کامل‌تری از ساختارهای زیرسطحی را فراهم می‌کنند. ثانیاً، روش‌های کلاسیک وارون‌سازی با مشکلات فراوانی روبرو هستند. از این رو، استفاده از استنباط بیزین با ارائه تخمین‌های قابل اعتماد و تحلیل کامل عدم قطعیت، یک گام اساسی در بهبود تفسیر داده‌های ژئوفیزیکی و درک عمیق‌تر از پارامترهای مدل کول-کول به شمار می‌آید. لذا ترکیب روش‌های نوین وارون، علاوه بر بهبود دقت، امکان توسعه مدل‌های کاربردی‌تر و جامع‌تر برای شرایط مختلف زمین‌شناسی را فراهم می‌سازد.

انگیزه مطالعه تحلیل همبستگی بین پارامترهای مدل از چالش‌هایی ناشی می‌شود که همبستگی بالای پارامترها می‌تواند برای الگوریتم‌های نمونه‌گیری MCMC در مدل‌های احتمالاتی ایجاد کند. در فضاهای پارامتری با همبستگی بالا، توزیع پسینی ممکن است کشیده یا معوج شود، که باعث می‌شود الگوریتم نمونه‌گیری مدت زمان بیشتری برای همگرایی نیاز داشته باشد. این امر به این دلیل است که نمونه‌گیر ممکن است در برخی نواحی فضای پارامتری گیر کند یا برای کشف کامل فضا به تکرارهای بیشتری نیاز داشته باشد.

این رساله شامل دو بخش اصلی است که به تحلیل و وارون‌سازی داده‌های قطبش القایی طیفی (SIP) از دیدگاه‌های مختلف پرداخته‌اند. هدف از این مطالعه، بهبود درک ویژگی‌های زیرسطحی و ارائه تفسیری دقیق از مدل‌های تخمینی زیرسطحی با استفاده از روش‌های پیشرفته آماری و استنباط بیزین است. بخش اول رساله به بررسی وابستگی و همبستگی پارامترهای مدل کول-کول در توموگرافی SIP با استفاده از استنباط بیزین می‌پردازد. در این بخش، تمرکز اصلی بر تحلیل روابط بین پارامترهای مختلف مدل کول-کول از جمله مقاومت ویژه، بارپذیری، زمان آسایش و نمای فرکانسی در سناریوهای مختلف زیرسطحی است.

این مطالعه با استفاده از داده‌های مصنوعی و تکنیک‌های نمونه‌گیری زنجیره مارکوف مونت کارلو به تحلیل وابستگی‌های پارامتری پرداخته و صحت و دقت روش‌های وارون‌سازی بیزین را در شرایط مختلف زیرسطحی ارزیابی می‌کند. برای این منظور، یک کد وارون‌سازی دو و نیم‌بعدی جدید طراحی و اجرا می‌شود که به‌طور خاص برای داده‌های SIP و تحلیل وابستگی‌های پارامترهای کول-کول توسعه یافته است. نتایج این بخش همبستگی بین پارامترهای مختلف مدل کول-کول را بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که این همبستگی در مدل‌های پیچیده‌تر زیرسطحی بیشتر نمایان می‌شود. به‌ویژه در مدل‌های با ویژگی‌های زمین‌شناسی پیچیده‌تر، روابط میان پارامترها پیچیدگی بالاتری را در فرآیند تخمین نشان

می‌دهند.

بخش دوم رساله به ارائه یک الگوریتم جدید ترکیبی وارون‌سازی پرداخته است که روش هموتوپیک پیوسته را با استنباط بیزین ترکیب می‌کند. این بخش به‌ویژه بر رفع محدودیت‌های روش‌های سنتی وارون‌سازی و بهبود دقت تخمین پارامترهای طیفی در داده‌های SIP متمرکز است. روش هموتوپیک پیوسته به دلیل همگرایی سریع و سراسری‌اش، ابتدا برای وارون‌سازی داده‌های SIP چندفرکانسی به کار می‌رود تا مقادیر مقاومت ویژه پیچیده به دست آید. سپس از استنباط بیزین و روش نمونه‌گیری زنجیره مارکوف مونت کارلو برای استخراج پارامترهای مدل کول-کول از داده‌های وارون‌شده استفاده می‌شود. این ترکیب رویکردها، به‌ویژه با استفاده از محدودیت‌های اولیه برای توزیع‌های پیشین، امکان تخمین پارامترهای طیفی با دقت و قابلیت اطمینان بالا را فراهم می‌آورد. علاوه بر این، این روش توانسته است به‌طور قابل توجهی کارایی محاسباتی را افزایش دهد و زمان اجرای فرآیند وارون‌سازی را کاهش دهد، که این ویژگی در کاربردهای مقیاس بزرگ و یا زمان‌بر حساس مانند مدل‌سازی‌های واقعی یا پیوسته، بسیار مفید است.

نتایج آزمایش‌های عددی نشان می‌دهند که الگوریتم ترکیبی پیشنهادی نسبت به روش‌های وارون‌سازی سنتی دقتی قابل مقایسه در تخمین پارامترها و کارایی مناسبی در زمان محاسباتی دارد. به‌ویژه در مواردی که داده‌ها تحت تأثیر شرایط هیدروژنولوژیکی پیچیده قرار دارند، این الگوریتم می‌تواند تصاویری دقیق‌تر و قابل اعتمادتر از ساختارهای زیرسطحی ارائه دهد. در پایان، این الگوریتم بر روی داده‌های واقعی SIP در شرایط هیدروژنولوژیکی به کار گرفته شد و نتایج بدست آمده با زمین واقعی سازگاری خوبی نشان داد. این نشان‌دهنده پتانسیل بالای روش پیشنهادی برای استفاده در کاربردهای واقعی و پیچیده است. در آینده، این تحقیق می‌تواند با ترکیب کامل استنباط بیزین برای داده‌های SIP توموگرافی ادامه یابد و بهبودهایی در زمینه سازگاری با سناریوهای زمین‌شناسی متنوع‌تر و بهینه‌سازی بیشتر الگوریتم‌های MCMC برای مقابله با چالش‌های ناشی از همبستگی بالای پارامترها حاصل شود.

۶-۱ پیشنهادات برای پژوهش‌های آتی

در ادامه این پژوهش، پیشنهاداتی برای بهبود روش‌ها و گسترش کاربردهای آن ارائه می‌شود:

۱. استفاده از الگوریتم‌های پیشرفته‌تر: به جای الگوریتم متروپولیس-هستینگز که در این پژوهش استفاده شده است، می‌توان از الگوریتم‌های پیشرفته‌تر مانند نمونه‌گیری همیلتونی مونت کارلو (HMC) یا الگوریتم‌های مبتنی بر گرادیان استفاده کرد. این روش‌ها توانایی بیشتری در اکتشاف فضای مدل دارند و می‌توانند همگرایی سریع‌تر و تخمین‌های دقیق‌تری را فراهم کنند.

۲. بهبود نمونه‌گیری از فضای مدل: به منظور بهبود کیفیت تخمین‌ها، پیشنهاد می‌شود روش‌هایی برای نمونه‌گیری بهتر از فضای مدل اتخاذ شود. این کار می‌تواند از طریق انتخاب طول گام‌های مؤثرتر و تنظیم پارامترهای مرتبط با الگوریتم‌های زنجیره مارکوف مونت کارلو انجام گیرد. علیرغم تلاش‌های فراوانی که در این پژوهش و نیز در مطالعات

دیگر صورت گرفته است، به نظر می‌رسد بهینه‌سازی فرآیند نمونه‌گیری می‌تواند به افزایش کارایی و دقت روش منجر شود.

۳. بررسی کاربرد روش بیزین در داده‌های معدنی: پیشنهاد می‌شود این روش در زمینه‌های جدیدی مانند بررسی داده‌های ژئوفیزیکی معدنی نیز مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از استنباط بیزین در داده‌های معدنی می‌تواند به بهبود فهم خصوصیات ذخایر معدنی و همچنین افزایش دقت در پیش‌بینی و مدل‌سازی این داده‌ها کمک کند. این پیشنهادات می‌توانند مسیرهای پژوهشی جدیدی را برای گسترش و بهبود استفاده از روش‌های بیزین در تحلیل داده‌های ژئوفیزیکی و زیرسطحی ایجاد کنند.

کتابنامه

- [۱] Archie, G. E. 1942. The Electrical Resistivity Log as an Aid in Determining Some Reservoir Characteristics. Transactions of the AIME, 146, pp. 54-62.
- [۲] Aster, R. C., Borchers, B., and Thurber, C. H. 2018. Parameter estimation and inverse problems. Elsevier.
- [۳] Backus, G. E., and J. F. Gilbert 1967. Numerical applications of a formalism for geophysical inverse problems. Geophys. J. R. Astron. Soc., 13, 247-276.
- [۴] Backus, G. E., and J. F. Gilbert 1968. The resolving power of gross Earth data. Geophys. J. R. Astron. Soc., 16, 169-205.
- [۵] Backus, G., and F. Gilbert 1970. Uniqueness in the inversion of inaccurate gross earth data. Philos. Trans. R. Soc. London, Ser. A, 266, 123-192.
- [۶] Bard, A. J. and Faulkner, L. R. 2001. Electrochemical Methods Fundamentals and Applications. Second edi. John Wiley and Sons. Inc.
- [۷] Bayes, T., 1763. An Essay towards solving a Problem in the Doctrine of Chance: Philosophical Transactions of the Royal Society of London, ۵۳. ۴۱۸-۳۷۰.
- [۸] Beard, L.P., Hohmann, G.W., Tripp, A.C., 1996. Fast resistivity/IP inversion using a lowcontrast approximation. Geophysics 61, 169-179.
- [۹] Beck, A., E. 1981, Physical Principles of Exploration Methods, THE MACMILLAN PRESS LTD.
- [۱۰] Beek, L. Van 1960. The Maxwell-Wagner-Sillars effect, describing apparent dielectric loss in inhomogeneous media. Physica, 26.1, pp. 66-68.
- [۱۱] Bernabini, M., Brizzolari, E., and Mazzola, C. 1987. Anomalies due to resistive parallelepiped bodies in resistivity profiles. Bollettino Di Geofisica Theoritica Et Applicata, 29, 133-146.

- [۱۲] Bé rubé , C. L., Chouteau, M., Shamsipou, M., Enkin, P., Olivo, G. R., 2017 Bayesian inference of spectral induced polarization parameters for laboratory complex resistivity measurements of rocks and soils, *Computers and Geosciences*, 105, 51 – 64.
- [۱۳] Binley, A. and Kemna, A. 2005. DC resistivity and induced polarization methods, in Rubin, Y. and Hubbard, S. (eds) *Hydrogeophysics*, Water Science and Technology Library, Dordrecht : Springer, pp. 129-156.
- [۱۴] Binley, A., Slater, L. D., Fukes, M. and Cassiani, G. 2005. Relationship between spectral induced polarization and hydraulic properties of saturated and unsaturated sandstone. *Water Resources Research*, 41,12.
- [۱۵] Blaschek, R., H rdt, A., Kemna, A., 2008. A new sensitivity-controlled focusing regularization scheme for the inversion of induced polarization data based on the minimum gradient support, *Geophysics*, 73,2, F45-F54.
- [۱۶] Bleil, D. F., 1953. Induced Polarization : A Method of Geophysical Prospecting. *Geophysics*, 18)4,(636-644.
- [۱۷] Boadu, F. K., and B. Seabrook, 2000, Estimating hydraulic conductivity and porosity of soils from spectral electrical response measurements : *Journal of Environmental*.
- [۱۸] B rner, F. D., Spitzer, K. and Kulenkampff, J. 1996. Complex conductivity measurements on reservoir rock samples : laboratory data and modeling results. *Geophysics*, 61 ,3, pp. 762-772.
- [۱۹] Cao, Z., Y. Chang, and Y. Luo, 2005, Inversion study of spectral induced polarization based on improved genetic algorithm : *Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS) Online*, 1, 266-270.
- [۲۰] Coggon, J., 1973. A comparison of IP Electrode arrays. *Geophysics* 38, 737-761.
- [۲۱] Cole, K.S. and Cole, R.H. 1941 . Dispersion and absorption in dielectrics. I. Alternating current characteristics. *Journal of Chemical Physics*, 9:341-51.

- [۲۲] Cui, T., C. Fox, and M. J. O'Sullivan. (۲۰۱۱) Bayesian calibration of a large-scale geothermal reservoir model by a new adaptive delayed acceptance Metropolis-Hastings algorithm: Water Resource Research, ۴۷.۲۶
- [۲۳] Dahlin, T., Leroux V., and J. Nissen, 2002. Measuring techniques in induced polarisation imaging: Journal of Applied Geophysics, 50, no. 3, 279-298.
- [۲۴] Dahlin, T., Leroux V., 2012. Improvement in time-domain induced polarization data quality with multi-electrode systems by separating current and potential cables. Near Surface Geophysics, 10, 545-565.
- [۲۵] Debski, W., (۲۰۱۰) Probabilistic Inverse Theory: Advances in Geophysics, ۵۲.۱.۲-۱
- [۲۶] de Groot-Hedlin, C. and Constable, S. 1990. Occam's Inversion to Generate Smooth, Two-Dimensional Models from Magnetotelluric Data. Geophysics, 55, 1613-1624.
- [۲۷] de Lima, O. A. L. and Sharma, M. M. 1992. A generalized Maxwell-Wagner theory for membrane polarization in shaly sands. Geophysics, 57,3, pp. 431-440.
- [۲۸] Dey, A., Morrison, M. F., (۱۹۷۹) Resistivity modeling for arbitrarily shaped two-dimensional structures: Geophysical Prospecting, ۲۷.۱۳۶-۱۰۶
- [۲۹] Fernandez-Martinez, J. L., Fernandez-Mu ız, Z., Pallero, J. L. G., Pedruelo-Gonzalez, L. M. 2013. From Bayes to Tarantola: new insights to understand uncertainty in inverse problems. Journal of Applied Geophysics, 98:62-72.
- [۳۰] Fiandaca, G., E. Auken, A. Christiansen and A. Gazoty, 2012. Time-domain-induced polarization: Full-decay forward modeling and 1D laterally constrained inversion of Cole-Cole parameters: Geophysics, 77, no. 3, E213-E225.
- [۳۱] Fiandaca, G. 2017. Foreword Special Issue December: Near Surface Geophysics, 15.6, 545-546.

- [۳۲] Flores Orozco, A., Williams, K. H. and Kemna, A. 2013. Time-lapse spectral induced polarization imaging of stimulated uranium bioremediation. *Near Surface Geophysics*, 11, 5, pp. 531-544.
- [۳۳] Foreman-Mackey, D., Hogg, D. W., Lang, D., Goodman, J., (۲۰۱۳) emcee: The MCMC Hammer. *Publications of the Astronomical Society of the Pacific*, (۹۲۵)۱۲۵ .۳۰۶
- [۳۴] Foreman-Mackey, D., Farr, W. M., Sinha, M., Archibald, A. M., Hogg, D. W., Sanders, J. S., Zuntz, J., Williams, P. K. G., Nelson, A. R. J., de Val-Borro, M., Erhardt, T., Pashchenko, I., Abril Pla, O. A., (۲۰۱۹) emcee v۳: A Python ensemble sampling toolkit for affine-invariant MCMC. *Journal of Open Source Software*, (۴۳)۴ .۱۸۶۴
- [۳۵] Florsch, N., Llubes, M., Téreygeol, F., Ghorbani, A., and Roblet, P. 2011. Quantification of slag heap volumes and masses through the use of induced polarization: Application to the Castel-Minier site. *Journal of Archaeological Science*, 38, 2, 438-451.
- [۳۶] Furness, P. 1992. An Integral equation for the geoelectric response of thin resistive bodies. *Geophysical Prospecting*, 40, 701-720.
- [۳۷] Ghanati, R., and Fallahsafari, M. 2022. Fréchet derivatives calculation for electrical resistivity imaging using forward matrix method. *Iranian Journal of Geophysics*, 15, 4, pp. 153-163.
- [۳۸] Ghanati, R., and M. Fallahsafari 2023. Incorporating topographic variations on electrical resistance tomography. *International Journal of Mining and Geo-Engineering*, 57, pp. 335-341.
- [۳۹] Ghanati, R., Müller-Petke, M., (۲۰۲۱) A homotopy continuation inversion of geoelectrical sounding data. *Journal of Applied Geophysics*, (۱۹۱) p. ۱۰۴۳۵۶.
- [۴۰] Goodman, J., Weare, J., (۲۰۱۰) Ensemble samplers with affine invariance. *Communications in Applied Mathematics and Computational Science*, ۵ .۸۰-۶۵
- [۴۱] Ghorbani, A., C. Camerlynck, N. Florsch, P. Cosenza, and A. Revil, 2007. Bayesian inference of the Cole-Cole parameters from time and frequency domain induced polarization: *Geophysical Prospecting*, 55, 589-605.

- [۴۲] Gelman, A., Roberts, G. O., Gilks, W. R., (۱۹۹۴) Bayesian Statistics, Δ Oxford University Press, ۶۰۷-۵۹۹
- [۴۳] Gouveia, W. P., and J. A. Scales 1998. Bayesian seismic waveform inversion: Parameter estimation and uncertainty analysis, J. Geophys. Res., 103.B2, 2759-2779.
- [۴۴] Gubbins, D. 2004. Time Series Analysis and Inverse Theory for Geophysicists. Cambridge: Cambridge University Press.
- [۴۵] Guptasarma D. 1982. Computation of the time-domain response of a polarisable ground. Geophysics 47, 1574-1576.
- [۴۶] Hastings, W. K., (۱۹۷۰) Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications. Biometrika, ۵۷, ۱۰۹-۹۷
- [۴۷] Hoffman, M. D., Gelman, A., (۲۰۱۴) The No-U-Turn sampler: adaptively setting path lengths in Hamiltonian Monte Carlo, Journal of Machine Learning Research, (۱)۱۵, ۱۶۲۳-۱۵۹۳
- [۴۸] Hohmann, G. 1988. Numerical modelling for EM methods of geophysics: in Electromagnetic Methods in Applied Geophysics, Nabighian, M. N. (ed.), vol 1, Ch. 5. SEG, Tulsa, 314-364.
- [۴۹] Honig, M., and B. Tezkan, 2007. 1D and 2D Cole-Cole-inversion of time-domain induced polarization data: Geophysical Prospecting, 55, 117-133.
- [۵۰] Hupfer, S., Martin, T., Weller, A., Kuhn, K., Gü nther, T., Ngninjio, V., Noell, U., 2016. Polarization effects of unconsolidated sulphide-sand-mixtures. J. Appl. Geophys. 135, 456-465 (this issue).
- [۵۱] Ingeman Nielsen, T., Baumgartner, F., 2006. Numerical modelling of complex resistivity effects on a homogenous half space at low frequencies. Geophysical Prospecting, 54)3.(
- [۵۲] Iwamoto, M. 2012. Maxwell-Wagner Effect. in Bhushan, B. (ed.) Encyclopedia of Nanotechnology, pp. 1276-1285.

- [۵۳] Jaggar, S. R., and P. A. Fell, 1988. Forward and inverse Cole-Cole modeling in the analysis of frequency domain electrical impedance data: *Exploration Geophysics*, 19, 463-470.
- [۵۴] Johnson, I. M. 1984. Spectral induced polarization parameters as determined through time-domain measurements, *Geophysics*, 49,11, pp. 1993-2003.
- [۵۵] Kang, S. and D. W. Oldenburg, 2016. On recovering distributed IP information from inductive source time-domain electromagnetic data: *Geophysical Journal International*, 207, no.1, 174-196.
- [۵۶] Kang, S., D. Fournier and D. Oldenburg, 2017. Inversion of airborne geophysics over the DO-27/DO-18 kimberlites - Part 3: Induced polarization: *Interpretation*, 5, no.3, T327-T340.
- [۵۷] Keller, G. V., and Frischknecht, F. C. 1966. *Electrical methods in geophysical prospecting*. Pergamon Press, New York, NY.
- [۵۸] Kemna, A., Binley, A. and Slater, L. 2004. Cross-borehole IP imaging for engineering and environmental applications, *Geophysics*, 69,1, pp. 97-107.
- [۵۹] Kemna, A., 2000. *Tomographic inversion of complex resistivity: Theory and application*: Ph.D. thesis, Ruhr-University Bochum.
- [۶۰] Kemna, A., Binley, A., Cassiani, G., Niederleithinger, E., Revil, A., Slater, L., Williams, K. H., Orozco, A. F., Haegel, F., Hrdt, A., Kruschwitz, S., Leroux, V., Titov, K. and Zimmermann, E. 2012. An overview of the spectral induced polarization method for near-surface applications, *Near Surface Geophysics*, 10, pp. 453-468.
- [۶۱] Kozhevnikov, N. O. and E. Y. Antonov, 2008. Inversion of TEM data affected by fast-decaying induced polarization: Numerical simulation experiment with homogeneous half-space: *Journal of Applied Geophysics*, 66, 31-43.
- [۶۲] Koch, K., Kemna, A., Irving, J. and Holliger, K. 2011. Impact of changes in grain size and pore space on the hydraulic conductivity and spectral induced polarization response of sand, *Hydrology and Earth System Sciences*, 15,6, pp. 1785-1794.

- [۶۳] Kratzer, T. and J. Macnae, 2012. Induced polarization in airborne EM: *Geophysics*, 77, no.5, E317-E327.
- [۶۴] Kruschwitz, S., Binley, A., Lesmes, D. and Elshenawy, A. 2010. Textural controls on low-frequency electrical spectra of porous media. *Geophysics*, 75,4, pp. WA113-WA123.
- [۶۵] Lambert, B., 2018. *A Student's Guide to Bayesian Statistics*. SAGE Publications.
- [۶۶] Lee, T. 1975. An integral equation and its solution for some two and three-dimensional problems in resistivity and induced polarization. *Geoph. J. Roy. Astr. Soc.*, 45, 1-95.
- [۶۷] Leroy, P., Ghorbani, A., Cosenza, P. and Revil, A. 2008. Complex conductivity of water-saturated packs of glass beads. *Journal of Colloid and Interface Science*, 321,1, (pp. 103-117.
- [۶۸] Lesmes, D. P. and Morgan, F. D. 2001. Dielectric spectroscopy of sedimentary rocks. *Journal of Geophysical Research: Solid Earth*, 106, B7, pp. 13339-13353.
- [۶۹] Lesmes, D. P., and S. P. Friedman. 2005. Relationships between the electrical and hydrogeological properties of rocks and soils. in Y. Rubin and S. Hubbard, eds., *Hydrogeophysics*: Springer, 87-128.
- [۷۰] Lin, C., H. Tan, W. Wang, T. Tong, M. Peng, M. Wang, and W. Zeng, 2018. Three-dimensional inversion of CSAMT data in the presence of topography: *Exploration Geophysics*, 49, no.3, 253-267.
- [۷۱] Loke, M., Chambers, J., Ogilvy, R., 2006. Inversion of 2D spectral induced polarization imaging data. *Geophys. Prospect*, 54, 287-301.
- [۷۲] Luo, Y., and G. Zhang, 1998. Theory and application of spectral induced polarization: SEG, *Geophysical Monograph Series*, no. 8.

- [۷۳] Madsen, L. M., Fiandaca, G., Auken, E., and Christiansen, A. V. 2017. Time-domain induced polarization - an analysis of Cole-Cole parameter resolution and correlation using Markov Chain Monte Carlo inversion. *Geophysical Journal International*, 211,3, 1341-1353.
- [۷۴] Mansoor, N., and L. Slater, 2007. On the relationship between iron concentration and induced polarization in marsh soils: *Geophysics*, 72, no.1, A1-A5.
- [۷۵] Marquardt, D. W., 1963. An algorithm for least-squares estimation of nonlinear parameters. *J. Soc. Ind. Appl. Math.* 11,2, 431-441.
- [۷۶] Marshall, D. J. and Madden, T. R. 1959. Induced polarization, a study of its causes, *Geophysics*, 24,4, pp. 790-816.
- [۷۷] Menke, W., 1984. *Geophysical Data Analysis, Discrete Inverse Theory*. Academic Press, Orlando, FL, 260pp.
- [۷۸] Metropolis, N., Rosenbluth, M. N., Rosenbluth, A. W., Teller, A. H., (۱۹۵۳) Equation of state calculations by fast computing machines. *Journal of Chemical Physics*, ۲۱, ۱۰۹۲-۱۹۸۷
- [۷۹] Nordsiek, S. and Weller, A. 2008. A new approach to fitting induced-polarization spectra. *Geophysics*, 73,6, pp. F235-F245.
- [۸۰] Oldenburg, D. W., Li, Y., 1994. Inversion of induced polarization data. *Geophysics* 59, 1327-1341.
- [۸۱] Olsson, P.-I., Dahlin, T., Fiandaca, G., and Auken, E. 2015. Measuring time-domain spectral induced polarization in the on-time: decreasing acquisition time and increasing signal-to-noise ratio. *Journal of Applied Geophysics*. Elsevier B.V., 123, pp. 316-321.
- [۸۲] Parker, R. L., 1994. *Geophysical Inverse Theory*. Princeton University Press.
- [۸۳] Pelton, W. H., Ward, S. H., Hallof, P. G., Sill, W. R., and Nelson, P. H. 1978. Mineral discrimination and removal of inductive coupling with multifrequency IP. *Geophysics*, 43,3, pp. 588-609.

- [۸۴] Revil, A., and Florsch, N. 2010. Determination of permeability from spectral induced polarization data in granular media. *Geophysical Journal International*, 181, 1480-1498.
- [۸۵] Reynolds, J. M. 2011. *An Introduction to Applied and Environmental Geophysics*. New York, NY: Wiley-Blackwell.
- [۸۶] Roy, I. G., 1999, An efficient nonlinear least squares 1D inversion scheme for resistivity and IP sounding data: *Geophysical Prospecting*, 47, 527-550.
- [۸۷] Roudsari, M. S., Ghanati, R., Bé rubé , C. L., (۲۰۲۴) Spectral induced polarization tomography inversion: Hybridizing homotopic continuation with Bayesian inversion. *Geophysics*, (۵)۸۹ .۶۳-۱
- [۸۸] Routh, P. S., and Oldenburg, D. W., 2001. Electromagnetic coupling in frequency-domain induced polarization data: a method for removal: *Geophysical Journal International*, 145, 1, 59-76.
- [۸۹] Routh, P. S., Oldenburg, D. W., and Li, Y., 1998. Regularized inversion of spectral IP parameters from complex resistivity data. *SEG Technical Program Expanded Abstracts 1998*. Society of Exploration Geophysicists.
- [۹۰] Rü cker, C., Gü nther, T., and Wagner, F. M. 2017. pyGIMLi: An open-source library for modelling and inversion in geophysics. *Computers and Geosciences*, 109, pp. 106-123.
- [۹۱] Schlumberger, C. 1912. Premiè res expé riences. Carte des courbes é quipotentielles, tracé es au courant continu Val-Richer (Calvados). Aoû t-Septembre 1912. Ref 4717, Musé e de Cré vecoeur en Auge, Calvados, France.
- [۹۲] Schmutz, M., Ghorbani, A., Vaudelet, P., Blondel, A., 2014. Cable arrangement to reduce electromagnetic coupling effects in spectral-induced polarization studies. *Geophysics* 79, A۱-A۵.
- [۹۳] Scott, J. B. T., and Barker, R. D. 2003. Determining pore-throat size in Permo-Triassic sandstones from low-frequency electrical spectroscopy. *Geophysical Research Letters*, 30,9, p. 1450.

- [۹۴] Seigel, H., Nabighian, M., Parasnis, D. S., and Vozoff, K. 2007. The early history of the induced polarization method. *Lead. Edge*, 26, pp. 312-321.
- [۹۵] Siegel, H. O. 1959. Mathematical Formulation and Type Curves for Induced Polarization. *Geophysics*, 43, 588-609.
- [۹۶] Sen, P. N., Scala, C., and Cohen, M. H. 1981. A self-similar model for sedimentary rocks with application to the dielectric constant of fused glass beads. *Geophysics*, 46,5, pp. 781-795.
- [۹۷] Slater, L. D., and A. Reeve. 2002. Investigating peatland stratigraphy and hydrogeology using integrated electrical geophysics: *Geophysics*, 67, 365-378.
- [۹۸] Slater, L. 2007. Near surface electrical characterization of hydraulic conductivity: From petrophysical properties to aquifer geometries—A review. *Surveys in Geophysics*, 28,2-3, pp. 169-197.
- [۹۹] Slater, L. D., and Glaser, D. R. R. 2003. Controls on induced polarization in sandy unconsolidated sediments and application to aquifer characterization. *Geophysics*, 68,5, pp. 1547-1558.
- [۱۰۰] Slater, L., and Lesmes, D. 2002. Electrical-hydraulic relationships observed for unconsolidated sediments. *Water Resources Research*, 38,10, pp. 31-1-31-13.
- [۱۰۱] Slater, L. D., and Lesmes, D. 2002. IP interpretation in environmental investigations. *Geophysics*, 67,1, pp. 77-88.
- [۱۰۲] Slater, L. D., J. Choi, and Y. Wu. 2005. Electrical properties of iron-sand columns: Implications for induced polarization investigation and performance monitoring of iron-wall barriers: *Geophysics*, 70,4, G87G94.
- [۱۰۳] Slater, L., Ntarlagiannis, D., and Wishart, D. 2006. On the relationship between induced polarization and surface area in metal-sand and clay-sand mixtures. *Geophysics*, 71,2, pp. A1-A5.

- [۱۰۴] Sumner, J. S. 1976. Principles of induced polarization for geophysical exploration. Amsterdam: Elsevier Scientific Publishing Company.
- [۱۰۵] Schwarz, G. 1962. A theory of the low-frequency dielectric dispersion of colloidal particles in electrolyte solution, *Journal of Physical Chemistry*, 66,12, pp. 2636-2642.
- [۱۰۶] Tafaghod Khabaz, Z., and R. Ghanati, (۲۰۲۳) Markov Chain Monte Carlo Non-linear Geophysical Inversion with an Improved Proposal Distribution: Application to Geoelectrical Data, *Journal of the Earth and Space Physics*, ۴۸, ۱۲۴-۱۰۷
- [۱۰۷] Tarantola, A. 2005. Inverse problem theory and methods for model parameter estimation, SIAM.
- [۱۰۸] Tarantola, A., and Valette, B. 1981. Inverse problems = Quest for information, *Journal of Geophysics*, 50,1, pp. 159-170.
- [۱۰۹] Tarasov, A. and Titov, K. 2013. On the use of the Cole-Cole equations in spectral induced polarization, *Geophysical Journal International*, 195,1, pp. 352-356.
- [۱۱۰] Tikhonov, A.N. and Arsenin, V.Y. 1977. Solutions of Ill-posed Problems, John Wiley and Sons.
- [۱۱۱] Titov, K., Komarov, V., Tarasov, V. and Levitski, A. 2002. Theoretical and experimental study of time domain-induced polarization in water-saturated sands, *Journal of Applied Geophysics*, 50,4, pp. 417-433.
- [۱۱۲] Tombs, J. M. C. 1981. The feasibility of making spectral IP measurements in the time domain, *Geoexploration*, 19, pp. 91-102.
- [۱۱۳] Tsourlos, P. 1995. Modelling, interpretation and inversion of multielectrode resistivity survey data, Ph.D. dissertation, Dept. of Electronics, University of York, York, U.K., 315 pp.
- [۱۱۴] Ulrich, C. and Slater, L. 2004. Induced polarization measurements on unsaturated, unconsolidated sands, *Geophysics*, 69,3, pp. 762-771.

- [۱۱۵] Vanhala, H., Soininen, H. and Kukkonen, I. 1992. Detecting organic chemical contaminants by spectral-induced polarization method on glacial till environment, *Geophysics*, 57, 1014-1017.
- [۱۱۶] Vanhala, H. 1997. Mapping oil-contaminated sand and till with the spectral induced polarization method, *Geophysical Prospecting*, 45, 303-326.
- [۱۱۷] Viezzoli, A., Kaminski, V. and Fiandaca, G. 2017. Modeling induced polarization effects in helicopter time domain electromagnetic data: Synthetic case studies, *Geophysics*, 82.2, E31-E50.
- [۱۱۸] Vinegar, H. J. and Waxman, M. H. 1984. Induced polarization of shaly sands, *Geophysics*, 49.8, pp. 1267-1287.
- [۱۱۹] Vrüggt, J. A., (۲۰۱۶) Markov chain Monte Carlo simulation using the DREAM software package: Theory, concepts, and MATLAB Implementation: *Environmental Modelling and Software*, ۷۳, ۳۱۶-۳۲۳
- [۱۲۰] Ward, S. 1988. The resistivity and induced polarization methods, in 1st EEGS Symposium on the Application of Geophysics.
- [۱۲۱] Watson, L. T., and Haftka, R. T. 1989. Modern homotopy methods in optimization, *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 74, pp. 289-305.
- [۱۲۲] Waxman, M.H. and Smith, L.J.M. 1968 Electrical Conductive in Oil-Bearing Shaly Sands. SPE, No. 1683.
- [۱۲۳] Weller A. and Borner F.D. 1996. Measurements of spectral induced polarization for environmental purposes. *Environmental Geology* 27, 329-334.
- [۱۲۴] Weller, A., W. Frangos, and M. Seichter, 1999, Three-dimensional inversion of induced polarization data from simulated waste: *Journal of Applied Geophysics*, 41, no. 1, 31-47.
- [۱۲۵] Weller, A. and Slater, L. 2012. Salinity dependence of complex conductivity of unconsolidated and consolidated materials: Comparisons with electrical double layer models, *Geophysics*, 77.5, pp. D185-D198.

- [۱۲۶] Weller, A. and Slater, L. D. 2015. Induced polarization dependence on pore space geometry : Empirical observations and mechanistic predictions. *Journal of Applied Geophysics*. Elsevier B.V., 123, pp. 310-315.
- [۱۲۷] Weller, A., Slater, L., and Nordsiek, S. 2010. On the relationship between induced polarization and surface conductivity : Implications for petrophysical interpretation of electrical measurements. *Geophysics*, 75,6, pp. W A27-W A41.
- [۱۲۸] Weller, A., Slater, L., Huisman, J. A., Esser, O. and Haegel, F. 2015. On the specific polarizability of sands and sand-clay mixtures. *Geophysics*, 80,3, pp. A57-A61.
- [۱۲۹] Wait J.R., ed. 1959. *Overvoltage Research and Geophysical Application*. Pergamon Press, Inc.
- [۱۳۰] Wong, J. 1979. An electrochemical model of the induced-polarization phenomenon in disseminated sulfide ores. *Geophysics*, 44(7), (pp. 1245-1265.
- [۱۳۱] Xiang, J., N. B. Jones, D. Cheng, and F. S. Schlindwein, 2001, Direct inversion of the apparent complex-resistivity spectrum : *Geophysics*, 66, 1399-1404.
- [۱۳۲] Yuval, Oldenburg, D.W., 1997. Computation of Cole-Cole parameters from IP data. *Geophysics* 62, 436-448.
- [۱۳۳] Zonge, K. L. and Wynn, J. C. 1975. Recent developments in electromagnetic and IP methods for mineral exploration. *Society of Exploration Geophysicists*.
- [۱۳۴] Zuber, M. T., Smith, D. E., and Solomon, S. C. 2012. Gravity field analysis and topographical variations on the moon using inversion techniques. *Journal of Geophysical Research : Planets*, 117, E4, pp. E04005.
- [۱۳۵] Zisser, N., Kemna, A., and Holliger, K. 2010. Direct current resistivity inversion using frequency-domain induced polarization data. *Geophysical Journal International*, 182,2, pp. 533-548.

- [۱۳۶] Zonge, K. L. and Wynn, J. C. 1975. Recent developments in electromagnetic and IP methods for mineral exploration, in Proceedings of the Society of Exploration Geophysicists Annual Meeting, pp. 1087-1100.
- [۱۳۷] Zienkiewicz, O.C. and Taylor, R.L., 1989. The Finite Element Method, (4th edition). McGraw Hill, New York.
- [۱۳۸] Zisser, N., Kemna, A. and Nover, G. 2010. Relationship between low-frequency electrical properties and hydraulic permeability of low-permeability sandstones. Geophysics, 75,3, pp. E131-E141.

Abstract

In this dissertation, two innovative approaches for the inversion of spectral induced polarization (SIP) tomography data are introduced, each providing new perspectives in describing subsurface features from methodological and application viewpoints. The first approach combines continuous Homotopy and Bayesian inference, aiming to enhance the evaluation of Cole-Cole model (CCM) parameters and provide a comprehensive uncertainty analysis. In this approach, continuous Homotopy is first used for SIP data inversion to estimate the complex resistivity, followed by the extraction of spectral parameters of the CCM using the Markov Chain Monte Carlo (MCMC) algorithm. This method has demonstrated high accuracy and efficiency in analyzing synthetic and real data, proving its ability to deliver reliable cross-sections of subsurface structures.

The second approach analyzes the dependency and correlation of CCM parameters using a Bayesian framework and a developed $\Delta D.\gamma$ inversion code. Through synthetic modeling, evaluation of MCMC chains, and statistical tools such as corner plots, the relationships between spectral parameters are investigated, revealing the impact of these dependencies on estimating subsurface electrical properties. This approach not only contributes to a deeper understanding of complex geological structures but also advances geophysical data interpretation.

Overall, the results of this research indicate that the proposed approaches can improve the accuracy and reliability of SIP data inversion and subsurface feature analysis, representing a significant step forward in developing advanced methods in earth sciences and geophysics.

The first achievement of this dissertation is the development of an advanced inversion code for SIP data by combining continuous Homotopy and Bayesian inference, enabling more precise and comprehensive analysis of subsurface electrical properties. The second achievement is the introduction of a novel method for analyzing the dependency and correlation of CCM parameters, which enhances the understanding of the complex relationships among these parameters and improves geophysical data interpretation.

Keywords

Bayesian inference, Cole-Cole model, McMC sampling, spectral induced polarization (SIP), uncertainty analysis, Homotopy.

University of Tehran

Institute Of Geophysics

Department of Physics of the Earth

Uncertainty Quantification of 2.5 D Spectral Induced Polarization Inversion in a Bayesian Framework

A Thesis submitted to the Graduate Studies Office
in partial fulfillment of the requirements for
the degree of Doctor of Philosophy
in Geophysics - Electromagnetic

Mohamad Sadegh Roudsari

Supervisor :

Reza Ghanati

Advisor :

Andre Revil

February 2025